

Universidad de Camagüey
“Ignacio Agramonte Loynaz”
Centro de Estudios de Ciencias de la Educación
“Enrique José Varona”

LA FORMACIÓN AMBIENTAL DESDE LA OBRA DE JOSÉ MARTÍ EN CARRERAS
PEDAGÓGICAS CON PERFIL BIOLÓGICO

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

ROERIS GONZÁLEZ SIVILLA

Camagüey

2017

Universidad de Camagüey

“Ignacio Agramonte Loynaz”

Centro de Estudios de Ciencias de la Educación

“Enrique José Varona”

LA FORMACIÓN AMBIENTAL DESDE LA OBRA DE JOSÉ MARTÍ EN CARRERAS
PEDAGÓGICAS CON PERFIL BIOLÓGICO

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

AUTOR: M. Sc. ROERIS GONZÁLEZ SIVILLA, P. A.

Tutores: Dr. C. Isidro Eduardo Méndez Santos, P.T.

Dra. C. Matilde Teresa Varela Aristigueta, P.T.

Camagüey

2017

Agradecimientos

A mis tutores, la Dra Matilde Teresa Varela Aristigueta y el Dr. Isidro Eduardo Méndez Santos, que como verdaderos padres me han guiado, han disfrutado mis aciertos y señalado, “*con noble intento*”, mis errores. Pero sobre todo por confiar y tratarme con tanto respeto.

A David, que no comparte mis genes, pero ha sabido compartir mis desventuras, aliviando su carga.

A mi familia de Biólogos, Geógrafos y Químicos, en especial a Lina, Selma, Niucha, Aurora, Irene, Nixida, Isabel, Danay, Maritza y Pequeco, por alentarme y darme el tiempo necesario y a mis Biólogo-Químicas Joelsy, Yaniris, Ailén, Milene, Yanet y Liliachy, que junto a la profe. Marielizet, creyeron siempre en mí.

A mis compañeros del doctorado curricular, a los doctorandos de ciencias naturales, y a mis amigos de siempre, en especial a Raúl, Julito y Mayre, por su solidaridad e incondicionalidad y a Damián y Saúl, cuyo apoyo en momentos decisivos me permitió llegar hasta aquí.

A los colectivos del antiguo CEIDE, el CGA y el CECEDUC, por formarme, especialmente a los doctores Enrique Loret, Marisela Guerra, Daemar Ricardo, Bárbara Carvajal, Silvia Colunga, Jorge García, Raúl Brito, José E. Hernández, Jorge Veranes, Marylú Núñez, Alisvech Águila, Manuel Montejo, Alodio Mena, María de los Á. Legaña y Fernando Bacardí, por sus valiosas observaciones y sugerencias.

A los autores de los principales antecedentes de esta tesis, la Dra. Josefina Toledo Benedit y el Dr. Recaredo Benito Rodríguez Bosch, por obsequiarme el tesoro más preciado, la amistad.

A la dirección de la universidad y de las facultades a las que pertencí, por su confianza y ayuda permanente, especialmente a Manuel Pérez, Alberto Cardona, Pablo Galindo e Isnel Benítez.

A Maricela, Olguita y los miembros de la junta de la Sociedad Cultural “José Martí” en Camagüey, por adoptarme y respaldarme.

A Lilia María, Magdalena, Madelaine, Yalex y Dylan, que cuando me ví en aprietos y sin tiempo, no vacilaron en tenderme su mano solidaria.

A la Revolución Cubana, por la luz, que siempre será superior a las manchas.

Dedicatoria

A mi padre, quien me regaló el primer libro que pude leer y que todavía me seduce: *La Edad de Oro*.

A mi madre, mi hermano y mi cuñada, por alentarme a crecer y cuidar de mí.

A Rosa María y Albany Daniela, mis promesas hechas realidad.

A todos mis discípulos y todos mis maestros.

A Hawking, por inspirarme.

A José Martí y Fidel Castro, por su genial magisterio, su ejemplo, su humanismo y su fe en el futuro.

SÍNTESIS

La investigación busca satisfacer el problema relacionado con las insuficiencias de la formación del docente en carreras pedagógicas con perfil biológico, que limitan su accionar con relación a la educación ambiental y la promoción de la obra martiana, según las exigencias de la sociedad cubana. Su objetivo es elaborar una estrategia pedagógica, sustentada en un modelo de formación martiano-ambientalista. Como métodos teóricos se emplearon: el análisis histórico y lógico, la inducción y la deducción, la modelación, el método sistémico-estructural-funcional, el análisis y la síntesis. Del nivel empírico se utilizaron: análisis de documentos, la encuesta, la entrevista y la observación, el taller de análisis y reflexión pedagógica, el método Delphy y el pre-experimento. Del nivel estadístico-matemático se utilizó el muestreo intencional, el análisis de estadígrafos y el test de Mc Nemar-Bowker. Los resultados científicos radican en un modelo pedagógico de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas, de cuya sinergia resulta la dimensión ecosófica martiana del modo de actuación pre-profesional del docente y una estrategia pedagógica como instrumento práctico. El pre-experimento en los grupos Biología-Geografía de ingreso en 2010-2011 y Biología-Química de ingreso 2012-2013, de la Universidad de Camagüey, evidenció la efectividad de la estrategia al favorecer su formación martiano-ambientalista.

ÍNDICE		Pág.
INTRODUCCIÓN.....		1
CAPÍTULO I. LA FORMACIÓN AMBIENTAL Y SU DIMENSIÓN MARTIANA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CUBANA.....		10
1.1 - Fundamentos teóricos de la formación ambiental.....		10
1.2 – Antecedentes decimonónicos del pensamiento ambiental en Cuba.....		22
1.3 - Análisis histórico del proceso de formación ambiental en las carreras pedagógicas con perfil biológico.....		34
CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS DEL MODELO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN MARTIANO-AMBIENTALISTA PARA CARRERAS PEDAGÓGICAS CON PERFIL BIOLÓGICO.....		47
2.1 - Estado actual del tratamiento a la dimensión ambiental de la obra de José Martí, como parte de la formación ambiental de docentes en carreras pedagógicas con perfil biológico en la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.....		47
2.2 – Fundamentos teóricos del modelo pedagógico de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas.....		56
2.3 - Modelo pedagógico de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas.....		62
CAPÍTULO III. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN MARTIANO-AMBIENTALISTA EN CARRERAS PEDAGÓGICAS CON PERFIL BIOLÓGICO. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO Y LA ESTRATEGIA.....		82
3.1 - Estrategia pedagógica para la formación martiano-ambientalista en carreras pedagógicas con perfil biológico.....		82
3.2 - Valoración subjetiva de las dimensiones e indicadores, el modelo y la estrategia.....		102
3.3 - Valoración cuantitativa y cualitativa de la factibilidad de la estrategia mediante la aplicación de un pre-experimento pedagógico.....		107
CONCLUSIONES.....		116
RECOMENDACIONES.....		118
BIBLIOGRAFÍA		
ANEXOS		

Introducción

La formación ambiental de los futuros profesionales de la educación, particularmente en las carreras de ciencias y su conocimiento integral de la vida y obra del Héroe Nacional de Cuba, son necesidades insoslayables de la educación superior pedagógica en la actualidad.

La afirmación parte del carácter cada vez más complejo de los fenómenos de la crisis ambiental del planeta y la ineludible responsabilidad que desde su origen pesa sobre las sociedades humanas, que en la misma medida que avanza en el desarrollo científico y tecnológico, compromete la integridad de la biosfera.

La otra arista se sustenta en lo importante que resulta la figura del Maestro, desde el plano axiológico, ideológico, político y cultural, para la conservación de la identidad de la nación cubana.

Estas ideas están respaldadas por criterios legales, que van desde la “ley de leyes” de la República, hasta los modelos profesionales de la carreras pedagógicas. Así el pueblo de la mayor de las Antillas, percatándose del valor del pensamiento martiano para las futuras generaciones, consignó en el Preámbulo de la Constitución de la República de Cuba, la decisión de seguir la senda trazada por el Maestro, con énfasis en la política educacional y cultural (Ministerio de Educación, 2015).

Igual vigor se pone en los deberes estatales y de los ciudadanos comunes, hacia la protección y conservación del medioambiente y los recursos naturales cubanos, plasmado con un enfoque de sostenibilidad en su Artículo 27 (Ministerio de Educación, 2015). Ello se contextualiza en el programa del Partido Comunista de Cuba, con especial énfasis en la labor educativa ambiental (Partido Comunista de Cuba, 1986), con la reciente confirmación, al asumirse el socialismo próspero y sostenible como concepto del modelo de sociedad cubano y a la formación ambiental en todos los niveles, entre los objetivos para la construcción de ese modelo (Partido Comunista de Cuba, 2016).

Queda manifiesta la intención política de que tanto lo ambiental como lo martiano, formen parte del acervo de los profesionales de la educación. La derivación de tales preceptos, pasa por la política educacional cubana y

se manifiesta en los modelos del profesional, para las carreras pedagógicas con perfil biológico, diseñadas como parte del Plan de Estudios “D” (Ministerio de Educación, 2010 a y b).

De manera más específica, puede hablarse de una dimensión martiana de la formación ambiental en Cuba, tomando en consideración el reconocimiento de la trascendencia hasta nuestra época, de la cultura ética hacia la naturaleza, legada por el Apóstol cubano y de su pensamiento pedagógico, en la primera Estrategia Nacional de Educación Ambiental (CITMA, 1997). De modo más explícito, Mc Pherson (2004), expresa que las actividades ambientales en Cuba, están sustentadas en concepciones martianas. Los criterios sobre la influencia martiana en el campo de lo ambiental en Cuba, generalmente asociados al contexto de la pedagogía, concuerdan con la opinión ampliamente aceptada de su omnipresencia en lo educativo.

La obra de José Martí se manifiesta en el currículo de cualquier nivel de enseñanza en Cuba. Su universalidad, la ética incuestionable de su vida y el alto valor educativo de sus escritos, pudieran considerarse por sí solas razones para su estudio permanente. Para algunos su obra se considera profética de las realidades contemporáneas (Betto, 2014).

Sobre su papel en la sociedad cubana se manifiesta que *“El estudio del pensamiento martiano constituye la principal necesidad de nuestro trabajo cultural, educativo y político”* (Hart, 2000, p. 3). No caben dudas que la amplitud de la cosmovisión martiana la convierten en un punto de mira imprescindible y fundador para los estudios universitarios de la Cuba actual, desde cualquier especialidad. El universo cultural, patriótico y ético que se acumula en su obra y su legado son pilares sobre los que se sostiene, indiscutiblemente, no solo la nación sino uno de sus cimientos raigales: la educación cubana.

Al referirse al tratamiento a la obra martiana en la enseñanza universitaria se alude que: *“Martí no solo es «materia de estudio», sino que esencialmente será la atmósfera espiritual dentro de la que ha de ocurrir toda asignatura y todo estudio”* (Vitier, 2001, p. 33). Para lograr esa “atmósfera espiritual”, es necesario un enfoque interdisciplinario en el abordaje de la obra del más universal de los cubanos.

Surge la primera confluencia con la formación ambiental, otro proceso eminentemente interdisciplinario, a cuyo desarrollo pueden contribuir las potencialidades de la extensa multiplicidad del **corpus** martiano.

Antes de 1953, se carece de referencias de que entre los exégetas de Martí se valorara más allá de la presencia de la naturaleza o de alguna ciencia natural en sus poesías o en algunas de sus prosas. Resalta la obra de Ponce de León (1953), sobre la flora en los textos del Apóstol y sus conocimientos botánicos.

Posterior a esto destaca Núñez (1959, 1983), con acercamientos a lo ambiental en la obra martiana, especialmente en su poesía. Al margen de la obra de Antonio Núñez Jiménez entre 1954 (año de la edición de su Geografía de Cuba, censurada y por la tiranía batistiana) y 1990, se aprecia una marcada ausencia de textos, artículos o investigaciones sobre el tema.

Entre 1990 y 2000, se destacan los trabajos de Toledo (1991, 1994), que profundizan en la visión martiana de la naturaleza, la ciencia, la técnica y la relación hombre-naturaleza desde la perspectiva de Martí y en esta misma cuerda aparece nuevamente la obra de Núñez (1999).

En lo que va del siglo XXI, se constatan estudios referidos al tratamiento del medioambiente en la obra de José Martí, entre los que se cuentan con mayor sistematicidad los de Almanza (2001), Toledo (2003), Mondeja y Zumalacárregui (2006), Toledo (2007), Serra (2007), Segura (2011), Arias (2012), Escobar y Pupo (2012), Ochoa, Viamonte, Acosta y Alberti (2013). Estos persiguen profundizar en la caracterización de su obra y/o de su personalidad, abordando componentes particulares del medioambiente, la educación ambiental y la cultura científica. Aun así, no alcanzan una visión integral de los valores educativos de sus escritos en el plano ambiental e incluso para la mejor comprensión de algunos fenómenos de la actualidad.

Es pertinente mencionar la investigación de Fraga (2005), referida a la preparación teórico-metodológica del docente para abordar la ética martiana, con un enfoque práctico y sistematizador. Esta propuesta se dirige al personal en ejercicio y no particulariza en lo ambiental de su ética. Además se constató una tesis de maestría sobre educación ambiental, desde la visión martiana, en la carrera Biología-Geografía de la Universidad de

Ciencias Pedagógicas “Frank País García” (Almanza, 2012) y una tesis doctoral sobre la dimensión ambiental de la formación profesional desde la obra martiana, en la carrera Estudios Socioculturales de la Universidad “Vladimir Ilich Lenin” de las Tunas, con un enfoque didáctico (Rodríguez, 2012). Este último, por sus valiosos aportes teóricos, se convierte en el antecedente más próximo que sirve de referente a la presente investigación y puede considerarse que en la misma se atienden dos de las recomendaciones de su autor, la referida a la profundización en los valores ambientales del contenido del **corpus** martiano y en el carácter ético del mismo. Este investigador propone el desarrollo de la dimensión ambiental en la carrera a partir de la comprensión afectiva, sociocultural, ambiental, ética y estética, desde la aprehensión dialéctica e integral de la obra del Apóstol.

En el caso de las carreras pedagógicas con perfil biológico de la antigua Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí”, otrora Instituto Superior Pedagógico “José Martí” y actualmente de la unificada Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, existen referencias de acercamientos de algunos profesores de Biología al universo martiano, fundamentalmente empleando frases cortas, versos o pensamientos como elementos motivacionales, en ensayos temáticos (Velázquez, Ulloa, Guerra y Acosta, 2009), desde el trabajo científico-estudiantil (Nápoles, 2006), o mediante investigaciones en la formación post-graduada (Fernández y Guerra, 2001), que evidencian por una parte el interés presente hacia la obra del Apóstol y por otra la necesidad de una fundamentación epistemológica para su integración a la formación ambiental.

Se parte de la sistematización de estudios realizados sobre las dimensiones ambiental y martiana del proceso formativo y las relaciones entre ambas temáticas, incluido el análisis de documentos normativos sobre estas en la educación superior pedagógica cubana, la sistematización de parte de la dimensión ambiental presente en la obra de José Martí, la experiencia personal del investigador con quince años como docente, desempeñándose en la mayor parte de las educaciones excepto la pre-escolar, el primer ciclo de primaria y la especial, que le permiten una visión generalizada del tratamiento que se da a las temáticas mencionadas en

la educación cubana y como parte de ello, los ocho años involucrado al trabajo con el Movimiento Juvenil Martiano y las cátedras martianas en la antigua Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí”; todo ello hace posible la determinación de algunas dificultades evidenciadas en:

- Insuficiente tratamiento a los antecedentes del pensamiento ambiental cubano, especialmente el martiano, en la educación ambiental para todos los niveles educacionales.
- Insuficiencias en el tratamiento de la educación ambiental, desde las disciplinas humanísticas y de la obra martiana, desde las disciplinas de especialización, en las carreras pedagógicas con perfil biológico.
- Carencia de un enfoque teórico y metodológico suficientemente sistematizado que permita integrar, el pensamiento ambiental martiano a los fundamentos de la educación ambiental.
- Insuficiencias en la actuación de los docentes de Biología en formación como educadores ambientales, relacionadas con la prevalencia de contenidos naturalistas, la pobre fundamentación ideológica y axiológica de las acciones de educación ambiental que desarrollan y la tendencia a ofrecer fórmulas y modelos, en lugar de métodos y procedimientos para enfrentar activa y participativamente los problemas ambientales.

En correspondencia con lo anteriormente planteado se asume como problema científico:

Insuficiencias en la formación inicial de docentes con perfil biológico, que limitan su actuación con relación a la educación ambiental y la promoción de la obra de José Martí, en correspondencia con las exigencias de la sociedad cubana contemporánea

El objeto de investigación se enmarca en el proceso de formación ambiental en carreras pedagógicas con perfil biológico.

Como objetivo se pretende: elaborar una estrategia pedagógica, sustentada en un modelo de formación martiano-ambientalista, para carreras pedagógicas con perfil biológico.

Se precisa como campo de la investigación, la formación ambiental del docente, desde la perspectiva martiana, en carreras pedagógicas con perfil biológico.

En función del problema determinado se plantea la siguiente hipótesis científica:

La implementación de una estrategia pedagógica, sustentada en un modelo que refleje la relación dialéctica entre la multiplicidad de enfoques que caracteriza el tratamiento del medioambiente en la obra de José Martí y la integración que debe distinguir su apropiación, puede potenciar una formación ambiental con sentido autóctono y orientación humanista no antropocentrista, en carreras pedagógicas con perfil biológico.

Siendo la variable independiente una estrategia pedagógica para la formación martiano-ambientalista del docente en carreras con perfil biológico, mientras que como variable dependiente se asume la formación ambiental con sentido autóctono y orientación humanista no antropocentrista en carreras pedagógicas con perfil biológico, desde una perspectiva martiana.

Materializar el objetivo trazado exige el cumplimiento de las siguientes tareas de investigación:

1. Sistematización de los presupuestos epistemológicos de la formación ambiental y el trabajo con la obra martiana en las carreras pedagógicas con perfil biológico.
2. Caracterización del estado actual del tratamiento al contenido ambiental de la obra de José Martí, como parte de la formación ambiental de docentes con perfil biológico en la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.
3. Elaboración de un modelo de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas.
4. Elaboración de una estrategia pedagógica, sustentada en un modelo de formación martiano-ambientalista, para carreras pedagógicas con perfil biológico.
5. Evaluación de la factibilidad de la estrategia pedagógica para la formación martiano-ambientalista en las carreras pedagógicas con perfil biológico y el modelo que le sustenta, mediante el desarrollo de un taller de análisis y reflexión, el criterio de expertos y la implementación escolar parcial de la misma en función de su constatación en la práctica educativa a través de un pre-experimento pedagógico.

Declarándose la existencia de un vacío epistémico dado por la insuficiente integración de los antecedentes del pensamiento ambiental cubano, particularmente el martiano, al sustento epistémico del proceso de formación ambiental que se desarrolla en las carreras pedagógicas con perfil biológico.

Se trabajó con métodos del nivel teórico como el análisis histórico y lógico, la inducción y la deducción, la modelación, el método sistémico-estructural-funcional, así como el análisis y la síntesis; del nivel empírico como el análisis de documentos, la encuesta, la entrevista y la observación y matemático estadísticos como el muestreo intencional y el análisis de estadígrafos; para constatar las insuficiencias en el proceso de formación ambiental que se realiza en las carreras pedagógicas con perfil biológico, en la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, mientras que la prueba de hipótesis no paramétrica de Mc Nemar-Bowker, se empleó para verificar la efectividad de las acciones aplicadas durante el pre-experimento. La citada estrategia se validó empleando un taller de análisis y reflexión pedagógica, el criterio de expertos mediante la aplicación del método Delphy y la introducción parcial en la práctica educativa mediante un pre-experimento pedagógico.

La población comprende a 25 estudiantes de las carreras Biología-Química y Biología-Geografía, pertenecientes al Plan de estudios “D”. La muestra empleada se corresponde con los 12 estudiantes de Biología-Geografía, con ingreso en 2010-2011 y seis estudiantes de Biología-Química con ingreso en 2012-2013, para un total de 18. Fue seleccionada de modo intencional, considerando la pertenencia al plan “D” y la representatividad de las dos carreras.

El aporte práctico radica en la estrategia pedagógica para la formación martiano-ambientalista del docente en carreras con perfil biológico, mientras que la novedad está dada por un modelo pedagógico de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas, que permite potenciar una formación ambiental con sentido autóctono y enfoque humanista no antropocentrista.

La contribución a la teoría radica en develar las relaciones que se establecen entre la deconstrucción del significado ambiental de la obra martiana en la formación del docente, la orientación axiológico-ambiental desde la ética ecosófica martiana y la contextualización pre-profesional martiano-ambientalista. Su dinámica individual conduce a la connotación ambiental de la obra martiana para el docente en formación, la eticidad humanista no antropocentrista del docente en formación y la praxis humanista no antropocentrista del docente en formación, como cualidades que se sistematizan, mientras que de la sinergia del conjunto se revela como cualidad de orden superior, la dimensión ecosófica martiana del modo de actuación pre-profesional del docente.

La tesis consta de: introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. El Capítulo 1 parte del marco teórico referencial sobre la formación ambiental y el trabajo con la obra martiana en las carreras pedagógicas con perfil biológico e incluye la valoración, en el proceso pedagógico de las mismas, de las potencialidades para la integración de la dimensión ambiental martiana a la formación ambiental. Se presenta un análisis de la historicidad del proceso de formación ambiental de docentes con perfil biológico, que denota las tendencias al respecto.

En el Capítulo 2 se presenta la caracterización del estado actual del problema en la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, además de la fundamentación y argumentación del modelo de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas con perfil biológico.

En el Capítulo 3 se presenta una estrategia sustentada en el modelo de formación martiano-ambientalista y se ofrece la valoración de la factibilidad y efectividad del modelo y la estrategia, mediante un taller de análisis y reflexión pedagógica, la aplicación del método Delphy y la implementación parcial en la práctica educativa de las carreras Biología-Geografía y Biología-Química, mediante un pre-experimento.

**CAPÍTULO I. LA FORMACIÓN AMBIENTAL Y SU DIMENSIÓN MARTIANA EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR PEDAGÓGICA CUBANA**

CAPÍTULO I. La formación ambiental y su dimensión martiana en la educación superior pedagógica cubana

En el capítulo se ofrece una fundamentación epistémica de la formación ambiental en el contexto de las carreras pedagógicas con perfil biológico, así como el análisis histórico-lógico que permite la periodización del desarrollo de ese proceso. Se develan potencialidades de la obra de José Martí para fortalecer la formación ambiental, conduciendo a la definición de la dimensión ambiental martiana en dichas carreras.

1.1 - Fundamentos teóricos de la formación ambiental

La formación ambiental universitaria es tratada por numerosos autores, para carreras pedagógicas y de otros perfiles (Coya, 2000; Santos, 2002; Núñez, 2003; Martínez, 2004; Mc Pherson, 2004; Hernández, 2005; Parada, 2007; Suárez, 2007; Cardona, 2010; Martínez, 2012; Febles, 2013), pero en ocasiones se advierten imprecisas las fronteras en su abordaje teórico respecto a la educación ambiental.

En el plano de la pedagogía se concibe a la educación como un sistema de influencias, fundamentadas en una concepción pedagógica determinada, para la formación multilateral del individuo. Mientras que la formación es entendida como la orientación del desarrollo de la personalidad del individuo hacia la consecución de las metas educativas en el contexto socio-histórico-cultural en el que se desempeña (López, Esteba, Rosés, Chávez, Valera y Ruíz, 2002).

Así se tiene que, formación y desarrollo conforman un par dialéctico, de cuya interacción resulta el ascenso escalonado de la personalidad a niveles superiores. Al igual que sucede para la teoría pedagógica general, la formación ambiental, vista como función, proceso o resultado integral de la educación ambiental, siempre se materializa en la relación entre lo interno y lo externo de esta última, en la expresión de la personalidad, como

consecuencia del sistema de influencias educativo-ambientales en el que transcurre el desarrollo de las esferas inductora (motivos, necesidades, intereses, sentimientos, convicciones) y ejecutora (conocimientos, habilidades, modos de actuación, capacidades, competencias, pensamiento, valores).

Lo anterior guarda una relación estrecha con la polifuncionalidad del proceso formativo, en este caso el formativo ambiental, desde sus tres dimensiones: instructiva, educativa y desarrolladora. Debe puntualizarse que para la educación superior cubana la formación ambiental no debe considerarse como formación profesional, dado que, a diferencia de otros países, en Cuba no existen carreras en el pre-grado universitario con perfil ambiental (MES, 2017). Esta tiene lugar de modo transversal en el currículo de todas las carreras, aunque se haga cierto énfasis en las pedagógicas de ciencias naturales por su incidencia en el tratamiento de la relación hombre-naturaleza en la escuela media.

El objeto de la profesión en la formación del profesor que imparte Biología, debió ajustarse durante algunos años a carreras de perfiles múltiples (Ciencias Naturales y PGI), o últimamente de doble perfil (Biología-Geografía y Biología-Química), mientras que con el Plan de estudios "E" vuelve a una sola especialidad. Puede enunciarse tal objeto como la dirección del proceso educativo de la Biología en la educación general media básica y media superior, para lograr la formación integral de las nuevas generaciones.

En este objeto la formación ambiental juega un rol especial, por ser la Biología una de las ciencias más implicadas en la comprensión científica del mundo, desde la explicación y argumentación de los procesos y fenómenos relacionados con la vida y de las relaciones hombre-naturaleza en el marco de ellos. Además el concepto de formación integral de las nuevas generaciones, visto desde la perspectiva martiana de preparar al hombre para la vida y ponerlo al nivel de su tiempo, está indisolublemente ligado a la necesidad de formar individuos capaces de asumir la actual crisis ambiental con resiliencia, sensibilidad y espíritu creador, imbuidos de la concepción de sostenibilidad (Vilches, Gil, Toscano y Macías, 2014; Turnheim & colab., 2015) y preceptos de carácter bioético (Cárdenas, 2006; Díaz, Demissew, Joly, Lonsdale & Larigauderie, 2015).

Siguiendo la lógica profesional, para estas carreras, la formación ambiental responde en mayor o menor grado a buena parte de los problemas profesionales identificados (Ministerio de Educación, 2010 a, b). Entre ellos se encuentran los que competen a la educación de cualidades morales, sentimientos, hábitos culturales, normas de comportamiento social, cualidades personales y las experiencias morales, en correspondencia con los ideales revolucionarios de la sociedad cubana y las necesidades y los intereses de los alumnos, así como el logro de un enfoque desarrollador, científico y humanista en la dirección del proceso educativo. Al respecto cabe recordar que el Partido Comunista de Cuba (2016), ha reconocido como el nuevo modelo de sociedad cubana a un socialismo próspero y sostenible, impregnado de un profundo humanismo y un marcado carácter científico. Esto convierte a la formación ambiental en una de las esencias ideológicas de la escuela y en consecuencia, permite que el docente adquiera los fundamentos teóricos y metodológicos para el manejo pedagógico de tales problemas.

Algo similar sucede con la necesidad de que el docente egresado, pueda adecuadamente orientar a los adolescentes hacia las exigencias de la formación de hábitos higiénico-culturales, nutricionales, medioambientales y para la salud (Ministerio de Educación, 2010 a, b). Estos hábitos están relacionados con las competencias proambientales (Vargas-Clavijo, 2015), con una concepción curricular en las disciplinas de la especialidad, por lo que debe quedar también respaldada esta exigencia en el pre-grado.

Pero tal vez en el problema profesional, en el que más pueda aportarse desde una correcta formación ambiental, sea en el relativo a que el docente esté en condiciones de diagnosticar y caracterizar el entorno familiar y comunitario del adolescente y en consecuencia elaborar y ejecutar estrategias o alternativas pedagógicas dirigidas a la familia y los diferentes agentes educativos de la comunidad (Ministerio de Educación, 2010 a, b). El diagnóstico medioambiental debe ser visto desde un enfoque holístico que comprenda lo socio-económico, lo socio-cultural, lo socio-político y lo ecológico, en correspondencia con las dimensiones del desarrollo sostenible (Moller, 2010). Se trata de una mirada integradora que se revierta en

intervenciones estratégicas para contrarrestar a partir de sus potencialidades, las limitaciones al desarrollo de la convivencia armoniosa y la solución de problemas ambientales objetivos y subjetivos del sistema escuela-familia-comunidad (Flórez, 2012).

Para algunos autores como Coya (2000), la formación ambiental constituye una de las estrategias o variantes adoptadas por la educación ambiental con determinado grupo específico, cuya actividad incide significativamente sobre el medioambiente. Esta es caracterizada por Santos (2002), que la reconoce como proceso y la relaciona con la asimilación de conocimientos, procedimientos, valores y actitudes, tomando en consideración lo sociológico y lo psicológico. Considera además el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad y las implicaciones del trabajo comunitario.

Roque (2003) ve a la formación ambiental en el contexto del proceso pedagógico profesional referida a su dimensión ambiental como medio para formar y desarrollar una cultura ambiental de los docentes para el desarrollo sostenible. Mientras Mc Pherson (2004), la asume como preparación permanente de los docentes, de carácter global y psicosocial para detectar y solucionar problemas ambientales. Cardona (2010) particulariza en las carreras de Ciencias Naturales desde la intertransversalidad, con enfoque de medioambiente y desarrollo sostenible, develando la interrelación naturaleza-sociedad-desarrollo.

Según Febles (2013), la formación ambiental universitaria se caracteriza por la inclusión de contenidos ambientales en los planes de estudios, un enfoque curricular y transversal, su carácter continuo y permanente, la formación de capacidades que orienten su quehacer profesional en un sentido ecológico, de equidad, diversidad y gestión patrimonial, con una permanente actualización y el desarrollo de un pensamiento crítico y constructivo para la consecución de un modelo sostenible.

Estas ideas se centran fundamentalmente en el desarrollo potencial del individuo, pero hay que considerar de igual modo su orientación a la actuación efectiva de la personalidad para una gestión sostenible del medioambiente de forma sincrónica, no solo en lo individual, sino también desde una actuación profesional,

que incluye su rol como líder de procesos sociales y/o productivos, con el consiguiente impacto de su desempeño comunitario y familiar, en correspondencia con lo que afirma Martínez (2013). Por su parte Márquez y Jaula (2014) ven a la formación ambiental desde el compromiso humano y el desarrollo de competencias que medien en la relación sociedad-naturaleza.

Se considera importante destacar en este concepto la relación entre las categorías educación, formación y desarrollo, que no queda claramente explícita en las definiciones consultadas, si se entiende tal relación como el verdadero sistema dinamizador que posibilita lograr la transformación cualitativa del maestro en formación, para su desempeño efectivo.

Atendiendo a lo anterior se aprecia a la formación ambiental en carreras pedagógicas, como un proceso sistemático y con un enfoque reflexivo y contextualizado, donde se orienta el desarrollo de competencias en el futuro maestro, como consecuencia de un sistema de influencias educativo-ambientales, para su ejercicio como educador ambiental y líder de la gestión ambiental comunitaria desde la escuela.

Ecosofía: el nuevo saber emergente

La formación ambiental siempre ha estado condicionada por el contexto socio-histórico y cultural que ha signado cada etapa de su desarrollo. El contexto actual ha propiciado la aparición paulatina de una cultura de la sostenibilidad y como parte de ella la consolidación de un nuevo sistema de conocimiento ambiental global sobre bases disciplinarias e interdisciplinarias (Komiya & Takeuchi, 2006; Vilches y Gil, 2014). Así se produce lo que Delgado (2007) ha denominado revolución inadvertida y que Pupo (2009) califica como aparición de nuevos saberes emergentes, orientados a salvar al ser humano desde una perspectiva ético-humanista, compleja y con sentido cultural.

En el seno de estas propuestas teóricas ha venido gestándose, entre otras corrientes, una visión ambiental sistémica conocida como Holismo Ambientalista, la cual sostiene que por ser el medioambiente un sistema, es la totalidad la que determina cómo se comportan los elementos que lo integran. Esta visión incluye otras

corrientes de pensamiento, como la Teoría Holónica, la Hipótesis GAIA, la Teoría de la Autopoiesis, la Bioética, la Ecología Profunda y la Ecosofía.

Ya desde la década de 1970, algunos partidarios de la Ecología Profunda (Naess, 2007) utilizaban el término ecosofía, para referirse a una filosofía de armonía con la naturaleza o de equilibrio ecológico. Pero es a partir de la obra de Guattari (1996), que se consolidó toda una propuesta teórica alrededor de dicha expresión. Este autor definió como objeto de estudio de la Ecosofía, generar una sabiduría para habitar el planeta en medio de la crisis sistémica contemporánea (Guattari, 1996).

En el campo científico debe llevar a una comprensión más profunda y compleja de las leyes de la vida. Desde el punto de vista emocional, la tarea es encontrar la forma de transformar la tensión que se genera a consecuencia de la crisis global, en energías y sentimientos fecundos, para lograr un cambio generalizado en los estilos de vida. En el orden práctico, debe desarrollar alternativas para vivir en armonía con la naturaleza y sin afectar el disfrute de esta por parte de las generaciones futuras.

Se debe destacar que no se ve a la Ecosofía como una disciplina filosófica. Se concibe como un saber transdisciplinario e integrador, que busca para la humanidad una salida a la crisis ambiental, desde la coexistencia con todos los seres y en equilibrio con los componentes físicos del ambiente. El sujeto debe considerarse a sí mismo como parte de la red de la vida y, en razón de ello, desarrollar una responsabilidad más amplia y de alcance global, menos antropocentrista y oportunista. Estos presupuestos convierten a la Ecosofía en la propuesta más coherente y moralmente correcta, ante la disyuntiva que se devela a la humanidad: mantener una cultura de la depredación ilimitada, destinada a destruir sus propias condiciones de vida en el planeta, o generar, generalizar y consolidar modos de vida racionales donde su comunión con la naturaleza sea completa y equilibrada.

En correspondencia con los puntos de vista expresados, Guattari (1996) llama a una recomposición de las prácticas colectivas e individuales, sobre la base de tres ecologías (ambiental, social y mental), que actúan

bajo la égida ético-estética y ético-política de la Ecosofía. La ecología ambiental se asume desde una percepción menos antropocentrista. La social está orientada a transformar en armónica la coexistencia humana en los distintos entornos sociales (familiar, laboral, educacional, institucional, urbano, etc.), mientras que la mental se dirige a contrarrestar las consecuencias del fenómeno mediático capitalista (manipulación, consumismo, conformismo y uniformización de ideas, entre otras), propiciando la resiliencia ante la crisis global. La idea del ser ecológico resulta clave en esta concepción teórica (Bateson, 1991).

Puede tenerse una idea equívoca si se asume al pensamiento ecosófico como una regresión, donde la humanidad renuncie al desarrollo científico y tecnológico actual. Se trata de reorientar con alcance global todos los conocimientos científicos y tradicionales, las voluntades políticas y la percepción espiritual de los seres humanos, en una dirección que permita la continuidad del desarrollo científico, social y ecológico en armonía. La sabiduría acumulada puede ser suficiente para ello, si se acompaña de una ideología despojada de ambiciones de poder y de adquisición de bienes materiales. Por otra parte, los daños ocasionados al medioambiente son tan severos, que de renunciar a la tecnología y en el caso más radical del ecocentrismo o el biocentrismo, la humanidad asumiera un modelo primitivista, el efecto será irreversible. En tal caso, el restablecimiento autopoyético del equilibrio del planeta no eliminará toda la vida, pero sí la de una especie con pocas adaptaciones morfo-fisiológicas ante ambientales críticos y cuyo éxito lo debe al raciocinio.

La Ecosofía no niega al humanismo, solo al antropocentrismo asociado a este. Desde las concepciones del humanismo clásico hasta hoy, existen varias formas de definirlo y su interacción con numerosas ámbitos humanos como la filosofía, la psicología, la pedagogía, el arte o la religión; le han aportado las más diversas perspectivas desde Dante Alighieri y Erasmo de Rotterdam, hasta la analogía con el existencialismo de Sartre (2015) y el Manifiesto humanista de la Academia Internacional de Humanismo (2000).

Algunos autores contemporáneos creen que es necesario reformularse los postulados humanistas. Hoyos-Vázquez (2009), recalca la idea de la muerte del humanismo, anunciada por Martin Heidegger y Peter

Sloterdijk, redimensionada luego por Jaques Derrida y Martha Nussbaum, para proponer un nuevo humanismo basado en el diálogo intercultural.

En tanto León y Urabayen (2016) asumen una relación entre el humanismo y la violencia como mecanismo para su instauración en las sociedades en transformación, desde el análisis de los presupuestos de Merleau Ponty, Jacques Derrida y Emmanuel Levinas. Finalmente dejan abierta una crítica del humanismo que propone una ética de lo no-humano, inclusiva de máquinas, animales, sistemas culturales, medioambiente y sistemas informáticos. Aunque positivamente reconocen esta necesidad, su énfasis en los artilugios tecnológicos, los acercan a posturas transhumanistas.

En contraposición Villanueva (2010), renueva las esperanzas de que el nuevo humanismo que muchos anuncian, deje de ser el de la dominación de la naturaleza y piense la existencia humana como un paso cualitativamente superior en la afirmación del ser, para una vida absolutamente racional y responsable.

En los criterios de Chacón (2013) contextualizados en el ámbito de la pedagogía, se interpreta al humanismo desde las aristas ideológica y cultural, viendo en el hombre potencialidades ilimitadas para transformar al medio (entiéndase medioambiente) y a sí mismo. Aun cuando esta definición se distancia de una buena parte de las concepciones clásicas y de las tendencias actuales, se evidencia su antropocentrismo, pues continúa considerando al hombre como eje central de todo el sistema de relaciones en el planeta. Además reconoce su capacidad para transformar al medioambiente, pero no lo hace en el sentido inverso.

Estas son precisamente las características distintivas del humanismo martiano, que lo relacionan fuertemente con el pensamiento ecosófico. Con una fuerte influencia del trascendentalismo de Emerson (Fountain, 2012; González, Montero y De Miranda, 2014), Martí concibe al hombre como parte de la trama de la naturaleza, que no puede desentenderse de esta. Pero igualmente en su pensamiento toma distancia del biocentrismo enraizado en Henry David Thoreau (Fountain, 2012), al que identifican como primer ambientalista y el ecocentrismo posterior, pues reconoce la necesidad del desarrollo social del ser humano.

Partiendo de las ideas que han sido expuestas, se entiende por humanismo ecosófico martiano o humanismo no antropocentrista martiano en el docente, a aquella condición que le permite integrar el pensamiento humanista con el ambiental, para formar seres humanos cada vez mejores y comprometidos con la construcción de una sociedad en armonía con el entorno natural. En función de ello debe apartarse del antropocentrismo, el biocentrismo y el ecocentrismo radicales, para sustentarse en los presupuestos ecosóficos martianos, según los cuales hombre y naturaleza constituyen una unidad indisoluble que debe caracterizarse por la coherencia y el equilibrio en sus relaciones internas.

Una sistematización de los presupuestos presentados por Guattari (1996), Bateson (1991) y Pupo (2010 a), permite regularizar ideas que pudieran considerarse como bases esenciales del pensamiento ecosófico:

- Superación del pensamiento antropocentrista, reorientando la conciencia individual y colectiva hacia un humanismo basado en el potencial del hombre para obrar en bien de sí, del otro y de la naturaleza y en la asunción de la vida como el valor universal primario y el derecho universal de todos los seres.
- La concepción científico-materialista del universo como sistema complejo y cognoscible y de la Tierra como una entidad autopoyética, caracterizada por la simbiosis y la biogénesis de las condiciones de vida.
- Reorientación del comportamiento y el desarrollo humanos, con el compromiso ético-político como mediador, bajo la guía de un pensamiento bioético global y la redefinición de conceptos como desarrollo, progreso, ciencia, tecnología, cultura, humanidad, calidad de vida y ser social.
- Unidad entre lo psicológico, lo social y lo ambiental en la evolución hacia un nuevo modelo de sociedad, donde se transforme la relación antagónica sociedad-naturaleza, impuesta por el pensamiento centrista (antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo), en una relación de simbiosis.
- Reorientación de los objetivos de la producción de bienes materiales y espirituales, sobre una base simbiótica con todo el sistema vivo y de la producción material hedonística, mediante la re-significación del placer desde la creación espiritual, los valores ético-estéticos y una relación armoniosa hombre-naturaleza.

- Eliminación del consumismo social, la exacerbación hedonística, la enajenación inducida y la manipulación por los medios masivos de difusión, la especulación como forma de poder del mercado sobre la sociedad y del papel determinista del mercado en la política y los procesos sociales.
- Inclusión social, equidad, justicia y empoderamiento participativo, sobre la base de las convergencias entre los grupos humanos y la consecución del bien común, con la supresión de toda forma de discriminación, incluida la impuesta por la subjetividad entre humanos y no humanos.
- El diálogo intercultural reconociendo la unidad dentro de la diversidad, con especial atención al que debe generarse entre saberes tradicionales y saberes científicos y entre la cultura laica y la cultura religiosa, como la vía fundamental para lograr la integración de saberes.

Para dar cabida a estas ideas en el contexto humano actual, se hace necesaria una reconstrucción ecosófica de la conciencia social y el enriquecimiento del significado de una buena parte de la epistemología humana. Concepciones ligadas al concepto de desarrollo deben superar los límites de los paradigmas humanos actuales, para que su repercusión axiológica conduzca a una nueva era en el planeta. Esta reconstrucción debe comenzar por los sistemas educativos, lo que implica que su germen se ubique en la formación ambiental de los docentes con mayor incidencia formal en el proceso educativo ambiental escolar, como es el caso de los profesores de Biología del nivel medio.

En este sentido, dos procesos que se insertan en el universo educativo, resultan ineludibles: la significación y la orientación axiológica. Desde el punto de vista semiótico el significado según Eco (1991) es una unidad cultural ubicada en un lugar preciso dentro de un sistema semántico, que puede referirse a un objeto real o inexistente, o como la imagen psíquica de la realidad Sánchez (2012). A cada sistema signifiante debe corresponder un sistema de unidades culturales que se reestructuran continuamente, lo que convierte a la significación en un proceso de por vida (Eco, 1994). Esto lo corrobora Sánchez (2012), quien considera que en la interacción del individuo con el mundo, incorpora nuevos significados desde el ámbito sociocultural.

Se concuerda con el criterio de Ulloa y Arrieta (2009), corroborado por Casanova, Martínez, López y López (2016), que inspirados en la teoría de Derrida, conciben la deconstrucción como proceso de análisis de un texto u otro constructo cultural, donde la separación de las partes y la indagación de nuevas cualidades y relaciones entre ellas, permite encontrar nuevos significados y sentidos innovadores. Un análisis deconstructivo de los contenidos de la formación del docente, posibilitaría hallarle un sentido ecosófico.

Los valores individuales o colectivos no son una unidad estática e invariable. Durante toda la vida, la interacción social del sujeto conlleva un proceso de regulación, establecimiento, control y orientación, en la medida que este se ve sometido a situaciones nuevas, ya sean de un entorno educativo o vivencias personales, donde se irá perfilando su sistema de valores (Ferrer, 2010). De este modo puede afirmarse que los valores constituyen sistemas semióticos en continua significación.

No es un proceso de cambio continuo del sistema de valores, sino en el que las dimensiones subjetiva, objetiva e instituida de los valores se van haciendo más coherentes (Fabelo, 2011). Para ello es importante la relación interna en el individuo entre los valores, sus fundamentos sociales y su expresión social.

Una de las categorías básicas para abordar la conducta social de las personas es la orientación de valores u orientación axiológica, que a decir de Álvarez, Fuentes y Mendoza (2013), expresa la dinámica de la formación axiológica en la ampliación de las potencialidades humanas, incluida la expresión de sentimientos y conductas profesionalizantes, con un carácter consciente.

Este proceso, dado su carácter educativo, está marcado por la intencionalidad del sujeto que orienta y la interiorización y apropiación del contenido y los propósitos de dicho proceso por el individuo que es objeto de orientación. En sus objetivos debe acercar al individuo objeto del proceso al ideal de perfección humana, pero desde una posición autónoma, por lo que se manifiesta su carácter protagónico (Ferrer, 2010).

Esa interacción entre significación y orientación axiológica en la formación ambiental del universitario cubano, tiene como finalidad en este caso promover un nuevo tipo de profesional con las competencias suficientes

para liderar, desde su desempeño familiar, laboral y comunitario, un modelo de sociedad emergente que rompa con la absurda y subjetiva contradicción hombre-naturaleza, que acompaña a la humanidad desde hace siglos y que se rediseñe desde una sabiduría colectiva, un enfoque participativo y un modo de vida caracterizado por la medida, la resiliencia y la fe en las capacidades del hombre para convivir en la naturaleza sobre la base del crecimiento gnoseológico y axiológico. Los campos científico, emocional y espiritual, propuestos por Guattari para la Ecosofía, no pueden dejar de considerarse en cualquier propuesta que siga esta ruta.

El campo científico se convierte en la piedra angular de todo el proceso, una vez que no se puede pretender cambiar el modo en que se percibe, se desarrolla y se proyecta la humanidad, sin argumentos sólidos que avalen la veracidad del nuevo modelo. Dicho así, sería contraproducente intentar promover la idea del ser ecológico (Bateson, 1991), sin un conciso abordaje epistémico que lo sustente a partir de la teoría general de los sistemas (Bertalanffy, 1992), la visión del mundo holonística (Koestler, 1969), la hipótesis Gaia (Lovelock, 1992) y el principio de la autopoyesis (Maturana y Varela, 1998); que constituyen los basamentos científicos de la Ecosofía. Esos saberes deben llevar a comprender más profundamente las leyes de la vida.

Son numerosos los espacios que están disponibles en el currículo de las carreras pedagógicas con perfil biológico, para integrar y profundizar estos conocimientos desde la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la práctica pre-profesional. Esta integración puede tener como sustento las siguientes ideas:

- Evidenciar cómo se pone de manifiesto el paradigma de la complejidad en las diferentes disciplinas de cada carrera, desarrollando el concepto de red de vida, a partir de la difusión y promoción de los estudios al respecto y la continua actualización docente e investigativa, de los avances que en este campo se realizan.
- Potenciar y promover en los futuros profesores de Biología, investigaciones que aborden temas referidos a estudios etnobiológicos; el conocimiento de los saberes epistémicos locales y su integración con los saberes científicos; la comunión entre la bioética global y el desarrollo social humano; la educación de las nuevas

generaciones para convivir en la naturaleza superando la crisis global contemporánea y el desarrollo de enfoques transdisciplinarios en investigaciones individuales y proyectos de alcance comunitario.

- Potenciar en el docente en formación, desde lo extensionista, proyectos socioculturales que promuevan un enfoque humanista no antropocentrista, la tolerancia y cooperación sin distinción de credo, ideología, origen étnico, o formación cultural, la búsqueda participativa de soluciones a los problemas medioambientales y especialmente de rechazo hacia el consumismo y la explotación irracional de los bienes naturales.

1.2 - Antecedentes decimonónicos del pensamiento ambiental en Cuba

Se ha considerado iniciar las valoraciones sobre la historicidad de la formación ambiental en Cuba, referenciando algunos antecedentes relevantes. La presencia de un pensamiento ambiental en figuras claves de la educación superior cubana del siglo XIX, con incidencia directa o circunstancial en la formación de docentes, puede ser una de las causas de la sólida asimilación del ambientalismo contemporáneo en la isla.

En estas personalidades, se va perfilando una mirada peculiar hacia la naturaleza y hacia la concepción del hombre como parte de la comunidad natural, que según Ortiz (2017b), es común en la conformación de un pensamiento filosófico caribeño. En un escrito posterior, explorando los antecedentes de un pensamiento filosófico cubano en torno a la relación hombre-naturaleza, la misma autora reconoce entre ellos a José Agustín Caballero desde el plano filosófico, José Antonio Saco y Francisco de Arango y Parreño con matices económicos y a Tomás Romay y Chacón desde un perspectiva higienicista (Ortiz, 2017a).

La formación de nivel superior en Cuba, inicia en tres centros creados en el siglo XVIII: el Seminario de San Basilio el Magno, La Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de la Habana y el Seminario de San Carlos y San Ambrosio. Eran los únicos sitios donde se ofrecía educación superior entonces y una parte significativa de sus docentes egresaban de sus propias aulas, lo cual justifica que se les asocie a la formación pedagógica. Coincidiendo con Leiva (1999), Pérez (2008) y Ortiz (2017a), se reconoce la influencia del pensamiento filosófico de José Agustín Caballero sobre sus sucesores en el Seminario de San Carlos. En relación a la

naturaleza, se destacan su convicción de que el conocimiento de las verdades naturales solo puede nacer de interrogar a esta mediante la observación y el análisis y su defensa de la necesidad de la enseñanza de las ciencias naturales, dos aspectos abiertamente opuestos al escolasticismo imperante.

En esa misma institución educativa inicia su labor creadora de conciencias, en 1811, Félix Varela y Morales (1788-1853), uno de los discípulos más sobresalientes del padre José Agustín Caballero. Varela es el iniciador de un pensamiento genuinamente cubano (Instituto de Historia de Cuba, 2002a), hecho que lo ubica en las raíces de todas las dimensiones actuales de ese pensamiento, incluido el ambiental. Su concepción de naturaleza, según se aprecia en los escritos compilados por Torres-Cuevas, Ibarra y García (2001a), evidencia cierto sesgo contrario al antropocentrismo. Aunque entiende a la naturaleza como una creación divina, no la ubica en un lugar secundario con respecto al hombre, sino que ve a este como un ser natural. Igualmente entiende la capacidad del hombre para hacer el bien como un impulso natural humano.

Es la naturaleza en el universo vareliano fuente de conocimiento y complemento de lo que se obtiene por la sociedad mediante la educación. Aunque asume las verdades del mundo como patrimonio de Dios, casi puede apreciarse en Varela la idea de que la naturaleza también las posee (León, 2008).

Entre los continuadores de Varela se destacan dos de sus discípulos: el sabio naturalista cubano Felipe Poey Aloy y el insigne pedagogo José de la Luz y Caballero, sobrino y también discípulo de José Agustín Caballero. Felipe Poey Aloy (1799-1891), es una figura cimera y el creador, desde la Universidad de San Gerónimo de la Habana, de la primera escuela cubana de naturalistas. Promovió en Cuba los estudios de Zoología, Botánica, Anatomía Comparada, Mineralogía, Nociones de Geología, Biología General y Paleontología, influyendo con sus aportes científicos y la promoción del evolucionismo darwiniano. Concuerda con Varela en algunos criterios contrarios al antropocentrismo, al reconocer al hombre como ser de la naturaleza y no una creación divergente. Con Poey la naturaleza de la mayor de las Antillas adquiere gran relevancia y un espacio digno en el mundo académico de la época. Afirma González (1999) que el sabio cubano “(...) descubre (...) la naturaleza cubana

para darle a la conciencia el valor inalcanzable de su medio natural” (p. VI). Ello se demuestra en sus crónicas de viajes y en la poesía escrita durante sus primeros años de estudio. Hereda esa percepción varelina de la naturaleza como fuente de conocimiento, de goce espiritual y de virtudes para el hombre. Es loable su oposición a la idea de las razas humanas como especies diferentes (González, 1999).

Por su parte José De la Luz y Caballero (1800-1862) fue el fiel continuador de la labor de Varela. Ejerció directamente la formación de profesionales desde el Seminario de San Carlos, pero su tarea de formador de actores sociales desde el propio Seminario y el colegio El Salvador, es muy importante. Estas razones le valieron a Martí para llamarle el *silencioso fundador*.

En su concepción naturalista, aunque no coincide siempre con Varela, se aprecia la influencia de este. También Luz toma cierta distancia del antropocentrismo, asumiendo al hombre como parte del todo que es la naturaleza (Conde, 2001a, p. 175). Incluso le otorga la función de mediador de las relaciones naturales, responsable de mantenerlas en armonía desde su estudio sistemático, concepto revelador para el panorama cubano de su época (Conde, 2001a, p. 173). Le otorga un carácter superior a la naturaleza, pero no la identifica con dios *stricto sensu* delimitando creación y creador, además de ver al arte como reflejo de ella y destacar su influencia en el estado de ánimo y el gozo que provoca su contemplación (Conde, 2001a).

Enrique José Varona (1849-1933), discípulo de Luz y Caballero, tuvo un papel trascendental en la educación superior cubana de inicios del siglo XX y en consecuencia de la formación de docentes, sobre todo con sus reformas a esa enseñanza. Su magisterio se extiende al plano social influyendo en los fundadores de la *Universidad Popular José Martí*, la FEU y sus principales líderes con Julio Antonio Mella al frente, que le homenajearon permanentemente al reconocerlo como *Maestro de juventudes*.

Defiende la teoría de Darwin, ante la controversia entre Virchow y Haeckel sobre la inclusión de su estudio en las escuelas alemanas y aconseja llevarlas primero, para un análisis reflexivo, a las aulas universitarias. Esta defensa lo ubican en una postura de distanciamiento del paradigma antropocentrista (Varona, 1992).

El genial pedagogo, defiende que las ciencias son abstracciones del intelecto para entender a la naturaleza, pero que las verdades objetivas están en la última (Varona, 1992, pp. 34-35). A esta idea se une la defensa de la creación de laboratorios y el desarrollo de la enseñanza experimental en la universidad (Varona, 1992), como parte del denominado Plan Varona, espíritu esencial estuvo en dotar del carácter científico tan necesario a la educación y del que adoleció la universidad desde sus inicios. De identificar a la agricultura, al igual que Martí, como única fuente verdadera de riqueza si se emplea científicamente, le viene cierta cercanía con la concepción de sostenibilidad actual (Varona, 1992, p. 121).

José Martí como síntesis de los aportes del pensamiento decimonónico al ambientalismo cubano

Se reconoce en Martí, la manifestación de una síntesis exquisita del pensamiento humanista y progresista cubano hasta su época. En su percepción del binomio naturaleza-cultura se nota la influencia de Varela y Luz, que pudo llegarle mediada por la figura tutelar de Mendive. Pero supera esta herencia y se acerca más a la corriente ambientalista, cuyos orígenes son generalmente asociados a hechos y personalidades, tales como Henry David Thoreau, John Muir y la fundación del Sierra Club. José Martí está espacial y temporalmente ubicado en ese contexto, pero su nexos esencial está dado por compartir con Thoreau y Muir la admiración y la influencia filosófica del verdadero pionero del pensamiento ambiental en América: Ralph Waldo Emerson. Múltiples fueron las fuentes que aportaron a la peculiar visión martiana de la naturaleza; tanto desde el punto de vista de su propia relación con la cubana y la de los sitios que visitó, como desde el conocimiento que cultivó. Es aquí donde merece un sitio especial Emerson. Con sus ideas naturalistas coincidieron ampliamente las concepciones martianas y luego de llegar Martí a conocer con profundidad algunos de sus escritos, asumió la sabiduría contenida en ellos, de tal modo que en el ensayo dedicado al escritor tras su deceso, resulta difícil definir cuándo los criterios son propios o constituyen citas (Fountain, 2012).

Ambos están entre los primeros representantes, al menos en América, de una corriente abiertamente opuesta al antropocentrismo predominante en las culturas humanas por siglos (Cruz, 1982; Toledo, 1993, 2007;

Fountain, 2012; González, Montero y De Miranda, 2014; González, Méndez y Varela, 2015 b). Le dan igualmente un carácter omnipresente a la naturaleza, considerando que sus relaciones con el hombre deben ser armónicas y equilibradas, viendo al ser humano como uno de sus componentes y no como un sujeto superior a esta. Otro aspecto importante es su apreciación de la influencia de lo natural sobre lo humano, algo ya señalado en Varela, Poey, Luz y Varona, desde el punto de vista ético y estético y su profunda convicción en la capacidad del hombre de mejorar, de obrar en bien de sí, del otro y de la naturaleza.

Se señala una etapa inicial (Serra, 2007), distinguida por el vínculo naturaleza-cultura. Esto le viene dado por los postulados propios de la época, a lo que se añade la visión naturalista desde la filosofía y la ética. En el peregrinar por la tríada México-Guatemala-Venezuela se irá conformando su ascendente maduración. Será la revista *La América* una fuente imprescindible para comprender muchos de estos postulados, aunque el tratamiento de la naturaleza no solo aflora en la prosa martiana, aparece de modo profuso en su poesía y en ambas fue asumida por Martí de manera polisémica (Núñez, 1983; Toledo, 1991, 2007; Rodríguez, 2012).

Las múltiples labores desempeñadas por Martí, le llevaron a incursionar en los más variados ámbitos. Igual de diversos fueron los asuntos abordados en sus obras desde temáticas como: política y sociedad, arte, cultura universal, patrimonio histórico, tecnología y ciencias aplicadas, economía, jurisprudencia y diplomacia, desarrollo humano, la naturaleza, el hombre y las relaciones recíprocas entre ambos.

Según Serrano y Fernández (2001), se puede discernir como componentes de medioambiente: la naturaleza y sus interrelaciones ecológicas, la sociedad y las interrelaciones socioeconómicas y culturales, el proceso de desarrollo histórico de la sociedad y el patrimonio histórico-cultural. Puede apreciarse la correspondencia casi literal de las temáticas antes señaladas de la obra escrita del Maestro con los componentes de una de las definiciones más extensas, aunque algo reiterativa, del concepto medioambiente (González, 2012).

Martí vive en los albores de la llamada Segunda Revolución Industrial, en los Estados Unidos y ello se refleja en su producción periodística (Toledo, 2007). Aunque no llega a conocer con certeza el impacto negativo que

tendría este proceso, no estuvo ajeno a las primeras evidencias. En su crónica sobre el Congreso Forestal Americano, de 1883, advierte la importancia de los bosques para la agricultura y la necesidad de prever para evitar su desaparición (Martí, 2011). En esta crónica y en *México siembra su valle* (Martí, 2011), se hace patente su preocupación ante el fenómeno de la deforestación, trascendiendo el espacio americano en otro artículo de noviembre de 1881 (Martí, 2006). Asoma sutil en ellos la idea de sostenibilidad (Martí, 2011).

Frente al modelo industrialista Martí defiende la necesidad de trabajar y fomentar el desarrollo con recursos propios de la idiosincrasia y modo de vida de nuestros pueblos (Martí, 1975 b, p. 368). Dependencia de la naturaleza para el desarrollo humano, necesidad de racionalidad y coherencia en su uso y factibilidad de un comercio regional equilibrado, se manifiestan en *Necesidad de escuelas y estaciones agrícolas y de maestros ambulantes* (Martí, 1975 b). Todas estas ideas son claves para la sostenibilidad global, un criterio enraizado en la base del proyecto bolivariano y martiano, que fundaran los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez en 2004: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América.

El vínculo naturaleza-cultura en Martí, del que ya se ha hecho mención, se expresa desde varias aristas. Se manifiesta en la naturaleza como inspiración creativa, con un enfoque natural, cultural, espiritual, ético y estético (Rodríguez, 2012) y en el reiterado uso de analogías y fabulaciones (Fountain, 2012). Se revela además en la constante indagación de las influencias recíprocas hombre-ambiente, desde perspectivas económicas, geopolíticas, religiosas, artísticas, costumbristas, lingüísticas y científicas. Dentro de la vastedad de la producción martiana serán los diarios de campaña de Martí los últimos textos donde expresa ese vínculo, con las ideas concentradas, muestra de una maduración en las conceptualizaciones y con la sencillez de quien ha depurado la expresión por la claridad de pensamiento.

El dominio y manejo profesional e inclinación hacia el estudio de la geografía de su tiempo se manifestó en Martí en diversas direcciones (González, Montero y de Miranda, 2014). Ello se evidencia en la orientación a Gonzalo de Quesada, de vender para la causa cubana los libros de su oficina, con la excepción de unos pocos

y entre ellos los de Geografía (Martí, 1975 g). Tal asunción del espacio se observa en las crónicas dedicadas a sus viajes, destacando las descripciones, caracterizaciones y valoraciones sobre el paisaje, las costumbres, los fenómenos naturales, lo socioeconómico y lo geopolítico de esas regiones (Cruz, 2011). Importantes para entender el panorama geopolítico americano actual, son sus valoraciones de la Primera Conferencia Internacional Americana y la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América (Martí, 1975 g).

Defiende el amor por la historia del hombre y la necesidad de mantenerla siempre a mano, para aprender de ella. Excelentes referencias aparecen en *La Edad de Oro*, como la crónica “Un paseo por la tierra de los Anamitas” y el singular lamento poético “Las ruinas indias” (Martí, 2014). De igual modo se indigna por la profanación del derecho de los pueblos originarios del continente y así lo hace saber en carta al Director de La Nación, el 23 de octubre de 1885 (Martí, 2010). Amante de las artes insistió en la necesidad de crear con esmero y calidad, buscando la universalidad (Martí, 2008).

Según Toledo (2007) y Chacón (2008), la bioética está ampliamente representada en el pensamiento de Martí. Esta concepción, que surge en el mundo académico de la pluma de Fritz Jahr en 1927 y adquiere relevancia con las obras de Van Rensselaer Potter en 1970, resulta en una disciplina compleja que combina la biología, la ecología, la medicina y la ética, para una percepción más amplia del valor de la vida.

Su respeto inalienable por todo ser vivo y el rechazo por toda muestra de abuso o forma de esclavitud, es mencionado por quienes le conocieron, destacándose tres relatos al respecto. El primero es la anécdota del grillo liberado por el Martí niño, del cautiverio de un compañero de colegio que jugaba con el animal asido de un hilo (Quesada, 1977), le sigue el relato de la práctica de tiros junto a Gómez, cerca de Montecristi, cuando no puede disparar a un ave en pleno vuelo (Cruz, 2007) y cierra el testimonio de Salustiano Leyva, sobre el reclamo del Maestro, de no dañar a un pequeño sapo conocido por quincarro o tolín (Escobar, 2009). Otros escritos revelan sus concepciones sobre temas como la eutanasia (Martí, 1975 h), la eugenesia y el tratamiento a los discapacitados (Martí, 1975 a), o el papel de la ética científica (Martí, 1975 a y c).

Resulta lícito señalar que entre los aspectos que entroncan armónicamente a lo interno en las consideraciones martianas se encuentra una comprensión sistémica y dialéctica de la naturaleza, en su percepción aflora la existencia de enlace entre todo lo existente (Martí, 1975 f). Esto lo acerca a asumir algunas ideas, sistematizadas a finales del siglo XX en la Ecosofía. Todos los aspectos de la vida y obra de José Martí abordados hasta aquí, evidencian un carácter ecosófico. Como se ha explicado, la propuesta de Guattari (1996) se sustenta en tres ideas medulares: el concepto del ser ecosófico, la idea del Holón y la teoría Gea. Martí resalta el papel de las relaciones del hombre con el resto de los seres vivos y del razonamiento coherente y en comunión con lo natural. En fragmentos dispersos esboza ideas que pueden apreciarse en las concepciones de Bateson (1991), como cuando reflexiona que: *“El ser se forma de sí y de sus relaciones con los seres”* (Martí, 1975 h, p. 27). Parafraseando a Schelling, apunta que: *“Hay un todo de ser que se desenvuelve y se precipita en seres, de los que cada uno es el todo de que nace”* (Martí, 1975 h, p. 56), algo bastante similar a la idea del holón de Koestler (1969).

La teoría de Gea o Gaia, tiene como centro a la idea de la “autopoiesis”. Su manifestación biológica, la autorregulación se considera una condición **sine qua non** de la vida (Maturana y Varela, 1998). El genio cubano compartió también el criterio de que en la naturaleza, se evidencia constantemente la propiedad de mantener el equilibrio del conjunto, al compararla con un inmenso laboratorio donde la materia se recompone para mantener la homeostasis del planeta (Martí, 1975 b). Algunos de estos argumentos, avalan que se considere a Martí poseedor, a través de preceptos, principios y formulaciones, de un pensamiento ambiental que es precursor de lo que se defiende como ambientalismo latinoamericano (Leff, 2009).

Si se parte de concepciones filosóficas, el término pensamiento se entiende como: *“Proceso activo en que el mundo objetivo se refleja en conceptos, juicios, teorías, etc”* (Rosental e Iudin, 1981). Mientras que desde la perspectiva lingüística se asume en una de sus acepciones como: *“Conjunto de ideas propias de una persona, de una colectividad o de una época”* (Real Academia Española, 2014).

En lo que se refiere al término pensamiento ambiental, Foladori (2000) advierte que se distingue por partir de la relación natural-artificial. Noguera (2004) lo considera complejo y múltiple, al integrar aspectos de la ética, la estética, la filosofía, la educación, la ciencia, la política, la tecnología y los estudios tanto urbanos como agrarios y señalar que se manifiesta en la integralidad de los modos de ser del ser, en la construcción de saberes solidarios y en la transversalización de ideas. Por su parte Ramírez (2015) lo asume como un mediador para la conciliación armoniosa entre lo natural y lo cultural, pero no desde una visión global o hegemónica de una cultura, sino desde lo particular de cada cultura y la síntesis del diálogo entre ellas.

En el criterio de otros autores (Sauvé, 2011; Comins, 2016; Fuentes y Mosquera, 2016), la Ecosofía permite perfilar las metas del pensamiento ambiental desde la articulación ético-política que propone Guattari (1996) entre el medioambiente, las relaciones sociales y la subjetividad humana, constituyéndose en el motor de las transformaciones del pensamiento contemporáneo, especialmente el occidental y de la práctica social.

Considerando las opiniones anteriores y el análisis del pensamiento y la obra de José Martí, se puede afirmar que existe un pensamiento ambiental martiano que constituye una dimensión del polisémico y diverso pensamiento de José Martí, de base humanista. Se orienta hacia las complejas relaciones hombre-sociedad-naturaleza, en el sentido de la búsqueda de equilibrio y armonía desde una postura no antropocentrista, influida fuertemente por el trascendentalismo emersoniano y en coherencia con los preceptos esenciales de la Ecosofía contemporánea. Posee matices muy particulares y un alcance significativo, tanto en la multiplicidad de aspectos que aborda como en la actualidad y la utilidad objetiva que reporta en el orden pedagógico.

Dimensión ambiental martiana en la formación de docentes

Los rasgos expuestos de la obra de José Martí y el carácter transversal de la formación martiana en la universidad, permiten afirmar la presencia de una dimensión ambiental martiana en la formación de docentes en carreras pedagógicas con perfil biológico. Sobre este concepto se señala como primera acepción del término dimensión, según la Real Academia Española (2014) “aspecto o faceta de algo”. Surge una

contradicción al ser empleado el mismo término desde la Metodología de la Investigación y desde la educación ambiental, para dos conceptos diferentes. En el primer caso, Pérez, García, Nocedo y García (1996, p. 108) definen dimensión como *“rasgos que facilitan una primera división dentro del concepto”*. Similar resulta la definición de Bueno (2003) que la interpreta como rasgos que permiten la división primaria del concepto. Se observa como regularidad de estas definiciones, su finalidad para separar el concepto objeto de estudio en unidades lógicas, que puedan ser medidas.

Desde la perspectiva educativa, particularmente la educación ambiental, se aborda el término dimensión con otra connotación. Para Álvarez (1999, p. 15) es *“la proyección de un objeto o atributo en una cierta dirección”*. En un uso pedagógico del término, Mc Pherson (2004) entiende la dimensión ambiental como orientación del currículo que comprende un sistema de elementos medioambientales.

Se aprecia la contradicción entre el primer grupo de definiciones y el que emplea la educación ambiental, con definiciones que persiguen proyectar, orientar o enfocar un objeto o proceso en una dirección específica.

En este último caso, la dirección está determinada por un sistema cognitivo-afectivo-volitivo, que tiene como eje integrador al medioambiente. El segundo punto de vista, o sea, el educativo, se acerca más al significado lingüístico original de la palabra, por ello, sin refutar su utilización en el campo de la Metodología de la Investigación, a los efectos de la presente investigación se asume la primera acepción lingüística.

Dentro de las definiciones orientadas en el plano educativo, la dimensión ambiental según el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba (1997), es declarada como *“el enfoque, que en un proceso educativo, de investigación, gestión o de otra índole, se exprese por el carácter sistémico de un conjunto de elementos que tienen una orientación ambiental determinada”* (p. 7).

Otros investigadores la consideran una orientación en la formación inicial de los docentes, con un enfoque integral que relacione medioambiente y desarrollo (Cardona, 2010), con sistematicidad y buscando la relación armónica del hombre con la biodiversidad (Guerra, 2011). Por su parte Mora (2013) propone que en las

instituciones de educación superior, la inclusión de la dimensión ambiental debe orientarse a preparar profesionales que favorezcan modelos de sostenibilidad ambiental, promoviendo currículos y planes de estudios interdisciplinarios, con articulaciones de lo socio-humanístico a lo tecno-científico.

En el caso de la dimensión ambiental martiana, partiendo de lo analizado, se aprecia la presencia de un objeto o proceso, que se expresa en el estudio de la vida y obra de José Martí; una orientación o enfoque, que aporta la educación ambiental por las vías formal y no formal; y una faceta o atributo, en alusión al sistema de ideas, hechos o conceptos relacionados con el medioambiente o con orientación ambiental, que se encuentran implícitos en el extenso *corpus* martiano.

Sintetizando estas ideas y en correspondencia con esta investigación, se entiende por dimensión ambiental martiana en carreras pedagógicas al carácter ambiental implícito en la obra de José Martí, sistematizado en el proceso pedagógico mediante el tratamiento a las potencialidades que ofrece el currículo para su integración a la formación ambiental del docente, con un carácter sistémico, interdisciplinario y planificado.

La presencia de tal concepto queda justificada desde las perspectivas pedagógica, didáctica, psicológica y sociológica. Su orientación al desarrollo del individuo hacia un modelo humanista (Hoyos-Vázquez, 2009; Rodríguez, 2012; Loret de Mola, Pino y Nordelo, 2015) con una comprensión del mundo compleja no antropocentrista (González, Méndez y Varela, 2015 a, b), concuerda con el actual modelo de desarrollo cubano (Partido Comunista de Cuba, 2016). Ello contribuye a equiparar la lógica de las ciencias que sustentan a la carrera con la lógica de la profesión y la singulariza desde un punto de vista ético ecosófico, en la orientación axiológica (Ferrer, 2010) del estudiante, quien lo incorpora a su sistema de valores (Riol, 2005; Serra, 2007; Mendoza, 2008; Cambuta, 2011; Fabelo, 2011; Arias, 2012; Rodríguez, 2012).

Esto tiene significación en el proyecto de vida del estudiante, al relacionarse con su profesión futura. Su tratamiento propicia el desarrollo de enfoques interdisciplinarios (Errázuriz y Soto, 2003; Jiménez, 2005; Rodríguez, 2012) en el proceso de formación del docente, entre disciplinas del ciclo general y las del ciclo de

especialización y entre las de cada ciclo, entre contenidos de la obra martiana y la formación ambiental y su transversalidad entre los procesos sustantivos (Aparicio, Rodríguez, Beltrán y Sampedro, 2014).

Es particularmente importante, para las carreras pedagógicas con perfil biológico, el desarrollo de cualidades etnobiológicas (Casagrande, 2004), conductuales y procedimentales, que derivan en modos de actuación profesionales con poca sistematicidad en su tratamiento histórico dentro de estas carreras y que resultan necesarias para un buen desempeño del profesor como educador ambiental y en su interacción con el sistema escuela-familia-comunidad (Andrade, 2006; Alegre, 2010; Flórez, 2012). El aporte de estas cualidades dinamiza la intervención del docente en el entorno social, desde el diagnóstico medioambiental y los estudios socio-comunitarios, caracterizados por el diálogo intercultural y de respeto hacia el otro.

Ello hace a la Ecosofía poseedora de reveladoras concepciones para una sociología transdisciplinaria, dialógica, inclusiva, participativa y de armonía con la naturaleza (Hunn, 2006, Pohl & Hirsch, 2007), que tiene como eje la idea del ser ecológico. Introducir este enfoque transdisciplinario, puede aportar además desde la perspectiva metodológica a la dirección de los procesos en la escuela cubana actual.

El enfoque ecosófico martiano promueve una serie de cualidades importantes en el desarrollo de la personalidad del individuo, como la sensibilidad ambiental (Ricardo, 2007; Méndez, Ricardo y Guerra, 2011), la autoconfianza para enfrentar los problemas socio-ambientales y la creatividad como base de la resiliencia ante las crisis contemporáneas (Guattari, 1996; Greenhalg-Spencer, 2014). Otro aspecto relevante está en la promoción de una percepción abierta y universal del valor de la vida y de la comunión humano-naturaleza, que preconiza el concepto de ser ecológico de Bateson (1991).

Para desarrollar este universo de cualidades es importante por una parte la concienciación del estudiante y por otra que pueda ser capaz de transmitirlos a los adolescentes. Pero por el modelo martiano vigente en Cuba de relación estudio-trabajo, ambos elementos deben desarrollarse en su formación pre-profesional. La concienciación es asociada por algunos autores con el proceso de sensibilización (Benegas y Marcén, 1995).

Desde la perspectiva educativa se puede ver a la sensibilización como el establecimiento de un contexto mental favorable que permita un acercamiento al aprendizaje en las mejores condiciones posibles, sustentado en la motivación, las actitudes y el control emocional (Beltrán y Luz, 2004). Por su parte para autores como Queiruga, González, Rocha y Lannelongue (2014), la sensibilización se asocia a la concienciación de los estudiantes sobre la trascendencia de ciertos aspectos sociales. En el caso que ocupa a esta investigación, es posible considerar a la ética humanista no antropocentrista martiana como el aspecto social sobre el que se necesita concienciar al individuo desde lo afectivo-motivacional.

En relación con el concepto adiestramiento, este ha sido abordado específicamente en el marco del egresado que se ubica en un centro laboral. Así la Resolución 9/2007, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reconoce su papel como etapa necesaria de la formación profesional de los recién graduados que entre otras cosas se dirige a completar lo aprendido en el pre-grado. Guerrero y Cañedo (2008) aseveran que es una etapa de descubrimiento y orientación profesional donde se forman las bases de la personalidad laboral del individuo. Es importante además en el adiestramiento la capacidad para organizar el trabajo y la independencia en la generación de iniciativas (Rivas y Del Pilar, 2015).

Como se ha dicho, el modelo de formación estudio-trabajo implica que el maestro en formación se vincule casi a tiempo completo con el contexto laboral, desde el 3er año de su carrera para los cursos diurnos, por lo que puede hablarse en este caso de un adiestramiento pre-profesional. Solo las tareas de dirección técnica, metodológica y de organizaciones de masas, están fuera del radio de acción del futuro maestro.

1.3 - Análisis histórico del proceso de formación ambiental en las carreras pedagógicas con perfil biológico

Para el establecimiento de los precedentes del objeto asumido y el análisis de las regularidades históricas que conducen al vacío epistémico señalado, se periodiza en el presente epígrafe el proceso de formación ambiental en las carreras pedagógicas con perfil biológico en Cuba.

Fueron consultados los criterios de López, Baxter, Burque, Salido y Ruíz, (1994), García (2001), Porta y Silva (2003), Ramos (2010) y Hernández y Pérez (2013), acerca de los elementos metodológicos para una mejor comprensión del método histórico-lógico, en la periodización del proceso de formación ambiental de docentes en carreras pedagógicas con perfil biológico, sobre la base del materialismo histórico.

De modo general se expresa que el análisis de la evolución del objeto de estudio, como método investigativo en las ciencias no históricas, debe estar dirigido a la búsqueda de patrones de comportamiento dentro del fenómeno o proceso, en el sistema de relaciones que se expresa dentro de una etapa (definiendo tendencias), o entre las etapas y entre cada una y el todo (marcando cambios cualitativos y cuantitativos), de modo que permita presumir con objetividad la expresión futura de ese objeto. Se trata de determinar los cambios o variaciones cualitativas que han influido en las transformaciones del proceso (López, Baxter, Burque, Salido y Ruíz, 1994, p. 73).

Criterio esencial para determinar las etapas

El análisis de la formación ambiental en las carreras pedagógicas con perfil biológico, aborda el examen de la información empírica obtenida sobre los principales rasgos del proceso y de los documentos que se refieren al mismo. Estos documentos van desde informes de investigación que abordan los antecedentes de la educación y la formación ambiental en el nivel universitario; los normativos del MINED, el MES y el CITMA que regulan la política cubana en torno a lo ambiental en su sistema educativo; hasta informes, declaraciones y acuerdos resultantes de eventos dedicados a la temáticas del medioambiente, la educación y formación ambiental y el desarrollo humano sostenible, hasta la actualidad.

Para revelar la historicidad del proceso seleccionado se han determinado las siguientes etapas:

1. 1964-1979 Primeros contenidos de carácter ambiental en la formación profesional de docentes en Cuba: Se justifica por el inicio de la formación de profesores de Biología, con la creación de los Institutos Pedagógicos, donde aparecen algunos contenidos sobre temas ambientales en el currículo.

2. 1979-1997 Ambientalización curricular: A partir del 1er Seminario Nacional de Educación Ambiental, se trazan pautas para un enfoque curricular ambiental en los institutos pedagógicos.

3. 1997-2016 Integración de la formación ambiental como componente esencial de la formación del profesional: La implementación de la Ley 81 y de las Estrategia Nacional Ambiental y la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, a partir del año 1997, iniciará un largo proceso caracterizado por ubicar la formación ambiental en un lugar cada vez más central dentro del currículo de las carreras universitarias.

Se determinan indicadores para el análisis histórico, sobre la base de algunos planteamientos que desde la teoría pedagógica, en particular la referida a la educación ambiental se han constatado. Se contemplan además las valoraciones que sobre el proceso de formación ambiental fueron señaladas en el epígrafe 1.1 y sobre la dimensión ambiental martiana en carreras pedagógicas con perfil biológico en el epígrafe 1.2.

Se atienden los criterios sobre la necesidad del sustento filosófico en los procesos educativos (López, Esteba, Rosés, Chávez, Valera y Ruíz, 2002), justipreciando lo creado en el ámbito cubano, con la obra de José Martí como síntesis y exponente de relevancia, lo que se extiende a su pensamiento ambiental y su valor para la formación ambiental (Rodríguez, 2010, 2012; González y Varela, 2012, Chacón, 2014). Sobre la ambientalización curricular como proceso interdisciplinario, orgánico, generalizador y activo, relacionado al contexto socio-ambiental, se asumen las opiniones de Coya (2000) y de Granados y Junyent (2015).

Sobre el enfoque interdisciplinario de la formación ambiental, se consideró lo planteado por Jiménez (2015), en cuanto a facilitar la transferencia y asimilación de contenidos medioambientales, su aplicación a la realidad socio-ambiental para enfrentar sus problemáticas, motivar a los estudiantes hacia el cuidado y protección del medioambiente y su contribución a desarrollar un pensamiento interdisciplinario. Se observan los criterios sobre el papel del desarrollo de la sensibilidad ético-estética para la formación ambiental, como vía para una percepción y una comprensión de las relaciones hombre-naturaleza, libre de falsos antagonismos y más armónica (Ricardo, 2007; Méndez, Ricardo y Guerra, 2011).

El indicador que responde al significado profesional de la formación ambiental, ha sido incluido a criterio del investigador. La formación ambiental como eje transversal o estrategia curricular (Horruitinier, 2006; Aparicio, Rodríguez, Beltrán y Sampedro, 2014), entra en el currículo junto a otros ejes que se orientan a la obtención de una cultura general, necesaria para su actuación como ser social. Sin embargo, para el profesor que imparte Biología, la formación ambiental incide además de modo directo en el ámbito profesional, por lo que este indicador permite discriminar en este sentido. Se consideran como indicadores para este análisis:

- El sustento filosófico de la formación ambiental, particularizando en las bases del pensamiento cubano y especialmente el martiano.
- La ambientalización del currículo en carreras pedagógicas con perfil biológico.
- El enfoque interdisciplinario en la formación ambiental desde sus relaciones con otros procesos y contenidos de la universidad, particularizando en la obra de José Martí.
- El enfoque ético y estético de la formación del docente en carreras pedagógicas con perfil biológico.
- El significado de la formación ambiental en el perfil profesional del egresado.

La evolución del proceso de formación ambiental en las universidades pedagógicas, no ha dependido estrictamente de los cambios de planes de estudios, ni de transformaciones curriculares significativas, dada la naturaleza transversal que posee y que ha hecho posible la incorporación dinámica de modificaciones en sus concepciones. Claro está que no se considera que el perfeccionamiento curricular, no obrara en este sentido, sino que ha posibilitado oficializar y consolidar las innovaciones a la formación ambiental, resultantes de las tendencias globales y locales que han influido en ella. Por las razones anteriores, los agentes de cambio entre las etapas no responden al perfeccionamiento curricular.

El primero se ubica en 1964, con la creación de los Institutos Pedagógicos y de una carrera para la impartición de las asignaturas biológicas (Ciencias Naturales, Biología de las Plantas, Biología de los Animales, Biología Humana, Biología Aplicada, etc.), donde comienzan a incorporarse contenidos de carácter ambiental.

En 1979, tiene lugar en La Habana el 1er Seminario Nacional de Educación Ambiental, otro de los agentes de cambio que reconoce el papel primario de la escuela en dicha educación y su carácter interdisciplinario, de ahí que la formación de docentes con este enfoque sea esencial.

Para marcar la transición a la etapa actual, se ha escogido 1997, el momento de entrada en vigor de tres documentos claves para los procesos relacionados con el medioambiente en Cuba: la Estrategia Nacional Ambiental, la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y la Ley 81/97. Su influencia no solo se manifiesta en el cambio hacia una nueva etapa, sino una transformación radical en el abordaje de los contenidos ambientales. Se definen posturas políticas, ideológicas y legales, así como aspectos teóricos, metodológicos y conceptuales que van a singularizar la gestión y la formación ambiental. La concepción del desarrollo sostenible adquiere amplia relevancia y a partir de ahí estará presente en todo el panorama social cubano.

Es necesario señalar, que estos documentos son legatarios de las posturas trascendentales que le imprimió la participación cubana, en la voz de su líder indiscutible Fidel Castro Ruz, a la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, en 1992. El histórico discurso de Fidel cambió la percepción mundial de la problemática ambiental, vista a partir de ese momento como un asunto impostergable para la supervivencia humana en el planeta.

Primera etapa de 1964 hasta 1979: Primeros contenidos de carácter ambiental en la formación profesional de docentes en Cuba

La Cuba revolucionaria hereda una estructura económica deformada, con un escaso desarrollo industrial y un medioambiente negativamente impactado, en este momento existe una crítica situación social con altos niveles de pobreza, desempleo, bajos niveles de salud y analfabetismo, lo que provoca desde el punto de vista económico, educativo, social y ambiental, que el país enfrente también una profunda crisis.

La creación de los Institutos Pedagógicos, de La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba, en 1964, rescata la enseñanza de las ciencias naturales en Cuba y se instituye la Biología entre las carreras que se estudiaban

en ellos. En 1965 se agrega un nuevo plan con carreras de dos especialidades: Biología-Prácticas Agropecuarias y Biología-Química. Posteriormente esta doble especialización es eliminada.

En esta etapa se destacan varios hechos, que marcan la evolución de la enseñanza pedagógica universitaria y en los cuales siempre estuvo presente la carrera de Biología:

- La creación del plan de maestros voluntarios, responsabilizados con la alfabetización y la cobertura docente, muy deprimida en áreas rurales. Se contó con el importante aporte de los maestros normalistas.
- La creación de las secciones básica, media y superior en los Institutos Pedagógicos de la Habana, Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba.
- Creación del Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”, en 1972. Plan de Formación de Profesores de Enseñanza General y Media.
- Creación de los Institutos Superiores Pedagógicos independientes a las universidades, en 1976.
- La puesta en marcha del Plan de estudios “A” de 1977 a 1978.

En estas carreras se recibía Biología y Didáctica de la Biología y el contenido fundamental del currículo se sustentaba en la Pedagogía. Aun así recibían elementos fundamentales de Ecología, Evolución y sobre la importancia de plantas y animales, así como su conservación (Ministerio de Educación, 1990, pp. 1-4).

La voluntad política de la Revolución Cubana respecto al tema ambiental, contribuye a fomentar conceptos sobre la protección y conservación del medioambiente en estas nuevas carreras pedagógicas. Lo anterior se expresa en la promulgación de la Ley 59/59: De la Reforma Agraria; la creación del INRA (Instituto Nacional de la Reforma Agraria); la Ley 239/59: De Reforestación y Creación de Parques Nacionales; la Ley 168/59, sobre la creación de la Comisión Nacional de Acueductos, lo que más tarde pasaría a ser en la década de los sesenta, el INRH (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos); así como la creación en 1959 del Departamento Nacional de Recuperación de Bienes Malversados, de gran relevancia en rescatar y conservar el patrimonio histórico y cultural de la nación. La etapa caracterizada pone a relieve:

- Un enfoque filosófico limitado en la comprensión de la naturaleza, si se considera que el desarrollo de la filosofía marxista-leninista como disciplina aún no se consolida completamente, por lo que se asumen argumentos más pragmáticos, desatendiendo otras corrientes de pensamiento.
- La incorporación de las primeras nociones ambientalistas al currículo sigue sin oficializarse, respondiendo más a la influencia de la política de gestión ambiental del nuevo Estado Cubano y a los espacios en las asignaturas que permitían un enfoque ambiental.
- La insuficiencia de evidencias sobre la existencia de un enfoque interdisciplinar en las asignaturas biológicas y entre estas y las del ciclo general, sin excluir a los contenidos de la formación martiana, salvo el caso de las carreras de doble especialidad, en las que se asume que debió existir un diseño, que posibilitara al menos las interrelaciones entre las ciencias que las componían.
- La formación ambiental, no tiene todavía un cuerpo teórico definido, mientras que los contenidos ambientales que se incluyen en las asignaturas, son un complemento del resto de los contenidos, con vestigios de un tratamiento ético. Tampoco es apreciada proyección profesional al respecto.

Segunda etapa de 1979 hasta 1997: Ambientalización curricular

Con la celebración del I Seminario-Taller Nacional Ministerio de Educación-UNESCO, Ciudad de la Habana, 1979, se abre camino para la ambientalización curricular. Se propone la intensificación de la educación ambiental en la preparación de los docentes, considerarla como parte de la formación integral, así como la inclusión de temas ambientales en los programas y en los seminarios metodológicos nacionales.

Se enfatiza en el enfoque interdisciplinario para algunos temas ambientales y se reconoce la falta de una literatura de carácter específicamente ambiental, asunto reconsiderado al comprenderse el carácter interdisciplinario de la educación ambiental. En la práctica, este enfoque fue bastante limitado y en la carrera de Biología comprendía solo las disciplinas y asignaturas de la especialidad. Es importante también, la proyección política cubana, pero ya como apoyo de las acciones de ambientalización.

En 1980 se crea la COMARNA (Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente y el uso Racional de los Recursos Naturales) y un año después se promulga la Ley 33/81: De Protección del Medio Ambiente y uso Racional de los Recursos Naturales. En 1994 la COMARNA se integra en el CITMA.

La implementación en el curso 1982-1983 del Plan de estudios "B", ofrecerá posibilidades para la ambientalización de la carrera de Biología, al diversificarse las asignaturas de la especialidad, aumentar el fondo de tiempo para actividades prácticas y promover la relación de la teoría con la práctica. Se incorporan textos de autores cubanos o con colaboración del área socialista (Ministerio de Educación, 1990, p. 4).

Durante el quinquenio 1985-1990, algunas acciones potencian esta ambientalización, derivadas de eventos como: el Curso Nacional de Educación Ambiental, en 1985, la creación de los Grupos Multidisciplinarios de Educación Ambiental, en 1986 y en 1987 la Conferencia Científica por el XXV Aniversario del ISP "Félix Varela" de Villa Clara. Especial atención merece el V Seminario Nacional de Educación Ambiental de 1989, en Camagüey, al promover nuevas vías para el desarrollo armónico e integral de este componente de la educación. La incorporación en la Secundaria Básica de temas ambientales dentro de programas, orientaciones y libros de texto, del área de ciencias naturales es su principal saldo, lo cual repercute desde la lógica profesional, en la formación de docentes del área.

No obstante sus avances, la validación del Plan de estudios "B", refleja la deficiente integración entre las disciplinas biológicas y las generales, al igual que la insuficiente interdisciplinariedad dentro del ciclo de especialización. (Ministerio de Educación, 1990, pp. 5-6). Esto incidió en el diseño de las diversas variantes del Plan de estudios "C" en los '90, que se acompaña de acciones para el tratamiento curricular de los problemas medioambientales para todas las carreras pedagógicas, con una intención interdisciplinaria. Estas se sustentan en la necesidad de formar al maestro con una conciencia ambiental, para transmitir conocimientos y desarrollar valores y habilidades, materializados en su influencia sobre el sistema familia-comunidad-escuela. Se revela durante esta etapa que:

- El sustento filosófico de la formación ambiental, aunque asumido de la concepción científica del mundo que ofrece el materialismo dialéctico, no es sometido a una profundización en las bases del pensamiento ambiental y se desechan los aportes cubanos en ese sentido.
- La ambientalización curricular adquiere un impulso significativo en las carreras pedagógicas con perfil biológico, aunque todavía desde las asignaturas de la especialidad, con escasas menciones en otras asignaturas del currículo y crece notablemente en los procesos de investigación y extensión universitaria.
- Los esfuerzos continuos por lograr un enfoque interdisciplinario en el currículo de las carreras pedagógicas con perfil biológico y los discretos avances en el establecimiento de relaciones entre las asignaturas de la especialidad, sin que se logre entre estas y las generales, en especial con los elementos de la formación martiana, lo cual se cumple tácitamente para lo ambiental. Se van haciendo cada vez más presentes los enfoques éticos y estéticos en el desarrollo de la formación ambiental.
- La construcción de un cuerpo teórico-metodológico para la formación ambiental, mediante un proceso de discusión colectiva de las comunidades universitaria, científica y educacional, apoyado por elementos normativos que se crean en la etapa y que se manifiesta en acciones de sistematización, socialización y preparación de una parte del personal docentes de las universidades y el resto de las enseñanzas.

Tercera etapa de 1997 hasta 2016: Integración de la formación ambiental como componente esencial de la formación del profesional

La entrada en vigor de la nueva Ley 81/97: Del Medio Ambiente en julio de ese año, va a revolucionar todos los procesos desde su implicación con lo ambiental, al determinar los deberes, derechos y responsabilidades individuales y colectivas, en lo socio-político y lo socio-económico, reconociendo al medioambiente como patrimonio de la nación (Ley No. 81: Del Medio Ambiente, 1997). Esta ley no se queda solo en el plano de lo jurídico, sino que ofrece un amplio marco conceptual y metodológico, con una base legal sólida. Igualmente en 1997, se presenta la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, bajo la influencia de la *Cumbre de la*

Tierra y de las proyecciones en materia educativa de la *Agenda 21*. Su implementación facilitó la identificación de obstáculos para desarrollar la educación ambiental y se establecieron sus líneas de trabajo.

En la formación universitaria, la educación ambiental es priorizada, lo que ha permitido el desarrollo de acciones para elevar la cultura ambiental de los alumnos y el fortalecimiento de la relación de la escuela y universidad con la comunidad (Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, 2010). A partir de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, esto adquiere un enfoque estratégico.

Debe destacarse el aporte del intercambio académico y científico que en esta etapa propician las distintas ediciones de la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo y los Congresos de Educación Ambiental. En este sentido son retomados los Seminarios Nacionales de Educación Ambiental MINED-CITMA, con sus ediciones de 2003 en La Habana, 2004 en Granma y 2005 en Cienfuegos, contribuyendo con orientaciones y acuerdos dirigidos a la consolidación de la formación ambiental en el marco cubano.

La correspondencia de las acciones ambientales con las estrategias y programas de ambos ministerios, la formación ambiental en la universalización, la generación de diplomados y maestrías y la creación de la Red Nacional de Formación Ambiental, servirán para afianzar el trabajo que se venía realizando.

En el 2010 se aprueba la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2010-2015, en la que se actualiza todo el aparato conceptual, metodológico y de planificación de su antecesora, en función de las tendencias internacionales y de la nueva situación ambiental cubana. En 2016 con su actualización, la Estrategia Ambiental Nacional adquiere un carácter integrador y lo educativo pasa a ser un programa de la misma.

Como parte de la evaluación del ciclo estratégico 2010-2015, en el nuevo Programa Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2016-2020, se mantiene entre los problemas identificados para el desarrollo de la formación ambiental, el insuficiente enfoque interdisciplinario (Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, 2016). El perfeccionamiento de la formación universitaria desde el Plan C al actual Plan E, implica concebir la educación ambiental como componente de la educación integral,

incorporada en forma de eje transversal para potenciar dicho proceso. Esto no se contradice con la inclusión en los currículos de los planes D y E, de las asignaturas Educación Ambiental, Educación Bioética, Biodiversidad, Fundamentos de la Gestión Ambiental o Etnobiología. Estas deben constituir un espacio de profundización, en función del ulterior desempeño profesional del estudiante.

Las disciplinas humanísticas mantienen distancia aún del campo de la formación ambiental. Pero en sentido general se avanza en la comprensión e interpretación de las cuestiones ambientales y en la necesidad de desarrollar valores acordes con tales planteamientos. En los últimos tiempos se ha promovido el tema de los valores desde la perspectiva ambiental, a lo que ha contribuido la incorporación de la Educación Bioética, como asignatura de las carreras que forman docentes de Biología, en los planes vigentes.

Hasta la actualidad no se logra la comprensión total de que el carácter transversal, constituye un modelo educativo a promover por toda la institución y por el currículo, como reflejo de un enfoque integrador de la formación ambiental. A partir del 2000 se muestra la intención de lograr esta integralidad desde perspectivas interdisciplinarias y/o multidisciplinarias. Se destaca la incorporación de dimensiones como la energética, la reducción de desastres y el enfrentamiento al cambio climático. Se revela durante esta etapa que:

- Aún no se profundiza suficientemente en las bases del pensamiento ambiental y en los aportes cubanos en ese sentido, particularmente los de José Martí.
- Se consolida la integración curricular de la formación ambiental, con enfoque transversal y se aprecia su papel para la calidad del egresado, aunque de modo insuficiente aún en las asignaturas no biológicas.
- No se logra materializar por completo el enfoque interdisciplinario en la formación ambiental, al no incorporarse todas las asignaturas del ciclo general, ni la dimensión ambiental de la obra martiana.
- Desde la incorporación de elementos de ética general y bioética en asignaturas del currículo, se fortalecen estas temáticas, aunque en el orden ambiental, es insuficiente el trabajo con las categorías valores, actitudes y modos de actuación. El desarrollo de la sensibilidad estética no muestra avances significativos.

- Se ha progresado ampliamente en la concepción de la formación ambiental como un componente esencial de la formación del docente en carreras pedagógicas con perfil biológico y se han dado pasos firmes para lograrlo, aunque todavía debe fortalecerse en el pregrado y precisa de profundización.

Del análisis realizado y considerando la evolución histórica de los indicadores en la formación ambiental de docentes en carreras pedagógicas con perfil biológico, se determinan las siguientes tendencias:

1. De un enfoque filosófico limitado y pragmático, a una concepción desde la dialéctica materialista, pero sin prestar debida atención a las bases del pensamiento ambiental cubano y en particular al de José Martí.
2. De un currículo en el que no se manifiestan evidencias de un tratamiento interdisciplinar, a uno que ofrece mejores condiciones para la interdisciplinariedad desde la labor metodológica, pero en el que se muestran numerosos aspectos por lograr.
3. De un currículo pobremente ambientalizado, a la integración de la formación ambiental en consolidación.
4. De la carencia de un cuerpo teórico definido para la formación ambiental, con vestigios de tratamiento ético y escasa proyección profesional, a un cuerpo teórico en construcción, aunque bastante amplio, con avances en lo ético y lo estético y el fortalecimiento de la proyección profesional.

Conclusiones del Capítulo I

Los fundamentos de la formación ambiental y sus relaciones con la martiana en carreras pedagógicas con perfil biológico, revelan la necesidad de una integración entre ambas que aporte a la primera un carácter autóctono y un enfoque ecosófico, adecuado a las exigencias actuales de la sociedad.

En ese proceso de formación ambiental se evidencian insuficiencias relacionadas con un limitado enfoque filosófico que justicie a los antecedentes del ambientalismo cubano, falta de solidez en la materialización de un necesario enfoque interdisciplinario y la carencia de herramientas teórico-metodológicas para lograr la integración en el mismo de la dimensión ambiental martiana.

CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS DEL MODELO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN MARTIANO-AMBIENTALISTA PARA CARRERAS PEDAGÓGICAS CON PERFIL BIOLÓGICO

CAPÍTULO II. Fundamentos del modelo pedagógico de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas

El capítulo parte de un diagnóstico del estado actual del tratamiento a la dimensión ambiental martiana en la formación ambiental de profesores de Biología, en Camagüey. Este permite conocer desde la práctica el comportamiento del tema en el proceso pedagógico, visualizando los vacíos relacionales que deben ser objeto del proceso de modelación. Se exhiben los basamentos teóricos y los argumentos del modelo pedagógico de formación martiano-ambientalista en carreras pedagógicas, así como algunas definiciones que se sistematizan como resultado de la sinergia del modelo y que enriquecen epistémicamente a los procesos involucrados.

2.1 - Estado actual del tratamiento a la dimensión ambiental de la obra de José Martí, como parte de la formación ambiental de docentes en carreras pedagógicas con perfil biológico en la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Caracterizar la situación actual del tratamiento al contenido ambiental de la obra de José Martí para la formación ambiental en carreras pedagógicas con perfil biológico, requirió de la determinación de tres dimensiones que a su vez se desglosan en 12 indicadores (Anexo 1), sometidas a la evaluación mediante el criterio subjetivo de expertos. Las dimensiones e indicadores harán posible además la medición de las transformaciones que se experimenten con la introducción de la estrategia pedagógica para la formación martiano-ambientalista del docente en carreras con perfil biológico.

Las dimensiones propuestas guardan relación con las que declara Horruitinier (2009) para el proceso de formación en la universidad cubana y que sirvieron como antecedente para su formulación. La dimensión instructiva para la formación universitaria, está presente en la dimensión connotativa que se presenta en este

estudio, pero la última está orientada al proceso de significación y tiene un carácter más personalizado, pues el conocimiento sobre la obra martiana que se le brinda al estudiante y su contenido ambiental, no persigue que este conozca más sobre el tema, sino que asuma nuevas connotaciones para la obra y el pensamiento martianos, desde un enfoque ambiental. Relacionada con la dimensión educativa de Horruitinier (2009), la dimensión actuación personal coherente con la ética ambiental martiana, si se considera a los modos de actuación una manifestación externa del sistema de valores, persigue medir la orientación axiológica de ese sistema en el estudiante hacia la sensibilidad y la ética ambiental martiana, en otras palabras que la sensibilidad y los valores que se han desarrollado en el individuo durante años de recibir determinadas influencias formativas, particularmente la ambiental, se acerque al ideal ético-estético expresado en este sentido por Martí en su obra y en su actuación personal. La dimensión praxis humanista no antropocentrista en el ejercicio pre-profesional, está mucho más cercana a la idea de la dimensión desarrolladora que propone Horruitinier (2009), pues se dirige a evaluar cómo el maestro en formación lleva lo ambiental martiano al ejercicio pre-profesional, lo incorpora en todos los componentes del proceso pedagógico de la escuela y lo involucra en la solución de problemas que se presenten en ese ámbito. La caracterización realizada abarcó:

- Análisis de los modelos del profesional para las carreras Licenciatura en Educación Biología-Geografía y Licenciatura en Educación Biología-Química, del Plan de estudios “D”, así como el proyecto del modelo del profesional de la Carrera Licenciatura en Educación Biología, perteneciente al Plan de estudios “E”.
- Aplicación de una entrevista grupal con los estudiantes de la muestra seleccionada.
- Observación de actividades docentes y extensionistas, en especial clases de varias asignaturas (Reflexión y Debate, Didáctica de la Biología y Práctica Sistemática, Ética e Ideario Martiano, Historia de la Biología y su enseñanza, Anatomía y Fisiología I y Botánica I) y la Práctica de Campo del 2013.
- Revisión de una muestra de los programas de disciplinas y asignaturas pertenecientes al Plan de estudios “D” y que concuerdan con las asignaturas observadas, para comprobar la objetividad de la entrevista grupal y

que el resultado de las observaciones a actividades docentes se deban a cuestiones de concepción de los programas y no al desempeño de los profesores encargados de su impartición.

El diagnóstico implicó una población de 25 estudiantes que conformaban los tres únicos grupos de las carreras Biología-Química (un grupo de siete estudiantes que ingresó en el curso 2010-2011 y uno de seis que ingresó en el curso 2012-2013) y Biología-Geografía (un grupo de 12 estudiantes que igualmente ingresó en el curso 2010-2011), pertenecientes al Plan de estudios "D". La muestra empleada para la aplicación de la entrevista grupal y la observación de actividades docentes se correspondió con los seis estudiantes de Biología-Química con ingreso en el curso 2012-2013 y los 12 estudiantes de Biología-Geografía, que iniciaron en el curso 2010-2011, para un total de 18. Esta fue seleccionada de modo intencional, considerando la pertenencia de ambos al plan "D" y la representatividad de las dos carreras. Por otra parte el grupo de Biología-Química con ingreso en 2010, estaba integrado en un 57,14% por estudiantes extranjeros, lo que no era objetivo para el diagnóstico dado que en sus naciones de origen no se estudia la obra de José Martí.

Del estudio realizado a los modelos profesionales de las dos carreras pedagógicas con perfil biológico del plan "D", se pudo constatar el reconocimiento que en ambos se hace de que el pensamiento martiano constituye un sustento en la formación de cualidades morales en el futuro profesional y uno de los pilares principales de la pedagogía cubana. Igualmente se resalta como positivo que se declare entre los objetivos específicos de cada año, el conocimiento de la obra martiana. Algunas de las cualidades en las que se insiste reiteradamente son componentes esenciales en la comprensión del pensamiento ambiental martiano, como el humanismo, por lo que su promoción en estos planes de estudios, se considera además una potencialidad para el abordaje de la dimensión ambiental martiana. Debe señalarse como potencialidad la fuerte tradición en las carreras pedagógicas con perfil biológico en la Universidad de Camagüey.

Esta tradición tiene un fuerte impacto en la formación ambiental, con una etapa relevante en las últimas décadas de siglo XX en el otrora Instituto Superior Pedagógico "José Martí", evidenciada en:

- La permanente colaboración entre profesores de las disciplinas biológicas y el Departamento de Televisión Educativa, para la creación de audiovisuales y otros materiales didácticos.
- Un fuerte movimiento de expediciones biológicas en la década de 1980 a 1990, cuyos importantes aportes se materializan en el Herbario “Julián Acuña Galé”, de significación internacional.
- El desarrollo de la percepción estética ambiental y la reproducción in vitro, para la conservación de especies y la restauración ecológica, desde el *Laboratorio de Bioplasmas Julián Acuña Galé*.
- La realización desde 1985 del evento bianual “*Johannes Bisse in Memoriam*”, con debates de impacto nacional sobre gestión, educación y formación ambiental.
- Las acciones sistemáticas desde 1993, de la Cátedra “5 de Junio”, que aglutina a profesores de Biología con una experiencia amplia y un alto nivel científico, en interacción con importantes instituciones y personalidades vinculadas a las ciencias ambientales.
- La prevalencia de la línea de educación ambiental en las investigaciones de pregrado que se realizan por los estudiantes de las carreras Biología-Geografía y Biología-Química.

En los primeros años del siglo XXI, puede mencionarse:

- La creación del actual Centro de Estudios de Gestión Ambiental (CGA), con una importante influencia en la formación post-graduada, pero que implica significativamente a los estudiantes del pre-grado en diferentes proyectos investigativos, con un saldo muy positivo.

La formación ambiental a pesar de que está presente en todos los objetivos (generales y por año) tiende a ocupar un segundo plano, ya que no se explicita su papel fundamental para el perfil de un egresado que por su carácter de naturalista, debe liderar o al menos estar en la vanguardia de las acciones que en este sentido se realicen en la escuela, razón por la que la concepción cubana del educador ambiental adquiere mayor relevancia para estas carreras. El pensamiento ambiental cubano, carece de espacio entre los sustentos ideológicos de ambas carreras. Por otra parte, la formación martiana tiene matices muy generales.

Se explicitan las dimensiones patriótica, antimperialista, humanista y pedagógica de la obra del Apóstol, mientras que la dimensión ambiental no aparece contemplada. Los objetivos de cada uno de los años, se limitan a considerar solo el conocimiento de la obra de José Martí, sin atender debidamente al valor instrumental de estos conocimientos, unidos a los elementos axiológicos que dimanarían del pensamiento del Maestro, para el ejercicio pre-profesional y profesional, incluso si solo se enfocan hacia la dimensión pedagógica.

Si bien no se limita de modo alguno que se contextualice la formación martiana en el ámbito de los contenidos biológicos, químicos y geográficos, tampoco se evidencia la intención de hacerlo, asumiendo que es suficiente con las disciplinas del ciclo general que formalmente tienen concebido el abordaje de los contenidos martianos (Práctica Integral de la Lengua Española, Ética e Ideario Martiano, Reflexión y Debate, Historia de Cuba e Historia de la Educación fundamentalmente), para lograr los objetivos propuestos.

Se considera además que algunos de los contenidos de la formación ambiental, que se relacionan estrechamente con la dimensión ambiental martiana, son omitidos en el perfil de las carreras analizadas, como los contenidos etnobiológicos y el pensamiento geográfico. En el caso de los conocimientos bioéticos, solo se refiere a ellos en el cuarto año de la carrera Biología-Química, a razón del programa de Educación Bioética que se imparte en este año.

En relación con el modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación Biología, recién iniciada dentro del Plan de estudios "E", el pensamiento martiano sigue constituyendo un fuerte sustento ideológico y pedagógico. Posee así mismo el mérito de que se declare a la formación humanista del profesional como una de las esencias del nuevo modelo.

Desde la argumentación inicial va apareciendo la formación ambiental como una de las líneas principales, contextualizada en los problemas profesionales, las cualidades, las funciones y los objetivos generales. Se ofrece una atención destacada a la educación en valores, la sensibilidad ética y estética y al enfoque bioético,

en la formación integral del profesor de Biología y aunque de modo implícito, se aprecia una orientación del modelo hacia la concepción cubana del educador ambiental. Si bien no se habla del pensamiento ambiental cubano, se precisa la necesidad de valorar los aportes del pensamiento científico en Cuba.

Al igual que en los modelos que le preceden, la formación martiana orienta hacia las dimensiones patriótica, antimperialista, humanista y pedagógica de la obra del Apóstol, omitiéndose la dimensión ambiental y sucede lo mismo en cuanto a un enfoque predominantemente cognitivo y con elementos axiológicos generales, obviándose la dimensión desarrolladora en su tratamiento.

Aún no se atiende a la necesaria contextualización por la vía interdisciplinaria de la formación martiana en el ámbito de los contenidos biológicos, volviendo a recaer su abordaje en las disciplinas del ciclo general que formalmente tratan las obras y el pensamiento de José Martí.

Aunque como se ha planteado, la educación bioética tiene tratamiento digno, no sucede lo mismo con los contenidos etnobiológicos y el pensamiento geográfico, con una atención escasa.

La entrevista grupal, tuvo como característica que cada criterio individual vertido, era votado por el resto del grupo, lo que permite cuantificar la frecuencia de las respuestas ofrecidas. Los datos aportados corroboran algunas de las cuestiones que arrojó el análisis de los modelos de cada carrera.

Las asignaturas que con mayor incidencia asumen la formación martiana, son precisamente aquellas en las que curricularmente está incluido el estudio de la obra martiana, tal y como sugiere su enfoque en los modelos.

Resaltan Ética e Ideario Martiano (83,33%), Reflexión y Debate (77,77%) e Historia de la Educación (72,22%); a pesar de que se manifiestan potencialidades en la mayor parte, fundamentalmente en las ciencias naturales.

Una vez que se revisan los contenidos de los programas se determina que estas centran su atención en el pensamiento político (100%), pedagógico (94,44%), filosófico (72,22%), el papel histórico (77,77%) y el valor literario (77,77%) que posee la obra del Apóstol. El resto de las facetas de la obra de José Martí, solo son tratadas de modo circunstancial y entre ellas está todo lo relacionado con la ciencia, la naturaleza y el

medioambiente. Las asignaturas específicas de cada carrera, acuden a la obra de Martí en muy pocas ocasiones y lo hacen fundamentalmente como elemento de motivación (83,33%), para ejemplificar la diversidad de dicha obra (66,66%) o para conectar los contenidos de la disciplina con el pensamiento pedagógico martiano (88,88%). Esto concuerda con lo hallado en los programas de disciplinas y asignaturas. Resulta contradictorio el hecho de que los estudiantes en la entrevista (Anexo 2) reconocen la universalidad martiana, desde la amplia diversidad de temas que abordó (88,88%). La concepción que poseen de lo que es medioambiente, es muy limitada y se resume fundamentalmente a los componentes ecológicos (94,44%), en ninguno de los casos al patrimonio histórico y solo uno al componente socio-económico (5,55%). Pocos reconocen la unidad de criterio entre el pensamiento martiano y los actuales líderes de la izquierda latinoamericana (27,77%), excepto en el caso de Fidel Castro (94,44%), con respecto a temas sobre el medioambiente. No reconocen otras relaciones entre la obra martiana y el medioambiente, fuera de la visión martiana de la naturaleza. Su concepción de desarrollo sostenible es escasa y en ningún caso consideran la existencia de comunidad de ideas entre los principios y conceptos del desarrollo sostenible y el pensamiento martiano. La mayor parte (94,44%) ve importante para su formación profesional, el tratamiento a la dimensión ambiental de su área del conocimiento y el tratamiento a la obra martiana.

La observación de las actividades docentes no comprende específicamente visitas a clases, sino la observación del desarrollo de determinados contenidos de los programas seleccionados, que se consideran con potencialidades para abordar la dimensión ambiental martiana, durante clases u otras actividades del proceso docente (Anexos 3 y 4).

En el 57,14% de las actividades no se consideran las potencialidades para abordar la dimensión ambiental martiana desde su planificación y solo en el 28,57% de estas se aborda siempre la obra martiana, coincidiendo con las asignaturas Ética e Ideario Martiano y Reflexión y Debate. Lo anterior aporta validez al criterio de que en las carreras se considera la formación martiana asociada predominantemente a las disciplinas y asignaturas

en las que su tratamiento está formalizado. El 71,42% de las actividades se caracterizaron porque siempre se tratan los conceptos básicos del medioambiente y la educación ambiental, los problemas ambientales y las tendencias al respecto, lo que corrobora la idea de que el trabajo de educación ambiental es bastante sistemático en las ciencias naturales. Se evidencia además el nivel técnico metodológico de los docentes, al manifestarse siempre en un 71,42%, el desarrollo del trabajo en equipo, la solidaridad, la cooperación y la búsqueda activa, lo que también constituye una fortaleza en estas carreras. Solo en dos actividades se trabaja desde un enfoque bioético, para un 28,57%, en correspondencia con el bajo perfil que se le da en los modelos del profesional. Es significativo que en el 85,71% de las actividades, nunca se orienta al estudiante para que pueda reconocer la coincidencia entre las ideas rectoras del ideario martiano y la concepción del desarrollo sostenible, desde una perspectiva humanista no antropocentrista, ni se preste atención a la confrontación entre las ideas ambientalistas de Martí y el pensamiento progresista de los líderes de la izquierda latinoamericana. Estos datos coinciden con los que aportan el análisis de los modelos, la revisión de los programas y la entrevista grupal, acerca de la insuficiente concepción que se tiene sobre la dimensión ambiental martiana y su valor para la formación ambiental de los futuros docentes. Se puede inferir que esta insuficiente concepción posee una influencia importante en que, en el 57,14% de las actividades, los estudiantes nunca expresen filiación a modelos de actuación acordes a la ética martiana, el humanismo no antropocentrista de Martí, las cualidades etnobiológicas martianas y las concepciones del desarrollo sostenible, ante situaciones vinculadas a la problemática ambiental, mientras que el restante 42,85% solo los expresen a veces.

La observación realizada durante la Práctica de Campo, arrojó que el desarrollo de la sensibilidad ambiental en los estudiantes alcanza un nivel medio, con un 50% que la evidencia a veces durante la actividad, mientras que resulta significativamente negativo que el 27,77% no la manifieste en ningún momento. En contraposición con lo anterior, el 72,22% expresa siempre buen estado de ánimo y siente placer por el contacto con un entorno rural o un ambiente natural. Esto induce a pensar que existen grandes posibilidades de desarrollar una óptima

sensibilidad ética y estética de los jóvenes hacia la naturaleza. Es halagüeño que el 50% manifieste siempre una motivación con significación utilitaria del vínculo naturaleza-cultura, aunque esto pudiera deberse en alguna medida, a que la procedencia del 55,55% de la muestra se ubica en municipios con una fuerte tradición cultural campesina.

Lo anterior sin embargo, no concuerda con el hecho de que el 61,11% no muestre nunca receptividad ante los saberes tradicionales, al confiar solamente en los criterios de los profesores que los acompañan. Solo el 11,11% se muestra observador y manifiesta el hábito de registrar por escrito la información, cualidades importantes para el estudio de los objetos biológicos, que en el 72,22% nunca fueron observadas. Algo similar se aprecia con el hábito de preguntar, para el que un 66,66% esta vez, nunca lo evidenciaron. El 66,66% se mostró siempre receptivo ante los patrones culturales de las poblaciones incluidas en la marcha ruta y propició un ambiente empático con los pobladores, mientras que solo dos estudiantes para un 11,11% nunca lo hizo, lo que puede explicarse por los rasgos de sus personalidades (estudiantes con ciertas manifestaciones de timidez y tendencia a la introversión). Esta última es una cualidad importante para el desarrollo de un correcto enfoque etnobiológico en la formación de los futuros docentes y su presencia fortuita se revela como otra fortaleza para la formación ambiental martiana en ellos.

Aunque de forma general se reconocen potencialidades de los textos martianos para la formación ambiental, es insuficiente si se considera la amplitud de la dimensión ambiental martiana. Esto se expresa por igual en estudiantes, profesores y en la concepción general de las carreras, lo que concurre en la pobre identificación de los elementos de esa dimensión más cercanos al currículo de las carreras pedagógicas con perfil biológico. La presencia de la dimensión ambiental de la obra de José Martí en actividades de los procesos sustantivos universitarios, es de un nivel muy bajo, a lo que contribuye significativamente su pobre concepción en los modelos de las carreras para ciencias naturales. Todo lo anterior repercute en una atención circunstancial a la ambientalización martiana en las escuelas, solo referida a acciones aisladas y de poca significación.

El respeto hacia otras formas de vida es relativamente aceptable, considerando la orientación hacia profesiones naturalistas en estos estudiantes, aunque no puede decirse lo mismo sobre un trato digno hacia estas, más que todo por la falta de conocimiento sobre las concepciones actuales en el campo de la Bioética, que no ha tenido tiempo de consolidarse curricularmente. Es similar lo que sucede respecto a la sensibilidad ética y estética hacia la naturaleza, destacando el contexto de vida de estos estudiantes, donde el disfrute es comúnmente más relacionado con la tecnología que con la naturaleza.

Se evidencia cierta disposición para la identificación y solución de problemas ambientales y aceptación de las ideas de la sustentabilidad, aunque no desde la convicción del potencial de la especie humana para equilibrar sus relaciones con lo natural. La escasa presencia de conceptos etnobiológicos en las carreras pedagógicas con perfil biológico, hasta hace menos de dos años, explica el total desconocimiento de los estudiantes sobre tales aspectos. Que solo se abordara desde la disciplina Botánica en los planes anteriores al Plan de estudios “E”, explica la pobre sistematicidad de su tratamiento por los docentes.

2.2 - Fundamentos teóricos del modelo pedagógico de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas

Siendo congruente con el objetivo propuesto, se presenta un modelo condicionado por la relación dialéctica existente entre la multiplicidad de enfoques que caracteriza a la obra martiana con contenido ambiental y la integración que debe distinguir su apropiación por parte del estudiante y que dinamiza a su vez al proceso de integrar la obra del más universal de los cubanos a la formación ambiental en las carreras pedagógicas.

El modelo revela la formación de una perspectiva axiológica que integra al proceso de formación ambiental del docente, la formación ideológica martiana que se lleva a cabo en todos los subsistemas de la educación cubana de forma separada a la ambiental, con muy pocas confluencias. Esa perspectiva ha de tener su expresión en el ejercicio profesional, por lo que se concibe como parte del sistema al desarrollo de modos de actuación profesional basados en el humanismo ecosófico martiano.

En concordancia con el hecho de que se manejan procesos de la formación ambiental en el contexto universitario, se ha considerado lo que plantean Ferrer y Fuentes (2006) y Horruitinier (2009) acerca de las tres dimensiones de la formación en la educación superior cubana. Siendo así, los tres subsistemas que se proponen guardan relación con cada una de esas dimensiones. El subsistema relativo a la deconstrucción del significado ambiental de la obra martiana, posee un enfoque fundamentalmente cognitivo, el subsistema concerniente a la orientación axiológica, se asocia a la dimensión educativa, mientras que el subsistema referente a la contextualización pre-profesional, se inscribe principalmente en la dimensión desarrolladora.

Resulta una premisa integrar un enfoque ecosófico-martiano al proceso formativo ambiental del futuro docente, en tanto se asuma como la unión coherente y orgánica de dos o varios procesos de carácter pedagógico, cuyo resultado puede ser un proceso significativamente nuevo o la cualificación de uno de los involucrados, que predomina sobre el resto. El saldo de esta integración se revierte en una nueva faceta que pudiera denominarse formación martiano-ambientalista, la cual parte de los presupuestos epistémicos abordados en el Capítulo I. Este no se convierte en un proceso paralelo, sino que debe enriquecer con carácter sistemático los sustentos teóricos y praxiológicos de la formación ambiental.

El tratamiento a los aspectos cognitivos, axiológicos y procedimentales, implícitos en la dimensión ambiental martiana, es incompatible con cualquier forma mecanicista de aprendizaje. Debe servir como punto de partida para reflexiones profundas sobre la identidad del ambientalismo cubano contemporáneo, una comprensión diacrónica de la crisis ambiental, la identificación de los futuros docentes con el humanismo no antropocentrista como modelo ético para enfrentarla y la asunción consensuada de un pensamiento transdisciplinar, dialógico, inclusivo y participativo en la búsqueda de soluciones a las problemáticas locales y globales.

Como ha sido expresado anteriormente, Cuba no asume la formación de educadores ambientales como profesionales especializados. Desde la concepción transversal de la educación ambiental en todas las carreras, la idea cubana del educador ambiental es convertida en una función inherente a todo docente.

Esta característica exige que cada docente se convierta en un líder comunitario para la gestión ambiental, con las competencias necesarias para armonizar la interacción del sistema escuela-familia-comunidad en función de legar un medioambiente más sano y equilibrado a las futuras generaciones, en un proceso que conduzca a la coeducación ambiental y en el que participen responsable y activamente todas las generaciones actuales. Siendo así se considera como formación martiano-ambientalista del docente, al proceso orgánico que integra de forma sistemática, reflexiva y contextualizada aspectos cognitivos, axiológicos y procedimentales relativos al medioambiente, presentes en la obra martiana o promovidos a través de ella, en función del desarrollo de competencias ambientales guiadas por un humanismo no antropocentrista en el futuro maestro para su ejercicio como educador ambiental y líder de la gestión ambiental comunitaria desde la escuela.

La propuesta tiene sus raíces metodológicas principales en el método sistémico-estructural-funcional y se tuvieron en cuenta fundamentos filosóficos, epistémicos, axiológicos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos, relativos al proceso de formación ambiental del docente, como objeto seleccionado y a su formación martiana.

Tiene por sustento filosófico, las concepciones del materialismo dialéctico e histórico de la Filosofía Marxista-Leninista. Así, son básicas las categorías y leyes de la dialéctica, las concepciones teórico-prácticas acerca de las contradicciones como fuente de desarrollo y la teoría dialéctico-materialista del conocimiento, posibilitando concebir el tránsito gradual y relacional desde la identificación de la dimensión ambiental de la obra de José Martí, hasta la profesionalización de la misma en la praxis humanista no antropocentrista.

Epistemológicamente se considera la Teoría general de los sistemas para la modelación del proceso de formación ambiental desde la obra de José Martí, al asumir una concepción orgánica, caracterizada por las relaciones de los subsistemas y componentes del modelo y su desarrollo como resultado de estas relaciones. La interpretación de los textos martianos con un sentido ecosófico, precisa de su análisis desde la hermenéutica; mientras que el enfoque semiótico, expresado en la teoría del significado como construcción

cultural, es esencial para la comprensión del modelo, especialmente del segundo subsistema de este. Así mismo, al interpretar la obra del Apóstol como antecedente de la Ecosofía, debe partirse de algunos fundamentos de la teoría de la complejidad, que respaldan a este saber emergente y transdisciplinario, como son la idea del ser ecológico, la teoría holónica, la teoría de la autopoiesis y la hipótesis Gaia.

El análisis con una perspectiva sociológica, desde las posiciones del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, de los criterios martianos sobre las relaciones hombre-sociedad-naturaleza, su contextualización en los fenómenos actuales y sus causas y la búsqueda de claves para construir la salida a la crisis ambiental en las ideas martianas, justifican la necesidad de la significación ambiental de la obra del “más universal de los cubanos”, que constituye el eje del primer subsistema del modelo.

Se reconoce a la formación ambiental universitaria como un proceso que parte del desarrollo individual del estudiante de magisterio, pero tiene su expresión acabada en su desempeño social como educador. Este a su vez tiene la misión de conducir la transformación de la sociedad, desde sus bases ciudadanas que son los escolares de los distintos niveles de enseñanza, hacia la construcción de un modelo de sociedad próspera, sostenible y en armonía y equilibrio con el medioambiente.

La fundamentación axiológica es esencial, dado que en este plano está el principal aporte del **corpus** martiano a la formación ambiental, concordando con los criterios de Serra (2007) y Rodríguez (2012). La mayor parte del significado ambiental de los textos de Martí, se sostiene por su singular sistema de valores y su sensibilidad hacia el medioambiente, que encabezan su concepción humanista no antropocentrista y su inalienable respeto hacia la vida en todas sus manifestaciones. Por otra parte el concepto de orientación axiológica y el de modos de actuación, tanto en lo personal como en lo profesional pedagógico, son claves en la dinámica del modelo.

El soporte desde las ciencias psicológicas lo ofrece el enfoque socio-histórico-cultural de Vygotsky (1993) y sus seguidores, ponderando su concepción humanista. En todos los subsistemas del modelo puede apreciarse una misma lógica, consecuente con la idea de la internalización, donde lo ambiental martiano pasa de un plano

interpsicológico (social) a un plano intrapsicológico (individual) y como resultado de ese proceso se hace objetivo en el primer subsistema y pasa a formar parte del sistema de valores individuales y el modo de actuación profesional en los dos subsistemas restantes. La idea vygotskiana de la evolución del significado de la palabra (Vygotski, 1993), extendida a la evolución del significado de cualquier otro significante, puede considerarse uno de los cimientos de los dos primeros subsistemas.

Desde la teoría pedagógica se nutre de la tradición del magisterio cubano y la importancia dada en esta al estudio de la naturaleza por algunos de sus máximos exponentes: Caballero, Varela, Luz, Martí y Varona. Se enfatiza en las opiniones de José Martí sobre el concepto de educación desde un punto de vista científico, direccionada al fomento de sentimientos, en íntima relación con la práctica, en la vida y para la vida, así como la admiración e importancia que otorgó a las Ciencias Naturales y a las relaciones sociedad-naturaleza sobre la base del amor y el respeto. Se apoya en los criterios de Fidel Castro sobre la formación del hombre nuevo y sobre la necesidad de dirigirla, en pos de garantizar la transformación social hacia un modelo de desarrollo próspero y sostenible.

Además están en su esencia las bases teórico-metodológicas de la pedagogía martiana y marxista-leninista cubana contemporánea, particularmente sus principios, asumidos de Addine, González y Recarey (2002) y las leyes enunciadas por Álvarez (1999); la concepción de la educación desarrolladora de Silvestre y Zilberstein (2000) y de Velázquez (2006), con ponderación de la relación entre las categorías formación y desarrollo; y las bases epistémicas de la educación ambiental destacando los aportes de Novo (1998, 2005, 2006), Roque (2003, 2006), con énfasis en su propuesta de principios para la educación ambiental.

Se han considerado una serie de atributos que distinguen a la integración de la obra de José Martí al proceso formativo ambiental, como son:

- Carácter interdisciplinario: propone la integración de dos ejes transversales presentes en todos los subsistemas de la educación cubana: la formación ambiental y la formación martiana. Dicha integración está

concebida desde su inserción a los distintos procesos sustantivos universitarios, desde lo curricular y lo extracurricular, propiciando una nueva dimensión formativa: la formación martiano-ambientalista del docente.

- **Carácter de sistema:** las interacciones entre los distintos elementos jerárquicos: componentes, subsistemas y modelo, son las que garantizan la funcionalidad e integridad del modelo y están orientadas a una meta superior: la integralidad ecosófico-martiana del docente en formación, que depende de la correcta sinergia entre todos estos elementos. De igual modo en un mismo subsistema cada componente, al mismo tiempo depende del que le precede y contribuye a su desarrollo. Esta es una condición que se cumple en el modelo entre todos los subsistemas que lo constituyen.

- **Carácter flexible:** el sistema se materializa desde los resultados de un diagnóstico, que determinará desde qué componente o subsistema se trabajará, según las individualidades de cada estudiante, para lo cual en cada curso, carrera y grupo se adaptará el proyecto educativo.

- **Carácter valorativo-reflexivo:** en los procesos de significación ambiental, orientación axiológica y contextualización pre-profesional martiano ambientalista, es de gran importancia la actitud valorativa del estudiante respecto a lo que va aprendiendo, a las situaciones que se presenten y a los modos de actuación propios y de quienes le rodean y sobre la base de esto incorpore reflexivamente la dimensión ambiental de la obra de José Martí a su contexto personal y profesional.

- **Carácter axiológico:** está dado por la presencia de un código martiano de valores, como elemento sobresaliente de la dimensión ambiental de las creaciones del Maestro, que se manifiesta en todo el modelo. Se considera al proceso de orientación axiológica sobre la base de ese código de valores y los fundamentos gnoseológicos que lo sustentan, como la columna vertebral del modelo.

- **Carácter cooperativo:** partiendo de la heterogeneidad en la formación ambiental y en la educación martiana de los estudiantes que ingresan a la universidad, la interacción entre ellos permitirá que aquellos con un grado mayor de desarrollo en ambos componentes, influyan en los demás desde lo cognitivo y entre todos, mediante

la reflexión de diversas situaciones, la investigación y la discusión colectiva, aporten mutuamente a la profundización y sistematización de ese conocimiento y al crecimiento axiológico de cada individuo.

2.3 - Modelo pedagógico de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas

El calificativo pedagógico del modelo se debe en primera instancia, a que su materialización tiene lugar en el proceso de formación ambiental que se desarrolla en la formación de docentes. En su dinámica se involucran a su vez otros procesos de carácter pedagógico como la orientación axiológica, implicada en la formación de valores y en la educación en valores; la significación cultural, de carácter educativo y la formación laboral pre-profesional. Las cualidades que se sistematizan de los subsistemas, así como de la sinergia entre ellos, modifican el proceso formativo y la última revela una nueva arista de modelo de formación inicial del docente como educador ambiental. En función de lo anterior se asume como modelo pedagógico a una *“construcción teórico formal que fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta”* (Sierra, 2002, p. 319).

En correspondencia con lo anteriormente expresado, en el modelo que se propone interactúan los siguientes subsistemas:

1. Deconstrucción del significado ambiental de la obra martiana en la formación del docente (ver Figura 1).
2. Orientación axiológico-ambiental desde la ética ecosófica martiana (ver Figura 2).
3. Contextualización pre-profesional martiano-ambientalista (ver Figura 3).

El subsistema Deconstrucción del significado ambiental de la obra martiana en la formación del docente, se encamina a rectificar una omisión muy generalizada en el trabajo con la obra del Héroe Nacional cubano en la educación cubana. Desde los primeros niveles de enseñanza, el individuo va adquiriendo lo que pudiera llamarse una cultura martiana; esta comienza en la familiarización con personajes del universo literario infantil creado por José Martí y de su propia biografía desde la edad preescolar. Se continúa con la lectura e interpretación de los textos de La Edad de Oro y luego con el estudio de los cuadernos martianos y de obras

seleccionadas, así como en programas y proyectos formativos. Sucede que la atención se centra en las dimensiones literaria, política y formativa general de estas obras, con escasa orientación hacia lo ambiental.

Es por estas razones que la función del primer subsistema es la comprensión por los estudiantes, del significado ambiental de aquella parte de la obra del Apóstol que de modo general forma parte del acervo cultural colectivo, con énfasis en la que más se relaciona con el currículo de su carrera y que ese significado adquiera importancia profesional para dichos estudiantes. Este subsistema posee tres componentes: la aproximación al sentido ambiental de la obra martiana, la interpretación ambiental de la obra martiana desde el contenido de la carrera y la valoración del sentido ambiental de la obra martiana desde el perfil del docente. La aproximación a lo ambiental martiano, está condicionada por los enfoques provenientes de los entornos escolar, familiar y comunitario. Por esto, en dependencia de las características de la formación recibida por el individuo, en lo que concierne a lo ambiental y a la adquisición de la cultura martiana, para algunos estudiantes es imprescindible un primer acercamiento general, pero para otros puede partirse de la interpretación de la parte afín al currículo. Siendo así, se considera importante el trabajo con el diagnóstico sociopolítico y cultural, confrontado con la caracterización que en este mismo orden poseen los territorios de procedencia.

La dimensión ambiental de la obra del Héroe Nacional, constituye un campo en exploración, carente de una óptima sistematización teórico-metodológica, lo que impone que se promueva su profundización por la vía investigativa. Aquellos estudiantes que arriben al primer año académico y expresen una mejor formación ambiental y martiana, deben ser estimulados a la indagación interdisciplinaria y fortalecer su sistema de valores, mediante acciones personalizadas.

Simultáneamente debe fomentarse el espíritu cooperativo en el grupo, de modo que el desarrollo de esos mismos estudiantes se convierta en una potencialidad para hacer avanzar a sus compañeros. Se asume que la dinámica del subsistema no es rígida en su materialización, pero el orden de sus componentes sigue una lógica determinada.

El primer componente significa un análisis interpretativo de la obra martiana desde los contenidos generales de la educación ambiental como la sostenibilidad, la ética ambiental, la bioética, la conservación de la biodiversidad y los bienes patrimoniales, la economía ambiental, etc. Esto deriva en aspectos como la posición de José Martí de respeto a la vida, su cosmovisión de la naturaleza y su postura ética hacia ella, la coincidencia de los temas diversos de su obra con los componentes del medioambiente, la unidad de criterios entre el Maestro y personalidades que han abordado la temática ambiental y la comunidad de un amplio número de sus ideas y los principios y conceptos que sirven de fundamento al desarrollo sostenible.

Interpretar la obra del Héroe de Dos Ríos con un prisma ambiental es el primer paso, pero no implica que el individuo se apropie de todos los aspectos generales que integran la dimensión ambiental de tal obra, meta realmente difícil si se considera la extensión y dispersión del **corpus** martiano. El nivel de profundización dependerá de la formación previa del estudiante, por lo que la meta general será que el individuo sea capaz de identificar los rasgos ambientalistas que posee la obra martiana en su conjunto. De aquí que la función de este primer componente sea lograr que los estudiantes se acerquen a los aspectos más generales de la dimensión ambiental martiana, suficientes para que puedan identificarlos en cualquier texto del Apóstol y en consecuencia darles una interpretación ambiental coherente.

El segundo componente persigue como función vincular los motivos e intereses profesionales y personales en la asimilación de lo ambiental martiano, desde su relación con los conceptos, hechos, fenómenos, procesos, leyes y teorías involucradas con el campo de las ciencias biológicas y se entiende por interpretación ambiental de la obra martiana desde el contenido de la carrera, al modo reflexivo, activo y participativo de explicar el sentido que adquieren, a la luz de las disciplinas del currículo los conocimientos referentes a las concepciones y cualidades martianas relativas al medioambiente, logrando que se expresen en su autodesarrollo personal y enriquezcan el proceso de su formación. Esta vinculación con el currículo de la carrera, al enmarcarse en lo profesional, lo hace también en el proyecto de vida de cada estudiante.

Por otra parte, aunque lo extracurricular tiene un papel importante para el logro del objetivo propuesto, ha sido declarado que el currículo es la vía fundamental si se entiende que dicho objetivo se proyecta en función de una formación ambiental orientada a lo profesional.

Se manifiesta cierta recursividad y cooperación entre los dos primeros componentes, pues la interpretación desde el contenido de la carrera, activa a su vez la necesidad del individuo de profundizar en el conocimiento de lo ambiental martiano, enriqueciendo su acervo cultural, lo que consolida el proceso de aproximación a lo ambiental en la obra de Martí. A su vez el segundo componente depende del primero, si se considera la necesidad de que el estudiante se apropie de las bases de la dimensión ambiental para que luego pueda identificarla por sí solo y en consecuencia lograr una correcta interpretación ambiental de textos específicos, siguiendo una lógica deductiva.

El tercer componente es una generalización del segundo y se expresa como la comprensión global del valor instrumental de la dimensión ambiental de la obra martiana y su vigencia para la formación ambiental de los adolescentes. Se basa en las potencialidades de la obra martiana para una formación ambiental objetiva, multifacética y coherente con la situación actual en lo global y lo local.

Una obra determinada puede poseer un significado ambiental desde una perspectiva particular, pero su vigencia para integrarla al proceso formativo estar limitada, o responder a concepciones y tendencias carentes de vigencia como el proteccionismo.

Esto no sucede con la obra del Maestro, que abarca todos los componentes distintivos del medioambiente, asume posturas cercanas a la concepción del desarrollo sostenible, vislumbra algunos de los problemas que hoy se manifiestan como causales de la crisis ambiental contemporánea, esboza ideas que en los órdenes social, político y económico, posibilitarían revertir algunos de los problemas globales, evidencia cualidades conductuales y procedimentales necesarias para la formación de un etnobiólogo, tiene un profundo carácter bioético y ecosófico, así como un marcado enfoque axiológico.

El componente tiene como función, lograr que el estudiante perciba estos rasgos del pensamiento ambiental martiano como una herramienta válida en el desarrollo de su labor futura, no como un conocimiento más y que esta percepción fortalezca sus motivaciones para seguir profundizando en ellos.

Partiendo de las premisas sobre la evolución del significado dentro de un mismo sistema semántico y de que el proceso de significación es continuo durante el desarrollo ontogénico, se trata de un enriquecimiento del significado de la obra martiana que trae el sujeto, por su formación previa, en el marco de una etapa de significación comprendida dentro el proceso pedagógico universitario de la carrera magisterial.

Dentro del sistema semántico en este caso puede hablarse de la relación entre la obra martiana y su significado como paradigma ideológicos. Este significado se caracteriza por su pluridimensionalidad, donde se destacan las dimensiones política, histórica, cultural, axiológica, educativa y ambiental. Aunque en todas se manifieste, es en la última en la que se sustenta la significación ambiental, dada por la relación entre la obra de José Martí, como significante y su connotación como referente para una formación ambiental con sentido ecosófico.

Vuelve a manifestarse recursividad entre el tercer componente y los dos primeros. En la medida en que el maestro en formación sea consciente de la validez de la dimensión ambiental martiana para su labor, deberá motivarse hacia la búsqueda de nuevas relaciones entre la obra de Martí y los contenidos curriculares, con énfasis en lo ambiental, así como de las herramientas metodológicas para abordar estas relaciones.

Se expresa dependencia del tercer componente respecto a los anteriores. Una correcta valoración en el orden profesional de la dimensión ambiental martiana, precisa plena conciencia del objeto de su profesión y de sus necesidades para abordarla profesionalmente, lo cual solo puede ser logrado desde su integración en el currículo, que ha sido conformado para responder a la exigencias sociales para este profesional en particular.

Entre los tres componentes del subsistema se establecen relaciones de coordinación y complementación, en las que cada uno va aportando elementos de significación, desde una lógica deconstructiva, que promueve el desglose de la obra martiana para explorar nuevas cualidades y relaciones internas en ella, con un enfoque

ambiental. De la interrelación de los tres componentes resulta la construcción de un concepto al que se le ha denominado connotación ambiental martiana de la obra martiana para el docente en formación, entendido como una construcción teórico generalizadora de la interacción entre la crisis ambiental contemporánea, la dimensión ambiental de la obra martiana y el valor instrumental de esta para la formación de los adolescentes.

Figura 1. Subsistema: Deconstrucción del significado ambiental de la obra martiana para la formación del docente.

El segundo subsistema de orientación axiológica con enfoque ambiental a partir de la obra martiana, es muy importante para la integridad del modelo. La función de este subsistema es lograr que el individuo asimile como parte de su sistema de valores, los componentes de la ética ecosófica martiana.

Posee tres componentes: la sensibilización con la ética humanista no antropocentrista martiana, la valoración del humanismo no antropocentrista martiano y la subjetivación axiológica del humanismo no antropocentrista martiano.

Se parte de que los valores individuales o colectivos no son una unidad estática e invariable. No se trata de un proceso en que continuamente cambia el sistema de valores, sino en el que las dimensiones subjetiva, objetiva e instituida de los valores se van haciendo más coherentes. Para ello es importante la relación interna que se establece en el individuo entre los valores, sus fundamentos sociales y su expresión social.

En el fortalecimiento de los fundamentos sociales de los valores, la labor del maestro adquiere amplia relevancia, de ahí que en su formación sea trascendental la adquisición y apropiación personal de esos fundamentos, en los que figura el pensamiento y la acción de los hombres que fundaron las raíces de nuestra identidad como nación y son un referente ético insustituible para nuestra sociedad.

La orientación axiológica es la categoría fundamental de este subsistema, en su carácter de proceso consciente dirigido a enriquecer y fortalecer el sistema de valores del individuo. En la formación del docente posee la peculiaridad que desde los primeros años de la carrera pedagógica, el estudiante está en contacto con el entorno profesional y en los dos últimos debe asumir responsablemente la labor pedagógica en una escuela, por lo que existen dos sistemas de influencia, la universidad y la microuniversidad, que deben ser tenidos en cuenta al diseñar acciones en este sentido. En relación con la sensibilidad ambiental, no debe verse desligado lo cognitivo, lo afectivo, lo estético y lo ético, esto último desde el comportamiento ético de las personas en sus relaciones con el resto de los componentes del medioambiente y su compromiso al respecto. Martí establece una relación peculiar, indisoluble desde su perspectiva, entre lo ético y lo estético. Los códigos de la ética martiana son muy disímiles y en ellos se puede apreciar como peculiaridad, el tratamiento a los valores desde la praxis social, desde lo real aunque esté adornado por fabulaciones y metáforas, a diferencia de muchos autores de su época y contemporáneos, que tocan el tema de los valores en abstracto.

El humanismo es el rasgo más sobresaliente del pensamiento martiano, por lo que es casi omnipresente en toda su producción intelectual. Pero no debe confundirse con el humanismo clásico de marcado carácter antropocentrista, del que Martí toma distancia. Martí ve en el hombre la cualidad de mejorarse y mejorar al mundo, no desde un trono en el centro del universo, sino ubicando al hombre en su justo sitio dentro de la trama de la naturaleza. Una valoración del conjunto de su obra, permite destacar algunas concepciones éticas importantes, implícitas en el pensamiento ambiental del Apóstol:

- Concepción humanista no antropocentrista.

- Respeto por la vida en general, así como por la diversidad en ella y entre los seres humanos.
- Rechazo hacia la intolerancia, la violencia y la explotación en todas sus formas.
- La dignidad como valor supremo, extrapolada hacia las criaturas no humanas.
- Sensibilidad ética y estética que le conduce a asumir la naturaleza como parte de sí.
- Amor y sentido de la responsabilidad ante la naturaleza.
- Convicción de que la “verdad” del mundo solo será revelada al hombre en su intimismo con la naturaleza, como una expresión de la cognoscibilidad del mundo.
- Concepción de la ciencia como vía para el conocimiento de la naturaleza, el crecimiento humano y la materialización del bien.
- Su convicción de que la unidad entre los pueblos, sobre la base de la cordialidad, el respeto y la solidaridad, es la base para hacer frente a los problemas de la humanidad.
- Concepción patrimonial de la cultura y de la necesidad de conservarla, para edificar las bases del futuro.

Es evidente la posición ambientalista de la sensibilidad martiana y de los componentes éticos que se exponen, como fundamento gnoseológico y guía axiológica para la orientación del sistema de valores del estudiante, en función de potenciar su motivación, compromiso y protagonismo hacia la problemática ambiental, la gestión de sus soluciones y el cambio del paradigma humano hacia posturas ecosóficas.

La sensibilización del estudiante con los elementos antes mencionados, que caracterizan a la sensibilidad y la ética martiana hacia el medioambiente, se constituye en el primer componente del subsistema, cuya función es lograr que en el orden individual, cada estudiante, desde el análisis de textos de Martí y testimonios sobre su vida con una fina sensibilidad y gran carga emocional, así como la recreación personal de experiencias martianas, todo en relación a la naturaleza, perciba sensorial y racionalmente estímulos y emociones similares. Esta sensibilización se entiende como el reconocimiento empático por el individuo del potencial axiológico ambiental martiano, desde una perspectiva afectivo-motivacional.

En la medida que se va dando esta identificación, mediante la socialización debe confirmarse la objetividad, trascendencia temporal y ubicuidad de tales presupuestos, al mismo tiempo que se manifieste la autonomía del individuo, en el proceso de valoración de la vigencia del humanismo no antropocentrista como esencia de la ética martiana, que representa el resultado del análisis crítico individual y colectivo en el contexto actual, de los componentes de la ética ambiental martiana, mediante un proceso orientado, que permite el reconocimiento de su valor objetivo y su vigencia, para encarar los dilemas morales de las relaciones hombre-sociedad-naturaleza, en medio de la actual crisis ambiental. La función del segundo componente es lograr que cada estudiante comprenda la validez y aplicabilidad de los basamentos del humanismo no antropocentrista martiano, a las situaciones del contexto ambiental actual que demandan la asunción de posturas éticas.

La valoración de la vigencia de la ética ambiental del Apóstol, tiene un espacio privilegiado en disciplinas orientadas hacia las ciencias de la vida, la aplicabilidad de la ciencia y la tecnología y el comportamiento humano, dado que desde ellas pueden modelarse dilemas bioéticos, para su análisis en el aula o mediante el estudio independiente, con la premisa de que las conclusiones individuales sean debatidas en colectivo.

Entre los componentes sensibilización con la ética humanista no antropocentrista martiana y valoración del humanismo no antropocentrista martiano, existen relaciones de recursividad y cooperación. El segundo exige de una contextualización socio-ambiental actual de los elementos de la ética ambiental martiana, que toca significativamente los motivos, intereses, aspiraciones y sentimientos del estudiante, en aspectos relacionados con su vida cotidiana y con los dilemas y desafíos bioéticos del mundo contemporáneo, así los procesos de sensibilización y valoración se enriquecen mutuamente en su desarrollo.

A través de la actividad social del estudiante en los contextos en los que se desenvuelve se va dando la valoración y en la misma medida se debe ir dando la incorporación de los preceptos martianos en calidad de normas reguladoras de su personalidad, pero desde la visión individual de cada cual. Este proceso posee fases similares a las descritas en la teoría vygotskiana de los momentos del desarrollo. En la sensibilización

se recurre a experiencias y vivencias del estudiante, que en el plano de interacción con el grupo y el resto de los agentes socio-educativos, va a adquirir un sentido colectivo, pero luego se producirá la internalización de estas valoraciones colectivas y normas éticas en el plano individual, donde este se apropia de manera personalizada de los elementos de la ética ecosófica martiana, que luego externaliza en su actuación personal. En función de esto se entiende por subjetivación axiológica del humanismo no antropocentrista martiano, al proceso intencionado donde el estudiante de forma activa y autónoma, integra elementos de la ética humanista no antropocentrista de Martí a la autorregulación de su personalidad. La función del tercer componente será crear situaciones reales, en las que la actuación del estudiante exija asumir una postura ética que concuerde con los principios ecosóficos develados en la obra y la actuación personal de Martí. Al final el individuo no sustituye su sensibilidad y moral propias, sino que las profundiza y fortalece.

Las relaciones entre el componente subjetivación axiológica de la ética ecosófica martiana y los otros dos que forman parte del subsistema son recursivas, considerando que la integración de una parte de los conceptos, principios, valores, actitudes y modos de actuación expresados por Martí hacia el medioambiente, en la regulación de la actuación del estudiante, permiten que este se vuelva más perceptivo ante la influencia del amplio universo axiológico contenido en la vida y la obra del Maestro. Este tercer componente manifiesta dependencia respecto a los otros, entendiendo que la dimensión subjetiva de los valores es el reflejo en la conciencia individual de la significación social de un sistema axiológico, en este caso el martiano, por lo que este primero debe adquirir sentido positivo y utilidad para la colectividad, representada en este caso por la brigada estudiantil o tal vez la carrera, en dependencia del nivel de proximidad de las relaciones entre ellos, para luego ser asimilado conscientemente por el individuo.

Entre los tres componentes del subsistema se establecen relaciones de coordinación y complementación, cada uno contribuye a que el sistema de valores del estudiante sea enriquecido. Se aporta así una perspectiva humanista no antropocentrista a sus interacciones con otros seres humanos y no humanos y con los procesos

y fenómenos de la vida, configurando su eticidad en este sentido. Estos componentes guardan relación con los procesos de socialización, enculturación y desarrollo, que interactúan en la conformación de la eticidad como unión dialéctica de la moralidad y la socialidad. Ello conduce a la individualización de normas y valores de la sociedad, en tanto también implica la proyección y transformación del individuo, dignificándolo.

Por todo esto se considera que del subsistema se sistematiza como cualidad la eticidad humanista no antropocentrista del docente en formación, asumida como el atributo de carácter ético que de modo empático, activo y autoconsciente es asimilado por el sujeto (en este caso el docente en formación), integrando elementos de la ética ecosófica martiana a su sistema de valores y en consecuencia, a la autorregulación de su personalidad, expresándose en su desempeño social y potenciando su desarrollo como ser social dignamente comprometido con la construcción de una sociedad en armonía con el entorno natural.

Figura 2. Subsistema: Orientación axiológico-ambiental desde la ética ecosófica martiana.

El tercer subsistema del modelo se denomina contextualización pre-profesional martiano-ambientalista, asumida como la integración orgánica de lo ecosófico martiano a la vida pre-profesional del futuro docente.

En este subsistema la formación laboral-investigativa permite la materialización de la función del proceso, orientado a que el estudiante integre la formación ambiental con la formación martiana en su desempeño en la escuela.

El mismo lo constituyen dos componentes: la ambientalización martiana del contexto pre-profesional y el adiestramiento pre-profesional martiano-ambientalista.

En este sentido se convierte en clave el concepto de modos de actuación. Dado el carácter interdisciplinario del modelo, se asume la definición de Pérez (2006), quien lo entiende como resultado de la integración, sistemática y progresiva del contenido de su formación. Este debe ser asumido por el colectivo de docentes de la carrera que lo transmite como modelo al estudiante desde el objeto de la profesión, para que este a su vez integre el contenido de la educación en su desempeño futuro. Es imprescindible que se tome en cuenta a los modelos del egresado de cada una de las carreras implicadas, dado que en ellos está el patrón de lo que se desea lograr desde el punto de vista instructivo, educativo y desarrollador.

En muchos lugares de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, se forma a un profesional especializado en educación ambiental, responsabilizado con acciones educativas tanto en espacios sociales como institucionales, pero sin formar parte de ellos. La contextualización de la labor del educador ambiental en cualquier espacio social, se corresponde con la idea de que la actuación de este individuo debe ser coherente a su condición y debe manifestarse por igual en cualquiera de los entornos en los que se desempeña. Otro elemento a resaltar en estos modelos, es el propósito de contribuir al empoderamiento de los grupos sociales, lo que está en concordancia con la intención declarada en numerosos foros internacionales, de elevar el papel protagónico de los grupos sociales en la mitigación y solución de sus problemas ambientales.

El modelo educativo cubano difiere significativamente, donde la formación ambiental en las carreras pedagógicas debe convertir a cada egresado en un educador ambiental. La idea es lograr que cada docente, independientemente de su especialidad, posea las herramientas teórico-metodológicas para asumir la formación ambiental en las diferentes enseñanzas. La especialización se concibe para el post-grado.

La ambientalización del proceso pedagógico, es un proceso que se viene dando desde hace décadas en el sistema educacional cubano, pero concebirlo desde el enfoque martiano tiene limitaciones, tomando como

base lo que ya se ha expresado sobre el escaso tratamiento al tema en las escuelas. Es necesario comenzar por una familiarización de los adolescentes con lo ambiental martiano. Al mismo tiempo el joven maestro, que aún está en formación, requiere de herramientas teóricas y metodológicas que generalmente no posee.

Es por eso que tal ambientalización desde el enfoque martiano, se interpreta como la realización de acciones discretas y graduales, dirigidas por el maestro en formación, de familiarización del sistema escolar (donde se incluyen los docentes), con la dimensión ambiental de la obra martiana, en función del diagnóstico medioambiental del centro. Aquí va a jugar un papel importante la relación tutor-maestro en formación, para la orientación efectiva en función de los requerimientos de la dirección de los procesos educativos, a la hora de planificar o desarrollar las actividades.

La función de este componente es lograr que el maestro en formación sea capaz de recrear en su entorno pre-profesional, acciones similares a las que ha venido desarrollando en la universidad, pero desde un enfoque autónomo, original y creativo. Es ahora el futuro profesional de la pedagogía, el que debe contextualizar lo ambiental martiano a las realidades del sistema escuela-familia-comunidad, para que tenga éxito la ambientalización. Debe emplear los contextos que sean propicios, pero siempre desde los motivos e intereses de los estudiantes y la realidad medioambiental de la escuela y la comunidad.

Es de gran importancia la disposición y compromiso, de los estudiantes, sus tutores y los miembros del colectivo pedagógico que interactúan con él en la práctica pre-profesional, para la planificación, orientación, ejecución y control de actividades en correspondencia con este subsistema. Estas tendrán como finalidad que los modos de actuación profesionales que se están formando en el futuro docente, se correspondan con la sensibilidad y la ética martianas hacia el medioambiente y que este logre transmitir sus bases a los adolescentes, para que las incorporen a su vez a sus propios modos de actuación.

En el segundo componente de este subsistema el proceso se dirige a la consolidación de una praxis en el futuro docente, donde juega un importante papel que se promuevan el análisis de dilemas éticos, la reflexión,

la participación y el compromiso, desde una posición ética clara por parte del maestro, que se constituya en un referente para el alumno a su cargo en las prácticas pre-profesionales, de modo creativo y autónomo.

Es importante recordar que los modos de actuación profesional no son homogéneos y expresan algunas diferencias en relación con la especialidad, el nivel de enseñanza y el tipo de estudiante con el que se trabaje, en cuanto a su edad, sus capacidades física e intelectuales y sus manifestaciones conductuales. No solo la sensibilidad y la ética martiana hacia el medioambiente se expresan en este componente, sino también algunas cualidades necesarias para un educador ambiental como:

- Poseer una motivación con significación utilitaria del vínculo naturaleza-cultura.
- Ser respetuoso y receptivo ante cualquier saber o fuente de conocimiento etnobiológico.
- La indagación permanente y la continua autosuperación.
- La observación acuciosa de los procesos y fenómenos tanto naturales como sociales y de las relaciones entre estos y sus resultados, unida al hábito de registrar por escrito, detallada y permanentemente, las observaciones que se realizan y la información que se recibe.
- La interiorización y asunción de algunas tradiciones culturales de las comunidades, así como la mayor integración posible a la vida de estas, para lograr la empatía imprescindible con sus pobladores, proscribiendo el mal hábito de tomarlos solo como material de estudio.

El adiestramiento pre-profesional martiano ambientalista del maestro en formación, es asumido como la integración en su actividad, de las cualidades conductuales y procedimentales expresadas por Martí o promovidas mediante su obra, en relación con el vínculo hombre-sociedad-naturaleza, para asumirse como parte de su modo de actuación pre-profesional y consolidando los aspectos teóricos, metodológicos y técnicos recibidos en el pre-grado, junto a los conocimientos sobre la dimensión ambiental martiana, como parte de la formación de su personalidad laboral. Una de las perspectivas de la formación laboral en las carreras pedagógicas, es que el maestro en formación aprenda a dirigir los procesos de la escuela en correspondencia

con el perfil de un docente. La función del proceso que determina el segundo componente, es lograr que el maestro en formación planifique y dirija el desarrollo de actividades, orientadas a la integración de la dimensión ambiental martiana al proceso pedagógico del centro donde ejecuta su práctica pre-profesional.

Todas las actividades del proceso pedagógico tienen potencialidades para contribuir a los fines del modelo. Su planificación debe caracterizarse por la incorporación de un enfoque en los objetivos, métodos, procedimientos y el contenido seleccionado que favorezca la apropiación reflexiva, participativa y protagónica, de aquellos elementos de lo ambiental martiano que se correspondan con las características de la enseñanza, siendo la clase de las diferentes asignaturas una actividad con excelentes perspectivas para ello.

Se debe concebir, en las actividades de la práctica pre-profesional, la permanente interacción con el entorno físico del adolescente y en particular con sus componentes naturales. Resulta imposible transmitir sensibilidad sin el contacto directo con su objeto, de manera que se vayan estableciendo vínculos emocionales con los seres vivos, los lugares, su utilidad, significación e historia, las actitudes positivas de los seres humanos entre ellos y hacia el medioambiente. Todo ello siempre sobre la base de evidenciar la verdadera posición de los humanos en la trama de la naturaleza, la familiaridad con todas las demás especies y la convicción de que no solo el hombre transforma a la naturaleza, sino que esta puede influir significativamente en él.

Aprovechar todos los espacios posibles para transmitir las bases de la sensibilidad y la ética martiana hacia el medioambiente, hace posible la aplicación coherente de acciones educativas ambientales por sus tres vías: la formal, la no formal y la informal. Por otra parte las actividades de la práctica pre-profesional no deben tan solo remitirse al contexto escolar, sino también al extraescolar, de modo que el adolescente perciba que no está aprendiendo una materia más, sino que se le está formando una actitud hacia la vida.

Entre los componentes del subsistema se evidencian relaciones de cooperación y complementación, en tanto el proceso de ambientalización martiana, se convierte en el marco propicio para la expresión de los modos de actuación profesionales que integren lo ambiental martiano y todo ello se revierte en sistematizar esta práctica

y aportarle un carácter de cotidianidad, que paulatinamente se irá regularizando en la labor pre-profesional del maestro en formación. Así mismo desde los aspectos organizativos para la dirección de las actividades de ambientalización martiana, el adiestramiento pre-profesional martiano-ambientalista y la sistematización y generalización de ambas en el contexto escolar, se va distinguiendo a un docente en formación cada vez más capaz en el orden teórico, metodológico y actitudinal, para dotar a la escuela de carácter autóctono y ecosófico en relación con la formación ambiental de las nuevas generaciones.

De la interacción entre los componentes se sistematiza la praxis humanista no antropocentrista del docente en formación y se concreta como un sistema de carácter procesal que armonice la integración entre la formación ambiental y la formación martiana, que se asume y fortalece de un modo sistemático, orgánico, coherente y escalonado, distinguiendo el desempeño del docente en formación como educador ambiental.

Figura 3. Subsistema: Contextualización pre-profesional martiano-ambientalista.

Entre los subsistemas del modelo, se expresa una integridad que lo convierte en un todo único, que se distingue por integración de lo ambiental y lo martiano, en la formación ambiental, complementándose en el contexto de la formación del docente lo cognitivo, lo axiológico y lo desarrollador. Todo el modelo contribuye a este proceso, que se enriquecerá en el ejercicio de la profesión por su sentido personal, en la medida que se logre que el docente se identifique, profundice, asuma en su sistema de valores y se exprese profesionalmente hacia la transformación de la sociedad con una visión ecosófica contemporánea.

La formación martiano-ambientalista se concreta por las relaciones de cooperación, complementación, recursividad, interdependencia y subordinación entre los subsistemas de construcción del significado ambiental de la obra martiana en la formación del docente, orientación axiológico-ambiental desde la ética ecosófica martiana y contextualización pre-profesional martiano-ambientalista.

Las dos primeras relaciones, se sustentan en el hecho de que los subsistemas forman una tríada, cuyo aporte está en correspondencia con las tres dimensiones del proceso formativo: instructiva, educativa y desarrolladora, expresadas en un sistema de conocimientos martiano ambientalista connotados y los métodos y procedimientos para enriquecerlos, un sistema axiológico martiano, cualidades y procedimientos relativos a su comportamiento bioético y etnobiológico y un sistema instrumental para incorporar todo eso a su desarrollo pre-profesional, de forma autónoma, participativa y creativa.

La recursividad y la interdependencia se sustentan en los nexos significado-valor-actuación. Los valores éticos son significaciones adquiridas individual o colectivamente que norman la actuación humana en relación con seres, objetos, hechos, procesos o fenómenos de su vida cotidiana.

Todo proceso de significación influye directa o indirectamente en los sistemas de valores de cada individuo o colectivo, modificando sus modos de actuación y en consecuencia su desarrollo. Desde otra perspectiva la valoración, la formación y la orientación axiológica, son procesos de significación mediados por la praxis humana.

Se establece una relación de subordinación entre los subsistemas y el modelo. Desde la lógica con que ha sido concebido, los subsistemas, aunque tienen límites reconocibles e identidad, no son suficientes individualmente para dar respuesta a la relación dialéctica entre la multiplicidad de enfoques que caracteriza el tratamiento del medioambiente en la obra de José Martí y la integración que debe distinguir su apropiación. Ello solo es posible por su subordinación al modelo como un todo, en la que se integran elementos gnoseológicos, axiológicos y procedimentales, en los planos personal y profesional.

En la interacción de los subsistemas, visto desde su totalidad, se sistematiza como cualidad de orden superior la integralidad ecosófica martiana del modo de actuación pre-profesional del docente. Se concibe como un atributo que distingue a un docente capaz, en el orden teórico, metodológico y actitudinal, de desarrollar una educación ambiental con sentido autóctono y carácter ecosófico, desde las aristas cognitiva, axiológica y procedimental de la dimensión ambiental de la obra martiana. Esta se expresa desde la interacción entre los componentes académico, investigativo, laboral y extensionista de la formación del docente, con el aporte de cualidades que se distinguen por contribuir a desarrollar una concepción ecosófica de las relaciones hombre-sociedad-naturaleza, una visión panhumanista de las responsabilidades, la capacidad de participación y el potencial transformador ante la crisis ambiental y una actitud racional y resiliente hacia la utilización de los bienes materiales de la naturaleza. La conjunción de tales cualidades en el ejercicio pre-profesional, harán posible la formación de un docente mejor preparado para liderar, desde su desempeño laboral y comunitario, los procesos de gestión y educación ambiental.

Figura 4. Modelo de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas.

Conclusiones del Capítulo II

El modelo de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas se representa en tres subsistemas que expresan, a través de las relaciones de sus componentes, la connotación ambiental de la obra martiana para el docente en formación, la eticidad humanista no antropocentrista del docente en formación y la praxis humanista no antropocentrista del docente en formación, posibilitando que se manifieste como cualidad superior la integralidad ecosófica martiana del modo de actuación pre-profesional del docente.

Los tres subsistemas del modelo están relacionados con las dimensiones instructiva, educativa y desarrolladora reconocidas para el proceso formativo universitario. A su vez, mediante la integración entre lo ambiental y lo martiano en ese contexto, permite potenciar una formación ambiental con sentido autóctono y carácter ecosófico, en el futuro docente.

CAPÍTULO III. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN MARTIANO-AMBIENTALISTA EN CARRERAS PEDAGÓGICAS CON PERFIL BIOLÓGICO. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO Y LA ESTRATEGIA

CAPÍTULO III. Estrategia pedagógica para la formación martiano-ambientalista en carreras pedagógicas con perfil biológico. Valoración de la pertinencia del modelo y la estrategia

El presente capítulo contiene la estrategia pedagógica para la formación martiano-ambientalista en la formación de profesores de Biología, como concreción del modelo de la misma naturaleza. Se ofrecen los resultados del desarrollo del Taller de análisis y reflexión pedagógica, realizados para la valoración teórico-metodológica del modelo y la estrategia, así como de la consulta a expertos, mediante la aplicación del método Delphy. Se aborda la implementación parcial de la estrategia, en las carreras Biología-Geografía y Biología-Química, desde un pre-experimento pedagógico, su valoración cualitativa y tratamiento estadístico.

3.1 - Estrategia pedagógica para la formación martiano-ambientalista en carreras pedagógicas con perfil biológico

La estrategia tiene como meta contribuir a la formación de una concepción ecosófico-martiana en el docente en carreras pedagógicas con perfil biológico, reorientando su desarrollo como educador ambiental sobre una base humanista no antropocentrista y con una identidad propia, desde la obra de José Martí como síntesis de los aportes del pensamiento decimonónico cubano al ambientalismo contemporáneo.

Se asume lo expresado por Cabrera (2007) en el VI Congreso de Educación Ambiental, sobre el presupuesto de que para ejecutar acciones o estrategias de educación y formación ambiental, deben tomarse en consideración los principales procesos sustantivos de una universidad: la formación, la investigación y la extensión universitaria; las acciones se conciben para estos tres procesos.

El carácter pedagógico de la estrategia posibilita la dinámica en las acciones de elementos cognitivos, axiológicos y procedimentales de forma coherente, considerando que es en la formación ambiental del futuro

docente donde se desean lograr las principales transformaciones y a tenor con los criterios sobre las funciones de la formación ambiental (Ferrer y Fuentes, 2006), asumidas desde una arista más amplia como dimensiones del proceso formativo (Horruitinier, 2009). En ella se puede establecer de forma armónica las interrelaciones entre los distintos procesos sustantivos. Esta interacción funciona como un sistema en el que cada uno de sus componentes tiene sus particularidades, pero de su combinación como un todo se propicia la formación de un docente que actúe en concordancia con el humanismo no antropocentrista martiano y se convierta en líder de la gestión y la educación ambiental para la escuela y la comunidad.

Entre los elementos iniciales se considera la valoración del significado que los estudiantes recién ingresados le atribuyen a la obra del Apóstol, en especial desde la perspectiva ambiental. En este sentido es necesaria la individualización de las acciones, en correspondencia con el significado que asume cada estudiante, a partir de su formación precedente, propiciando además el trabajo colaborativo en el que aquellos estudiantes que han tenido un acercamiento mayor al contenido ambiental martiano y se han identificado con este, desde la actividad investigativa y extensionista, motiven a sus compañeros a adentrarse en su conocimiento.

Coincidiendo con el modelo de formación martiano-ambientalista, la estrategia se proyecta sobre tres ejes:

- La obra de José Martí posee una dimensión ambiental amplia y diversa que aborda todos los componentes del medioambiente y concuerda con los principios de armonía, equilibrio y desarrollo sostenible.
- La dimensión ambiental de la obra de José Martí contiene un importante componente axiológico, ineludible en la orientación del sistema de valores del docente en formación.
- Es necesario contextualizar en los futuros educadores ambientales, modos de actuación profesional basados en un enfoque ecosófico martiano.

Las acciones, que se han estructurado, consideran tres momentos principales o etapas:

1 ETAPA PROPEDEÚTICA: balance, diagnóstico y planificación. Último bimestre del curso precedente a la ejecución y período de familiarización del nuevo curso (septiembre).

2 ETAPA EJECUTIVA: materialización de las acciones. Todo el curso lectivo (a partir de octubre).

3 ETAPA EVALUATIVA: evaluación del impacto de las acciones. Al finalizar cada trimestre con un cierre al final del curso lectivo.

Cada etapa se compone de los siguientes elementos:

Objetivos de la etapa.

Ejecución. Se precisa en qué momento del curso escolar se desarrollará la etapa.

Acciones. En cada una se precisa el contexto de aplicación y los responsables de su ejecución.

En cada etapa, aunque no se declare, se desarrolla una evaluación parcial. Esta tiene un carácter fundamentalmente valorativo, a partir de intercambios con los ejecutores de las acciones y los estudiantes, para conocer los aspectos positivos y negativos en la materialización de la estrategia.

En la dinámica de la estrategia se asume como se ha afirmado la concepción de sistema, contemplado como *“un conjunto de elementos en interacción que, siendo susceptible de ser dividido en partes, adquiere entidad precisamente en la medida en que tales partes se integran en la totalidad”* Novo (1998). Además se ha tenido en cuenta los requisitos que para esta categoría, señala Lorences (2006), respecto a que un sistema es una forma de existencia de la realidad objetiva, con límites relativos, que pueden ser estudiados y representados, son una totalidad sometida a leyes generales donde cada sistema se subordina a otro de nivel superior, sus elementos tienen un orden y cada uno puede ser considerado a su vez como un sistema de nivel inferior. Además la concepción de sistema supera a la idea de suma de sus partes. Es una cualidad nueva.

La primera etapa estará en función de:

- Evaluar el tratamiento al contenido ambiental de la obra de José Martí en los diferentes procesos.
- Establecer la coordinación con la Cátedra “5 de Junio” y la Cátedra Martiana.
- Preparar algunas condiciones para que los profesores sean capaces de ejecutar la estrategia.
- Diagnosticar a los estudiantes, referente a la obra de José Martí y su dimensión ambiental.

- Adecuación de las acciones, según los resultados del diagnóstico.

Una lectura precipitada de la primera etapa, pudiera hacer pensar al lector que la estrategia se dirige a los profesores de las carreras pedagógicas con perfil biológico. En todo momento la estrategia se ha concebido para la formación martiano-ambientalista del maestro en formación. Debe comprenderse que para los profesores en ejercicio con los que cuentan estas carreras, resulta difícil abordar lo ambiental martiano sin una preparación para ello. Esto responde a que en su formación profesional, que transcurrió entre los planes de estudios A y C, tal y como se analiza en el epígrafe 1.3, generalmente no se logró materializar un enfoque interdisciplinario entre la formación ambiental y la martiana, ni se les brindaron herramientas teóricas y metodológicas para establecer nexos de integración entre ambas.

No se pretende un cambio curricular, a pesar de que se proponga valorar la pertinencia de incorporar determinados textos en los programas de algunas asignaturas. Esto se sustenta en la flexibilidad que tienen los colectivos de disciplina, para adaptar la bibliografía que se emplea, siempre que cumpla con los objetivos de la disciplina. Es importante que se asuma un enfoque interdisciplinario, si se toma en cuenta lo que define Fiallo (2004) al respecto, coincidiendo en que no se trata de adicionar o yuxtaponer conocimientos, sino establecer relaciones entre conocimientos, habilidades, hábitos, normas de conducta, sentimientos y valores como un todo sistémico. A esto se le suma el criterio de García y Colunga (2004), de que lo interdisciplinario debe conducir al enriquecimiento mutuo de las materias que se relacionan.

Este enfoque tendrá como ideas rectoras para el trabajo con la dimensión ambiental martiana:

- Valorar la universalidad de la obra de José Martí.
- Valorar la ética martiana hacia lo ambiental.
- Contextualizar estas ideas rectoras de la obra martiana sobre la base de identificar los riesgos ambientales de la actividad humana y las posibles soluciones ante esto desde la óptica martiana.
- Explicar desde la perspectiva ecosófica martiana la relación hombre-sociedad-naturaleza.

- Conocer la magnitud de los problemas ambientales actuales.
- Reconocer la unidad de pensamiento entre Martí y los líderes de izquierda de la América Latina actual.
- Reconocer en el cambio de modelos socio-políticos y socio-económicos, el factor determinante para lograr la solución de los problemas ambientales.

Esto se logra gracias a que el ideario martiano y su estudio tienen un carácter omnipresente en el currículo, falta trabajar ese ideario desde una óptica medioambiental, con el empleo de los métodos y procedimientos adecuados, sin dejar de tener en cuenta en la contextualización, el momento histórico que vivió Martí.

Podrían crearse contradicciones como la exaltación que hace el Apóstol en el discurso Madre América, el 19 de diciembre de 1889, de la figura de Herbert Spencer, ideólogo burgués del capitalismo pre-imperialista en Inglaterra, a quien considera un modelo de modernidad, *“a nuestra América de hoy, heroica y trabajadora a la vez, franca y vigilante, con Bolívar de un brazo y Spencer del otro”* (Martí, 1975 a, p. 139).

En contraste es sabido que los actuales modelos socioeconómicos y en la política capitalista, son las bases ideológicas y materiales de la crisis ambiental; que en la época de Martí todavía no se había hecho evidente.

Es por esto que no debe interpretarse como una posición de defensa ideológica, sino como una valoración positiva de lo que en términos de desarrollo tecnológico, fomentaron la ideología y el tipo de sociedad defendidas por Spencer. Así se tiene que, al comentar los criterios del conocido ideólogo burgués sobre la acumulación de funciones por parte del estado, critica la falta de compromiso estatal para distribuir con justicia las riquezas públicas y equilibrar las profundas desigualdades sociales (Martí, 1975 d, p. 392).

Queda finalmente en primer plano el humanismo martiano, que lo exonera ante una interpretación lógica para su época, de que el desarrollo de la industria y las máquinas, iba siempre en beneficio del hombre. Puede servir para validar el papel de mediador de la ética entre la sociedad y el desarrollo tecnocientífico.

Otro caso a considerar, es su visión de los indígenas americanos. A su llegada al continente Martí se queja de la actitud servil y enajenada de los indios que ve en las calles de México, así dice en 1875 que, *“Más que otra*

alguna reclama cuidados esa raza olvidada y sin ventura, masa humana de tal manera viva, que no pueden los que la forman hacer oficio y obra útil de hombres” (Martí, 1975 a, p. 283). Pero en la medida en que se va adentrando en el conocimiento de las particularidades de la colonización, del proceso de despojo sufrido por los primogénitos de América y del rico caudal histórico y cultural sepultado bajo las ruinas precolombinas, cambia radicalmente su percepción, convirtiéndose en un ferviente defensor de la reivindicación del indio, tal como se aprecia en “Las Ruinas Indias” (Martí, 2014).

Esas cuestiones exigen que abordar la obra martiana, desde cualquiera de sus aristas, precise rigor y hondura profesional y cultural. Se necesita desentrañar su cosmovisión y considerar que en sus presupuestos ideológicos se encuentran muchas de las claves que permiten comprender con mayor eficacia el mundo actual y proyectarnos hacia uno mejor, posible y viable. No debe olvidarse nunca que las ideas de Martí deben verse en su contexto, no como frases sueltas y que el seguimiento cronológico de esas ideas es importante para valorar coherentemente su evolución en el pensamiento del Apóstol.

En ninguna de las etapas se debe obviar que no se trata de apoyarse en la obra martiana y/o en la dimensión ambiental de esta, para “dar salida” a ejes o contenidos transversales. Se trata de contribuir a desarrollar una concepción del mundo actual y un comportamiento, consecuentes con la idea del desarrollo sostenible y del humanismo no antropocentrista martiano, interpretando y asumiendo a José Martí desde su obra, para el desempeño del docente en formación como educador ambiental.

Las acciones no se presentan en orden cronológico, esto se debe a que su ejecución depende de la planificación del curso para insertarse en ella, además la mayor parte de las acciones están concebidas para realizarse en varios momentos del curso o precisan del análisis de las disciplinas para valorar el momento indicado, que permita su tratamiento interdisciplinario.

De todos modos es válido aclarar que en el caso de la etapa ejecutiva, donde es más apreciable este fenómeno, se ubicarán en las primeras semanas del curso las acciones referidas a las conferencias libres, la

ambientalización de las aulas de la carrera, la creación del fondo bibliográfico, la creación y presentación del sitio web y la página de Wikipedia, junto a los talleres de preparación política. En el otro extremo están los intercambios de experiencias pedagógicas, que deben ubicarse en las últimas semanas.

El inicio de la primera etapa de la estrategia, se concibe en el último bimestre del curso precedente a la ejecución, ya que por la organización propia del proceso docente-educativo es el período destinado a su planificación estratégica luego del balance del trabajo del curso. En este momento se desarrolla una valoración general del cumplimiento de la estrategia: los logros, las insuficiencias, las potencialidades y las limitantes reveladas en su ejecución, de modo que permita adecuar las acciones para ganar en objetividad y operatividad. Al finalizar cada etapa, pueden ocurrir otros rediseños a partir de la evaluación parcial realizada.

Un segundo momento de esta etapa, tiene lugar en el primer mes del curso, cuando los estudiantes de nuevo ingreso se incorporan. Como parte del proceso de diagnóstico que realiza el colectivo pedagógico del primer año, se concibe la incorporación de ítems en los instrumentos diseñados sobre aspectos culturales, ideopolíticos y axiológicos. Estos ítems van dirigidos a explorar el conocimiento de los jóvenes sobre la obra martiana, los significados que le atribuyen (con cierto énfasis en su valor pedagógico y ambiental) y los motivos e intereses que en el orden personal y profesional estos puedan tener.

Debe concebirse además en el Plan de trabajo metodológico de cada nivel, el tratamiento al tema específico de la dimensión ambiental de la obra martiana. Este tratamiento debe transitar por el sistema de actividades metodológicas de los colectivos de año, los colectivos de disciplina y los colectivos de carrera, de modo que garantice la preparación de los docentes para integrar dicha dimensión en el proceso pedagógico.

La clase de las asignaturas del ciclo general que tienen incorporado el estudio de varias de las obras de José Martí, se convierte en un espacio muy útil para la implementación de algunas acciones. Sin pasar por alto las potencialidades que ofrecen el resto de las asignaturas, pero facilita el proceso introducir este enfoque desde aquellas asignaturas donde el tratamiento a la obra de Martí, ya esté fortalecido.

Por esa razón el análisis de los planes de clase que se realice en los talleres metodológicos, destinado a materializar los ejes transversales en sistemas y subsistemas, es importante para lograr un correcto enfoque ambiental en el estudio de la obra martiana. Ello debe conducir a la interdisciplinariedad, desde el intercambio que se desarrolla entre los docentes en el Colectivo Pedagógico de Año. En tal sentido el aporte de las asignaturas de la Formación Pedagógica General, donde se evidencian grandes potencialidades para abordar la dimensión ambiental de la obra martiana a partir del ideario pedagógico del Apóstol, es sustancial.

Debe procurarse el apoyo de la Cátedra Martiana para el desarrollo de acciones dirigidas a promover el intercambio entre especialistas y estudiosos de la obra martiana, del medioambiente y la educación ambiental, de la economía política, de arte y literatura, de las ciencias, de la historia y de la filosofía. Ello contribuye a revisar y enriquecer los fundamentos acerca de la dimensión ambiental de la obra martiana.

Esta labor servirá además como punto de partida para la proyección y ejecución de futuras acciones de socialización y generalización de estos fundamentos y de sensibilización de las personas, dentro y fuera del recinto universitario. La intención será promover el pensamiento y la ética martiana en relación con su mundo, como un modelo de actuación contemporáneo, logrando que las personas se identifiquen con un Martí que desde su tiempo, muestra el camino a seguir para alcanzar el verdadero equilibrio del mundo.

Resulta esencial en la segunda etapa, la tarea docente. Esta es asumida según los criterios de Álvarez (1999) como célula del proceso docente-educativo, en la que se presentan todos sus componentes y sus leyes. En ella está presente un objetivo, un conocimiento a asimilar, una habilidad a desarrollar y un valor a formar, se personifica el proceso y se individualiza el objetivo, pues el sujeto fundamental es cada estudiante y cada uno puede escoger tareas distintas para acercarse a un mismo objetivo.

Además está presente la contradicción fundamental del proceso entre el objetivo y el método. Esta idea se justifica en la necesidad de que sea el estudiante, quien de modo independiente interprete, contextualice, critique y asuma posturas respecto al ideario martiano y la problemática ambiental, desde múltiples aristas.

Las acciones deberán ser evaluadas durante todo el curso, fundamentalmente al cerrar cada módulo y las vías principales para ello serán la observación a actividades docentes, así como la observación de la actuación de los educandos en esas actividades, para ello se sugiere seguir la guía propuesta (Anexo 4).

Es importante que los contenidos de las acciones se aborden de forma lógica, coherente y coordinada, de modo que no se creen interferencias ni contradicciones. Como ejemplo, sería correcto que los contenidos de las acciones docentes coincidan en tiempo, de modo que el enfoque etnobiológico pueda ser explicado al mismo tiempo por diferentes especialistas siendo aprendido de modo interdisciplinario.

La tercera etapa viene a ser el resumen de las evaluaciones parciales desarrolladas. Se coincide con Roque (2006), quien plantea que “*Se recomienda evaluar los conocimientos, comportamientos y capacidades en la actividad misma*” (Roque, 2006, p. 11.). Como toda evaluación, se mide la influencia positiva o negativa de las acciones, así como deficiencias en su implementación, empleando varias vías.

La evaluación en la práctica pre-profesional, por ejemplo, es realizada mediante el control de la Formación Laboral Investigativa, con la revisión de los documentos metodológicos, la entrevista a los tutores o las visitas a actividades docentes. Informalmente puede recurrirse a la participación en eventos, en los que socialice sus experiencias en la integración de la dimensión ambiental martiana al proceso pedagógico de la escuela media o a su demostración en los concursos de la clase.

Los resultados de esa evaluación deben ser socializados en eventos científicos, intercambios de experiencias u otros, por el Colectivo Pedagógico de Año, e incorporarse al balance de trabajo educativo y a la planificación estratégica del nuevo curso.

En algunos casos se ha decidido separar las acciones de la estrategia en generales y específicas, para discernir entre aquellas que tienen que ver con cuestiones de organización y planificación de los procesos y las acciones donde los estudiantes son participantes o protagonistas de su ejecución.

Estrategia pedagógica para la formación martiano-ambientalista en las carreras pedagógicas con perfil biológico

ETAPA PROPEDEÚTICA: diagnóstico y planificación (Ejecución: Último bimestre del curso que expira y primer mes del nuevo).

Objetivo: Garantizar las condiciones previas para integrar acciones que promuevan el desarrollo de un enfoque ecosófico martiano en la formación ambiental dentro de las carreras pedagógicas con perfil biológico, desde el diagnóstico inicial, la planificación y la preparación de profesores y estudiantes.

Acciones organizativas:

1. Talleres metodológicos en los colectivos de carrera de Biología-Geografía, Biología-Química y Biología. Se invita a representantes de la Cátedra "5 de Junio" y la Cátedra Martiana de la universidad, para el análisis y reflexión de los espacios y contenidos del proceso docente-educativo, que permitan potenciar el tratamiento de la dimensión ambiental de la obra martiana en estas carreras, tomando como referencia el material docente elaborado al respecto. Responsables: Jefes de Carrera (Anexo 5).
2. Talleres de coordinación con el Centro de Estudios de Gestión Ambiental (CGA) para la determinación e introducción de temas que profundicen en el estudio de la dimensión ambiental de la obra martiana, en los proyectos socio-culturales, investigativos y de estudios referenciales. Responsables: Jefes de Carrera.
3. Diagnóstico sociopolítico y cultural de los estudiantes de nuevo ingreso, con ítems que permitan evaluar el grado de su formación ambiental y de su formación martiana, así como la posibilidad de que ambas hayan sido debidamente integradas en su paso por los distintos niveles educacionales precedentes. Responsables: Jefes de Carrera.
4. Talleres metodológicos en los colectivos de carrera de Biología-Geografía, Biología-Química y Biología, los colectivos de las disciplinas biológicas y los de Ética e Ideario Martiano, Práctica integral del Idioma Español, Marxismo, Reflexión y Debate, Historia de Cuba y Formación Pedagógica General, según se planifique en el

curso, para determinar los espacios, contenidos y métodos para abordar la dimensión ambiental martiana a partir de sus potencialidades y el contenido del material docente, particularizando en la planificación de los sistemas de tareas docentes (Anexo 10) y la valoración de un posible rediseño del plan de lecturas martianas, priorizando las que se proponen en dicho material (Anexo 5) y en el listado de obras (Anexo 9). Responsables: Jefes de Carrera y profesores que imparten las disciplinas del Ciclo General en estas carreras (Anexo 5).

5. Elaborar y actualizar el sitio web **En los montes, monte soy** (<http://montesoy.reduc.edu.cu>) al Portal de la Universidad de Camagüey (<http://intranet.reduc.edu.cu>), con el objetivo de publicar estudios y materiales sobre la dimensión ambiental martiana, incluidos los trabajos desarrollados por los estudiantes, para divulgarlos dentro de la comunidad universitaria y facilitar a estudiantes y docentes la consulta de los mismos. Responsable: Investigador (Anexo 7).

6. Crear y actualizar en la Enciclopedia Libre Wikipedia (en español) como una de las fuentes de consulta más utilizadas, el artículo **Ecosofía** (<https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosofia>) para promover el conocimiento de los principales fundamentos de este saber transdisciplinario. Responsable: Investigador (Anexo 8).

ETAPA EJECUTIVA: materialización de las acciones (Ejecución: Todo el curso lectivo).

Objetivo: Integrar un enfoque ecosófico-martiano a la formación ambiental en las carreras pedagógicas con perfil biológico, desde el trabajo docente-metodológico, el trabajo científico-metodológico, el trabajo político-ideológico y la extensión universitaria.

Acciones:

I. Trabajo docente-metodológico

1. Ejercicio integrador, entre disciplinas y asignaturas como Formación Laboral Investigativa, Didáctica, Botánica, Zoología, Educación Ambiental, Educación Bioética, Historia de la Biología y Ética e Ideario Martiano (estarán en dependencia de cada carrera siempre que coincidan en año y semestre). Los estudiantes realizarán por equipos un análisis metodológico hasta el nivel de unidades, de los programas de asignaturas

biológicas en la escuela media, para determinar sus potencialidades en función del tratamiento a la dimensión ambiental de la obra martiana integrada al contenido de las asignaturas que recibe en el pre-grado. La evaluación, mediante la exposición oral, propiciará el intercambio de criterios entre los estudiantes, consolidando y socializando métodos y procedimientos de trabajo. Responsables: Jefes de la Disciplina Formación Laboral Investigativa y profesores de Didáctica de la Biología.

2. Ejercicio integrador, entre las disciplinas Formación Laboral Investigativa, Metodología de la Investigación y Educación Ambiental, para diseñar instrumentos de diagnóstico medioambiental del sistema escuela-familia-comunidad, en los que incorporen procedimientos etnobiológicos martianos. La evaluación será similar a la de la acción anterior. Responsables: Jefes de Disciplina de Formación Laboral Investigativa.

3. Desarrollo de un ejercicio integrador entre Ética e Ideario Martiano y Fundamentos de la Gestión Ambiental, que tenga como tema: La conservación del patrimonio histórico-cultural desde el pensamiento martiano. En el mismo los estudiantes realizarán valoraciones al respecto, tomando como fuentes principales los textos: *Las ruinas indias* y *La historia del hombre contada por sus casas*, vinculando los criterios martianos con los esfuerzos actuales por conservar las ciudades patrimoniales en Cuba, en contraposición con la destrucción y el saqueo durante las recientes guerras en el medio oriente. Responsables: Profesores de Ética e Ideario Martiano y Fundamentos de la Gestión Ambiental.

4. Realización de trabajos referativos individuales para la evaluación final en disciplinas como: Ética e Ideario Martiano, Historia de la Educación, Apreciación Artística, Metodología de la Investigación Educativa, Biogeografía, Educación Ambiental, Biodiversidad, Historia de la Biología, Introducción a los Estudios Biológicos y Fundamentos de la Gestión Ambiental, a partir de temas de las conferencias libres. En la exposición se propiciará la autoevaluación y la co-evaluación. Responsables: Profesores de las asignaturas.

5. Desarrollo del ejercicio reflexivo: Escuchando a Cibeles (Anexo 11). Este ejercicio tiene como propósito la sensibilización de los estudiantes hacia cuestiones tales como: la aproximación empática de los seres

humanos con los entornos naturales, su influencia sobre el estado anímico del hombre y la percepción musical de los sonidos naturales. Responsables: Profesores Principales de Año e Investigador.

6. Desarrollo del ejercicio reflexivo: ¿Cuánto nos parecemos? (Anexo 11). Este ejercicio tiene como propósito poner en tela de juicio el modelo antropocentrista y la vigencia del pensamiento martiano contrario a este, desde las semejanzas anatómicas, fisiológicas y etológicas con otras especies consideradas erróneamente inferiores. Se destaca la comparación patrones conductuales como la protección y el afecto filial, así como los nexos afectivos entre individuos de especies diferentes y el debate de la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia Animal. Responsables: Profesores Principales de Año e Investigador.

7. Desarrollo del ejercicio reflexivo: La última canción (Anexo 11). Este ejercicio tiene como propósito la sensibilización de los estudiantes hacia el tema de la extinción, vinculando el dilema bioético (Anexo 12) de la caza de animales (especialmente elefantes y ballenas), con las ideas esbozadas por Martí en el texto Cuentos de elefantes, poniendo en evidencia de modo especial la contemporaneidad del contenido axiológico de esta obra. Responsables: Profesores Principales de Año e Investigador.

8. Desarrollo de debates para la solución de dilemas bioéticos contemporáneos desde la perspectiva martiana, en las clases de algunas disciplinas biológicas y/o en espacios de reflexión libre que se negocien al respecto. (Anexo 12) Responsables: Jefes de Carrera, Jefes de Brigada FEU y Profesores.

9. Talleres sobre la crítica martiana de arte, su descripción y valoración de grandes artistas y obras de la plástica y la música mundial, en las clases de apreciación Artística. Se tomarán como referencia algunas obras como *Músicos, poetas y pintores*, *El desnudo en el salón*, *El cristo de Munkacsy*, *La exhibición de pinturas del ruso Vereschagin*, *Nueva exhibición de los pintores impresionistas*, *La estatua de Bolívar: Por el venezolano Cova*, junto a las apreciaciones martianas sobre artistas latinoamericanos como White, Espadero, Emilio Agramonte y Ana Otero, con el objetivo de promover los valores de universalidad en esas manifestaciones artísticas. Responsables: Profesores Principales de Año y Profesores de Apreciación Artística.

10. Evaluación de la materialización de las tareas docentes mediante las visitas de control al proceso docente, tomando como instrumento la guía elaborada al respecto (Anexo 4) y la autovaloración de los estudiantes sobre el saldo formativo que le dejó la realización de la actividad y la contribución que pueda tener a su labor como educador. Responsables: Jefes de Carrera y Profesores Principales de Año.

11. Sistematización de los procedimientos etnobiológicos martianos en la disciplina Práctica de Campo, mediante la rememoración y consolidación durante el gabinete y la ejercitación en la expedición a las distintas rutas. La evaluación se realizará mediante la guía elaborada al respecto (Anexo 13), que será portada por el docente o alumno ayudante a cargo y por los líderes de cada equipo conformado, de modo que cada uno realizará la observación de los equipos restantes, evaluando a sus compañeros durante la discusión del informe de la actividad. Responsables: Profesores del Colectivo de Práctica de Campo.

12. Realización de estudios comunitarios de campo en repartos de la periferia de la ciudad, relacionados significativamente con la biodiversidad, desde lo económico y/o lo cultural. En ellos se rememorarán y ejercitarán los procedimientos etnobiológicos martianos. La evaluación de su aplicación seguirá igual procedimiento que en la acción referida a la Práctica de Campo (ver Anexo 13). Responsables: Jefes de la Disciplina Formación Laboral Investigativa.

13. Evaluación de la expresión de modos de actuación referentes a la sensibilidad ambiental, el comportamiento bioético y los procederes etnobiológicos, sobre la base de criterios autovalorativos y coevaluativos, tomando como referencia los indicadores propuestos para la elaboración de los informes de Práctica de Campo y de los estudios comunitarios de campo (Anexo 14). Responsables: Profesores de Colectivo de Práctica de Campo.

II. Trabajo científico-metodológico (generales)

1. Incorporar a los proyectos de validación de los programas, el análisis de textos martianos que se proponen para las disciplinas: Ética e Ideario Martiano, Marxismo, Historia de Cuba, Reflexión y Debate, Práctica Integral

del Idioma Español y Fundamentos Sociológicos y Pedagógicos de la Educación; valorando la inclusión de textos con mayores potencialidades para abordar la dimensión ambiental de la obra del Apóstol.

Responsables: Jefes de Carrera.

2. Promover el desarrollo de investigaciones en el pre-grado, sobre el tratamiento a la dimensión ambiental de la obra martiana en la escuela media, profundizando en el conocimiento de dicha dimensión y de las vías para su tratamiento en el proceso pedagógico. Responsables: Jefes de Carrera.

3. Incorporar el tema de la dimensión ambiental de la obra martiana a la agenda y las actividades complementarias de los seminarios científico-metodológicos y otros eventos que se planifiquen para las carreras Biología-Geografía, Biología-Química y Biología. Responsables: Jefes de Carrera.

Trabajo científico-metodológico (específicas)

4. Realización de talleres con los estudiantes para el diseño colectivo de actividades educativo-ambientales, derivadas de sus trabajos extracurriculares, trabajos de curso, trabajos de diploma y trabajos de curso referativos desarrollados, sobre algunas aristas de la dimensión ambiental martiana. Los talleres tienen como premisa el análisis metodológico hasta el nivel de los sistemas de clases, de los programas de las asignaturas biológicas que imparten, para integrarle el tratamiento a lo ambiental martiano y las potencialidades que ofrece el contexto escolar en este sentido, permitiendo revelar desde una perspectiva práctica, los valores de tal dimensión para la educación ambiental en la escuela. Responsables: Profesores Principales de Año, Profesores de Didáctica de la Biología y Tutores de la Microuniversidad.

5. Ejecución individual en la práctica pre-profesional de los estudiantes, de las actividades educativo-ambientales diseñadas, tomando en consideración que estas se integren desde una ambientalización martiana, donde primero se creen condiciones y situaciones que acerquen a los adolescentes y sus maestros a las generalidades del pensamiento ambiental martiano, sentando una base orientadora para luego desarrollar actividades más específicas desde la labor docente, extradocente y extraescolar, dirigidas

autónoma y creativamente por el maestro en formación. Responsables: Profesores Principales de Año y Tutores de la Microuniversidad.

6. Realización de un intercambio de experiencias pedagógicas, derivadas de las actividades educativo-ambientales sustentadas en la dimensión ambiental martiana que se ejecutaron en las escuelas. En el mismo se valorará el impacto de las actividades realizadas, así como los elementos creativos, didácticos y metodológicos en los que se apoyaron los estudiantes para su desarrollo, contribuyendo a enriquecer su preparación en este sentido, lo que se ha de revertir en su praxis pre-profesional. Responsables: Profesores Principales de Año, Profesores de Didáctica de la Biología, Tutores de la Microuniversidad y Jefes de Brigada FEU.

7. Presentación de los trabajos referativos sobre aristas de la dimensión ambiental martiana, desarrollados en diversas asignaturas como evaluación final y las experiencias pedagógicas en la ejecución de las actividades educativo-ambientales en la escuela, durante el Fórum Estudiantil de base, socializando la labor que se realiza en la carrera para fomentar dicha dimensión y su valor educativo. Responsable: Profesores Principales de Año, Tutores de la Microuniversidad y Jefes de Brigada FEU.

III. Trabajo político-ideológico

1. Realización de videodebates con los materiales elaborados por el grupo aficionado de video-creación. Las valoraciones deben girar fundamentalmente en torno a la actualidad de los criterios martianos acerca de las relaciones hombre-sociedad-naturaleza, su correspondencia con el pensamiento ambientalista contemporáneo y su pertinencia para desarrollar la educación ambiental en las escuelas. Responsables: Jefes de Carrera.

2. Desarrollo de un taller como parte del sistema de preparación política para los docentes y alumnos ayudantes de las carreras Biología-Geografía, Biología-Química y Biología con el tema: Unidad entre el pensamiento ambiental martiano y el de líderes de izquierda latinoamericanos. Esto persigue prepararlos para

multiplicar el taller en cada brigada y el posterior tratamiento del tema en la actividad docente, investigativa y extensionista. Responsables: Jefes de Departamento y Responsable del Movimiento de Alumnos Ayudantes.

3. Convocar a los estudiantes de las carreras pedagógicas con perfil biológico a presentar ponencias de carácter investigativo, referativo o sobre experiencias pedagógicas, inspirados en las actividades alusivas a la dimensión ambiental martiana que se desarrollan en sus carreras, así como las obras resultantes de los talleres de creación artística con esta temática en los que han participado, en el Seminario Juvenil de Estudios Martianos, promoviendo el estudio de dicha dimensión y el quehacer de la carrera al respecto. Responsables: Profesores Principales de Año y Jefes de Brigada FEU.

IV. Extensión universitaria (generales)

1. Incorporar a los talleres de creación de artes plásticas para aficionados, impartidos por los instructores de la Brigada José Martí a estudiantes de la carrera con aptitudes, las temáticas: Martí y la naturaleza, Martí la ciencia y la tecnología, Martí y los problemas ambientales del mundo contemporáneo, Martí, Fidel y el medioambiente; como motivos de creación, con la idea de fomentar desde esas manifestaciones artísticas, la sensibilización con la ética humanista no antropocentrista martiana. Responsables: Profesores Principales de Año.

2. Incorporar a los talleres de creación musical para aficionados, impartidos por los instructores de la Brigada José Martí a estudiantes de la carrera con aptitudes, las temáticas: Martí y la naturaleza, Martí la ciencia y la tecnología, Martí y los problemas ambientales del mundo contemporáneo, Martí, Fidel y el medioambiente; como motivos de creación, así como el montaje de fragmentos cortos de composiciones de Mozart, Bach, Beethoven, Haydn, Haendel, Schubert, White, Espadero, Emilio Agramonte y Ana Otero, en cuya interpretación los estudiantes artistas aficionados expliquen brevemente la apreciación martiana de estos músicos y su obra, permitiendo fomentar desde esa manifestación artística, la sensibilidad estética martiana

hacia la música y la naturaleza y enaltecer la concepción martiana de la universalidad del arte. Responsables: Profesores Principales de Año.

3. Realización de talleres y peñas literarias en las carreras pedagógicas con perfil biológico, asumiendo como motivos de análisis y creación de los estudiantes aficionados los temas: Visión ambiental en la obra martiana, El pensamiento ambiental martiano en la obra de Fidel Castro y otros líderes de la izquierda latinoamericana, “Para que la herencia quede siempre en flor...una luz de sostenibilidad en el pensamiento martiano”, El equilibrio del mundo, la visión geopolítica martiana y las claves para enfrentar la crisis medioambiental, Sensibilidad ambiental en José Martí, El pensamiento martiano y el ambientalismo contemporáneo, Lo ambiental en la lírica martiana y Humanismo no antropocentrista como base del pensamiento ambiental martiano. Se pretende promover su estudio, la lectura de la obra del Apóstol y fomentar la sensibilización con la ética humanista no antropocentrista martiana desde la creación literaria. Responsables: Jefes de Carrera, Profesores Principales de Año y Jefe de Brigada FEU.

4. Creación de un grupo aficionado de video-creación en las carreras pedagógicas con perfil biológico, con la asesoría de la Dirección de Tecnología Educativa, el CGA y la Cátedra Martiana para la elaboración de materiales didácticos audiovisuales, empleando software de edición de imágenes y video (CyberLink Power Director, AVS Video Editor o MPEG Video Wizard DVD). Los temas fundamentales estarán referidos a la dimensión ambiental martiana, su contextualización contemporánea y su reflejo en el pensamiento fidelista y de otros líderes de izquierda latinoamericanos. Responsables: Investigador, Jefes de Carrera y Jefes de Brigada FEU.

Extensión universitaria (específicas)

5. Impartición de conferencias libres, por especialistas en medioambiente y en la obra martiana, durante los primeros meses del curso para profesores y estudiantes de las carreras pedagógicas con perfil biológico, en colectivos de carrera, Colectivo Interdisciplinario de Biología, sesiones de la Cátedra “5 de junio” y actividades

conmemorativas (Anexo 6). Al final de cada conferencia se desarrollará un intercambio con los participantes con la finalidad de valorar colectivamente la actualidad y pertinencia de los criterios martianos expuestos y proponer acciones para su tratamiento en la carrera. Responsables: Jefes de Carrera y Jefe del Colectivo Interdisciplinario de Biología.

6. Realización de campañas estudiantiles para la búsqueda de materiales de consulta sobre el tema de la relación entre la obra martiana y el medioambiente, en cualquier formato viable, su compilación mediante préstamos y donaciones, o su localización en el caso de pertenecer a alguna biblioteca, centro especializado, base de datos o sitios web. Esta acción persigue crear un fondo bibliográfico, en coordinación con el CGI, con el objetivo de facilitar a docentes y estudiantes su consulta. Se procurará la asesoría de especialistas de CGI para realizar la búsqueda en librerías, bibliotecas, centros especializados, comunidades, colecciones digitales, archivos audiovisuales y la navegación en la web; por lo que además contribuirá al desarrollo de habilidades para la obtención de información bibliográfica. Responsables: Profesores Principales de Año y Jefes de Brigada FEU.

7. Creación de espacios en las aulas de la carrera a partir de la búsqueda y creatividad de los estudiantes, sobre las plantas mencionadas por Martí en el Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos y algunas de sus particularidades botánicas, culturales e históricas, sitios del patrimonio natural o arquitectónico visitados por Martí en sus viajes o descritos en sus obras, obras de arte mencionadas o analizadas por la pluma martiana, adelantos tecnológicos de la humanidad reseñados en sus artículos periodísticos y otros aspectos de su dimensión ambiental, acercando a los estudiantes al universo martiano y a su visión del mundo en la época en que vivió. Responsables: Profesores Principales de Año y Jefes de Brigada FEU.

8. Presentación del sitio web En los montes, monte soy (<http://montesoy.reduc.edu.cu>), ante estudiantes y profesores de las carreras pedagógicas con perfil biológico, cada nuevo ingreso. Esta presentación se realiza en coordinación con la Facultad de Informática, de modo que sea posible la navegación desde varios

ordenadores y la habilitación de un foro debate online, sobre los contenidos del sitio. Responsables: Jefes de Carrera.

9. Presentación ante los estudiantes y docentes, de los libros: *La ciencia y la técnica en José Martí*, de Josefina Toledo Benedit; *Para una historia ambiental latinoamericana*, de Guillermo Castro Herrera; *Hombre y tecnología en José Martí*, de Rafael Almanza Alonso y *Visión martiana del paisaje de nuestra América*, de Segundo Manuel Cruz Legra. Se invitará a especialistas en la obra martiana y en temas ambientales, para intercambiar valoraciones con los participantes sobre las temáticas de estos libros. Responsables: Jefes de Carrera.

10. Exposición de las obras plásticas de artistas aficionados de la FEU, alusivas a la dimensión ambiental de la obra martiana, en talleres, exposiciones dedicadas a la figura de Martí, al medioambiente y la educación ambiental, en eventos relevantes de la facultad, en las ediciones a nivel de facultad de los Festivales Taíno, así como en los proyectos socioculturales comunitarios, con el objetivo de socializar los resultados de los estudiantes en los talleres de creación. Responsables: Profesores Principales de Año y Jefes de Brigada FEU.

11. Realización de concursos estudiantiles con los temas: Martí y la naturaleza; Martí y el respeto a la diversidad; Martí, el arte y la conservación del patrimonio histórico; Martí y la medicina; Herencia en flor y fruto; Martí en el pensamiento ambiental de Fidel Castro; Ética martiana vs. crisis ambiental; y otros temas que se considere, en saludo a las efemérides de significación. Se propone junto a las efemérides martianas y ambientales, otras fechas significativas que pueden servir de referencia a las convocatorias de esos concursos (Anexo 15). Responsables: Profesores Principales de Año y Jefes de Brigada FEU.

ETAPA EVALUATIVA: evaluación del impacto de las acciones (Ejecución: Al finalizar cada trimestre con un cierre al final del curso lectivo).

Objetivo: Evaluar el impacto de las acciones desde un enfoque cualitativo, permitiendo el rediseño de la estrategia en función de perfeccionar su incidencia positiva y la viabilidad de su implementación.

Acciones:

1. Socialización en eventos científicos, de los resultados de las tareas investigativas de los estudiantes y las experiencias pedagógicas en el ámbito de la universidad, la educación preuniversitaria y el trabajo de la Cátedra Martiana, en relación a la dimensión ambiental de la obra martiana. Responsables: Profesores Principales de Año.
2. Análisis y valoración cualitativa en el Colectivo de la Disciplina Formación Laboral Investigativa, del impacto de las acciones en el desempeño pre-profesional de los estudiantes como educadores ambientales en la escuela. Responsables: Jefes de Colectivos de Disciplina de Formación Laboral Investigativa.
3. Valoración cualitativa de las acciones realizadas, durante el balance del trabajo de cada carrera al finalizar el curso, con el objetivo de posibilitar un rediseño de la estrategia para el nuevo curso. Responsables: Jefes de Carrera.

Debe considerarse que la evaluación del impacto de las acciones, no constituye un proceso formal, rígido ni con carácter cuantitativo. Es más bien un proceso cualitativo que evidencie la transformación de los estudiantes, hacia el desarrollo de la concepción humanista ecosófica martiana, que propugna el modelo.

Es la función retroalimentativa de la evaluación educativa, la que debe predominar en este caso, considerando que dimensionar un proceso, puede entenderse también como la creación de las bases para establecer dinámica, coherente y racionalmente un nuevo enfoque dentro de dicho proceso. Se deben valorar además los aspectos que afecten o limiten el desarrollo de las acciones, para que sean superados. Otro elemento es la objetividad de las acciones, para su ajuste a las condiciones de la realidad educativa.

3.2 - Valoración subjetiva de las dimensiones e indicadores, el modelo y la estrategia**Taller de análisis y reflexión pedagógica**

Para la valoración cualitativa del modelo y la estrategia, se concibió la realización de un Taller de análisis y reflexión tomando en consideración lo propuesto por los autores Quintero (2007), Aguilera (2009) y Guerra

(2011), a partir de la utilización por los mismos de este método. En cuanto al proceder metodológico para la ejecución del taller, se asumió lo descrito por Guerra (2011).

La realización del taller posibilitó la sistematización de algunas ideas teóricas poco abordadas que sirven de sustento al modelo, así como la argumentación del modelo y la estrategia, con la finalidad de que sean valorados estos elementos, la correspondencia entre ellos y su pertinencia para la formación ambiental en las carreras pedagógicas con perfil biológico. Mediante el intercambio académico, la reflexión colectiva y el consenso, fueron analizados los distintos argumentos expuestos, centrándose como aspectos claves en: la coherencia teórica de los subsistemas del modelo, las relaciones entre los subsistemas, la correspondencia del modelo con la estrategia, la coherencia de la estrategia y la factibilidad de su aplicación en el proceso pedagógico. Los criterios aportados en el taller, permitieron solventar algunas carencias manifestadas en la concepción del modelo y la estrategia.

Fueron partícipes del proceso de análisis y reflexión 10 docentes del departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Camagüey, cinco miembros del Centro de Estudios de Gestión Ambiental y cuatro miembros de la Cátedra Martiana de la Universidad. Entre los participantes siete ostentan el grado de Doctores en Ciencias y la categoría de Profesores Titulares, mientras que los 12 restantes poseen el título de Máster en Ciencias, de ellos 11 tienen la categoría de Profesor Auxiliar y uno la de Profesor Asistente.

Durante el desarrollo del taller, el investigador presentó sus objetivos y fundamentó el modelo y la estrategia, para luego proceder colectivamente al análisis reflexivo, el debate y el registro de las observaciones. A modo de resumen de los principales criterios expresados en el taller, se pueden relacionar los siguientes:

- Debe profundizar en las relaciones entre los componentes de cada subsistema para hacer más evidente la sinergia del mismo y en la argumentación de dichos subsistemas.
- Debe profundizar en la argumentación de la dimensión ecosófica martiana del modo de actuación pre-profesional, evidenciando su relevancia como principal aporte a la teoría que se hace.

- Debe pensar cómo superar la dificultad que representa medir objetivamente la sensibilidad ambiental a la hora de la estrategia y su implementación.
- Revisar el tercer subsistema y valorar la pertinencia de que se incluya un tercer componente para dar más estabilidad al modelo.
- Debe considerar en la concepción de la estrategia, cómo responder a la dinámica de transformaciones aceleradas que se experimentan en el orden curricular y en la organización y dirección de los procesos sustantivos, como parte de la integración.
- Cuando escriba los fundamentos teóricos de la tesis, transferir las citas referentes a los conceptos que se abordan en el modelo, pues la fundamentación de este debe ser completamente del autor.
- Considerar objetivamente en la estrategia el trabajo con cada carrera, por su diversidad.
- Ampliar la argumentación referida a la concepción humanista no antropocentrista de José Martí.

Fueron aportados criterios sólidos con una argumentación valiosa. Después de la realización del taller se procesó la información, lo que condujo a un profundo análisis de las sugerencias realizadas, en función de enriquecer cualitativamente la propuesta. Ninguno de los criterios tuvo como premisa rechazar el modelo o la estrategia propuestos, ni cuestionaron la viabilidad para implementar la estrategia en la práctica educativa. En cambio consideraron que ambos aportes son valiosos para la formación ambiental del profesor de Biología. Una vez realizado el taller, puede concluirse que:

- El modelo de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas, responde a necesidades sociales y a la lógica del proceso pedagógico en esas carreras.
- Los subsistemas modelados manifiestan estrecha relación y esta sustenta objetivamente las cualidades que se sistematizan de cada uno de ellos y la cualidad de orden superior que resulta del sistema.
- La propuesta de la estrategia pedagógica se considera válida y oportuna, en relación con su estructura y los aspectos de la dimensión ambiental martiana que se propone trabajar desde ella, aunque debe ajustarse

a las transformaciones curriculares recientes y a los cambios en la concepción de organización y dirección de los procesos.

Los participantes expresaron su satisfacción tanto con la actividad en sí como por su contenido, manifestándose en todo momento un clima psicológico positivo, favorecedor de un debate rico y de valoraciones precisas y profundas, que condujeron al perfeccionamiento de la obra presentada.

Aplicación del método Delphy para la valoración de las dimensiones e indicadores, el modelo y la estrategia

Se acudió a un total de 27 expertos, basados en el conocimiento personal del perfil de los mismos en sus respectivos campos (16 de ellos son profundos conocedores de la obra y el pensamiento martiano, de los cuales tres poseen una amplia experiencia en temas relativos a las concepciones naturalistas de Martí, sus aportes al conocimiento de la historia ambiental latinoamericana, así como su visión sobre la ciencia, la tecnología y el medioambiente, mientras que 11 son experimentados investigadores en el campo de la educación ambiental y de ellos dos poseen artículos publicados sobre la naturaleza y el medioambiente en el pensamiento de José Martí), que incluye un número importante de publicaciones en revistas científicas sobre ambos temas y en el cálculo de su coeficiente de competencia. Para la determinación del coeficiente de competencia (K), se promedian los valores de los coeficientes de conocimiento (Kc) y de argumentación (Ka) (Anexo 16), a partir de los datos aportados por la encuesta de autovaloración de los expertos (Anexo 17). Del total de expertos posibles 20 aceptaron participar en el estudio (Anexo 18). La principal razón expuesta por los que declinaron fue la disponibilidad objetiva de tiempo. En relación con el número de expertos empleado en la valoración, se tomaron en consideración los criterios de Akins, Tolson & Cole (2005), Hsu & Standford (2007), Escobar y Cuervo (2008), García y Suárez (2013), Cabero e Infante (2014) y López (2016). Los autores señalados sostienen el criterio de que no existe consenso sobre una cantidad de expertos establecida, sino que esto depende del tipo de estudio que se desee realizar, la calidad de los expertos, el grado de rigor que

necesite el estudio por la complejidad o la falta de información acerca del tema y de las condiciones de su realización; manifestando en casi todos los casos que la muestra no debe ser menor a 10 y puede extenderse generalmente hasta 30 o 35. Uno de los artículos consultados demuestra estadísticamente la validez de los resultados, en un caso de investigación con un fuerte componente cuantitativo, de la aplicación del método Delphi con una muestra de solo 23 expertos (Akins, Tolson & Cole, 2005). En el caso del estudio que se presenta, la consulta a los expertos se complementa con otros métodos, la calidad de los encuestados es elevada y el tema no implica una alta complejidad por tratarse del trabajo con dos dimensiones de la educación cubana (la formación ambiental y la formación martiana) con una presencia amplia. Estas razones unidas a los criterios de Hernández y Morales (2008), justifican que se realice una sola ronda de consulta a los expertos y que estos evalúen los aspectos de acuerdo con una escala de cinco categorías.

Las cinco categorías seleccionadas para la valoración fueron: Muy adecuado (C1), Bastante adecuado (C2), Adecuado (C3), Poco adecuado (C4) e Inadecuado (C5). El procesamiento estadístico de las valoraciones de los expertos, se realizó empleando una tabla dinámica elaborada por el investigador en Microsoft Excel, adaptada de la propuesta por Hernández y Morales (2008). Los valores resultantes de N-P, para cada uno de los aspectos evaluados por los expertos, los puntos de corte entre las categorías seleccionadas y la ubicación de los valores de N-P, en estas categorías según su posición en una recta numérica que comprenda los puntos de corte, revelan que los tres aspectos del modelo se posicionan en la categoría de Bastante Adecuado. En cuanto a la estrategia el aspecto A1 queda ubicado en la categoría de Muy Adecuado, los aspectos A3, A4, A5 y A7, se colocan en la categoría Bastante Adecuado, mientras que los valores que alcanzan A2 y A6 colocan a estos aspectos en la categoría Adecuado. Por otra parte en la evaluación de las dimensiones e indicadores, el aspecto A1 se ubica en Adecuado, los aspectos A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13 y A15, se ubican en Bastante Adecuado, en tanto que A10, A11 y A14 se colocan en la categoría de Muy Adecuado (Anexo 19).

La valoración por los expertos permitió corroborar algunos criterios expuestos en el Taller de análisis y reflexión pedagógica sobre la sinergia entre los subsistemas y entre los componentes de cada uno, la objetividad en la medición de la sensibilidad ambiental y el ajuste a las transformaciones que provoca el proceso de integración universitaria. Además se sugiere profundizar en el enfoque axiológico de la estrategia, otorgar un papel más protagónico a la lírica martiana en sus acciones y considerar la disposición hacia la identificación y solución de problemas ambientales como parte de los indicadores de la dimensión relacionada con la expresión de modos de actuación personales coherentes con la ética ambiental martiana. Estas sugerencias también fueron atendidas en pos del perfeccionamiento de los aportes de la investigación. De modo general no se aprecia rechazo hacia estos aportes, evidenciándose desde la evaluación realizada el criterio predominante de su valor teórico-práctico, su necesidad en el contexto de la formación de profesores de Biología y la factibilidad de su implementación práctica.

3.3 - Valoración cuantitativa y cualitativa de la factibilidad de la estrategia mediante la aplicación de un pre-experimento pedagógico

La estrategia pedagógica para la formación martiano ambientalista en las carreras pedagógicas con perfil biológico, fue valorada cuantitativamente mediante un diseño pre-experimental con un grupo único, en el que se realizó inicialmente una prueba pedagógica de entrada (Anexo 20) que se combinó con la evaluación mediante la observación de los estudiantes en la Práctica sistemática (Anexo 21) y durante un estudio comunitario de campo (Anexo 13), en el marco de la etapa de control del pre-experimento. Posteriormente se aplicó parcialmente la estrategia propuesta durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015, para finalmente realizar una prueba pedagógica de salida (Anexo 22), unida a la evaluación, mediante una encuesta a directivos de las escuelas donde realizaron sus prácticas pre-profesionales (Anexo 23) y a los resultados de una segunda observación a la práctica y a un estudio comunitario de campo similar al primero, empleando la misma guía de observación que en la etapa inicial de control.

Se escogió esta variante dada la dificultad para utilizar grupos de control y experimentales, por poseer una matrícula deprimida en las carreras de ciencias naturales durante los últimos siete años. Se seleccionó en atención a lo anterior una muestra intencionada, integrada por los 12 estudiantes del grupo de Biología-Geografía que ingresó en el curso 2010-2011 y los seis del grupo de Biología-Química que ingresó en el curso 2012-2013. Esta muestra con un total de 18 estudiantes, posibilita además la representatividad de las dos carreras pedagógicas del plan "D" con perfil biológico. La valoración se realizó comparando los resultados finales de cada participante con respecto a los iniciales. Los criterios de evaluación durante la etapa de control y la de constatación, se determinaron en concordancia con las dimensiones e indicadores propuestos (Anexo 1). Las categorías seleccionadas al efecto fueron B (Bien), R (Regular) y M (Mal).

Respecto a la dimensión connotativa, el 33,3% reconoce las potencialidades generales de los textos martianos al inicio, contra el 94,4% en el post-test, iguales resultados se obtienen para la identificación de los elementos de la dimensión ambiental martiana en las asignaturas y disciplinas de su año, mientras que en el pre-test, solo el 11,1% (2 estudiantes) era capaz de interpretar correctamente el sentido ambiental de la obra martiana, aumentando al 61,1% luego de la aplicación.

Sobre la dimensión relacionada a la actuación personal, los indicadores fueron evaluados fundamentalmente en la observación a prácticas sistemáticas y los estudios comunitarios de campo. El indicador referido a la expresión de respeto hacia las distintas formas de vida fue logrado por el 44,4% antes de aplicar las acciones, cerrando en un 72,2%. Es bueno señalar que este resultado estuvo permeado de fobias hacia algunas especies y de patrones culturales difíciles de superar. En cambio la identificación estética con la naturaleza varió positivamente de un 38,8% al inicio, a un 88,8% tras la intervención. El 72,2% mostró disposición para la identificación y solución de problemas ambientales en sus contextos de actuación antes de la aplicación, llegando al 100% tras esta, aunque sería justo reconocer el papel del fuerte accionar en materia de educación ambiental que tiene la carrera, desde las disciplinas y desde las actividades del la Cátedra 5 de Junio y el CGA.

La adhesión por el ideal de sustentabilidad, pero desde una mirada no antropocéntrica es mostrada inicialmente por el 44,4%, que asciende al 77,7% después de la intervención. Es importante diferenciar en este caso, pues aunque históricamente la mayoría de los egresados de las carreras de ciencias naturales, asumen como paradigma al desarrollo sostenible, lo identifican con una perspectiva en la que predomina lo socioeconómico y las necesidades humanas, sin considerar con fuerza el desarrollo ecológico, lo que a nivel mundial ha provocado numerosas críticas. La exteriorización, en la etapa de pre-test, de las cualidades etnobiológicas martianas, solo fue constatada parcialmente en el 38,8%, fundamentalmente en el aspecto procedimental de observación acuciosa y anotación precisa de la información, aunque en el 33,3% pudo experimentarse cualidades actitudinales como la empatía hacia la naturaleza y el respeto por las formas de vida y el 50% mostró una motivación con significación utilitaria del vínculo naturaleza-cultura y receptividad ante los patrones culturales de la comunidad. Sin embargo, solo en el 27,7% de los estudiantes coinciden lo actitudinal y lo procedimental. En el post-test el 77,7% manifestó, aunque parcialmente, cualidades etnobiológicas martianas en los estudios comunitarios de campo.

La dimensión de la praxis humanista no antropocéntrica en el ejercicio pre-profesional es la que mayores transformaciones tuvo en la carrera Biología-Química, en contraste con la carrera Biología-Geografía, donde predominó la impartición de la Geografía, limitando la medición de los dos últimos indicadores. Respecto a la profundidad en el análisis metodológico de los contenidos a impartir para integrar lo ambiental martiano, al iniciar la práctica pre-profesional se le sugirió a los estudiantes intentar hacerlo. Como era lógico esperar, sin el conocimiento previo de los elementos de la dimensión ambiental martiana, para la mayor parte resultó una tarea infructuosa y solo el 16,6% pudo vincular algunos aspectos de la obra del Apóstol cubano con el contenido de sus programas de un modo coherente, dado en particular por haber tenido algunos acercamientos a la visión martiana de la naturaleza en su formación preuniversitaria. Tras la aplicación de las acciones de la estrategia, el 55,5% logró valorar acertadamente cómo integrar la obra martiana a los

programas del nivel medio, desde una perspectiva ambiental. Estos mismos resultados se repiten para el indicador relativo a la planificación, en la preparación de la asignatura que imparte, del tratamiento a la dimensión ambiental de la obra martiana. Algo similar ocurrió con la determinación de la potencialidades del proceso pedagógico de la escuela, logrado por el 27,7% en el primer momento y por el 61,1% en el segundo momento, considerando que la incorporación de determinada temática en los espacios extradocentes y extraexcolares, es un poco más fácil que en la clase de una asignatura. Por estas razones también coinciden los resultados del anterior indicador con el referido a la planificación y ejecución de actividades docentes y extradocentes.

Inicialmente un 27,7% de los estudiantes mostraba algunas cualidades procedimentales del etnobiólogo en las actividades ambientales, como la indagación permanente, la capacidad de observación y el registro acucioso de la información obtenida. Posteriormente al desarrollo de las actividades pudo constatar que el 72,2% era capaz de incorporar la mayoría de estas cualidades en su actuación hacia la comunidad en función de la solución o mitigación de los problemas ambientales.

La encuesta a directivos se dirigió a complementar la información obtenida de la observación de actividades en la práctica pre-profesional. Por otra parte revela si la dirección de la escuela quedó satisfecha con la labor de los maestros en formación, al ser encuestados directores, jefes de departamento y tutores.

Los ítems de este instrumento miden los indicadores cinco, seis y siete de la dimensión dedicada a la actuación personal coherente con la ética ambiental martiana y los cinco indicadores de la dimensión que alude a la praxis humanista no antropocentrista en el ejercicio pre-profesional.

La encuesta a directivos aporta que en relación a la identificación estética el 88,8% de los estudiantes está evaluado entre las categorías de excelente y bien, con el 11,2% entre regular y mal; la disposición al diagnóstico y el enfrentamiento a los problemas ambientales se califica entre excelente y bien para el 94,4%, mientras el 5,6% es evaluado de regular; el 83,3% promueve el ideal de sostenibilidad en su labor entre

excelente y bien y el 11,2% está en la categoría regular; el 27,8% alcanza evaluación de excelente a bien por los análisis metodológicos para integrar la dimensión ambiental martiana, para un 72,2% señalado de regular; el 50% se califica entre excelente y bien en relación a la planificación de actividades docentes y extradocentes, con igual porcentaje evaluado de regular; mientras que 72,2% emplea el diálogo respetuoso y participativo, favorece la búsqueda colectiva de soluciones y se relaciona empáticamente con la comunidad, en contraposición a un 27,8% evaluado de regular. De modo general las direcciones de los centros se muestran satisfechas con el trabajo realizado por los jóvenes profesores en su práctica pre-profesional. Los resultados coinciden en buena medida con los que se obtuvo para estos indicadores mediante los controles realizados por la carrera.

La calificación integrada de los instrumentos que conforman el pre-test y el post-test, se realizó empleando la clave de evaluación diseñada al efecto (Anexo 22), exceptuando la encuesta a directivos escolares (Anexo 23), que solo se aplicó en la etapa de post-test. Los resultados de ambas etapas fueron comparados, evidenciándose un cambio positivo en 17 estudiantes (94,44%) y solo un estudiante con retroceso (5,56%), el que se debió principalmente a irregularidades en cuanto a la participación en las actividades derivadas de la estrategia que fueron aplicadas en el grupo (Anexo 24).

Para corroborar cuantitativamente si los cambios ocurridos en los estudiantes son atribuibles a la implementación de la estrategia propuesta, se empleó una prueba de hipótesis no paramétrica: el Test de Bowker para tablas de $k \times k$, con $k > 2$, empleado para medir la simetría interna en una tabla de contingencia de $k \times k$, para $k > 2$, o sea con tres categorías o más. Ofrece la misma prestación de la dócima de Mc Nemar para tablas de 2×2 . (May&Johnson, 2001; Egaña, 2010; Smith & Mc Kenna, 2011).

El cálculo de χ^2 para verificar si la variación experimentada de los resultados del pre-test a los del post-test, se debió a la influencia de la estrategia, se realizó empleando una tabla dinámica de Microsoft Excel, confeccionada por el investigador, a la que se le programaron las funciones de cálculo estadístico que

comprende esta prueba no paramétrica (Anexo 25). Se obtuvo que $\chi^2 = 12,0$, con un nivel de significación de 0,01 y un grado de libertad de valor 3. Según la *Tabla 2.16 Percentiles más usuales de la distribución ji-cuadrado* (Egaña, 2010, p.97), para tales nivel de significación y grado de libertad, el valor de $\chi^2_{0,99}(3) = 11,3$. Se cumple entonces que $\chi^2 > \chi^2_{0,99}(3)$, rechazándose la hipótesis de nulidad y por tanto puede afirmarse que las diferencias en las categorías obtenidas por los estudiantes en el post-test, con respecto a los resultados del pre-test, se debieron a la introducción de las actividades derivadas de la estrategia.

La implementación parcial de la estrategia, fue facilitada por la estructura organizativa que en esos momentos existía (2013 a 2015), por la existencia de una Cátedra Martiana en cada facultad con un plan de actividades independiente y la decisión de la dirección de la Facultad de Ciencias, de realizar sesiones sistemáticas (bimensual) a las que debía asistir toda la matrícula de las tres carreras existentes (Biología-Geografía, Biología-Química y Matemática-Física) y el claustro de las mismas, en horarios alternos a la docencia. Esto permitió que una buena parte de las acciones de la etapa propedéutica, se desarrollaran en el marco de las sesiones de la Cátedra Martiana, mientras que aquellas que respondían a contenidos específicamente biológicos, fueron ejecutadas en sesiones de los colectivos de carrera de Biología-Geografía y Biología-Química. En estas sesiones se planificaban acciones para ejecutarse desde colectivos de disciplinas, colectivos pedagógicos de año, actividades docentes, investigativas o extensionistas.

La diversidad de la muestra, no solo permitió trabajar con dos carreras y tres especialidades, sino con jóvenes de diversa procedencia geográfica, formación precedente y nivel académico. Mientras que las estudiantes del grupo de Biología-Química como promedio tenían un buen rendimiento académico, la media en Biología-Geografía era regular. Sin embargo, en el desarrollo de las acciones que tenían como eje la sensibilidad ambiental, el enfoque bioético o el enfoque etnobiológico, los resultados del grupo de Biología-Geografía eran muy buenos y en ocasiones superaban a sus compañeras.

El primer ejemplo está en el desarrollo de los ejercicios de culminación de estudios de Ética e Ideario Martiano, que debía tener continuidad en la presentación de trabajos investigativos a eventos y la aplicación en la práctica pre-profesional de acciones derivadas de ellos. Del grupo de Biología-Geografía, solo tres estudiantes presentaron sus trabajos a eventos y solo uno de ellos planificó y aplicó las actividades en la práctica pre-profesional. Es de destacar que este era uno de los estudiantes con un rendimiento académico más bajo y su vinculación, en este caso con el enfoque ambiental del pensamiento geográfico desde la obra martiana, le permitió la adquisición de habilidades investigativas que se revirtieron en un bien en un ejercicio integrador de las asignaturas Metodología de la Investigación y Educación Ambiental.

En cambio todas las estudiantes de Biología-Química, presentaron sus trabajos en el Seminario Juvenil de Estudios Martianos Provincial (2015) y en el Fórum de Historia de la FEU (2015). De ellas cinco aplicaron actividades derivadas de sus investigaciones en la escuela. Se debe destacar que cuando se fue a coordinar con las escuelas para facilitar el desarrollo de las actividades, una maestra en formación había tomado la iniciativa y autónomamente, sin la asistencia del colectivo pedagógico de año con el apoyo de la tutora de la Microuniversidad, ejecutó un taller con estudiantes de décimo grado sobre el evolucionismo en el pensamiento martiano y sus criterios sobre Charles Darwin desde la óptica de la educación ambiental.

En contraposición, sobre la expresión de cualidades etnobiológicas en las prácticas de campo, donde confluyeron ambos grupos, se vieron en mejores condiciones los estudiantes de Biología-Geografía, sobre todo los de procedencia rural. Similar resultado se manifestó en el ejercicio reflexivo teórico-práctico “Escuchando a Cibeles”, resultando difícil a las jóvenes de Biología-Química identificar los sonidos, mientras que dos de sus colegas de Biología-Geografía, pudieron recrear casi completa la experiencia martiana.

Estas apreciaciones permiten afirmar que se cumplen las premisas contenidas en la estrategia y en la argumentación, referentes al carácter personalizado de la formación martiano-ambientalista. El carácter interdisciplinario de la estrategia, puede influir positivamente en el desarrollo de habilidades investigativas y en

una mejor disposición hacia una actitud protagónica en las actividades curriculares y extra-curriculares. La comunidad educativa aprueba la extensión de la formación martiano-ambientalista al contexto de la escuela. Esto puede ser apreciado en los criterios que refieren los directivos sobre la implementación de algunas de las acciones en la carrera y en las escuelas donde desarrollaron las prácticas pre-profesionales algunos de los maestros en formación incluidos en el estudio (Anexo 26).

De igual modo, la incorporación de la sensibilidad ambiental martiana y sus cualidades etnobiológicas, procedimentales y actitudinales, a la interacción con el sistema escuela-familia-comunidad, aporta un modo de diagnosticar las problemáticas ambientales y de incidir en ellas dialógico, participativo e inclusivo, que beneficia en un grado considerable los procesos de educación y gestión ambiental.

Los estudiantes se identifican positivamente con lo ambiental martiano como parte de su formación humanista, reconociendo el valor universal de la ética ambiental martiana, especialmente en su concepción bioética, como contenidos indispensables para su labor futura. Aunque es de destacar que el enfoque ecosófico no es del todo comprendido, lo cual se explica desde su complejidad y desde lo difícil que es despojarse totalmente de la concepción antropocentrista que ha heredado la especie humana.

Conclusiones del Capítulo III

La estrategia pedagógica constituye una herramienta válida para la materialización del modelo de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas, en tanto responde a las ideas fundamentales del mismo. Esta se concreta desde acciones coordinadas en los colectivos de carreras y otros espacios de dirección del proceso pedagógico, que se contextualizan en los procesos sustantivos formación, investigación y extensión, así como en el trabajo político-ideológico.

El valor teórico-metodológico del modelo y la estrategia pedagógicas propuestos, referidos a la formación martiano-ambientalista del docente en carreras pedagógicas con perfil biológico, se confirma mediante los talleres de análisis y reflexión, junto con la consulta a expertos, obteniéndose criterios positivos.

La estrategia para la formación martiano-ambientalista en carreras pedagógicas con perfil biológico se instrumentó de manera parcial en función del modelo que se aporta, estimulando el sentido autóctono y el carácter ecosófico del proceso formativo ambiental en estas carreras.

Los resultados comparativos de los instrumentos aplicados antes y después de la implementación parcial de la estrategia, en las carreras Biología-Geografía y Biología-Química, evidencian su influencia positiva.

La mayor parte de los maestros en formación transitan de niveles medio y bajo a un nivel alto, en relación al reconocimiento de la dimensión ambiental martiana y su incorporación a actividades de su currículo, el desarrollo de elementos generales de la sensibilidad ambiental martiana, su disposición para identificar y abordar problemas ambientales en el contexto pre-profesional, con un enfoque bioético y de sostenibilidad, su implicación espontánea en la ambientalización del proceso pedagógico de la escuela media, desde elementos de la dimensión ambiental de la obra de José Martí y la expresión de algunas cualidades etnobiológicas martianas, en los estudios de campo y en su desempeño comunitario pre-profesional.

CONCLUSIONES

- La formación ambiental del estudiante en las carreras pedagógicas con perfil biológico, presenta insuficiencias relacionadas con el escaso conocimiento de las bases del pensamiento ambientalista cubano, el desarrollo insuficiente de la sensibilidad ética y estética hacia el medioambiente y limitaciones en su actuación como educadores ambientales una vez graduados, lo cual tiene sus causas fundamentales en la carencia de un enfoque teórico y metodológico suficientemente sistematizado para dar tratamiento a la dimensión ambiental de la obra de José Martí, como síntesis relevante en los antecedentes del pensamiento ambiental cubano. Sin embargo, se presentan potencialidades en el proceso que deben ser consideradas, tales como la flexibilidad en la elaboración de los programas, la concepción humanista en los modelos del profesional para los planes de estudios “D” y “E”, el papel que se asigna a la Bioética en el modelo del profesional para el plan “E” y la presencia en ambos de asignaturas que formalmente tienen concebido el tratamiento a la obra de José Martí.
- El proceso de formación ambiental que se desarrolla en las carreras pedagógicas con perfil biológico, presenta fisuras teóricas en lo que se refiere a la insuficiente integración de los antecedentes del pensamiento ambiental cubano, particularmente el martiano, a su sustento epistémico. Lo anterior devela la necesidad de un modelo de formación martiano-ambientalista que permita connotar ambientalmente la obra del Apóstol, orientar axiológicamente a los estudiantes hacia el universo ético y estético martiano en relación con el medioambiente y la contextualización en su formación laboral, de modos de actuación profesionales coherentes con ese universo.
- El desarrollo histórico de la formación ambiental, en función del tratamiento a lo ambiental martiano en las carreras pedagógicas con perfil biológico, evidencia la tendencia al avance gradual, partiendo de niveles muy bajos, de la ambientalización del currículo, del tratamiento interdisciplinar de los contenidos ambientales, de la construcción de un cuerpo teórico para la formación ambiental, del tratamiento a los

componentes ético y estético y de la proyección profesional de la formación ambiental; ello contrasta con la atención en el proceso a los antecedentes del ambientalismo cubano, particularmente en el pensamiento martiano, que no ha manifestado una evolución significativa.

- Un modelo pedagógico de formación martiano ambientalista, debe sustentarse en la interacción entre los subsistemas de construcción del significado ambiental de la obra martiana en la formación del docente, orientación axiológico-ambiental desde la ética ecosófica martiana y contextualización pre-profesional martiano-ambientalista, de cuyas relaciones se sistematiza, como cualidad de orden superior, la integralidad ecosófica martiana del modo de actuación pre-profesional del docente.
- Una estrategia pedagógica que instrumente en la práctica un modelo de formación martiano ambientalista, considerando tres etapas (propedéutica, de ejecución y de evaluación) y sobre la base de ideas rectoras que resaltan la significación ambiental del ideario martiano desde la perspectiva ambientalista contemporánea, resulta efectiva para integrar un enfoque ecosófico-martiano a la formación ambiental en carreras pedagógicas, lo cual se evidencia en la connotación ambiental de la obra martiana para el docente en formación, en la eticidad humanista no antropocentrista del docente en formación y en la praxis humanista no antropocentrista del docente en formación.
- La valoración teórico-metodológica de los principales resultados científicos, mediante talleres de análisis y reflexión, el criterio de expertos y el pre-experimento pedagógico, manifiesta concordancia en los aspectos generales y es positiva; lo que hizo posible corroborar la factibilidad de la estrategia pedagógica propuesta.

RECOMENDACIONES

- Perfeccionar la estrategia propuesta, en correspondencia con las transformaciones que se produzcan en las carreras pedagógicas con perfil biológico para el plan “D” y el plan “E”, como imperativo en la dinámica de la sociedad, en particular de la escuela y en busca de nuevas regularidades que sustenten esta problemática.
- Continuar profundizando en los nexos de la obra martiana con las ciencias y disciplinas biológicas, que permitan fortalecer la dimensión ambiental martiana en la formación del docente.
- Profundizar en los fundamentos epistemológicos y en los requerimientos metodológicos que posibiliten extender la formación martiano ambientalista a otras carreras universitarias. Entre ellos:
 - La visión martiana general de las ciencias y en particular de las geográficas, químicas y físicas.
 - Los referidos a lo geopolítico, la integración regional y las concepciones socio-económicas, llevados al contexto actual.
 - La idea del equilibrio del mundo en el panorama de las relaciones internacionales desde un enfoque ambiental.
 - La visión martiana del patrimonio histórico-cultural, destacando el lingüístico, el arquitectónico y el artístico, como un bien de valor universal que necesita ser conservado, así como de las ciencias históricas en general, particularizando en su aplicación a la comprensión de las relaciones sociedad-naturaleza.
 - La contextualización de las ideas filosóficas de Martí en el pensamiento y el panorama social humano contemporáneos.
 - Su visión humanista del desarrollo científico y tecnológico de la humanidad, revelando las limitaciones y contradicciones presentes en esta visión, como resultado del contexto socio-histórico-cultural en el que transcurrió la vida de Martí.

- Continuar profundizando en los requerimientos metodológicos y las vías para extender la formación ambiental martiana al post-grado, fundamentalmente de las carreras pedagógicas, para fomentar e ir consolidando gradualmente su desarrollo en las edades escolares.
- Profundizar epistémicamente, desde la sociología, la psicología, las ciencias biológicas, las ciencias ambientales y la pedagogía, para enriquecer los sustentos de la Ecosofía, tomando como referente al pensamiento martiano y contribuir a su conocimiento e instrumentación gradual.
- Hacer extensiva la experiencia a otras universidades.

BIBLIOGRAFÍA

- Academia Internacional de Humanismo. (2015). *Manifiesto Humanista 2000. Un llamamiento a favor de un nuevo humanismo planetario*. Recuperado de Proyecto filosofía en español: <http://www.filosofia.org/cod/c1999hum.htm>.
- Addine, F., González, A. M. y Recarey, S. (2002). Principios para la dirección del proceso pedagógico. En G. García (comp.). *Compendio de Pedagogía* (pp. 80-101). La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Aguilera, A. (2009). *La Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica*. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José de la Luz y Caballero". Holguín, Cuba.
- Akins, R. B., Tolson, H. & Cole, B. R. (2005). Stability of response characteristics of a Delphi panel: application of bootstrap data expansion. *BMC Medical Research Methodology*, 5(37), 31-43.
- Albisa, B. (2015). El periodismo martiano: la Conferencia Internacional Americana. *Anuario del Centro de Estudios Martianos* 38, 303-312.
- Alcántara, S. y Tovar, L. (2016). *Restauración de jardines históricos en México: los jardines flotantes (chinampas) y los jardines formales (Chapultepec)*. Recuperado de Documentation Centre UNESCO-ICOMOS: http://www.icomos.org/publications/jardines_historicos_buenos_aires_2001/conferencia8.pdf.
- Alegre, S. I. (2010). La importancia de la participación ciudadana a través de la educación ambiental para la mitigación del cambio climático a nivel local. *DELOS Revista de Desarrollo Local Sostenible* 3 (7), 29-39.
- Almanza, R. (2001). *Hombre y tecnología en José Martí*. Santiago de Cuba, Cuba: Oriente.
- Almanza, Y. (2012). *La educación ambiental en estudiantes de la carrera Licenciado en Educación Especialidad Biología - Geografía desde la visión martiana*. Tesis de maestría. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Frank País García". Santiago de Cuba, Cuba.
- Almendros, H. (1990). *Ideario pedagógico*. Ciudad de La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Aloe, A. M., Amo, L. C. & Shanahan, M. E. (2014). Classroom management self-efficacy and burnout: A multivariate meta-analysis. *Educational Psychology Review* 26 (1), 101-126.
- Álvarez, C. (1999). *La escuela en la vida*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Álvarez, L., Fuentes, L. y Mendoza, M. (2013). Aproximación teórica al proceso de formación axiológica del profesional de Cultura Física. *Pedagogía Universitaria* 18 (1), 39-52.
- Álvarez, L., Varela, M. y Palacio, C. (2007). *Martí biógrafo*. Santiago de Cuba, Cuba: Oriente.
- Amaro, I. y Chía, Y. (2013). Algunas consideraciones sobre el uso de la prueba de Mc Nemar en las intervenciones educativas. *MEDISAN*, 17 (11), 13-21.
- Andrade, B. y Ortiz, B. (2006). Semiótica ambiental y gestión comunitaria. *Horizontes Antropológicos* 12 (5), 257-269.
- Aparicio, J. L., Rodríguez, C., Beltrán, J. y Sampedro, L. (2014). Transversalidad del eje medio ambiente en Educación Superior. *Revista Iberoamericana de Ciencias* 1 (1), 163-172.
- Argueta, A. (2015). *Líneas Temáticas Red Etnoecología y Patrimonio Biocultural*. Recuperado de Etnoecología: <http://etnoecologia.uv.mx/LINEAS%20TEMATICAS/seccLINEASTEMATICAS/ETNOBIOLOGIA.html>.
- Arias, M. Á. (2001). *La formación profesional de los educadores ambientales en México. Algunos puntos de partida para su discusión*. Ciudad México, México: Centro Nacional de Educación Ambiental.
- Arias, S. (2009). *José Martí y la música*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.

- Arias, S. (2012). *Un proyecto martiano esencial: La Edad de Oro*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Artaraz, M. (2001). Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible. *Ecosistemas* 10(3). Recuperado de: <http://www.aeet.org/ecosistemas/022/informe1.htm>.
- Aspe, C. & Jacqué, M. (2016). Des grands soirs aux beaux jours. La question environnementale peut-elle encore être porteuse d'utopies ? *Éducation et Sociétés* 37 (1), 33-48.
- *Balbino Cortés Morales*. (2016). Recuperado de Wikipedia, la enciclopedia libre: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Balbino_Cort%C3%A9s_Morales&oldid=89245810.
- Barba, D., García, F., Parra, C. y Sainz, L. (2007). 6,26; 16,23 Apropiarse de un texto. *Diálogo Filosófico* 69 (1), 455-478.
- Bateson, G. (1991). *Una unidad sagrada: nuevos pasos hacia una ecología de la mente*. New York, Estados Unidos: Harper Collins Pub.
- Bayón, P. y Morejón, A. (2006, mayo 3-6). Cultura ambiental y la construcción de entornos de reproducción social en Cuba: un reto para el siglo 21. *III Conferencia Internacional La obra de Carlos Marx y los desafíos del Siglo XXI*. La Habana, Cuba.
- Beckman, E. (2008). Man on the Market: José Martí and the Poetics of Commerce. *Revista Hispánica Moderna* 61 (1), 19-35.
- Bedía, J. A. (2015). A ciento cuarenta años de Martí en México. Génesis y esbozo de su identidad latinoamericana. *Anuario del Centro de Estudios Martianos* 38, 271-283.
- Beltrán, J. y Pérez, L. (2004). *El proceso de sensibilización*. Madrid, España: Fundación Encuentro.
- Benegas, J. y Marcén, C. (1995). La Educación Ambiental como desencadenante del cambio de actitudes ambientales. *Revista Complutense de Educación* 6(2), 11-28.
- Bernardes, Y. (2014). "Visiones de una imagen cultural del mundo, apreciada desde "Cuentos de elefantes". Recuperado de Portal José Martí: <http://www.josemarti.cu/?q=dossier&nid=5504&pos=1>.
- Berovides, V. (2001). *Biología evolutiva*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Berryman, T. (2017). Chapitre 1: Identité et engagement en éducation relative à l'environnement. In L. Sauvé, I. Orellana, C. Villemagne & B. Bader, *Éducation, Environnement, Écocitoyenneté: Repères contemporains* (pp. 9-28). Québec, Canada: Presses de l'Université du Québec.
- Bertalanffy, L. V. (1992). *Perspectivas en la teoría general de sistemas*. Madrid, España: Alianza Universidad.
- Betto, F. (5 de Junio de 2014). Entrevista durante la Novena Reunión del Consejo Mundial del Proyecto "José Martí" de Solidaridad Internacional. (D. González Lucena, Entrevistador)
- Blanchet-Cohen, N. (2017). Chapitre 4: Apports des pédagogies autochtones à l'apprentissage de l'écocitoyenneté. In L. Sauvé, I. Orellana, C. Villamagne & B. Bader, *Éducation, Environnement, Écocitoyenneté: Repères contemporains* (pp. 67-80). Québec, Canada: Presses de l'Université du Québec.
- Bogoliubov, V. M., Nagorniuk, O. & Sobczyk, W. (2016). Providing environmental training in the context of Ukraine's transition to sustainable development. *Annals of Agrarian Science* 14 (4), 292-294.
- Borroto, O. (Dirección). (2014). *Naturaleza Secreta: Hasta siempre, Capitán* [Documental]. La Habana, Cuba: Mundo Latino.
- Bouamama, C., Hasnae, E. H., Bouhsine, E. F. & El Ghazi, A. (2017). Les clubs d'environnement dans les établissements scolaires au Maroc: Une voie prometteuse pour l'ancrage de l'éducation à l'environnement. *European Scientific Journal* 13(13), 337-357.

- Brady, S. (2015). Utilizing and adapting the Delphi Method for use in qualitative research. *International Journal of Qualitative Methods*, DOI: 10.1177/1609406915621381.
- Braga, R. C. (1981). Ballenas [Grabado por R. C. Braga]. En Roberto Carlos. *Línea Azul. Vol. 7* [DVD] Estados Unidos.: Sony Disk (2003).
- Brou Ahossi, N. (2016). Éducation relative à l'environnement en milieu scolaire ivoirien: Réflexion pour un regard critique. *European Scientific Journal* 12 (2), 389-404.
- Browne, R. (2006). Comunicación intercultural y periodismo de actualidad. (In)disciplinas e (in)definiciones para una deconstrucción crítica de los medios. *Comunicación* 4 (1), 223-242.
- Brunson, M. & Baker, M. (2016). Translational training for tomorrow's environmental scientist. *Journal of Environmental Studies and Sciences* 6 (2), 295-299.
- Bueno, E. (2003). *La Investigación Científica: Teoría y Metodología*. Ciudad de la Habana, Cuba: Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana.
- Cabero, J., e Infante, A. (2014). Empleo del método Delphi y su empleo en la investigación en comunicación y educación. *EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 48, 20-25.
- Cabrera, G. (Julio de 2007). La formación ambiental en la educación superior cubana. Ciudad de la Habana, Cuba.
- Calero, G., Calderón, J. C. y Valdivia, C. A. (2015). La contribución del pensamiento nacional cubano a la conciencia ambiental. *Pedagogía y Sociedad* 18 (43), 80-89.
- Camacho-Rios, A. (2011). Socioepistemología y prácticas sociales. Hacia una enseñanza dinámica del cálculo diferencial. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 2 (3), 29-41.
- Cambuta, C. (2011). Los valores a través de la obra martiana "La Edad de Oro". *Ciencia & Futuro* 1 (1), 64-70.
- Campistrous, L. y Rizo, C. (2003). Indicadores e investigación educativa. En M. Martínez, *Metodología de la investigación educacional: desafíos y polémicas actuales* (pp. 173-198). Ciudad de la Habana, Cuba: Félix Varela.
- Cantú, P. C. (2012). El axioma del desarrollo sustentable. *Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica* 137 (3), 83-91.
- Capra, F. (1999). *La trama de la vida: Una nueva perspectiva de los sistemas vivos*. Barcelona, España: Anagrama.
- Carey, J. R. (Productor ejecutivo). (2009). *Defensores de ballenas* [Serie documental]. Estados Unidos: Lizard Trading Company para Animal Planet.
- Cárdenas, Y. L. (2006). *Alternativa pedagógica para la educación bioética en el proceso de formación moral de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación, en el Área de Ciencias Naturales*. Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona". La Habana, Cuba.
- Cardona Fuentes, J. A. (2010). *Estrategia pedagógica para la formación ambiental inicial del profesor de Ciencias Naturales de la Educación Preuniversitaria*. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí". Camagüey, Cuba.
- Carrizosa, J. (2000). *¿Qué es ambientalismo?: -La visión ambiental compleja-*. Santa Fé de Bogotá: CEREC/IDEA/PNUMA.
- Carson, R. (1964). *Primavera silenciosa*. Barcelona, España: Luis de Caralt.
- Casagrande, D. G. (2004). Ethnobiology Lives! Theory, Collaboration, and Possibilities for the Study of Folk Biologies. *Reviews in Anthropology* 33 (1), 351-370.

- Casanova, L., Martínez, J., López, S. y López, G. (2016). De von Bertalanffy a Luhmann: Deconstrucción del concepto "agroecosistema" a través de las generaciones sistémicas. *Revista MAD – Revista del Magister en Análisis Sistemico Aplicado a la Sociedad* 35 (1), 60-74.
- Castellanos, D., Llivina, B. y Silvestre, M. (2001). *Hacia una concepción del aprendizaje*. Ciudad de la Habana, Cuba. Instituto Superior Pedagógico "E. J. Varona". Colección Proyectos.
- Castro, F. (enero de 2010). Discurso pronunciado en Río de Janeiro por el Comandante en Jefe en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el 12 de junio de 1992. En *Tabloide Especial N° 1 Juventud Rebelde: Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo* (p. 2).
- Castro, G. (2004). *Para una historia ambiental latinoamericana*. Ciudad de la Habana, Cuba: Ciencias Sociales.
- Cazau, P. (2000). *Vocabulario de Psicología*. Recuperado de Redpsicología: <http://www.galeon.com/pcazau>.
- Centro de Estudios Martianos. (2004). *Testamentos de José Martí. Edición Crítica*. Ciudad de La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Centro Nacional de Áreas Protegidas. (2009). *Plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2009-2013*. La Habana, Cuba: CITMA.
- Centro Nacional de Áreas Protegidas-CITMA. (2004). *Universidad para Todos: Curso de Áreas protegidas de Cuba y conservación del patrimonio natural*. Ciudad de la Habana, Cuba: Academia.
- Cervantes, J. (2006). *Estrategia educativa para la formación ambiental del Ingeniero Electricista*. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Centro de Estudio de Educación Superior "Manuel F. Gran". Santiago de Cuba, Cuba.
- Céspedes, C. (2007). *Dinámica de la materia orgánica y de algunos parámetros fisicoquímicos en molisoles, en la conversión de una pradera a cultivo forestal en la Región de Piedras Coloradas-Algorta (Uruguay)*. Tesis Doctoral. Escuela Superior de Agronomía. Instituto Nacional Politécnico de Tolosa. Uruguay.
- Chacín, B. (2008). Modelo teórico- metodológico para generar conocimiento desde la extensión universitaria. *Laurus* 4 (26), 56-88.
- Chacón, N. (2008). Ética y bioética desde una perspectiva martiana. *Honda* 24, 40-43.
- Chacón, N. (2013). *Martí y Fidel en el código de ética del educador cubano*. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Chacón, N. (25-28 de enero de 2016). La formación martiana, retos para la labor educativa. Algunas experiencias de la Cátedra de Ética Aplicada a la Educación en la formación pedagógica. // *Conferencia Internacional "Con Todos y para el Bien de Todos"*. La Habana, Cuba.
- Chacón, N. (12 de Mayo de 2014). *Ciencia y conciencia, principio martiano de la educación cubana*. Recuperado de Portal José Martí: <http://www.josemarti.cu/?q=dossier&nid=4446&pos=1>.
- Chacón, R. M., Montbrun, N. y Rastelli, V. (2009). La educación para la sostenibilidad: Rol de las universidades. *Argos*. 26 (50), 12-22.
- Chalmeau, R., Julien, M.-P. & Léna, J.-Y. (2016). Les valeurs dans les représentations de l'éducation au développement durable chez des étudiants et des professeurs des écoles. *RDST Recherches en didactique des sciences et des technologies* 14 (1), 155-184.
- Chamizo, A., Vilamajó, D., Hernández, A., De Armas, L. y Berovides, V. (2012). *Diversidad biológica de Cuba*. Ciudad de la Habana: Pablo de la Torriente Brau.

- Chávez, J. (1990). *Acercamiento necesario al pensamiento pedagógico de José Martí*. La Habana, Cuba: Ministerio de Educación.
- Chávez, J., Fundora, R. y Pérez, L. (2011). *Filosofía de la educación para maestros*. Ciudad de la Habana, Cuba: Educación Cubana.
- Chawla, L. & Cushing, D. (2007). Education for strategic environmental behavior. *Environmental Education Research* 13 (4), 437-452.
- CICEANA/Jardín Botánico. (2016). *Día del Árbol: Antecedentes de nuestros árboles en la ciudad de México*. Recuperado de CICEANA: Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América, A. C.: [http://ciceana.netfirms.com/seccion.php?sec=36/Dia del arbol.html](http://ciceana.netfirms.com/seccion.php?sec=36/Dia%20del%20arbol.html).
- Clavel, I. (2016). *La formación de la identidad ecológica en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Biología-Geografía*. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba.
- Collazo, B. y Albá, M. (1992). *La orientación en la actividad pedagógica*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Comins, I. (2016). La Filosofía del Cuidado de la Tierra como Ecosofía. *Daimon. Revista Internacional de Filosofía* 67(1), 133-148.
- Conde, A. (2001 a). *José De la Luz y Caballero: Obras Aforismos* (Vol. I) La Habana, Cuba: Imagen Contemporánea.
- Conde, A. (2001 b). *José De la Luz y Caballero: Obras Diarios y epistolario* (Vol. V) La Habana, Cuba: Imagen Contemporánea.
- Conde, A. (2001 c). *José De la Luz y Caballero: Obras Elencos y discursos académicos* (Vol. III) La Habana, Cuba: Imagen Contemporánea.
- Conde, A. (2001 d). *José De la Luz y Caballero: Obras Escritos educativos* (Vol. II) La Habana, Cuba: Imagen Contemporánea.
- Conde, A. (2001 e). *José De la Luz y Caballero: Obras Escritos sociales, científicos y literarios* (Vol. IV) La Habana, Cuba: Imagen Contemporánea.
- Cordoví, Y. (2010). José Martí en las escuelas públicas de Cuba a inicios de la república, 1899-1920. *Anuario del Centro de Estudios Martianos* 33, 186-195.
- Cordoví, Y. (2014). Magisterio y nacionalismo en las escuelas públicas de Cuba, 1899-1920. *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba* 4 (2), 1-6.
- Cortés, B. (1883). *Manual del cultivo del eucalipto gigantesco y de su superioridad para el arbolado, la higiene y carpintería*. Madrid, España: Establecimiento Tipográfico de M. P. Montoya y Compañía.
- Coya, M. (2000). *La ambientalización de la universidad. Un estudio sobre la formación ambiental de los estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela y la política ambiental de la institución*. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, España.
- Cruz, M. (1982). Emerson por Martí. *Anuario del Centro de Estudios Martianos*. 5, 78-89.
- Cruz, M. (2007). *El hombre Martí*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Cruz, S. M. (2011). *Visión martiana del paisaje de nuestra América*. Camagüey, Cuba: Ácana.
- Cruz, S. y Fuentes, H. (2002). El diseño curricular de carreras universitarias en la concepción de la educación superior cubana. *Revista Pedagogía Universitaria* 7 (3), 12-19.

- Curvadic, D. (2009). La retórica del desastre natural en dos crónicas de José Martí: El terremoto de Charleston y Nueva York bajo la nieve. *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe* 6 (7), 189-206.
- Del Arco, J. (2015). *El Tesoro de la alfombra mágica. Introducción a la Teoría Holónica: Wilber es el punto de partida*. Recuperado de Tendencias 21: http://www.tendencias21.net/biofilosofia/Introduccion-a-la-Teoria-Holonica-Wilber-es-el-punto-de-partida_a6.html.
- Delgado, C. (2007). Revolución del saber, cambio social y vida cotidiana. *Temas* 52 (1), 116 – 127.
- Derrida, J. (2017). *¿Qué es la deconstrucción?* Recuperado de Artillería Inmanente: <https://artilleriainmanente.noblogs.org/post/2016/05/05/jacques-derrida-que-es-la-deconstrucion>.
- Díaz, L. M., Leyva, M. y Espinosa, J. Á. (2015). ¡Urgencia formativa! Una educación ambiental martiana. *Revista Mendive* 13 (51), 1-6.
- Díaz, S., Demissew, S., Joly, C., Lonsdale, W. M. & Larigauderie, A. (2015). A Rosetta Stone for Nature's Benefits to people. *PLoS Biol* 13 (1), DOI:10.1371/journal.pbio.1002040.
- Dieser, O. & Bogner, F. (2016). Young people's cognitive achievement as fostered by hands-on-centred environmental education. *Environmental Education Research* 22 (7), 943-957.
- Diviani, R. (2008). Derrida y la deconstrucción del texto. Una aproximación a "Estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas". *La Trama de la Comunicación. Anuario del Departamento de Comunicación* 13, 359-369.
- Domínguez, L. y Pérez, A. (2012). Vigencia del pensamiento martiano en la Universidad Médica Actual. *Revista Habanera de Ciencias Médicas* 11 (1), 16-25.
- Durán, C. (2013). Teoría de sistemas y deconstrucción. *Cinta moebio* 46, 26-36.
- Eco, U. (1986). *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*. Barcelona, España: Editorial Lumen.
- Eco, U. (1991). *Tratado de semiótica general*. Barcelona, España: Lumen.
- Eco, U. (2007). Sobre semiótica y pragmatismo. *Revista Observaciones Filosóficas* 4(1). Recuperado de: <http://www.observacionesfilosoficas.net/umbertoeco.html>.
- Egaña, E. (2010). *La estadística: Herramienta fundamental en la investigación pedagógica*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Engels, F. (1981). Dialéctica de la naturaleza. En C. Marx & F. Engels, *Obras escogidas* (T. I, pp. 89-97). Moscú, URSS: Progreso.
- Errázuriz, J. C. y Soto, A. M. (2003). Aportes de un enfoque interdisciplinario en la formación inicial docente. *Revista Electrónica Diálogos Educativos* 3 (5), 62-73.
- Eschenhagen, M. L. (2007). La educación ambiental superior en América Latina: una evaluación de la oferta de posgrados ambientales. *Revista Theomai* 16 (2), 87-107.
- Escobar, F. (2009). *Martí a flor de labios*. Ciudad de la Habana, Cuba: Abril.
- Escobar, J. y Cuervo, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 6, 27-36.
- Escobar, M. E. y Pupo, G. (2012). Martí y la cultura medioambiental. *DELOS: Desarrollo Local Sostenible* 5 (14), 31-40.
- Estrade, P. (2008). *Martí en su siglo y en el nuestro*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Fabelo, J. R. (2011). *Los valores y sus desafíos actuales*. Ciudad de la Habana, Cuba: José Martí.
- Febles, M. M. (2013). *Un enfoque histórico-cultural a la psicología ambiental*. La Habana, Cuba: Félix Varela.

- Fernández, M. y Guerra, P. (2001). *La obra martiana para la educación ambiental en la clase de Biología 7 de F.O.C.* Tesina de diplomado. Instituto Superior Pedagógico "José Martí". Camagüey, Cuba.
- Ferrer, E. y Fuentes, H. (2006). La formación ambiental por competencia en el perfil Geólogo-Minero-Metalúrgico. *Revista Pedagogía Universitaria* 11 (4), 66-81.
- Ferrer, O. (2010). *Ética desplegada: Glosario*. Ciudad de la Habana, Cuba: José Martí.
- Fiallo, J. (2004). La interdisciplinariedad: un concepto "muy conocido". En M. Álvarez, *Interdisciplinariedad: Una aproximación desde la enseñanza-aprendizaje de las ciencias* (pp. 20-36). Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Flórez, G. A. (2012). La educación ambiental: Una apuesta hacia la integración escuela-comunidad. *Praxis & Saber* 3 (5), 79-101.
- Forestry in the United States. Department of Agriculture. (August 8, 1883). *Address of the Hon. Geo. B. Loring, U.S. Commissioner of Agriculture, before the American Forestry Congress, Saint Paul, Minnesota*. Washington, United States of America: Government Printing Office.
- Fountain, A. (2010). Teaching Translations of Translations. *Translation Review* 80 (1), 13-23.
- Fountain, A. (2012). Martí, Emerson y la naturaleza. *Anuario del Centro de Estudios Martianos*. 35, 112-125.
- Fraga, O. (2005). *Estrategia de superación profesional para la preparación teórico-metodológica del docente en el contenido de la ética martiana*. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Félix Varela Morales". Santa Clara, Cuba.
- Fuentes, A. y Mosquera, C. (2016). El desarrollo de actitudes hacia el entorno y del pensamiento científico desde una perspectiva ecosófica en la enseñanza de las ciencias. *Seres, Saberes y Contextos* 1(1), 20-25.
- Fuentes, H. (2009). *La Concepción Científica Holística Configuracional: Una alternativa en la construcción del conocimiento científico: Su aplicación en la formación de los profesionales de la educación superior en la contemporaneidad*. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Centro de Estudio de Educación Superior "Manuel F. Gran". Santiago de Cuba, Cuba.
- Fuentes, H., Matos, E. y Cruz, S. (2004). *La diversidad en el proceso de investigación científica. Reto actual en la formación de investigadores*. Santiago de Cuba, Cuba: Universidad de Oriente.
- García, I. (2001). Experiencias obtenidas a partir del estudio de una región cubana deprimida. *Agora Trujillo*. 4 (08), 141-150.
- García, J. y Colunga, S. (2004). Interdisciplinariedad para la formación profesional: desafío actual en la enseñanza politécnica. En M. Álvarez, *Interdisciplinariedad: Una aproximación desde la enseñanza-aprendizaje de las ciencias* (pp. 62-79). Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- García, M. y Suárez, M. (2013). El método Delphi para la consulta a expertos en la investigación científica. *Revista Cubana de Salud Pública*, 39 (2), 253-267.
- García, R. (2016). *La formación ambiental del docente del Centro Universitario Municipal San Luis (CUM) para la gestión medioambiental comunitaria*. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba.
- Garrido, J. (1979). El significado como proceso: Connotación y referencia. *Anuario de estudios filológicos* 2, 19-40.
- Girón, D. y Serrano, D. (2011). La formación profesional humanística pedagógica, como dimensión del proceso de integración interdisciplinaria humanística en secundaria básica. *Cuadernos de Educación y Desarrollo* 2 (27). Recuperado de: <http://www.eumed.net/rev/ced/gvsb.htm>.

- Gómez, J. R. (2000). *La enseñanza de la Geografía basada en principios martianos*. Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona". La Habana, Cuba.
- Gómez, M. (1972). *El viejo Eduá*. La Habana, Cuba: Instituto Cubano del Libro.
- González, A. (2002). *La preocupación por la calidad del medio ambiente: Un modelo cognitivo sobre la conducta ecológica*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, España.
- González, D. J. (2014). *Ideas filosóficas de José Martí*. Recuperado de Portal José Martí: <http://www.josemarti.cu/?q=dossier&nid=5364&pos=1>.
- González, E. (2003). *Variantes metodológicas para aumentar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la disciplina Geografía de Cuba*. Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico "José Martí". Camagüey, Cuba.
- González, R. (1999). *Felipe Poey y Aloy: Obras*. La Habana, Cuba: Imagen Contemporánea.
- González, R. (2010). *Sistema de acciones para incorporar la dimensión ambiental de la obra martiana al currículo del primer año intensivo de la formación de profesores para la enseñanza media superior*. Tesis de maestría. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí". Camagüey, Cuba.
- González, R., Méndez, I. y Varela, M. (2015 a). Acercamiento al carácter ecosófico del pensamiento de José Martí. *Monteverdía*. 8 (2), 48-58.
- González, R., Méndez, I. y Varela, M. (2015 b). Martí y Emerson como antecedentes del pensamiento ecosófico. *Transformación*. 11 (1), 134-147.
- González, R., Montero, M. y De Miranda, R. (2014). Enfoque ambiental del desarrollo del pensamiento geográfico desde la obra martiana. *Transformación* 10 (1), 91-99.
- González, R., Sánchez, D. y Padrón, M. L. (1999). *Las áreas verdes de la ciudad de Camagüey. Potencialidades para la educación ambiental*. Trabajo de diploma. Instituto Superior Pedagógico "José Martí". Camagüey, Cuba.
- González, R. y Varela, M. (2012). La dimensión ambiental de la obra martiana en la formación de profesores de ciencias. *Monteverdía*. 5 (2), 37-48.
- Granados, J. y Junyent, M. (2015). Retos y oportunidades en la ambientalización curricular. *Cuadernos de Pedagogía* 460(1). Recuperado de: http://www.cuadernosdepedagogia.com/content/TemaMes.aspx?params=H4slIAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcpIVmVdZhZAzO2dvPfee--999577733ujudTif33_8_XGZkA.
- Greenhalg-Spencer, H. (2014). Guattari's Ecosophy and Implications for Pedagogy. *Journal of Philosophy of Education* 48 (2), 323-338.
- Guattari, F. (1996). *Las tres ecologías*. Valencia, España: Pre-Textos.
- Guerra, M. (2011). *Estrategia pedagógica orientada a la biodiversidad y su conservación en la formación de estudiantes de Ciencias Naturales*. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí". Camagüey, Cuba.
- Guerrero, J. C. y Cañedo, R. (2008). El tutor: un actor frecuentemente olvidado en el período de adiestramiento laboral. *Acimed* 18(4). Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352008001000002&script=sci_arttext&lng=pt.
- Hart, A. (20 de Octubre de 2000). José Martí en la sociedad cubana actual. *Granma*, p. 3.
- Hannes, K., Heyvaert, M., Slegers, K., Vandenbrande, S. & Van Nuland, M. (2015). Exploring the potential for a consolidated standard for reporting guidelines for qualitative research: An argument Delphi approach. *International Journal of Qualitative Methods*, 14 (4), DOI: 10.1177/1609406915611528.

- Hernández, G. y Morales, C. (2009). *Aplicación informática para el Criterio de expertos*. Recuperado de Portal UCP "José Martí" Camagüey: http://www.ucpeducamaguey.rimed.cu/aprendizajetic/Criterio_de_expertos/doc/expertos/expertos.htm.
- Hernández, M. (2005). *Alternativa metodológica para contribuir a desarrollar la educación ambiental de los alumnos, sobre la base de los contenidos zoológicos que se imparten en la escuela secundaria básica*. Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico "Juan Marinello". Matanzas, Cuba.
- Hernández, M., Guerra, P. y Guerra, M. (2001). *La obra martiana para la educación ambiental en la clase de Biología 7 de FOC*. Tesina de diplomado. Instituto Superior Pedagógico "José Martí". Camagüey, Cuba.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Hernández, Y. y Pérez, A. (2013). Propuesta metodológica para una periodización de las contribuciones de las telecomunicaciones al desarrollo social en Pinar del Río. *Avances* 15 (4), 425-436.
- Herrera, I. (2007). *Reflexión filosófica entorno a la educación y su mediación cultural: una perspectiva desde el pensamiento complejo*. Ciudad de la Habana, Cuba: Universitaria.
- Horruitinier, P. (2006). El proceso de formación en la universidad cubana. *Revista Pedagogía Universitaria* 11 (3), 1-14.
- Horruitinier, P. (2009). *La Universidad Cubana: un modelo de formación*. Ciudad de la Habana, Cuba: Universitaria.
- Howard, R. (Director). (2015). *En el corazón del mar* [Película]. Estados Unidos: Village Roadshow Pictures.
- Hoyos-Vásquez, G. (2009). Educación para un nuevo humanismo. *magis, Revista Internacional de Investigación en Educación* 1 (2), 425-433.
- Hsu, C. C. & Standford, B. A. (2007). The Delphi Technique: making sense of consensus. *Practical Assessment, Research & Evaluation*, 12 (10), 1-8.
- Hunn, E. (2006). Meeting of minds: how do we share our appreciation of traditional environmental knowledge? *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 143-160. Recuperado de: <http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=6f8dba84-2cad-4c01-9696-f4b9e4703583%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4206>.
- Instituto de Historia de Cuba. (2002a). *Historia de Cuba. La colonia evolución socioeconómica y formación nacional. De los orígenes hasta 1867*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Instituto de Historia de Cuba. (2002b). *Historia de Cuba. La neocolonia organización y crisis. Desde 1899 hasta 1940*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Instituto Superior Pedagógico "José Martí". (1995). *Anuario Cátedra Martiana*. Camagüey: Instituto Superior Pedagógico "José Martí".
- Jiménez, O. (2015). *El enfoque interdisciplinario: una alternativa didáctica para la educación ambiental en la formación inicial de docentes universitarios*. Recuperado de Atlante, Cuadernos de Educación y Desarrollo: <http://atlante.edumed.net/enfoque-interdisciplinario>.
- Jorgenson, A. (2017). Reflections on Christopher Chase-Dunn as a Mentor and His Influence on Global Environmental Sociology. *Journal of World-System Research* 23 (2), 579-583.

- Koestler, A. (1969). *Some general properties of self-regulating open hierarchic order (SOHO)*. Recuperado de Panarchy. A Gateway to Selected Documents and Web Sites: <http://panarchy.org/koestler/holon.1969.html>
- Komiyama, H. & Takeuchi, K. (2006). Sustainability science: building a new discipline. *Sustainability Science*, 1 (1), 1 - 6.
- Labrada, Y. (2016). *Concepción didáctica para el tratamiento de la geografía local en la formación permanente de los profesores de Geografía*. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba:, Cuba.
- Ladkini, R. & Davidson, K. (Directors). (2016). *The ivory game* [Documentary]. United States: Netflix.
- Lam, S., Ngcobo, G., Persekian, J., Thomson, N., Witzke, A. S. & Tate, L. (2013). Art, Ecology and Institutions A Conversation with Artists and Curators. *Third Text* 27 (1), 141–150.
- Leff, E. (1992). La universidades y la formación ambiental: Dos líneas de acción. *Educación Superior y Sociedad*. Vol.3 N°1, 21-25.
- Leff, E. (2009, septiembre 19). Pensamiento Ambiental Latinoamericano: Patrimonio de un Saber para la Sustentabilidad. *VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental*. San Clemente de Tuyú, Buenos Aires, Argentina.
- Leiva, E. (1999). *José Agustín Caballero: Obras*. La Habana, Cuba: Imagen Contemporánea.
- León, J. y Urabayen, J. (2016). El humanismo es una violencia propia de bestias. Filosofando a martillazos, a partir de Levinas y Derrida, la medida de lo humano y lo humano como medida. *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía* 33 (1), 253-284.
- León, M. M. (2008). *Pensamientos de Félix Varela y Morales*. La Habana, Cuba: Biblioteca Nacional José Martí.
- Leue, A. (1884). *Forestal Experiment Station their necessity and practicability. A paper read at the Columbus meeting of the Ohio State Forestry Association*. Columbus: G. J. Brand and Co.
- Ley No. 81: Del Medio Ambiente. (1997). En *Gaceta Oficial de la República de Cuba No 007 Extraordinaria*. Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba.
- López, E. (2016). El método Delphi en la investigación actual en educación: una revisión teórica y metodológica. *Educación XX1* (En prensa) DOI: <http://dx.doi.org/10.5944/educxx1.0.0>.
- López, F. (2015). La Cátedra Martiana a sus sesenta y cinco años. *Honda* 42, 38-43.
- López, J., Baxter, E., Burque, M., Salido, L. y Ruíz, A. (1994). *Metodología de la Investigación Pedagógica*. Ciudad de la Habana, Cuba: ICCP.
- López, J., Esteba, M., Rosés, M. A., Chávez, J., Valera, O. y Ruíz, A. (2002). Marco conceptual para la elaboración de una teoría pedagógica. En G. García, *Compendio de pedagogía* (pp. 45-60). Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Loret de Mola, E., Pino, D. y Nordelo, J. (2015). La formación humanística en las carreras universitarias cubanas. *Humanidades Médicas* 15 (1), 2-22.
- Loring, G. B. (August 8, 1883). *Address of de Hon. Geo. B. Loring, U. S. Commissioner of Agruculture, before the American Forestry Congress, Saint Paul, Minnesota*. Washington, United States of America: Government Printing Office.
- Lovelock, J. (1992). *GAIA: Una ciencia para curar el planeta*. Barcelona, España: Integral.
- Low, Ph. (July 7, 2012). The Cambridge Declaration of Concioussness. *Francis Crick Memorial Conference on Conscioussness in Human and non-Human Animals*. Cambridge, United Kingdom.

- Machado, E. (2001). *Transformación-acción: visión dialéctico materialista y humanista martiana de la investigación pedagógica*. (Manuscrito no publicado) Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz". Camagüey, Cuba.
- Marimón, J. y Guelmes, E. (2011). Aproximación al modelo como resultado científico. En N. De Armas y A. Valle, *Resultados científicos en la investigación educativa* (pp. 86-97). La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Márquez, D. L. y Jaula, J. A. (2014). Gestión de la formación ambiental en la Universidad de Pinar del Río, Cuba. Estrategia para su implementación. *Encuentro Educativo* 21(1), 79-88.
- Márquez, L., Casas, M. y Jaula, J. A. (2012). Estrategia de Formación Ambiental en la Universidad de Pinar del Río, Cuba. *DELOS Revista Desarrollo Local Sostenible* 5 (14), 11-19.
- Martí, J. (1876 a). *Obras Completas Tomo 6*. La Habana, Cuba: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1976 b). *Obras Completas Tomo 13*. La Habana, Cuba: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1976 c). *Obras Completas Tomo 23*. La Habana, Cuba: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1976 d). *Obras Completas Tomo 26*. La Habana, Cuba: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1976 e). *Obras Completas Tomo 7*. La Habana, Cuba: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1976 f). *Obras Completas Tomo 8*. La Habana, Cuba: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1976 g). *Obras Completas Tomo 9*. La Habana, Cuba: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (2001). *Obras Completas: Edición Crítica. Tomo 4*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2006). *Obras Completas: Edición Crítica Tomo 12*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2007). *José Martí. Diarios de Campaña. Edición Crítica*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2008). *Obras Completas: Edición Crítica Tomo 22*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2010). *Obras Completas: Edición Crítica Tomo 23*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2011 a). *Obras Completas: Edición Crítica Tomo 18*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2011 b). *Obras Completas: Edición Crítica. Tomo 19*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2011 c). *La Edad de Oro*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Martínez, A. (2012). *La educación ambiental y la formación profesional para el empleo. La integración de la sensibilización ambiental*. Tesis doctoral. Universidad de Granada. España.
- Martínez, A. (2013). *La formación ambiental inicial del maestro primario orientada al desarrollo agrosostenible en condiciones de montaña*. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Frank País García". Santiago de Cuba, Cuba.
- Martínez, C. M. (2004). *La educación ambiental para el desarrollo del trabajo comunitario en las instituciones educativas*. Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico "José de la Luz y Caballero". Holguín, Cuba.
- Martínez, L. E. (2011). Botánica y botánicos en José Martí; Apuntes sobre la cultura científica del Apóstol de la independencia de Cuba (I Parte: 1875 -1882). *Monteverdía* IV(2), 48-69.
- Martínez, L. E. (2012). Botánica y botánicos en José Martí; apuntes sobre la cultura científica del Apóstol de la independencia de Cuba (II parte: 1883-1895). *Monteverdía* 5(1), 40-57.

- Martínez, M. (2002). *Naturaleza y principios de la filosofía de la educación. Una reflexión*. [En digital]. La Habana, Cuba.
- Martínez, M. B. (2015). Martí en sus Diarios...: las voces que lo acompañan. Anuario del Centro de Estudios Martianos, 87-102.
- Martínez, M. B. (2014). *Visiones de subalternidad y «naturaleza» en los textos de viaje de José Martí*. Recuperado de Portal José Martí: <http://www.josemarti.cu/?q=dossier&nid=5194&pos=1>.
- Marx, C. y Engels, F. (1974). *Obras escogidas*. Moscú, URSS: Progreso.
- Maturana, H. y Varela, F. (1998). *De máquinas y seres vivos*. Santiago de Chile, Chile: Universitaria.
- May, W. L. & Johnson, W. D. (2001). Symmetry in square contingency tables: tests of hypotheses and confidence interval construction. *Journal of Biopharmaceutical Statistics*, 11(1&2), 23-33.
- Mc Pherson, M. (2004). *La dimensión ambiental en la formación inicial de docentes en Cuba. Una estrategia metodológica para su incorporación*. Tesis doctoral. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana, Cuba.
- Melendro, M., Murga, M. Á., Novo, M. y Bautista-Cerro, M. J. (2008). Estrategias formativas innovadoras en Educación Ambiental y para el Desarrollo Sostenible. *RIED* 11 (2), 15-39.
- Méndez, I., Ricardo, D. y Guerra, M. (2011). *Para enaltecer la condición humana: una mirada a la sensibilidad desde la perspectiva ambiental*. La Habana, Cuba: Educación Cubana.
- Mendoza, L. (2008). *Cultura y valores en José Martí*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- MES. (2017). *Estudiar en Cuba*. Recuperado de Sitio del Ministerio de Educación Superior de Cuba: <http://www.mes.gob.cu/index.php/2013-05-21-15-59-11/47-estudiar-en-cuba>.
- Mesa, W. y Domínguez, R. (2001). El ideario martiano en la enseñanza de la Geografía. En C. Pérez Álvarez, *Didáctica de la Geografía: Selección de temas* (pp. 130-136). Ciudad de La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba. (1997). *Estrategia Nacional de Educación Ambiental*. La Habana, Cuba: CIGEA.
- Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba. (2010). *Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2010-2015*. La Habana, Cuba: CIGEA.
- Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba. (2016). *Estrategia Ambiental Nacional 2016/2020*. La Habana, Cuba: CIGEA.
- Ministerio de Educación. (2015). *Constitución de la República de Cuba*. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Ministerio de Educación. (1990). *Licenciatura en Educación Carrera Biología*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Ministerio de Educación. (2010 a). *Modelo del Profesional Plan de Estudio "D" Carrera de Licenciatura en Educación Biología-Química*. La Habana, Cuba: MINED.
- Ministerio de Educación. (2010 b). *Modelo del Profesional Plan de Estudio "D" Carrera de Licenciatura en Educación Biología-Geografía*. La Habana, Cuba: MINED.
- Miranda, O. (2006). *Hombre, naturaleza y sociedad en Félix Varela*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Moller, R. (2010). Principios de desarrollo sostenible para América Latina. *Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente* 9, 101-110.
- Mondeja, D. y Zumalacárregui, B. (2006). El pensamiento martiano en la educación ambiental del estudiante. *Revista Pedagogía Universitaria* 11 (4), 21-31.

- Mora, W. M. (2013). La inclusión de la dimensión ambiental en la educación superior: Un estudio de caso en la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Distrital en Bogotá. *Enseñanza de las ciencias: Revista de investigación y experiencias didácticas*. Número Extraordinario, 2375-2380.
- Muñoz, C. y Schelstraete, M. (2008). Decodificación y comprensión de lectura en la edad adulta: ¿una relación que persiste? *Revista Iberoamericana de Educación* 45 (5), 1-9.
- Naess, A. (2007). Los movimientos de la ecología superficial y la ecología profunda: un resumen. *Revista Ambiente y Desarrollo* 23 (1), 98-101.
- Nápoles, D. (2006). *Propuesta de Índice Temático sobre el Pensamiento Científico Martiano en la Biología de Sexto Semestre de la Educación de Adultos*. Trabajo de diploma. Instituto Superior Pedagógico "José Martí". Camagüey, Cuba.
- Noas, J., Vega, N. y Ríos, Y. (2001). José Martí y El terremoto de Charleston. *Ciencias Holguín* 7 (2), 1-12.
- Nocedo, I., Castellanos, B., García, G., Addine, F., González, C., Gort, M., Ruiz, A., Minujín, A., Valera, O. (2001). *Metodología de la investigación educacional: Segunda parte*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Noguera, A. (2004). *El Reencantamiento del Mundo: Ideas Filosóficas para la Construcción de un Pensamiento Ambiental Contemporáneo*. México: PNUMA.
- Novo, M. (1996). La Educación Ambiental formal y no formal: dos sistemas complementarios. *Revista Iberoamericana de Educación* 11, 75-102.
- Novo, M. (1998). *La educación ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas*. Madrid, España: Universitas S. A.: UNESCO.
- Novo, M. (2005). Educación ambiental y educación no formal: Dos realidades que se retroalimentan. *Revista de Educación* 338, 145-165.
- Novo, M. (2006). *El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa*. Madrid, España: UNESCO-Pearson Educación S. A.
- Novo, M. y Murga, M. A. (2010). Educación ambiental y ciudadanía planetaria. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias* 7 (Número extraordinario), 179-186.
- Núñez, A. (1959). *Geografía de Cuba*. La Habana, Cuba: Pedagógica.
- Núñez, A. (1983). *Cuba la Naturaleza y el Hombre: Geopoética*. La Habana, Cuba: Letras Cubanas.
- Núñez, A. (1998). *Hacia una cultura de la Naturaleza*. La Habana, Cuba: Ediciones Mec. Graphic LTD.
- Núñez, A. (1999). *José Martí: La naturaleza y el hombre*. La Habana, Cuba: Editorial Periplus.
- Núñez, N. (2003). *La educación de actitudes medioambientales en estudiantes de la especialidad de Química Industrial en la Educación Técnica y Profesional*. Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico "José de la Luz y Caballero". Holguín, Cuba.
- Ochoa, M., Viamonte, A., Acosta, N. y Alberti, A. (2013). La educación ambiental desde la perspectiva martiana. *MEDICIEGO* 19 (1), 12-22.
- Ortiz, A. (2017a). Hacia la búsqueda de un Pensamiento Filosófico Cubano sobre la relación hombre-naturaleza. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, Recuperado de: <http://www.eumed.net/rev/caribe/2017/08/pensamiento-hombre-naturaleza.html>.
- Ortiz, A. (2017b). Presupuestos epistemológicos para el estudio del pensamiento filosófico en el Caribe. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, Recuperado de: <http://www.eumed.net/rev/caribe/2017/07/pensamiento-filosofico.caribe.html>.

- Ortiz, E. (2008). *Fundamentos psicológicos del proceso educativo universitario*. Ciudad de la Habana, Cuba: Universitaria.
- Osorio, M. (2014). *Una aproximación a la Ética y los valores en José Martí*. La Habana, Cuba: Universitaria.
- Pache, A., Hertig, P. & Curnier, D. (2016). Approches de la complexité dans le contexte de l'éducation en vue du développement durable: quelles perspectives pour la didactique de la géographie ? *Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère Nouvelle* 49 (4), 15-40.
- Pacheco, M. C. (12 de Mayo de 2014). *La educación en José Martí: Trascendencia y contemporaneidad*. Recuperado de Portal José Martí: <http://www.josemarti.cu/?q=dossier&nid=6203&pos=1>.
- Palacio, D. C. (2009). Redes de parentesco y entorno natural: apuntes para un diagnóstico ambiental participativo. *Trabajo Social* 11, 71-86.
- Parada, A. (2007). *Estrategia educativa para la formación de actitudes ambientales en los estudiantes de secundaria básica*. Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico "Frank País García". Santiago de Cuba, Cuba.
- Partido Comunista de Cuba. (1986). *Programa del Partido Comunista de Cuba*. Ciudad de la Habana, Cuba: Política.
- Partido Comunista de Cuba. (2016). *Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista*. La Habana, Cuba: Política.
- Pasin, E. & Bozelli, R. (2016). An Analysis of Curriculum and Undergraduate Students' Discourses about Environmental Education: A Debate Concerning Teacher Training. *International Journal of Environmental & Science Education* 11 (18), 12197-12234.
- Paulsen, A. (2005). Félix Guattari. Las tres ecologías. *Revista de Geografía Norte Grande* 33, 149-156.
- Peirce, C. S. (1958). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Cambridge, United Kingdom: Harvard University Press.
- Peirce, C. S. (1974). *La ciencia de la semiótica*. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.
- Pereira, Y. (2014). *La preparación interdisciplinar de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Biología-Química*. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Pepito Tey". Las Tunas, Cuba.
- Pérez, G., García, G., Nocedo, I. y García, M. (1996). *Metodología de la Investigación Pedagógica: Primera parte*. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Pérez, F. (Director). (2010). *José Martí: El ojo del canario* [Película]. Cuba: Wanda-ICAIC-TV Española.
- Pérez, R. (2008). *Estudio de la obra educativa de José Agustín Caballero como iniciador de la pedagogía cubana*. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Félix Varela". Villa Clara, Cuba.
- Pérez, R. M., Ramírez, F. y Vera, S. (2012). El pensamiento martiano en torno a la naturaleza en la formación ambiental del estudiante de Cultura Física. *Entre Líneas* 7 (1), 1-15.
- Pérez Sarduy, Y. (2006). El desarrollo de modos de actuación en la formación inicial de profesores: ¿proceso o resultado? *Revista Iberoamericana de Educación* 36(1). Recuperado de: <http://www.rieoei.org/deloslectores/1346Perez.pdf>.
- *Periodización: Historia de México 1*. (2015). Recuperado de Portal académico del CCH: <http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad1/tiempoHistorico/periodizacion>.
- Pino, A. (2003). Una racionalidad ambiental alternativa: el caso de José Martí. *Islas*, 92-101.
- Pohl, C. & Hirsch, G. (2007). *Principles for designing transdisciplinary research*. Munich, Germany: oekom.

- Ponce de León, A. (1953). *Martí, incomparable intérprete de las bellezas naturales. Los conocimientos botánicos de Martí*. La Habana, Cuba: Impresores Seoane, Fernández y Cía.
- Ponomarenko, Y., Yessaliev, A., Kenzhebekova, R., Moldabek, K., Larchekova, L., Dairbekov, S. & Asambaeva, L. (2016). Students' Environmental Competence Formation as a Pedagogical Problem. *International Journal of Environmental & Science Education* 11 (18) , 11735-11750.
- Ponomarenko, Y., Zholdasbekova, B., Balabekov, A., Kenzhebekova, R., Yessaliyev, A. & Larchenkova, L. (2016). Modern Methodology and Techniques Aimed at Developing the Environmentally Responsible Personality. *International Journal of Environmental & Science Education* 11 (9) , 2877-2885.
- Porta, L. y Silva, M. (2003). *La investigación cualitativa: El Análisis de Contenido*. Recuperado de Anthropostudio: <http://anthropostudio.com/wp-content/uploads/2015/04/Luis-Porta.-La-investigaci%C3%B3n-cualitativa.-El-An%C3%A1lisis-de-Contenido-en-la-investigaci%C3%B3n-educativa..pdf>.
- Proenza, J. (2009). *La formación de valores ambientales profesionales en la carrera de Licenciado en Educación, Especialidad Profesor General Integral de Secundaria Básica*. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José De la Luz y Caballero". Holguín, Cuba.
- Psihoyos, L. (Director). (2009). *The Cove* [Documentary]. United States: Nation Earth.
- Psihoyos, L. (Director). (2015). *Racing Extinction* [Documentary]. United States: Ripple Effects Production, LLC.
- Pupo, R. (2006). *La axiología martiana como cauce de formación humana*. Monterrey, México: INESJM.
- Pupo, R. (2009). Ecosofía, cultura y transdisciplinariedad. Recuperado de Rebelión: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=90114>.
- Pupo, R. (2010 a). *Hermenéutica ecosófica y eticidad concreta*. Recuperado de Letras Uruguay: http://www.letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/pupo_pupo_rigoberto/hermeneutica_ecosofica_y_eticidad.htm.
- Pupo, R. (2010 b). *Martí y su visión ecosófica humanista*. Recuperado de Letras Uruguay: http://www.letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/pupo_pupo_rigoberto/marti_y_su_vision_ecosofica_humanista.htm
- Queiruga, D., González, J., Rocha, L. y Lannelongue, G. (2014). Prácticas docentes para sensibilizar socialmente al alumnado universitario: el caso de la asignatura de Organización de la Producción. *Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas* 5(1), 3-18.
- Quesada, G. (1977). *Así fue Martí*. La Habana, Cuba: Gente Nueva.
- Quintero, C. (2007). *Contribución de la enseñanza de la Historia a la formación ambiental inicial del Profesor General Integral de Secundaria básica*. Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico "Pepito Tey". Las Tunas, Cuba.
- Ramírez, L. A. (2015, julio 9 y 10). Sostenibilidad o pensamiento ambiental. *II Congreso UPC Sostenible 2015*. Barcelona, Cataluña, España.
- Ramos, G. (2010). Los antecedentes históricos en la investigación educativa. *Cuadernos de Educación y Desarrollo* 2 (22), 58-69.
- Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario*. Recuperado de Real Academia Española: <http://dle.rae.es/?id=Dn3VM1z>.

- Resolución No. 9/2007: Reglamento sobre el tratamiento a los recién graduados durante el periodo de adiestramiento laboral. (2007). En *Gaceta Oficial de la República de Cuba No 027 Ordinaria*. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba.
- Revill, B. (Director). (2013). *Animal odd couples* [Documentary]. United Kingdom: Oxford Scientific Films for BBC.
- Ricardo, D. (2007). *Procedimiento metodológico para el desarrollo de la sensibilidad estética ambiental en la secundaria básica*. Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico "José Martí". Camagüey, Cuba.
- Rico, P. y Silvestre, M. (2002). Proceso de enseñanza aprendizaje. En G. García, *Compendio de Pedagogía* (pp. 68-79). Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Riol, M. (2005). *Análisis del modelo axiológico para la formación cultural de los estudiantes universitarios a partir del pensamiento de José Martí*. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. España.
- Rivas, E. (2007). Filosofía y literatura en José Martí. *Intersticios* 12 (26), 47-61.
- Rivas, M. y Del Pilar, M. (2015). La preparación profesional de los tutores para la atención a los técnicos medios de Electrotecnia y de Informática en adiestramiento laboral. *Mendive* 13(4). Recuperado de: <http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/778>.
- Roa-Castellanos, R., Bauer, C., Chalem, A., Rey, C. y Dornelles, A. (2011). Declaración Internacional de Rijeka (2011) sobre el futuro de la bioética. *Revista de Bioética Latinoamericana* 8 (1), 86-103.
- Rodríguez, H. (2001). *Geografía económica y social*. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Rodríguez, R. B. (2010). La universalidad del análisis de José Martí sobre la educación desde su perspectiva humanista y cultural. *Did@scalia: Didáctica y Educación* 1(4), 101-108.
- Rodríguez, R. B. (2012). *Contribución de la obra martiana al desarrollo de la dimensión ambiental en la carrera Licenciatura en Estudios Socioculturales*. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Pepito Tey". Las Tunas, Cuba.
- Roque, M. (2003). *Estrategia educativa para la formación de la cultura ambiental de los profesionales cubanos del nivel superior orientada al desarrollo sostenible*. Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona". La Habana, Cuba.
- Roque, M. (2006). Para la formación de una cultura ambiental. *Educación*, 4- 8.
- Rouco, Z., Lara, L. y Suárez, G. (2013). Necesidad de promover el aprendizaje desarrollador en estudiantes universitarios. *Universidad y sociedad* 5 (2), 1-11.
- Ruiz, T. R. (2012). Formación de valores a través de un proyecto martiano de extensión universitaria en una filial de ciencias técnicas. *Pedagogía Universitaria* 17 (3), 117-128.
- Saheb, D., Rodríguez, D. & Guebert, M. (2017). The Environmental Education in Teachers' Initial Training of and the Seven Complex Lessons of Morin: Contributions and Challenges. *Creative Education* 8 (1), 447-460.
- Salas, A. y Salas, R. S. (2012). La Bioética en la educación médica superior cubana actual. *Revista Cubana de Educación Médica Superior* 26 (3), 434-449.
- Sánchez, M. (2011). *Una crítica a la socioepistemología a través del concepto de resignificación*. Recuperado de Mario Sánchez Aguilar: Un blog de investigación en didáctica de las matemáticas y de mi vida personal: <http://mariosanchezaguilard.com/2011/05/09/una-critica-a-la-socioepistemologia-a-traves-del-concepto-de-resignificacion>.
- Sánchez, Y. (2012). El tema de la significación desde la construcción teórica. Una visión sociocultural de la significación. *Contribución a las ciencias sociales*. Recuperado de: <http://eumed.net/rev/cccss/index.htm>.

- Santos, I. (2002). *Estrategia de formación continuada en Educación Ambiental para docentes*. Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico "Félix Varela". Villa Clara, Cuba.
- Sarracino, R. (2006). Pasos iniciales de Martí hacia una visión internacional antiimperialista. *Honda* (15), 49-53.
- Sartre, J. P. (2015). *El existencialismo es un humanismo*. Recuperado de Biblioteca Virtual Cervantes: <http://cervantesvirtual.com/servlet/MuestraRecursosWeb?&autor=5772>
- Sauvé, L. (23-26 de marzo de 2011). La dimensión política de la educación ambiental: un cierto vértigo. *11^{no} Congreso Nacional de Investigación en Educación Ambiental para la Sustentabilidad*. Ciudad de México, México.
- Sauvé, L. & Hugge, A. (2017). En réponse à l'instrumentalisation de l'école comme antichambre du «marché du travail»: L'éducation à l'écocitoyenneté. *Teoría de la Educación* 29 (1), 217-244.
- Sauvé, L. y Orellana, I. (2002). La formación continua de profesores en educación ambiental: la propuesta de EDEMAZ. *Tópicos en Educación Ambiental*. 4 (10), 50-62.
- Sauvé, L., Orellana, I., Villemagne, C. & Bader, B. (2017). *Éducation, Environnement, Écocitoyenneté: Repères contemporains*. Québec, Canada: Presses de l'Université du Québec.
- Segrelles, J. A. (2008). La ecología y el desarrollo sostenible frente al capitalismo: una contradicción insuperable. *Revista NERA* 11 (13), 128-143.
- Segura, L. (2011). Aproximación al pensamiento científico-técnico de José Martí aplicado a la agricultura, la ciencia y la industria. *Ciencia & Futuro*, Vol 1 No. 2.
- Serra, M. (2000). José de la Luz y Caballero y el ambientalismo. *Debates americanos* 10, 125-133.
- Serra, M. (2007). *La esperanza del mundo: La Edad de Oro y la construcción de una ética y una cultura ambiental*. La Habana, Cuba: Publicaciones Acuario.
- Serrano, H. y Fernández, A. (2001). *Introducción al conocimiento del Medio Ambiente*. La Habana, Cuba: Academia.
- Sierra, R. A. (2002). *Modelación y estrategia: Algunas consideraciones desde una perspectiva pedagógica*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2000). *Aprendizaje y enseñanza desarrolladora*. Ciudad México, México: CEIDE.
- Simonian, L. (1998). *La defensa de la tierra del jaguar. Una historia de la conservación en México*. México. D.F.: CONABIO-SEMARNAP .
- Smith, T. J. & Mc Kenna, C. M. (2011). A weighted test of internal symmetry. *Journal of Applied Statistics*, 38 (10), 2111-2118.
- Socarrás, S. y Socarrás, S. (2010). Ideas pedagógicas martianas y su vigencia en el sistema educacional cubano. *Humanidades Médicas* 10 (3), 23-34.
- Sotolongo, P. L. y Delgado, C. J. (2006). *La revolución contemporánea del saber y la complejidad social*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Streck, D. (2017). José Martí, Paulo Freire e a construção de um imaginário pedagógico latino americano. *Pedagogía y Saberes* 46, 55-63.
- Suárez, C. (2007). *Propuesta para elevar la formación ambiental de los ingenieros agrónomos de la Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray*. Tesis doctoral. Universidad de Gerona. España.
- Talloires Declaration. (2014). Recuperado de Wikipedia, The free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Talloires_Declaration&oldid=621987385.
- The St. Paul Daily Globe. (9 de August de 1883). Forestry. *The St. Paul Daily Globe*, p. 2.

- The Sun. (9 de August de 1883). Planting Trees in Mexico. *The Sun*. Vol I, No. 343, p. 3.
- Toledo, J. (1991). La relación hombre naturaleza en José Martí. Sus criterios ecológicos. *Conferencia Martí, hombre universal* (pp. 143-158). La Habana, Cuba: Centro de Estudios Marianos.
- Toledo, J. (2003). *La Ciencia y la Técnica en Martí*. La Habana, Cuba: Científico Técnica.
- Toledo, J. (2007). *La naturaleza en José Martí*. La Habana, Cuba: Científico Técnica.
- Torres-Cuevas, E., Ibarra, J. y García, M. (2001a). *Félix Varela y Morales: Obras* (Vol. I). La Habana, Cuba: Imagen Contemporánea.
- Torres-Cuevas, E., Ibarra, J. y García, M. (2001b). *Félix Varela y Morales: Obras* (Vol. II). La Habana, Cuba: Imagen Contemporánea.
- Torres-Cuevas, E., Ibarra, J. y García, M. (2001c). *Félix Varela y Morales: Obras* (Vol. III). La Habana, Cuba: Imagen Contemporánea.
- Turnheim, B., Berkhout, F., Geels, F., Hof, A., McMeekin, A., Nykvist, B. & Van Vuuren, D. (2015). Evaluating sustainability transitions pathways: Bridging analytical approaches to address governance challenges. *Global Environmental Change* 35 (1), 239-253.
- Ulloa, J. T. y Arrieta, J. (2009). La deconstrucción como estrategia de la modelación. En P. Leston (Ed), *Acta Latinoamericana de Matemática Educativa* 23 (pp. 909-917). México: Comité Latinoamericano de Matemática Educativa.
- UNESCO. (1978). *Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental: Organizada por la UNESCO con la cooperación del PNUMA Tbilisi (URSS) 14-26 de octubre de 1977*. Paris: UNESCO-PNUMA.
- Valdés, S. (2013). *La hispanización de América y la americanización de la lengua española*. La Habana, Cuba: UH.
- Valle, A. (2007). *Metamodelos en la investigación pedagógica*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Vanhulst, J. y Beling, A. (2013). Buen vivir: la irrupción de América Latina en el campo gravitacional del desarrollo sostenible. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica* 21 (1), 01-14.
- Vargas-Clavijo, M. (2015). Construcción de una cultura de paz con el ambiente a partir del desarrollo de competencias proambientales. *Revista Ouricuri* 5 (1), 183-205.
- Varona, E. J. (1917). *Emerson: Conferencia pronunciada en "El nuevo Liceo de la Habana" el 13 de marzo de 1884 por Enrique José Varona*. San José, Costa Rica: Imprenta Alsinia.
- Varona, E. J. (1992). *Trabajos sobre educación y enseñanza*. Ciudad de la Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Velázquez, E. (2006). *Estrategia didáctica para estimular el aprendizaje reflexivo en los estudiantes de las carreras de Ciencias Naturales en los institutos superiores pedagógicos*. Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico "José Martí". Camagüey, Cuba.
- Velázquez, E., Ulloa, L., Guerra, M. & Acosta, R. (2009). Visión martiana de Darwin y su teoría de la evolución en la enseñanza de la Biología. *Monteverdia* 2 (2), 6-12.
- Velázquez, Y. (2016). *La formación holística ambiental en los estudiantes de carreras pedagógicas del área de Ciencias Naturales*. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba.
- Vilches, A. y Gil, D. (2014). La ciencia de la sostenibilidad. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias* 11 (3), 436-438.
- Vilches, A., Gil, D., Toscano, J. y Macías, O. (2014). *Educación para la Sostenibilidad*. Recuperado de OEI: <http://www.oei.es/decada/accion.php?accion=2>.
- Villanueva, J. (2010). Mundo de la vida y nuevo humanismo. *Persona y Sociedad* 24 (2), 73-89.

- Vitier, C. (1997). *Cuadernos Martianos I: Primaria*. Ciudad La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Vitier, C. (1997). *Cuadernos Martianos II: Secundaria Básica*. Ciudad de La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Vitier, C. (1997). *Cuadernos Martianos III: Preuniversitario*. Ciudad de La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Vitier, C. (2001). Martí en la Educación Superior. *Honda 2 (1)*, 29-33.
- Vitier, C. (2004). *Ese sol del mundo moral*. La Habana, Cuba: Félix Varela.
- Vygotski, L. S. (1993). *Obras escogidas*. (T. II) Madrid, España: Visor-Ministerio de Educación y Ciencia de España.
- Waitt, G. (2016). A passion for Geography flourishes at the University of Wollongong. *Geography Bulletin 48 (4)*, 15-16.
- Williams, C. & Chawla, L. (2016). Environmental identity formation in nonformal environmental education programs. *Environmental Education Research 22 (7)*, 978-1001.
- World Heritage Centre. (2016 a). *List of World Heritage in Danger*. Recuperado de UNESCO World Heritage Centre: <http://whc.unesco.org/en/danger>.
- World Heritage Centre. (2016 b). *World Heritage List*. Recuperado de UNESCO World Heritage Centre: <http://whc.unesco.org/en/list/&order=region>.
- Yuan, K. S., Wu, T. J., Chen, H. B. & Li, Y. B. (2017). A Study on the Teachers' Professional Knowledge and Competence in Environmental Education. *EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education 13 (7)*, 3163-3175.
- Zabala, I. y García, M. (2008). Historia de la Educación Ambiental desde su discusión y análisis en los congresos internacionales. *Revista de Investigación. 63 (1)*, 201-218.

ANEXOS

Anexo 1: Dimensiones e indicadores empleados en el diagnóstico inicial y la evaluación de la implementación de la estrategia pedagógica.

Dimensión: Connotación ambiental de la obra de José Martí.

1. Reconocer las potencialidades generales de los textos martianos para el desarrollo de la formación ambiental.
2. Identificar en correspondencia con el año que cursa, los elementos de la dimensión ambiental martiana que se relaciona con cada disciplina y asignatura del currículo.
3. Interpretar correctamente el sentido ambiental de la obra martiana en las actividades relacionadas con los distintos procesos sustantivos.

Dimensión: Actuación personal coherente con la ética ambiental martiana.

4. Exteriorizar su respeto hacia las distintas formas de vida en la naturaleza y un trato digno hacia estas y los procesos en que se involucran, independientemente de su complejidad estructural y funcional, en concordancia con los principios bioéticos fundamentales.
5. Identificarse desde el punto de vista estético con la naturaleza, sus procesos, fenómenos y la complejidad de sus sistemas de relaciones.
6. Evidenciar disposición para la identificación y solución de problemas ambientales en sus contextos de actuación.
7. Denotar adhesión por las ideas de la sustentabilidad y la convicción de que el potencial de la especie humana debe estar al servicio de equilibrar sus relaciones con el resto de los seres vivos, en las actividades de educación ambiental que planifica y ejecuta con escolares de nivel medio, durante su ejercicio pre-profesional.

8. Exteriorizar durante el desarrollo de actividades de campo y los proyectos socio-culturales comunitarios en los que se involucre, las cualidades etnobiológicas expresadas por Martí en sus diarios de campaña y sus crónicas de viaje.

Dimensión: Praxis humanista no antropocentrista en el ejercicio pre-profesional.

9. Profundidad del análisis metodológico de los contenidos de las asignaturas que les corresponda impartir durante el ejercicio pre-profesional, para integrarle el tratamiento a la dimensión ambiental de la obra martiana.
10. Determinación de las potencialidades que ofrece el proceso pedagógico de la escuela, para integrar la dimensión ambiental de la obra martiana en los contextos que lo permitan.
11. Planificación, en la preparación de la asignatura que le corresponda impartir en la escuela, del tratamiento a la dimensión ambiental de la obra martiana.
12. Planificación y ejecución de actividades extradocentes y extraescolares en las que se incorpore la dimensión ambiental de la obra martiana.
13. Mostrar en su desempeño durante la realización de actividades de educación ambiental dirigidas a la comunidad, la aplicación de las cualidades procedimentales del etnobiólogo expresadas por Martí en sus diarios de campaña y crónicas de viaje, orientadas a la solución de problemáticas comunitarias.

Escala valorativa.

Se consideran cuatro rangos de calificación: Muy bien, Bien, Regular y Mal.

Aplicación de la escala valorativa.

Dimensión: Connotación ambiental de la obra de José Martí.

La evaluación integral de esta dimensión se realizará atendiendo a la escala siguiente:

Mal: Cuando no cumple ninguno de los indicadores o solo cumple total o parcialmente uno de ellos.

Regular: Cuando cumple solo dos de los indicadores total o parcialmente.

Bien: Cuando cumple dos indicadores de forma total y uno de forma parcial.

Muy bien: Cuando cumple totalmente todos los indicadores.

Dimensión: Actuación personal coherente con la ética ambiental martiana.

La evaluación integral de esta dimensión se realizará atendiendo a la escala siguiente:

Mal: Cuando no cumple ninguno de los indicadores o solo cumple totalmente uno y otro parcialmente.

Regular: Cuando cumple dos de los indicadores totalmente y uno parcialmente.

Bien: Cuando cumple tres indicadores de forma total y uno de forma parcial.

Muy bien: Cuando cumple totalmente todos los indicadores.

Dimensión: Praxis humanista no antropocentrista en el ejercicio pre-profesional.

La evaluación integral de esta dimensión se realizará atendiendo a la escala siguiente:

Mal: Cuando no cumple ninguno de los indicadores, cumple totalmente dos y otro parcialmente, dos parciales y uno total o tres parciales.

Regular: Cuando cumple tres de los indicadores totalmente y al menos uno parcialmente.

Bien: Cuando cumple cuatro indicadores de forma total y uno de forma parcial.

Muy bien: Cuando cumple totalmente los cinco indicadores.

Anexo 2: Entrevista grupal al 2do año de la carrera Licenciatura en Educación Biología-Química.

Objetivo: Constatar la percepción que poseen acerca de la dimensión ambiental de la obra de José Martí y su implementación en la formación ambiental que reciben.

Orientación:

Estimadas (os) estudiantes: Como parte de un estudio científico, acerca de las potencialidades de la obra de José Martí para la formación ambiental y la conveniencia de integrarlas a su formación, se realiza esta entrevista grupal. Las preguntas serán respondidas de modo abierto aportando sus criterios oralmente. Se precisa de su honestidad y espíritu crítico para que la información sea fidedigna y objetiva. Por el carácter grupal del instrumento, no se divulgará ninguna información personal. Su cooperación será muy valiosa.

Muchas gracias.

1. ¿En qué asignaturas del currículo de la carrera se trabaja la obra y el pensamiento de José Martí? ¿En el caso de las de la especialidad, si se hace, mencione con qué objetivo?
2. ¿Qué facetas de la obra martiana son abordadas en estas asignaturas?
3. ¿A su juicio, que componentes conforman al medio ambiente?
4. ¿Opinan que existe concordancia entre la obra de José Martí y los componentes del medio ambiente? ¿Expresen algunos ejemplos?
5. Expresen brevemente sus ideas sobre lo que es desarrollo sostenible.
6. ¿Opinan que existe concordancia entre el pensamiento martiano y los principios del desarrollo sostenible? ¿Expresen algunos ejemplos?
7. ¿Consideran que en la obra martiana puedan encontrarse alusiones al medio ambiente, a los problemas ambientales o a las posibles soluciones de estos problemas? ¿Expresen algunos ejemplos?
8. ¿Qué otros temas relativos al medio ambiente guardan relación con la obra de José Martí?
9. ¿Creen que se evidencie correspondencia del pensamiento martiano con el pensamiento de los actuales líderes de la izquierda latinoamericana como Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales; con respecto a temas ambientales? ¿Expresen algunos ejemplos?
10. De Martí se dice que es el más universal de los cubanos. ¿Cuáles son las razones de esta afirmación a su criterio?
11. ¿Es posible afirmar que existen antecedentes al ambientalismo contemporáneo antes de la década de los años 60 del siglo XX, en el pensamiento cubano? ¿Cuáles pudieran ser estos antecedentes?
12. ¿Consideran factible e importante que se le ofrezca mayor tratamiento a la obra y el pensamiento martiano en su formación ambiental?

Anexo 3: Actividades docentes observadas (entre paréntesis se señalan las potencialidades de cada tema para abordar la dimensión ambiental martiana):

Anatomía I: Importancia de la higiene individual y colectiva. (Tema I) (Criterios martianos sobre la higiene y la medicina preventiva).

Botánica I: La Botánica y su historia general. Relación con otras disciplinas biológicas y con tendencias actuales de la Botánica (Etnobotánica y Botánica Económica), así como con la Física, la Química y la Geografía. (Tema I) (Botánicos relevantes retratados o mencionados por Martí. Enfoque etnobiológico martiano. Pensamiento geográfico).

Historia de la Biología y su enseñanza: Darwin y la teoría de la evolución. (Tema III) (Criterios evolucionistas de Martí. Criterios de Martí sobre el trabajo de Charles Darwin).

Didáctica de la Biología: La formación y la consolidación de conceptos y habilidades en la Biología sobre bases dialéctico-materialistas. (Tema IV) (Concepciones martianas sobre la enseñanza científica, experimental y práctica de las ciencias naturales. Importancia que concede Martí al conocimiento humano de los procesos, hechos, fenómenos y reglas que se dan en la naturaleza).

Ética e Ideario Martiano: Evaluación del trabajo de curso final. (En este caso se ofrece un número considerable de temas que pueden ser abordados por los estudiantes referentes a cuestiones como la concepción martiana de la naturaleza y sus relaciones con el hombre, la sensibilidad hacia la naturaleza, la bioética en el pensamiento martiano, el enfoque etnobiológico martiano, etc.).

Reflexión y Debate: Debate del tema: Vigencia del pensamiento martiano en el pensamiento de Fidel Castro. (Comunidad de criterios sobre la naturaleza, las relaciones hombre-naturaleza, la sostenibilidad, la responsabilidad del hombre hacia la protección y conservación de la naturaleza, etc., entre Martí, Fidel y otros líderes de izquierda latinoamericanos como Hugo Chávez y Evo Morales).

Práctica Sistemática I: Análisis del cumplimiento del Plan de actividades de la Práctica Sistemática, posterior al diagnóstico general del centro escolar. (Valoración de la incorporación de actividades de educación ambiental para los estudiantes de nivel medio, fundamentalmente de corte extradocentes, en las que se aborde la dimensión ambiental de la obra martiana).

Anexo 4: Guía de observación para actividades docentes.

Objetivo: Constatar el tratamiento que recibe la dimensión ambiental martiana en la formación del docente en carreras pedagógicas con perfil biológico.

GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES

INDICADORES	Frecuencia		
	S	AV	N
1. El docente prepara la actividad considerando las potencialidades que ofrece para abordar la dimensión ambiental de la obra martiana.			
2. El profesor le da tratamiento a la obra de José Martí, según lo permita la clase.			
3. El profesor aborda conceptos básicos sobre el medioambiente y la educación ambiental, la problemática ambiental actual y las principales tendencias en lo teórico, lo socio-económico y lo político, sobre cómo enfrentarla, según lo permita la clase.			
4. Se propicia desde el trabajo en equipo, la solidaridad, la cooperación y la búsqueda activa por parte del estudiante.			
5. Se atiende la formación de hábitos, habilidades, capacidades, normas de comportamiento y valores desde el desarrollo de la actividad docente, con un enfoque bioético en función del equilibrio de las relaciones sociedad-naturaleza y para comprender, enfrentar y solucionar problemas medioambientales desde la concepción del desarrollo sostenible.			
6. Se orienta a los estudiantes para que puedan reconocer la coincidencia entre las ideas rectoras del ideario martiano y la concepción del desarrollo sostenible, desde una perspectiva humanista no antropocentrista, según lo permita la clase.			
7. Los estudiantes confrontan las ideas martianas y el pensamiento progresista de los líderes de la izquierda latinoamericana, para develar la comunidad de pensamiento en relación con los ambiental, según lo permita la clase.			
8. Los estudiantes expresan filiación a modelos de actuación acordes a la ética martiana, el humanismo no antropocentrista de Martí, las cualidades etnobiológicas martianas y las concepciones del desarrollo sostenible, ante situaciones vinculadas a la problemática ambiental.			

Para cada indicador se medirá la frecuencia con que se manifiesta durante la actividad: **S** (siempre) **AV** (a veces) **N** (nunca).

Anexo 5: Material Docente

Dimensión ambiental martiana para la formación ambiental en carreras pedagógicas con perfil biológico

Autor: MSc. Roeris González Sivilla. Profesor Auxiliar. Departamento de Educación Biología. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Correo electrónico: roeris.gonzalez@reduc.edu.cu

Introducción

El presente material está dedicado a una valoración de los aspectos más relevantes que constituyen la dimensión ambiental martiana y que permiten su integración con la formación ambiental en las carreras pedagógicas con perfil biológico. Tiene como objetivo fundamental, facilitar a los docentes de estas carreras el contenido explicitado, de modo que le permita incorporar de un modo coherente y sencillo la obra martiana a los distintos procesos que dirige en la formación del docente.

Inicia el material con una aproximación a la perspectiva martiana respecto a temas como la sostenibilidad, el pensamiento geográfico, la Bioética, la Etnobiología, la sensibilidad ambiental y la Ecosofía. A continuación se incluye la interpretación desde el punto de vista ambiental de un grupo de cinco textos.

Martí vive en los albores de la llamada Segunda Revolución Industrial, en los Estados Unidos. Al respecto refiere la investigadora Josefina Toledo que: “*José Martí, que vive en Nueva York de forma permanente desde 1880, se convierte – a través de su ejercicio periodístico – en uno de los más lúcidos cronistas de la revolución industrial*” (Toledo, 2007, p. 12.), pero no llega a conocer con certeza el impacto negativo que tendría este proceso, al llegar el ser humano a destruir de modo irreversible una buena parte de la obra de la naturaleza.

De todos modos no estuvo ajeno a los primeros indicios de la crisis ambiental. En sus crónicas sobre el Congreso Forestal Americano, de 1883, advierte:

He aquí una cuestión vital para la prosperidad de nuestras tierras, y el mantenimiento de nuestra riqueza agrícola. Muchos no se fijan en ella, porque no ven el daño inmediato. Pero quien piensa para el público, tiene el deber de ver en lo futuro, y de señalar peligros. Mejor es evitar la enfermedad que curarla. La medicina verdadera es la que precave. (Martí, 2011 a, p. 144).

En esta misma crónica y en la titulada *México siembra su valle* (Martí, 2011 a), dos joyas del pensamiento ambiental martiano, se hace patente su preocupación ante la pérdida de la diversidad biológica, vista fundamentalmente desde el fenómeno de la deforestación, que hoy se define como uno de los problemas ambientales más apremiantes y que en el entorno martiano se venía acentuando.

La idea de sostenibilidad, anda rondando estos artículos, donde supo darse cuenta del valor de los bosques, identificados hoy como un recurso natural renovable, pues un manejo adecuado, permitiría evitar el agotamiento de dicho recurso. Sobre esto refiere que es necesaria:

(...) la conservación de los bosques, donde existen; el mejoramiento de ellos donde existen mal; su creación, donde no existen. Comarca sin árboles es pobre; ciudad sin árboles, es malsana [...] hay que cuidar de reponer las maderas que se cortan, para que la herencia quede siempre en flor y en los frutos del país solicitados (Martí, 2011 a, p. 144).

Su preocupación por la deforestación trasciende el espacio americano, como se evidencia en un artículo para *La Opinión Nacional*, fechado en noviembre de 1881 (Martí, 2006).

Agudo centinela de los problemas que acechaban a sus contemporáneos defiende ante el modelo industrialista que se abría paso la necesidad de trabajar y fomentar el desarrollo con recursos propios de la idiosincrasia y modo de vida de nuestros pueblos, así expresa: “(...) *la agricultura es la única fuente constante, cierta y enteramente pura de riqueza*” (Martí, Tomo 8, 1976, p. 368). En su artículo acerca de los productos de Venezuela alerta: “*¿Qué más que fe de sus hijos en sus propias fuerzas, — y vías de comunicación entre los centros de producción y las costas, y estas y las tierras extranjeras, — faltan para que entren en vías de prosperidad pasmosa a pueblos que tienen a raudales las riquezas que otros explotan y codician?*” (Martí, Tomo 7, 1976, p. 243). Con lo cual se adelanta a los postulados de su época y denuncia la penetración de los países industrializados en el saqueo de nuestros recursos naturales.

De la dependencia del desarrollo humano hacia la naturaleza y por ende de su necesidad de ser racional y coherente en el uso que hace de ella, advierte:

Y el único camino abierto a la prosperidad constante y fácil es el de conocer, cultivar y aprovechar los elementos inagotables e infatigables de la naturaleza. (...) Y como en cada región sólo se dan determinados productos, siempre se mantendrá su cambio activo, que asegura a todos los pueblos la comodidad y la riqueza (Martí, Tomo 8, 1975, p. 289.).

En la última oración aparece una idea clave para la sostenibilidad global, que es la del desarrollo según las potencialidades de cada nación, unida al intercambio justo y equitativo entre todas ellas. Este criterio está enraizado en la base del proyecto bolivariano y martiano, que fundaran los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez en 2004: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América.

Muchos otros aspectos pudieran referirse sobre el vínculo de Martí con el pensamiento ambientalista actual en una extraordinaria cercanía, sorprende que para su tiempo haya sido capaz de sentenciar: “...*comete suicidio un pueblo que fia su existencia a un solo fruto*” (Martí, Tomo 6, 1975, p. 270.). Parecen palabras dichas hace solo unos momentos por lo exacta y previsoras de la reflexión que provoca.

Su concepción del vínculo naturaleza-cultura, en la que destaca su enfoque etnobiológico y rasgos de un pensamiento geográfico

El vínculo naturaleza-cultura en Martí, del que ya se ha hecho mención, se expresa desde varias aristas. Se manifiesta en la naturaleza como inspiración creativa, fundamentalmente de su lírica, con un enfoque estético, axiológico y de ascenso espiritual del hombre; en el reiterado uso de analogías y fabulaciones, para intentar comprender desde la dinámica de la vida silvestre, algunos fenómenos sociales y atributos humanos; en la constante indagación de las influencias recíprocas hombre-ambiente, desde perspectivas económicas, geopolíticas, religiosas, artísticas, costumbristas, lingüísticas y científicas.

Refiriéndose al papel de los bosques y arboledas para las culturas precolombinas, cita en *México siembra su valle*, el único párrafo donde habla de la importancia ecológica de estos, el agrónomo español Balbino Cortés Morales en uno de sus libros:

Ellos hacían en otros tiempos fertilísimas y saludables regiones enteras, que hoy vuélvense¹ estériles e insalubres, y en otras donde la facilidad de los riegos en los ardientes veranos constituía una perenne fuente de riqueza, ya se ven disminuir y a veces secarse antiquísimos manantiales, al propio tiempo que los ríos y torrentes desbordados truecan en un momento algunas de nuestras más pingües y fértiles comarcas en áridos arenales (Cortés, 1883, p. 8).

Dentro de la vastedad de la producción martiana serán los diarios de campaña (1895) los últimos textos donde expresa sus opiniones sobre el vínculo naturaleza-cultura, aparecen aquí las ideas concentradas, muestra de una maduración en las conceptualizaciones, se manifiestan sin embargo, con una sencillez solo propia de quienes han depurado la expresión por la claridad de pensamiento.

Se pone de manifiesto en casi toda la extensión de ambos diarios una permanente actitud indagatoria y una impresionante capacidad de observación, ya anteriormente mostrada en las crónicas de sus viajes, orientadas hacia los modos de vida del hombre en aquellos parajes, su integración al entorno y sus saberes empíricos peculiares sobre la naturaleza. En este sentido hay tres elementos en los que Martí enfatiza: la descripción casi censal de la flora y parte de la fauna que encuentra en su recorrido, preocupado siempre por adquirir los nombres que no conocía y datos sobre sus cualidades, el valor socioeconómico, especialmente el medicinal, de las especies de plantas y animales, tanto silvestres como cultivadas y sus modos de uso por el campesino y el arraigo en su cultura, tradiciones y formación, que posee cada especie en particular y del espacio natural como conjunto. El dominio y manejo profesional e inclinación hacia el estudio de la geografía de su tiempo se manifestó en Martí en diversas direcciones (González, Montero y de Miranda, 2014).

¹ Se ha respetado la ortografía original del manual escrito por Don Balbino Cortés. (Nota del autor)

La geografía en la obra escrita de José Martí posee una presencia significativa, como se evidencia en la importancia que le atribuyó a las obras geográficas en la orientación a Gonzalo de Quesada, desde Montecristi, acerca de que en su momento vendiera para la causa cubana los libros de su oficina, “(...) salvo los de *Historia de América, o cosas de América — geografía, letras, etc. — que V. dará a Carmita a guardar, por si salgo vivo (...)*”(Martí, Tomo 20, 1975, p. 476.).

Los innumerables viajes realizados durante su vida, las crónicas escritas sobre estos, las descripciones del paisaje que apreció durante aquellas peregrinaciones, sus caracterizaciones y valoraciones de las costumbres, la estructura socioeconómica y la estructura geopolítica de esas regiones (Cruz, 2011), las descripciones de fenómenos geográficos, como su recreación del terremoto de Charleston (Martí, Tomo 11, 1975), en la que se aprecia su espíritu de autodidactismo y de investigación minuciosa antes de escribir sobre un tema, por la correspondencia del análisis expuesto por Martí con algunas concepciones metodológicas actuales en el estudio de desastres (Noas, Vega y Ríos, 2001; Curvadic, 2009), sus valoraciones sobre los descubrimientos en el campo de la geología y sobre científicos de la talla de Humboldt o Lyell; son solo algunos de los elementos más significativos en relación con el tratamiento de la geografía (Martí, Tomos 8, 15, 21 y 25, 1975.). Precisamente parece haberle interesado mucho al Apóstol esta ciencia de la Tierra, pues en abril de 1884 publica *Formación geológica de Cuba*, un artículo breve pero rico en datos sobre estudios que se realizaban en la época sobre los arrecifes coralinos de la plataforma insular de la Mayor de las Antillas (Martí, 2011 a).

Importantes para la comprensión del panorama geopolítico y económico actual del continente son las valoraciones martianas sobre la Primera Conferencia Internacional Americana y la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América (Martí, Tomo 20, 1975).

Resulta interesante lo que pudiera nombrarse como una visión geopolítica naturalista, recogida en sus Crónicas sobre la Primera Conferencia Internacional Americana, así expresa que: (...) *El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país* (Martí, Tomo 6, 1975, p. 17.).

Sensibilidad ambiental desde un humanismo no antropocentrista.

Al analizar los criterios martianos sobre el ser humano es posible comprobar que el Apóstol deslinda lo que es propio de cada ser por naturaleza, lo que recibe como resultado de herencias genéticas y aquello que le era impuesto desde afuera, diríase las herencias socioculturales con lo que se evidencia que asume al hombre como un ser biopsicosocial, esto es de una valía incuestionable para el siglo XIX.

Es de considerar, además, que reconoce al hombre como sujeto y objeto del conocimiento y la praxis, lo considera también como síntesis y resumen. Lapidariamente con un poder de síntesis extraordinario señaló: *“El hombre es el Universo unificado, el Universo es el hombre varificado”*² (Martí, Tomo 21, 1975, p. 223.).

Sobre el patrimonio cultural de la humanidad, asume la misión de despertar en los niños y jóvenes, el amor por la historia del hombre y la necesidad de mantenerla siempre a mano, para aprender de ella. Excelentes referencias aparecen en *La Edad de Oro*, como la crónica “Un paseo por la tierra de los Anamitas” (Martí, Tomo 18, 1975).

No puede encontrarse un lamento poético, ni una respuesta de tanta identificación ética ante la destrucción de las grandes civilizaciones prehispánicas de América que lo que escribe Martí para los niños en “Las ruinas indias” (Martí, 2011 b).

El Maestro lamenta la destrucción de los monumentos y ciudades prehispánicas y la desaparición de su legado cultural. En 1987, el inventario del Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconoció en América Latina 42 sitios del patrimonio construido y de ellos solo ocho se correspondían con el periodo precolombino (UNESCO, 1988). Para el año 2016 las cifras mejoraron, con 94 sitios creados por el hombre y de ellos 28 antes de la llegada de Colón o con restos arqueológicos de esa etapa entre los motivos de su declaración por la UNESCO (World Heritage Centre, 2016 a). Contradictoriamente algunas de estas construcciones se encuentran en un alto grado de deterioro como la Zona Arqueológica de Chan Chan, en Perú, incluida en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro (World Heritage Centre, 2016 a) y el Camino Inca, con un riesgo alto de ser incluido en dicha lista (Luna, 2014).

Junto con la destrucción del patrimonio arquitectónico de las civilizaciones prehispánicas, Martí se indigna por la profanación del derecho de los descendientes de los pobladores originarios del continente y así lo hace saber en carta al Director de La Nación, el 25 de octubre de 1885.

Sobre la importancia del estudio y preservación de la memoria histórica de la humanidad, refiere el autor de *Ismaelillo*: *“Cada día, en la vida de los hombres, es una página imborrable de la historia”* (Martí, Tomo 3, 1975, p. 320.). Al mismo tiempo alerta de la necesidad de tener en cuenta los aciertos y desaciertos del pasado para la construcción del futuro de la humanidad por el camino del bien común, la armonía, la equidad y la justicia: *“¿Cómo hemos de llegar al conocimiento de la humanidad futura y probable sin el conocimiento exacto de la humanidad presente y pasada [...]?”* (Martí, Tomo 21, 1975, pp. 75-76.).

² Se ha respetado la ortografía original. (Nota del autor)

Su entrañable amigo Fermín Valdés Domínguez, afirma que en su etapa estudiantil en la Universidad de Zaragoza, ambos jóvenes se interesaron por la arqueología. Valdés Domínguez asevera que Martí pudo escribir varios artículos sobre antiguos monumentos españoles y franceses (Toledo, 2007).

Amante de las buenas artes, no las dejó solo en el mero plano hedonístico del placer de la creación artística. Insistió en la necesidad de hacer arte con esmero, con un desborde del gusto y la calidad, buscar siempre la perpetuidad en el valor de una buena obra, la universalidad para que sirva por igual a toda generación futura. Refiriéndose al caso particular de la poesía, señaló, “(...) porque a la poesía, que es arte, no vale disculparla con que es patriótica o filosófica, sino que ha de resistir como el bronce y brillar como la porcelana (...)” (Martí, Tomo 5, 1975, p. 137.).

Este afán por promover la inmortalidad de las creaciones artísticas y literarias se evidencia también en su carta al Director de la Nación, el 23 de abril de 1885:

El Arte, como la Literatura, ni se improvisa ni se trasplanta; ni trasplantado, da buen fruto. Para ser poderoso, ha de ser genuino. En pintura, como en letras, solo perdura lo directo. El Arte ha de madurar en el árbol, como la fruta (Martí, Tomo 10, 1975, p. 228.).

Resalta de igual manera el papel del arte, la literatura, la pintura o cualquiera de las manifestaciones de la cultura artística de un pueblo, en la forja de la identidad nacional, uno de los elementos indispensables para lograr y defender la independencia de un país.

El tratamiento de la naturaleza no solo aflora en la producción en prosa del Apóstol, es posible también y no de manera escasa, encontrarla en su poesía, en ambos fue asumida por Martí de manera polisémica en lo que es posible descubrirla como recreación de su belleza paisajística o como mera enumeración de su flora y su fauna. Esto es evidente en sus diarios donde expone con suficiencia muestras diversas de la botánica cubana, de similar modo se puede apreciar una empatía entre el estado de ánimo del autor y la magnificencia del paisaje. La inmensa frase: “*Salto. Dicha grande*” es el preámbulo de su fascinación y sobrecogimiento ante la naturaleza patria en toda la extensión, pero sobre todo de su afincada voluntad de revelar en toda su magnitud la esencia de lo cubano. Ha escrito: “*Y todo el día, ¡qué luz, qué aire, qué lleno el pecho, qué ligero el cuerpo angustiado!*” (Martí, Tomo 19, 1975, p. 214.).

Carácter bioético implícito en su obra

La Bioética, es entendida de manera diversa como una ética aplicada, una disciplina, un saber emergente e incluso algunos le dan el calificativo de metaética.

Sus orígenes también son diversos. El término surge en el mundo académico de la pluma del pastor protestante alemán Fritz Jahr, en 1927. Pero no es hasta 1970, con las obras del oncólogo norteamericano Van Rensselaer

Potter, que toma auge la Bioética. Potter propone una nueva disciplina compleja que combine los conocimientos biológicos, fundamentalmente los ecológicos, la medicina y la ética. En esencia propone considerar a la vida en toda extensión y manifestaciones como el valor principal y el derecho supremo, ante el desarrollo científico y tecnológico que experimenta la humanidad, por lo que el comportamiento de los seres humanos debe orientarse al bienestar de todo ser vivo, el equilibrio y armonía en sus interrelaciones y el mantenimiento de las condiciones físicas que garantizan su supervivencia.

Siendo Martí un niño, un compañero de colegio traía un grillo asido de un hilo jugando. Al ver aquello, rogó insistentemente hasta conseguir que le cedieran al animalillo, que al instante fue liberado de sus amarres con unas tijeras de Doña Leonor y devuelto a su estado natural (Quesada, 1977).

Un relato similar refiere que en una práctica de tiros junto a Gómez en un cayo frente a Montecristi y previo a su viaje de incorporación a la manigua, el Generalísimo lo insta a disparar a un ave en pleno vuelo y el Delegado después de ajustar la puntería no puede hacer el disparo (Cruz, 2007). Tal era su respeto por todo ser vivo y el rechazo por toda muestra de abuso o forma de esclavitud.

Comentando algunos sucesos posteriores al verano de 1887, sobre lo que parece ser la exhibición de dos bebés de chimpancé cautivos, hace alusión indignado ante la doble moral de que se presente a una negra como cariñosa madre sustituta, cuando lo que se ha hecho es arrancarlos de la verdadera, posiblemente ultimada por cazadores y cercenarles la libertad (Martí, Tomo 11, 1975.).

En el mismo artículo, comentando los métodos y aplicación de un censo en Norteamérica, acota una digna definición del objetivo global de la ciencia, “*¿Para qué, sino para poner paz entre los hombres, han de ser los adelantos de la ciencia?*” (Martí, Tomo 11, 1975, p. 292.).

Innumerables son los ejemplos de avances en las ciencias y de su aplicación tecnológica, que desconociendo el compromiso social que debe caracterizarlas, han causado severos daños a la vida del hombre y a los sistemas ecológicos que se han visto involucrados.

El egoísmo era la nota de los tiempos antiguos. El humanitarismo (el altruismo, la abnegación, el sacrificio de sí por el bien de otros, el olvido de sí) es la nota de los tiempos modernos. No hablo de la gente común: ésta en todas partes, es una trailla de bestezuelas; el estómago del Universo; hablo de los espíritus superiores que ensalzan y representan estos tiempos (Martí, Tomo 21, 1975, p. 151.).

La realidad objetiva de estos tiempos muestra que ese egoísmo lejos de desaparecer, sigue siendo exacerbado por el modo de vida capitalista, pero siguiendo la luz mostrada por el Maestro, numerosos ejemplos ubican en su justo lugar al papel de la ética humanista promulgada por él. Entre estos tenemos al internacionalismo promovido por la Revolución Cubana, que ha alcanzado la cúspide de la honra, con las brigadas médicas para combatir el

ébola en África y a los numerosos movimientos de solidaridad, radicados por todas las latitudes, hacia Cuba y todas aquellas naciones tercermundistas agobiadas por los centros del poder imperialista.

La eutanasia es otro de los dilemas bioéticos existentes en la actualidad, pues aunque algunas sociedades la consideren correcta, la mayor parte cree que es un proceder inaceptable. Martí en una de sus reflexiones, que en su conjunto reúnen un valor axiológico y filosófico enorme, declara directamente que: “—*Es un crimen no oponer a la muerte todos los obstáculos posibles*” (Martí, Tomo 21, 1975, p. 162.).

De modo más indirecto puede hallarse su perspectiva sobre la eugenesia. Contrario a la idea de “arreglar” las discapacidades o evitarlas como en algunos círculos defensores de la perfección genética se pretende, es partidario de conducir a las personas discapacitadas, mediante una educación de calidad, a la plena incorporación social (Martí, Tomo 6, 1975.).

El equilibrio y la armonía en la naturaleza sin las acciones antrópicas negativas, que como el mismo advierte cambian, aceleran o detienen la obra de la naturaleza (Martí, Tomo 23, 1975.), se expone junto a una noción de libertad que no puede ser desligada de los conceptos de justicia, igualdad y dignidad para todos los seres, como la clave para el futuro de la humanidad, o dígame mejor del planeta.

Allí todo está preso. El árbol en sus cercados, el ciervo en su parquecillo, el pájaro en su jaula, el león — cdo. encerrado —vive como cerdo. — ¡Yo quiero romper las jaulas a todas las aves; — que la naturaleza siga su curso majestuoso, el cual el hombre, en vez de mejorar, interrumpe; — que el ave vuele libre en su árbol; —y el ciervo salte libre en su bosque; — y el hombre ande libre en la humanidad!” (Martí, Tomo 21, 1975, pp. 162-163.).

Carácter ecosófico de su pensamiento referente a las relaciones hombre-sociedad-naturaleza

Resulta lícito señalar que entre los aspectos que entroncan armónicamente a lo interior en las consideraciones martianas sobre la naturaleza se encuentra una comprensión sistémica y dialéctica de la naturaleza, en su percepción aflora la existencia de enlace entre todo lo existente (Martí, Tomo 19, 1975.).

La Ecosofía como se ha explicado, se sustenta en tres ideas medulares, que se tomarán como referencia para evidenciar lo ecosófico en el pensamiento martiano: el concepto del ser ecosófico, la idea del Holón y la teoría Gea.

El concepto del ser ecológico le da una dimensión más amplia al ser en la que se integra la influencia de los componentes biológico y psicológico con las del entorno (Bateson, 1991).

El Héroe de Dos Ríos resalta el papel de las relaciones del hombre con el resto de los seres vivientes y del razonamiento coherente y en comunión con lo natural. En fragmentos dispersos esboza los mismos elementos que pueden apreciarse en las ideas de Bateson: “*El ser se forma de sí y de sus relaciones con los seres*” (Martí,

Tomo 21, 1975, p. 27.); “(...) el ser humano refleja la naturaleza, como cada ser extrahumano la refleja. De que el hombre halla a la naturaleza en sí, y en ella se halla a sí (...)” (Martí, Tomo 8, 1975, p. 432.).

El universo como un todo en relación con sus partes es una de las bases de la idea del holón de Koestler. Así Martí, parafraseando a Schelling, apunta que: “Hay un todo de ser que se desenvuelve y se precipita en seres, de los que cada uno es el todo de que nace” (Martí, Tomo 21, 1975, p. 56.).

La teoría de Gea o Gaia, tiene como centro a la idea de la “autopoiese”. Su manifestación biológica, la autorregulación se considera una condición **sine qua non** de la vida (Maturana y Varela, 1998).

El genio cubano compartió también el criterio de que en la naturaleza, se evidencia constantemente la propiedad de mantener el equilibrio del conjunto:

(...) la naturaleza no es más que un inmenso laboratorio en el cual nada se pierde, en donde los cuerpos se descomponen, y libres sus elementos vuelven a mezclarse, confundirse y componerse, pudiendo, en el transcurso de los siglos — que son instantes en la vida del mundo — volver a su antiguo ser (...) (Martí, Tomo 8, 1975, p. 477).

El análisis del extenso corpus martiano, evidencia un pensamiento ambiental polisémico y contemporáneo que precisa ser sistematizado, por ser depositario de valiosas y numerosas claves para comprender algunos de los fenómenos característicos de la crisis contemporánea, sus causas y la orientación que debe tomar la humanidad en la gestión para encararla. Se muestran matices particulares como la importancia que le concede a la relación cultura-naturaleza, la incuestionable eticidad de su pensamiento y actuación, su postura humanista no antropocentrista y la extrapolación visible de fenómenos, leyes y principios de la naturaleza al contexto social. La correspondencia con las ideas ecosóficas evidencian de que esta última no es una creación contemporánea de la Filosofía, sino que tiene sus bases en lo mejor del pensamiento filosófico mundial, incluido el que se ha generado en Cuba, cuya expresión más alta está dada por la obra del más universal de sus hijos.

Selección de textos martianos con una marcada connotación ambiental

Los cinco textos seleccionados para su interpretación ambiental son:

- México siembra su valle.
- Congreso Forestal Americano.
- Cuentos de elefantes.
- Diario de Campaña de Montecristi a Cabo Haitiano.
- Diario de Campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos.

La selección se fundamenta en la fuerte presencia de ideas coherentes con el ambientalismo en estos textos.

Los tres primeros son de los textos que menos se han analizado, desde la perspectiva ambiental, por los exégetas

martianos. Entre los que se han aproximado a tales análisis se encuentran Toledo (1991, 2003 y 2007) que acude a pasajes de *México siembra su valle* y de *Congreso Forestal Americano*, para evidenciar lo que ella denomina “visión martiana de la naturaleza”, Castro (2004) que hace algo similar para demostrar la presencia de una cultura de lo ambiental en Martí y Serra (2007) quién cita ambos textos, en un análisis sobre la correspondencia de los criterios martianos sobre el desarrollo con la actual concepción de desarrollo sostenible y aporta un interesante análisis semiótico del hermoso relato “Cuentos de elefantes”.

La obra poética, ha sido históricamente la porción del *corpus* martiano más relacionada a lo ambiental y se le dedican numerosos y valiosos estudios. Vale mencionar a Núñez (1983), con un análisis de lo que denomina geopoética en varios autores cubanos, pero con especial énfasis en José Martí.

Más recientemente aparecen trabajos importantes como los de Toledo (2007), abordando la visión martiana de la naturaleza, la ciencia y la tecnología en algunos de sus textos poéticos y García (2008) quien ofrece valoraciones sobre la omnipresencia de lo natural en los versos sencillos y de las relaciones de estos con otros textos del Apóstol, desde miradas a las ciencias naturales y a aspectos filosóficos.

En las carreras pedagógicas con perfil biológico, los espacios para la lírica martiana con potencialidades educativas ambientales son diversos, pues no impone grandes dificultades por tener las cualidades de ser breve y directa. Considerando tales cuestiones, en este material no se profundiza en los textos poéticos, lo que no quiere decir que se desestiman, solo que hay mucha más información para el docente al respecto.

Se ofrece aquí una mirada más exhaustiva de los tres materiales periodísticos, con un tratamiento algo reducido en el universo de la investigación sobre la obra martiana: *México siembra su valle*, *Congreso Forestal Americano* y *Cuentos de elefantes*, valorando aspectos ecológicos, evolutivos, de educación para la conservación de la biodiversidad y de educación para la sostenibilidad, presentes en los mismos.

Los diarios de campaña martianos en cambio han tenido un tratamiento bastante amplio. Se cuenta con la edición publicada en 1996 con motivo del centenario de la Guerra Necesaria, a cargo de Mayra Beatriz Martínez y Froilán Escobar, con una amplia información textual e iconográfica sobre lugares, personalidades, especies biológicas, objetos y documentos. En 2007 sale la edición crítica a cargo de Mayra Beatriz Martínez con una ampliación en la información textual y numerosos anexos. Son importantes además los análisis de García (2009), que aunque con una intención lingüística, no deja escapar a la argumentación, los valores naturalistas en las recreaciones martianas de la vida campestre.

No obstante la alusión reiterada en los escritos sobre el Apóstol a sus dos últimos diarios, los sólidos valores que poseen para incorporar un enfoque etnobiológico a la formación de profesores de Biología, casi ausente y

altamente necesario en esa formación, son argumentos suficientes para que sean seleccionadas estas maravillas de la literatura de campaña.

Cierra el material con una valoración muy puntual, sobre el carácter ecosófico de la obra del más universal de los cubanos. La Ecosofía, como tendencia del pensamiento ambientalista de finales del siglo XX, posee un cuerpo teórico y una concepción bastante flexible, coherente y atinada, para el contexto de la crisis global que exhibe la humanidad y se considera en el marco de este trabajo, superior al resto de los postulados ambientalistas contemporáneos al no estar condicionada por ningún centrismo (biocentrismo, ecocentrismo o antropocentrismo) y asumir la vida desde la perspectiva de un sistema complejo.

La mayor parte de las ideas que sustentan a la Ecosofía, están en concordancia con una buena parte de las ideas martianas sobre las relaciones hombre-sociedad-naturaleza, con lo cual se integran en una misma visión lo mejor del pensamiento cubano, con lo mejor del pensamiento ambiental mundial contemporáneo.

México siembra su valle y Congreso Forestal Americano: dos joyas del pensamiento ambiental en la obra de José Martí.

Es un criterio ampliamente aceptado, que el origen de la actual crisis ambiental se halla relacionado con la Primera Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, el origen de algunos de los problemas ambientales que conforman esta crisis, remite a algunos siglos atrás.

La pérdida de la biodiversidad, por ejemplo, tuvo muchos antecedentes anteriores a 1700, entre los cuales, uno de los más acentuados se corresponde con la conquista y colonización de América por las potencias europeas. Este proceso marcó, entre otros impactos, la extinción étnica de una parte importante de las poblaciones humanas originarias y una cruenta deforestación, cuyas consecuencias fundamentalmente en la diversidad vegetal y de algunos grupos de artrópodos y tetrápodos fuertemente asociados a la vegetación autóctona, nunca serán conocidos en su real magnitud.

En el siglo XIX, tuvo lugar un despertar de conciencias en torno al problema de la deforestación en el nuevo mundo y se crearon numerosas instituciones afiliadas o no a los gobiernos. Este interés por la conservación del patrimonio forestal, adquirió una relevancia particular con la realización de las distintas ediciones del Congreso Forestal Americano, auspiciado por la Asociación Forestal Americana y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El primero de estos foros que ha podido ser constatado, se desarrolló en agosto de 1882, en la ciudad canadiense de Montreal. El siguiente sesionó en San Pablo, Minnesota, también en agosto pero de 1883 y su realización quedó registrada en una crónica publicada en *La América*, de Nueva York, en septiembre de ese año, bajo la autoría de José Martí.

Si bien es cierto que en algunos de sus trabajos periodísticos, Martí replica noticias que habían sido publicadas por otros medios, una práctica tradicional en el periodismo de todos los tiempos, aún sin que las temáticas abordadas pudieran poseer un interés destacado para él; en este caso no sucede así.

Los significados simbólicos atribuidos a los significantes árbol y bosque en la construcción de metáforas por todo el corpus martiano, son diversos y frecuentemente se representan estos significantes como figuras centrales de las redes de relaciones naturales o sociales con las que se asocian a la vez que alcanzan una importante carga axiológica y espiritual. Ejemplo de lo anterior es la figuración del proceso educativo empleando como análogo al desarrollo ontogénico de un árbol, que aparece en el folleto *Guatemala: "La educación es como un árbol: se siembra una semilla y se abre en muchas ramas"* (Martí, 1976, t 7, p. 157).

Otro caso lo constituye su llamado desde las páginas de Nuestra América a que las jóvenes repúblicas se abran a las tendencias científicas, tecnológicas, sociales y políticas, que modelaban el mundo de la época, pero siempre conservando la identidad americana como escudo para mantener la soberanía y la independencia y esa identidad la representa como el tronco de un árbol que representa a su vez el sistema de relaciones globales entre Latinoamérica y el resto del orbe: *"Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas"* (Martí, 1976, t 6, p. 18).

Un tercer caso se encuentra en su conocido retrato Emerson, donde asumiendo esencias del pensamiento naturalista del "sabio de Concorde", muestra al bosque como fuente de sabiduría, de goce y crecimiento espiritual y de perpetuación del espíritu humano, apreciándose la sutil sugerencia de deificación de lo natural, en la que se revela la influencia panteísta del pensamiento emersoniano (Toledo, 2003): *"El bosque vuelve al hombre a la razón y a la fe, y es la juventud perpetua"* (Martí, 1976, t 13, p. 25).

De su paso por la *Revista Universal*, ha quedado una pequeña nota con motivo de la exposición efectuada en Filadelfia, de mayo a noviembre de 1876, en saludo al Centenario de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos (Martí, 2001). La brevedad de la nota, no oculta sin embargo, la admiración de Martí por los árboles de gran porte, que han tenido tradicionalmente un importante significado en las culturas del nuevo mundo, ya sean de la porción anglosajona o de la latina. Uno de estos gigantes es, coincidiendo con la descripción que hace el autor y con las referencias a lo acontecido en la exposición, un ejemplar de secuoya gigante³.

La fuente de la que el Apóstol obtuvo la información, refiere que se retiraría la corteza hasta una altura de 20 pies, más muestras de ocho pulgadas de profundidad del tronco, sin necesidad de derribar el árbol y con esto armar ciertos gabinetes expositivos con la forma de la base del cuerpo del gigante. Contradictoriamente, este

³ *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz, 1939.

procedimiento daña el floema secundario del árbol, lo que en especies de menor porte, conlleva generalmente a la muerte del ejemplar. Cuentan que los asistentes a la exposición nombraron la reconstrucción de la secuoya como “el engaño de California”, al creer imposible la existencia de un vegetal de esas dimensiones.

Años más tarde volverá a hacer referencia a los gigantes californianos y su irracional explotación, primero en una de sus notas cortas para *La Opinión Nacional*, el 7 de enero de 1882 (Martí, 1876, t 23) y luego en un breve artículo para *La América* titulado *Arbos senior*, en junio de 1883.

Expresará en *Arbos senior*, otros significados hermosos para un árbol longevo en Amarapura (escrito como Amarapoorah en el texto martiano), Myanmar, cuya especie no ha podido ser determinada⁴. Distingue al milenario vegetal como un *padre*, haciéndose eco de las apreciaciones de un inglés estudioso de los árboles y como un *gigantesco sacerdote*, en alusión al respeto profesado hacia el coloso por peregrinos y locales.

Los enormes ahuehetes de Chapultepec⁵ y el sicomoro⁶, que por la leyenda cristiana cobijó a María y a su hijo Jesús cerca de El Cairo, cuando huían del rey Herodes y que es conocido a causa de esto como “El árbol de la Virgen”, son nombrados en este escrito, incluyéndose a la lista de árboles monumentales estimados por Martí.

La trascendencia del árbol, es sacada a colación en el discurso que pronuncia en el Club del Comercio de Caracas, el 21 de marzo de 1881. En uno de los párrafos del texto hace alusión a un proverbio de la tradición árabe, donde se promueve la idea de que un hombre sólo estaba completo cuando: “(...) *había plantado un árbol, escrito un libro, creado un hijo (...)*” (Martí, 1976, t 7, p. 282).

En noviembre del propio 1881, hace evidente su preocupación por el fenómeno de la deforestación en la vieja Europa e intenta alertar a los países de Nuestra América:

—Interesa a la América del Sur, tan rica en maderas descuidadas hoy, o destruidas en desmontes imprevistos o en cortes precipitados por la avaricia mercantil, —saber cuán rápidamente se consumen las maderas útiles de los bosques en Europa (Martí, 1976, t 23, p. 97).

Ese mismo mes y año, envía varias notas cortas para *La Opinión Nacional* y dos de ellas hablan de los valores medicinales del eucalipto y de un medicamento de origen vegetal, conocido por *tonatiyacapan*. (Martí, 2006).

Políticas de reforestación, importancia de los árboles y riesgos de la tala indiscriminada en la lejana Australia, son la esencia de otro breve artículo del 13 de enero de 1882, para *La Opinión Nacional*:

—Los colonos de Australia están prestando grande atención a lo que debieran prestarla todos los habitantes de comarcas agrícolas: a la conservación de sus bosques. No tratan con esto sólo de asegurarse para lo

⁴ La teca, *Tectona grandis* L. f., 1781 [1782], es un árbol muy apreciado en ese país, en el que existe el puente de madera más largo del mundo, construido precisamente con sus maderas, pero no se reporta entre las especies milenarias, por lo que no es posible asegurar que se trate de ella.

⁵ *Taxodium mucronatum* Ten., 1853.

⁶ *Ficus sycamorus* L., 1753.

futuro madera buena y abundante, sino en evitar los males que acarrea la pobreza de árboles, sequedad en el clima, larga escasez de lluvias, fuegos en las selvas y cosechas ruines (Martí, 1976, t 23, p. 149).

Comentando los riesgos de la política proteccionista en Estados Unidos, escribe en 1883:

Se caería en el error de creer que esos bosques macizos y solemnes, maravilla de la naturaleza, no habrían de acabarse jamás. Se arruinarían los árboles, cortándolos fuera de época. Se burlarían las leyes de la resiembra, difíciles de hacer cumplir en la soledad de las selvas, por lo que se han burlado en todas partes. El estímulo de la gran ganancia cerraría los ojos al gran peligro. Y a la larga, en días tristes, quedaría la tierra seca, los plantíos enfermizos, y la agricultura en ruina (Martí, 1976, t 9, p. 383).

Pero el antecedente más relevante a la crónica sobre el congreso de San Pablo, el artículo México siembra su valle, le precede en tan solo un mes y aparece igualmente publicado en las páginas de La América.

Este artículo centra su atención en el contrato establecido entre el gobierno mexicano, presidido por el General Manuel de Refugio González Flores y el señor Oscar A. Droege⁷, para la siembra de dos millones de árboles en el Valle de México. Según una nota del periódico norteamericano The Sun, fechada el 9 de agosto de 1883, entre las principales especies a sembrar estaba el fresno⁸, el sauce⁹, el álamo¹⁰, el eucalipto¹¹, la acacia¹², el cedro ciprés de montaña¹³ y el trueno japonés¹⁴.

Como se aprecia en la relación de especies propuestas para plantar, predominan las de origen foráneo, tal y como ha sido costumbre durante mucho tiempo en la jardinería y la arboricultura urbana. Sucede que en la actualidad se conoce que muchas de estas especies; por su adaptabilidad, su alto índice germinativo y de supervivencia en viveros, su crecimiento rápido, así como su capacidad de dispersión y de colonizar espacios, desplazando a especies autóctonas, generalmente más especializadas y con menor potencial adaptativo; se convierten en especies invasoras, cuyo impacto en la biodiversidad es demostradamente negativo.

⁷ Oscar A. Droege, fue un horticultor de origen alemán, radicado en México, que al parecer había tenido anteriormente tratos con el gobierno, pues en 1878, se concertó la venta de 50 000 eucaliptos entre Droege y Vicente Riva Palacio, secretario de Fomento, para el ornato público (Vega, 2016). Se asevera que este hombre se dedicó fundamentalmente a la venta de especies importadas y parece haber participado en la plantación de varias áreas públicas mexicanas, lo que reafirma la hipótesis de que predominaran en el contrato especies foráneas de uso ornamental.

⁸ Posiblemente *Fraxinus uhdei* (Wenz.) Lingelsh., 1907, nativo del oeste y el sur de México.

⁹ Probablemente *Salix humboldtiana* Willd., 1806, autóctona de la región Mexicana, o *Salix babylonica* L., 1753, especie introducida pero muy bien aclimatada en estas regiones. Al igual que todas las no nativas que se incluyen en estas notas, tienen un amplio uso ornamental y han sido mencionadas en numerosos listados sobre el arbolado de México, de fechas posteriores a 1883,

¹⁰ *Populus* sp. pudiera ser cualquiera de las especies de álamo introducidas al país, tal vez *Populus alba* L., 1753, *Populus nigra* L., 1753 o *Populus deltoides* W. Bartram ex Marshall., 1785.

¹¹ *Eucalyptus* sp., en este caso es bastante amplia la variedad citada en artículos sobre el arbolado del Valle de México, todos por supuesto son introducidos.

¹² Aunque la *Acacia farnesiana* L. Willd., 1806, es usada como ornamental y oriunda de América, no parece ser que formara parte del listado del contrato por su porte arbustivo, lo que la haría desentonar en medio de los árboles de mediano y gran porte mencionados en la nota de The Sun, es más probable que se trate de la australiana *Acacia dealbata* Link., 1822.

¹³ No se ha encontrado ninguna referencia a este nombre, por lo que se piensa que sea un error al mencionar al cedro o ciprés de montaña, de este modo es posible asociarlo con *Cupressus lusitanica* Mill., 1768, que es originario de México y parte de Centroamérica, se le conoce por los nombres de cedro blanco, ciprés mexicano, o teotlate y vive a más de 1500 metros sobre el nivel del mar.

¹⁴ *Ligustrum japonicum* Thunb., 1780, oriunda del archipiélago nipón.

Tradicionalmente ha conspirado a favor del uso de especies exóticas, la facilidad de su manejo y reproducción que reducen el costo de su empleo.

Es posible que por esa razón, o tal vez porque no se promoviera debidamente, que no se considera para la selección de los árboles a plantar el dictamen realizado en abril de 1883, por una comisión integrada por M. Bárcena, Miguel Pérez, M. Urbina, José Ramírez y José C. Segura, para la Sociedad Mexicana de Historia Natural y publicado en la primera serie, tomo 6, del periódico *La Naturaleza*, órgano científico de dicha sociedad. En el mencionado dictamen se realiza una detallada caracterización climatológica y geomorfológica, con algunos elementos edafológicos y ecológicos de todo el Valle de México y se hace una propuesta de candidatos para su repoblación forestal, con una amplia representación de autóctonos y de especies aclimatadas, así como algunas sugerencias de las más propicias para determinadas áreas del valle.

Por supuesto que tampoco la propuesta de la comisión excluye a una amplia variedad de eucaliptos, árboles de origen australiano, como se ha señalado, preferido durante mucho tiempo por los arboricultores, pero que en la actualidad es considerado por algunos investigadores como un exótico invasor (Martínez, 1991), pues a su alta adaptabilidad, respondiendo al patrón ecológico antes mencionado para este tipo de especies, se une su alto consumo de agua, la acidificación que causa al suelo y otros efectos que afectan el proceso de edafogénesis normal, en terrenos anteriormente ocupados por los biomas neárticos y neotropicales de alta productividad comúnmente empleados en el cultivo del eucalipto, empobreciéndolos nutricionalmente, lo que trae como consecuencia la inhibición de la germinación y supervivencia de otras especies. (Céspedes, 2007).

Es posible que algunas de estas desventajas del cultivo de los eucaliptos, ya se conocieran en México a fines del siglo XIX, pues Alcántara y Tovar (20??), aseguran que en las instrucciones dadas por Porfirio Díaz a Yves Limantour, para el embellecimiento del Bosque de Chapultepec, está la de no sembrar eucaliptos, pues según los expertos provocaban daños a los bosques.

Por otra parte no se ha podido constatar el cumplimiento del contrato, si se considera que en las referencias a acciones de reforestación en México, se señalan como primeros antecedentes, los proyectos que durante la segunda etapa del mandato de Porfirio Díaz lideró el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, conocido como "El Apóstol del Árbol" (Simonian, 1998; CICEANA/Jardín Botánico, 2009).

Otra teoría se sustenta en el hecho de que 1884, el año en que supuestamente iniciaba la ejecución del contrato, es el año de la entrega del poder de Manuel del Refugio González Flores a Porfirio Díaz Mori para su segundo período presidencial. Es posible que el contrato con el señor Droege, fuese desestimado por el gabinete de Díaz antes de entrar en vigor por poseer otras intenciones, o como un modo de reajustar la economía ante los presuntos cargos de mal manejo y corrupción imputados a González Flores y su equipo.

México siembra su valle, no se limita solo a informar de tan importante decisión. En el escrito se hace patente el amor sentido por Martí hacia aquella que consideró su segunda patria, explicitado en algunos adjetivos como pródigos (en alusión al sustantivo pueblo) o señorial (en alusión al Valle de México), al igual que en el uso de expresiones poéticas como “juventud de sus fuerzas”, refiriéndose a la joven nación (solo 61 años desde la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, en comparación con las centenarias naciones del viejo continente).

Concuerda plenamente con sus ideas pedagógicas del vínculo estudio-trabajo y con su reclamo por el desarrollo endógeno de las fuerzas productivas y científicas en América, la alabanza que hace por la cláusula contractual que se refiere a la incorporación anual de graduados de la Escuela de Agricultura mexicana a los viveros, para aprender la especialidad forestal en los viveros convenidos entre el señor Droege y el gobierno de González Flores.

También en correspondencia con la idea del desarrollo endógeno y de ese otro reclamo implícito en muchos de sus artículos sobre ciencia y tecnología, sugiriendo la universalización del conocimiento científico, se encuentra su exaltación de la intención de traducir, como parte de los beneficios ofrecidos por el señor Droege, obras de arboricultura y leyes forestales alemanas, una acción que es afín a una necesidad de estos tiempos: la transferencia de tecnologías y conocimientos desde los países desarrollados hacia el sur subdesarrollado, para reducir la brecha tecnológica, que se traduce a su vez en una inmensa brecha social y económica.

El enfoque que adquiere aquí el tema de la reforestación, es bastante novedoso y concuerda con la actual idea de la sostenibilidad. México, según plantea el mismo Martí, no presentaba al parecer una situación desfavorable con sus bosques, por lo que la interpretación que él hace de la plantación de esos árboles va en el sentido de prevenir, no de restablecer.

Destaca además la importancia de los bosques, no desde la perspectiva de su exploración maderera, sino más bien desde su papel ecológico, fundamentalmente su influencia en la fertilidad de los suelos, su protección, la protección de los cultivos ante agentes erosivos tales como el viento y en el mantenimiento del régimen hídrico de las zonas agrícolas, fuertemente asociado a la cobertura vegetal. Para ello se auxilia de la obra *Manual del cultivo de Eucalipto gigantesco y de su superioridad para el arbolado, la higiene y la carpintería*, de Balbino Cortés Morales, con lo que se evidencia además el espíritu indagatorio de Martí, asegurando hasta el último detalle posible la validez de las comunicaciones que motivaban su peculiar periodismo científico y que convierten al Apóstol en un ejemplo de divulgador y promotor de las más diversas ciencias, digno de imitación para los profesionales encargados de esa tarea en la actualidad. Véase que aunque el agrónomo español en su obra

aborda aspectos de la importancia industrial de los árboles, Martí solo emplea los dos únicos párrafos en los que se refiere a lo ecológico (Cortés, 1883).

Respecto a Balbino Cortés hay un detalle curioso, este reconocido agrónomo y escritor español, nacido en 1807 y fallecido en 1899, fue Cónsul de España en Nueva York entre 1869 y 1870 (Wikipedia, 2016). En abril de 1870 Mr. Harlow, alguacil de los Estados Unidos, envía una carta a Mr. Hamilton Fish, Secretario de Estado norteamericano, en la que le remite una denuncia realizada por el Señor Balbino Cortez (está escrito de esta forma el apellido en la carta), cónsul español, sobre una expedición ilegal de cubanos (presumiblemente hacia Cuba para incorporarse a la Guerra de los Diez Años), ante lo cual el alguacil asegura haber llamado a los Pinkerton. En la misma misiva Mr. Harlow notifica que, o los cubanos al percatarse de la vigilancia abandonaron sus intenciones, o el cónsul había cometido un error, por lo que la tarea de los Pinkerton resultó infructuosa (USA House of Representatives, 1873).

Este hecho, que merece un mayor esclarecimiento, no se considera como evidencia de que el diplomático fuese un rival declarado de la revolución cubana. Cortés se desempeñó frente al consulado en Nueva York, aproximadamente por un año, lo que puede interpretarse como una coyuntura, en la que el deber de soldado y de funcionario del gobierno español lo colocaron en contra de la causa cubana. En su vida política posterior no se ha constatado otra evidencia similar, que lo relacione con la independencia de Cuba.

Por otra parte está su pródiga labor en lo científico, lo periodístico y lo literario (por la cual le conoció Martí, pues no existe evidencia de que supiera de su desempeño consular y mucho menos de su papel contra los independentistas cubanos), a un hombre que gozó de la amistad de José de Espronceda, cobraba una pensión del gobierno de Francia, por su heroica participación en la Revolución de Julio de 1830, cuyo resultado fue el derrocamiento de los borbones en ese país y que sufrió destierro por su participación en la sublevación del 7 de octubre de 1841 en España (Wikipedia, 2016).

Con los elementos que se poseen, solo puede afirmarse que era un hombre que deseaba libertad, independencia y soberanía antimonárquica en Europa, al que los derroteros de la vida, lo ubicaron en una posición contrapuesta a esos mismos deseos en los corazones latinoamericanos. En cualquiera de los casos, fuese realmente enemigo jurado o contrario por las circunstancias, fue uno de aquellos a los que dirigió Martí el folleto de 1873 *La República española ante la Revolución cubana*.

Queda evidenciado que la atención puesta en el congreso forestal celebrado en Minnesota en 1883, no fue casual. Martí tenía conocimiento de la situación en que se encontraban los bosques en buena parte del mundo y había manejado datos precisos sobre ello y aunque todavía su visión está influenciada por la concepción de los bosques como recurso maderero, se pone de manifiesto un fuerte enfoque de sustentabilidad y la intención de

promover los valores estéticos, culturales, higiénicos y ecológicos (en particular agroecológicos) de las masas forestales.

Abre la crónica martiana haciendo referencia a la importancia de los bosques, pero un adjetivo marca la diferencia: vital. Los estudios realizados en la elaboración de los artículos precedentes, lo llevan a ese nivel de generalización, que en los párrafos siguientes se hará extensiva más allá de las tierras agrícolas: “*Comarca sin árboles, es pobre. Ciudad sin árboles, es malsana. Terreno sin árboles, llama poca lluvia y da frutos violentos*” (Martí, 1976, t 8, p. 302).

Sobre los beneficios de los árboles desde la perspectiva agroforestal, se hablaba mucho ya en el siglo XIX, pero del arbolado urbano se escribía poco en esta parte del mundo y generalmente desde lo estético en países europeos como Francia y Alemania. El apelativo de malsana, que Martí le otorga a una ciudad carente de arbolado, no es una licencia literaria.

Desde la década de los ´70 del siglo XX, diversos estudios fundamentaron la tesis de que en la medida en que se complejiza el desarrollo urbano en las ciudades, se hace necesaria la proliferación del arbolado dentro de la misma (González, Sánchez y Padrón, 1999). Se convierte entonces en una sentencia premonitória, tal vez inducida por las reflexiones de que los mismos provechos que se señalaba, traían las arboledas a los terrenos agrícolas, podían proporcionar calidad a la vida urbana.

“*La medicina verdadera es la que precave*” (Martí, 1976, t 8, p. 302). Aunque asumida por algunos como un criterio sobre la medicina preventiva, la frase ciertamente es una analogía que se refiere a la salud ecológica, que puede ser contextualizada en la humana. Desde este enfoque, hay en ella una carga singular de lo que hoy podría llamarse política de sostenibilidad ambiental. Ya se ha mencionado como desde *México siembra su valle*, celebra la decisión de plantar árboles, aun cuando aparentemente no se muestra afectada la cobertura boscosa mexicana. El nexo entre los dos artículos se vuelve explícito cuando recuerda el elogio publicado en *La América*. Este es uno de los retos actuales de la humanidad: evitar que se continúen depredando los bienes que la naturaleza posee, garantes de la subsistencia de los hombres y se empleen sólo aquellos que puedan ser renovados, desarrollando una labor permanente, sistemática y sistémica para una renovación que asegure el equilibrio armónico de la biosfera.

Uno de los elementos tratados en varios de los artículos de Martí sobre el tema forestal es el que atañe a la legalidad forestal y al control de dicha actividad por organismos con un sustento legal gubernamental. En la reunión de Minnesota, al realizar el discurso de apertura el señor George Bailey Loring, Comisionado de Agricultura de los Estados Unidos, hace referencia al tema de la necesidad de una estructura gubernamental que se encargue de hacer cumplir las legislaciones que deben irse incorporando. Loring hace una caracterización de

la situación forestal general y de cada uno de los estados de la nación, culminando con la mención a varias regiones de Europa y Asia, que aparecen en un anexo a la copia taquigráfica de dicho discurso (Loring, 1883). La causa principal de la deforestación señalada en el congreso y llevada a *vox populi* por la crónica martiana: la tala indiscriminada, sigue ocupando primeros puestos en la actualidad, con la diferencia de que no se realiza tanto para la explotación de la madera, como para la colonización industrial de terrenos boscosos, o para sustituirlos con fines agrícolas o ganaderos. La otra gran causa de la pérdida de masa boscosa la constituyen los incendios forestales.

Lo que en *México siembra su valle* es halago, en el congreso se convierte en demanda, respecto a la enseñanza de la ciencia forestal. Martí se hace vocero de las principales aspiraciones de los delegados asistentes al foro: la necesidad de crear academias forestales, el llamado a crear estaciones forestales para la experimentación y la fundación de centros forestales en los colegios de agricultura. Nuevamente entra en correspondencia lo abordado en el congreso, con las ideas del vínculo estudio-trabajo manifiestas en las estaciones forestales, donde los trabajadores de las mismas debían entrar en un proceso de capacitación continua y los centros forestales para las escuelas de agricultura, en los que se establecería un proceso de aprendizaje práctico de las habilidades arborícolas y las técnicas de silvicultura.

Las estaciones forestales, fueron propuestas por el señor Adolph Leue, delegado por Cincinnati, que se refiere al carácter científico de la labor forestal y la necesidad de seguir profundizando en este sentido (The St. Paul Daily Globe, 1883), destacando los aportes de hombres como Justus von Liebig, de relevancia en el campo de la nutrición vegetal y autor de la Ley del Mínimo, de amplia repercusión en el campo de la agricultura y la ecología, cuya obra parece haber conocido Martí, aunque solo hace menciones lacónicas al respecto (Martí, 1976, t.26).

El señor Leue, es quien trae a colación los esfuerzos por el establecimiento de estaciones forestales en Ohio, destacado en el artículo martiano. Un año más tarde el propio Leue, presentará ante la Asociación Forestal del Estado de Ohio, un proyecto para el establecimiento de estaciones forestales muy bien elaborado y que recoge algunas de las sugerencias realizadas en el congreso del año anterior (Leue, 1884).

La propuesta sobre la educación forestal, llega a Minnesota de la mano del Dr. Franklin B. Hough, secretario del congreso, quien al hacer referencia al continente europeo, se menciona que en este el sistema de educación forestal está bajo el control del gobierno, considerando que en los Estados Unidos, al menos hasta el momento, no existen condiciones para ello. Propone entonces un interesante proyecto de incorporación de acciones educativas, a cargo de las distintas asociaciones forestales de la nación nortea, que se inicia en las etapas de la educación primaria, teniendo continuidad en el resto de los subsistemas y que puede verse como un

antecedente de los proyectos y programas de incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas educacionales, tan comunes en nuestro siglo (The St. Paul Daily Globe, 1883).

Cuentos de elefante y la cosmovisión martiana de la naturaleza: un patrón para educar hacia la conservación de la biodiversidad¹⁵.

Al realizar una búsqueda en la literatura crítica de la revista martiana, se comprueba que uno de los escritos menos estudiados de “La Edad de Oro” es “Cuentos de Elefantes”, obra que además no aparece en los Cuadernos Martianos. Esta fue incluida en el número cuatro de la revista para solucionar un problema editorial de falta de espacio, sin embargo, no fue solo una sustitución, sino que formaba parte del proyecto martiano de preparar, adecuadamente para la vida, a los niños americanos.

La obra muestra de forma particular, cómo las relaciones hombre-elefante que describe Martí aún hoy son usuales y cómo se causa la muerte a cientos de elefantes por la caza irracional. Esta situación está en plena concordancia con una de las principales problemáticas ambientales a las que se enfrenta el hombre: la pérdida de la biodiversidad. Permite a la vez motivar y despertar en los niños, adolescentes y jóvenes, sentimientos de amor a la naturaleza y de rechazo a las actitudes agresivas, lucrativas e irracionales hacia los seres vivos.

Martí en la obra aborda ideas básicas sobre la colonización, que reflejan claramente su pensamiento independentista y anticolonialista, el que indudablemente intentaba transmitir a las jóvenes generaciones. La contradicción que se establece entre colonia y metrópoli es claramente reflejada, ahora desde otro punto de vista donde intervienen la superioridad cultural y económica de los europeos y los pasos lentos que el pueblo africano da para independizarse del yugo colonial. Esta relación contradictoria adquiere hoy nuevas formas de dominación en la explotación de recursos naturales, donde por supuesto se incluye el marfil o las exploraciones del continente con intereses de dominación del comercio que trascienden los intereses científicos.

Martí describe en simples palabras las maquinaciones políticas y económicas llevadas a cabo por las potencias del momento para apoderarse de las riquezas de un continente, dividido por contradicciones internas y sin un desarrollo económico científico o tecnológico que le permitiese sacar provecho de sus recursos y desarrollarse. África era el patio de recreo de los poderosos que no pretendían cuidar de sus riquezas, sino explotarlas junto a su pueblo.

Por otra parte, en el texto, el autor defiende diversas ideas sobre la evolución darwiniana, en franca aceptación de esta teoría, a la cual se había acercado en otros textos y la cual en esta ocasión ejemplifica a través del

¹⁵ Este trabajo fue escrito en colaboración con la Lic. Carmen Rosa Olazábal López. Como resultado de la investigación realizada, se elaboró un material audiovisual en colaboración con la Dirección de Televisión Educativa.

parentesco entre el elefante y el mamut. Todo esto con un lenguaje claro y literario que permite acercarse a los niños y jóvenes a una teoría nueva en ese momento.

El autor aporta una idea sobre cómo el hombre puede servirse de los recursos naturales del medio ambiente racionalmente sin agredirlo, al proponer el uso del marfil de los colmillos del mamut en lugar de los de los elefantes, considerando a este último colmillo vivo, en clara alusión a la idea del desarrollo sostenible, utilizando lo que nos brinda la naturaleza sin necesidad de sacrificar a las especies.

No eran especulaciones vanas lo que se exponía en este texto, era el trabajo de un incesante investigador que rebuscaba cada página publicada en el nuevo y viejo mundo para saciar una curiosidad sin límites y transmitir ideas y conocimientos veraces que debían poseer las nuevas generaciones para alcanzar esa necesaria preparación para la vida que reclamaba y que es el objetivo más general de “La Edad de Oro”.

En el texto se profundiza sobre las características del elefante, que como aparente representante de la naturaleza, llega a ser personificado al otorgársele atributos y valores humanos que reflejan la sensibilidad con la que el Apóstol contemplaba al mundo natural y que permiten que el niño lector, aprenda del elefante como un personaje más de los relatos de “La Edad de Oro”.

Para Martí el elefante es símbolo de fuerza, inteligencia y nobleza; cualidades que sin dudas son las que más se admiran en los seres humanos, por lo que se pasa a admirar al elefante más como un igual que como un contrario. Desde este punto de vista valora a la naturaleza sin dejar de recordar su poderío y fuerza devastadora. El autor no deja de mencionar lo peligroso y destructivo que puede llegar a ser un elefante y sin dudas, cuando personalizó al animal, perseguía volver más asequible a los lectores la magnificencia del elefante, además de mostrarlo como un ser vivo en igualdad con el hombre y no como un inferior.

Esto se confirma en la explicación que da el autor de la relación del hombre con el elefante en los dos lugares del mundo donde habita, África y Asia. La obra muestra cuán amado, respetado y temido es el elefante en Asia, tanto que llega a ser adorado como un Dios. En esta región el elefante es amaestrado y utilizado como medio de transporte y apoyo en las labores, además de formar parte del acervo cultural de estas naciones. Un ejemplo se manifiesta en el antiguo reino de Siam, actual Tailandia. Acerca de esto Martí (2011) dijo:

(...) no es solo cariño lo que le tienen al elefante, sino adoración, cuando es de piel clara, que allá creen divina, porque la religión siamesa les enseña que Buda vive en todas partes, (...) y como no hay vivo de más cuerpo que el elefante, ni color que haga pensar más en la pureza que lo blanco, al elefante blanco adoran, (...) Le tienen palacio, y sale a la calle entre hileras de sacerdotes (...) y cuando el rey lo va a ver es fiesta en el país, porque creen que el elefante es dios mismo que va a decir al rey el buen modo de gobernar (Martí, 2011 b, pp. 211-212).

Por otra parte, en África la importancia del animal para las personas es distinta, este es considerado un recurso explotable. Los pueblos africanos lo cazaban para alimentarse de la carne y comerciar sus colmillos, aún en la actualidad casi todo el marfil comercial de elefante procede de los colmillos de la especie africana, sobre todo del centro y del este del continente. Martí ilustra la grotesca realidad de la vida del elefante africano cuando expresa:

En África no los miran los pueblos del país como dioses, sino que les ponen trampas en el bosque, y se les echan encima en cuanto los ven caer, para alimentarse de la carne, que es fina y jugosa o los cazan por engaño, porque tienen enseñadas a las hembras, que vuelven al corral por el amor de los hijos, y donde saben que anda una manada de elefantes libres les echan a las hembras, que vuelven adonde sus hijuelos: y allí los cazadores los enlazan, y los van domando con el cariño y la voz, hasta que los tienen ya quietos, y los matan para llevarse los colmillos (Martí, 2011 b, p. 212).

Estos dos fragmentos cargados de sensibilidad muestran las diferencias de ambos pueblos para relacionarse con estos animales. Evidentemente marcados por las distintas situaciones sociales y niveles de desarrollo. Lo significativo puede ser el tono de admiración con el que el autor describe la vida del elefante africano y la tristeza con que comenta la caza de los elefantes africanos.

Martí abre aquí una puerta al debate donde se puede analizar las diversas maneras que tiene el hombre de relacionarse con la naturaleza. El autor no escoge lados, simplemente describe una realidad dejando a la sensibilidad humana el juicio valorativo.

Resalta el respeto a la diversidad cultural, que se muestra en el escrito, donde no se critica ninguna de las dos formas de vida, solo se describen. Esto se evidencia igualmente en el carácter desprejuiciado con el que Martí, un hombre con una formación predominantemente católica, escribe sobre la figura de Buda y el budismo, aceptándolo como fenómeno cultural.

Posteriormente cuando describe la lucha de un cazador que era casi un niño con un elefante, le brinda al elefante la fuerza de la naturaleza y al niño, quizás, el ingenio de la humanidad para sobrevivir: Como describe Martí “El cazador le dispara las cinco balas de su revólver en el vientre, y corre, por si se puede salvar, a un árbol cercano, mientras el elefante, con la trompa colgando, sale a la orilla, y se derrumba” (Martí, 2011 b, p.213).

Sin embargo, cuando describe la muerte del elefante parece transmitir más tristeza e injusticia que justeza en la victoria del cazador, recordando los finales de las tragedias clásicas. Será justo entonces, el enfrentamiento del hombre con las fuerzas de la naturaleza, o quizás la admiración del pueblo asiático pueda ser un mejor camino, para aprovechar más eficazmente lo que la naturaleza pone a nuestra disposición, conviviendo con ella en lugar de destruirla, idea que sin dudas se acerca al concepto de desarrollo sostenible y que se persigue a través de la educación ambiental.

Enfoque etnobiológico en los diarios de campaña de Martí.

El vínculo naturaleza-cultura en Martí es una de las características que destacan en su peculiar universo y se expresa desde varias aristas. Se manifiesta en la naturaleza como inspiración creativa, fundamentalmente de su lírica, con un enfoque estético, axiológico y de ascenso espiritual del hombre; en el reiterado uso de analogías y fabulaciones, para intentar comprender desde la dinámica de la vida silvestre, algunos fenómenos sociales y atributos humanos; en la constante indagación de las influencias recíprocas hombre-ambiente, desde perspectivas económicas, geopolíticas, religiosas, artísticas, costumbristas, lingüísticas y científicas.

El estudio de las sociedades humanas, tiene en este vínculo naturaleza-cultura un objeto de estudio de trascendental importancia, que se concreta en la Etnobiología cuando el lazo que se aborda es con los seres vivos, en algunas definiciones restringido a las plantas, los animales y los hongos, por ser los más conocidos y los más integrados a las civilizaciones humanas, aunque no se debe despreciar la influencia de organismos como las bacterias en este sentido.

En algunos casos se asocia esta disciplina con el estudio intercultural sistémico de cómo las personas se relacionan con la biota circundante, en una visión un tanto reduccionista y estática (Casagrande, 2004), mientras que en otros se le otorga mayor relevancia a la interpretación de los saberes ambientales tradicionales al lenguaje de las ciencias, evadiendo el intercambio entre lo académico y lo tradicional (Hunn, 2006). Sin embargo, existen perspectivas más abarcadoras y le otorgan un papel más dinámico:

La Etnobiología se caracteriza por desarrollar investigación interdisciplinaria, con base en la biología (botánica, zoología, micología) y la antropología (arqueología, lingüística, etnohistoria) entre otras disciplinas, sin que ellas signifiquen un límite infranqueable. Reconoce y estudia, explícitamente, las percepciones, simbolizaciones, saberes y prácticas y, en general, todas las interrelaciones ancestrales y actuales de los pueblos originarios, indígenas, campesinos, pescadores, pastores y artesanos, con respecto a los animales, las plantas y los hongos, en un contexto cultural, espacial y temporal, y de preferencia bajo un amplio análisis diacrónico (Argueta, s.f.).

Aun cuando en el plano académico, el carácter de los estudios etnobiológicos sea interdisciplinar, en su aplicación práctica adquiere un carácter transdisciplinario, al orientarse a la generación, innovación, transmisión, sistematización y diálogo entre los saberes de las comunidades tradicionales y los académicos (Argueta, s.f.), dirigidos a la construcción del bien común.

Entre los problemas profesionales que debe enfrentar el profesor que imparte Biología, se señala que este debe contribuir al desarrollo de una cultura científica en sus educandos, la educación ambiental, para la salud y la formación de valores (Pérez y otros, 2010). Esa cultura científica implica la capacidad de conciliar lo que aprende el alumno desde las ciencias biológicas con el aprendizaje social, matizado por hábitos, costumbres y tradiciones. Aprender a escuchar, dialogar, analizar con mente abierta y crítica, son algunas de las habilidades que necesita

desarrollar el adolescente como parte de esa cultura científica y que están en la base metodológica de la Etnobiología.

La educación ambiental, ha estado siempre orientada a la búsqueda de un equilibrio en las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, pero ante todo debe rescatar algunas prácticas ya perdidas y otras que se están perdiendo, que formaron parte de comunidades tradicionales y que no entran en contradicción con el desarrollo tecnológico moderno. Los procedimientos para ese rescate y para la generación de una nueva relación basada en el equilibrio y la armonía, también forman parte del arsenal metodológico de esta ciencia de síntesis.

El profesional con perfil biológico, ya sea como profesor, como investigador o como gestor de los procesos en los que interviene la vida, precisa de una cultura etnobiológica que lo acerque al conocimiento de las interacciones de la sociedad con los componentes vivos del entorno y cómo estas interacciones pueden modificar el comportamiento de unos y otros. En la actualidad es prácticamente imposible observar un ambiente completamente libre de la acción humana, por lo que, lo que se conoce sobre la ecología y la etología, cada vez está siendo más influenciado antrópicamente.

Un ejemplo de ello son las especies exóticas invasoras, introducidas por obra y gracia del hombre en ambientes ajenos pero favorables para ellas, que luego han impactado negativamente, cambiando drásticamente su composición y funcionamiento ecológico. Otro caso diferente es la ocupación de los hábitats naturales de muchas especies para el fomento de actividades económicas, recreativas o para la urbanización, que al afectar la base alimentaria de muchos depredadores, provoca que estos amplíen o cambien su nicho trófico, que generalmente se desvía hacia los animales domésticos o incluso los humanos, quienes en consecuencia responden de manera agresiva y en más de un caso han logrado el exterminio total de especies endémicas por estas razones.

Existen patrones culturales erróneos muy arraigados en las sociedades humanas, que deben ser superados si se quiere alcanzar una verdadera sostenibilidad, que implique además de las dimensiones socioeconómica, científico-tecnológica y cultural, la ecológica. Su efecto adverso sobre la biodiversidad, fundamentalmente asociada a comunidades humanas, es significativo. Es precisamente la educación para la conservación de la biodiversidad, otra de las aristas fundamentales de la formación del docente en la que el enfoque etnobiológico juega un rol importante (Guerra, 2011).

Dentro de ese proceso, existen numerosos contextos para el desarrollo del enfoque etnobiológico entre los que pueden citarse las disciplinas con un componente sistemático y ecológico (Microbiología, Botánica, Zoología y Genética Ecológica), la estrategia curricular de educación ambiental, la extensión universitaria desde los proyectos socioculturales comunitarios, la disciplina Práctica de Campo y la disciplina Formación Laboral Investigativa.

Por toda la vasta producción martiana pueden encontrarse los más variados ejemplos de cualidades, que a consideración de los autores, debe poseer todo etnobiólogo. Algunas con un carácter conductual, mientras que en otras se aprecia más bien lo procedimental en el ejercicio del profesional dedicado a esta particular interdisciplina. Desde lo conductual puede mencionarse:

- Una postura ideológica humanista no antropocentrista, que permite que sea visto el hombre como parte de la red de interconexiones naturales y no como un ente individual y superior.
- Poseer una motivación con significación utilitaria del vínculo naturaleza-cultura.
- Ser respetuoso y receptivo ante cualquier saber o fuente de conocimiento etnobiológico.
- Poseer una honda sensibilidad hacia lo ambiental y un respeto arraigado por la vida en todas sus manifestaciones, asumiéndola como valor inalienable y universal.
- Asumir a la naturaleza como fuente de crecimiento espiritual, tanto como de vida saludable.

Entre los elementos procedimentales se encuentran:

- La indagación permanente y la de continua autosuperación.
- La observación acuciosa de los procesos y fenómenos tanto naturales como sociales y de las relaciones entre estos y sus resultados, unida al hábito de registrar por escrito, detallada y permanentemente, las observaciones que se realizan y la información que se recibe.
- El cruce de fuentes de información para aportar objetividad a las observaciones.
- La interiorización y asunción de algunas tradiciones culturales de las comunidades en estudio, así como la mayor integración posible a la vida de estas, para lograr la empatía imprescindible con sus pobladores, proscribiendo el mal hábito de tomarlos solo como material de estudio.

Pero serán los diarios de campaña (1895) los últimos textos donde expresa sus opiniones sobre el nexo entre naturaleza y cultura y donde aparecen las ideas más concentradas, evidenciándose todas las cualidades anteriormente mencionadas, muestra de una maduración en las conceptualizaciones, que se manifiestan sin embargo, con una sencillez solo propia de quienes han depurado la expresión por la claridad de pensamiento. Debe considerarse que en un diario y más uno de campaña, no se toma nota de lo superfluo o poco significativo, sino de los sucesos que han marcado el día del individuo y los de Martí son un ejemplo digno de lo que se conoce por literatura de campaña.

Es evidente en ambos diarios, la intención de Martí por dominar lo esencial para la supervivencia en condiciones de campaña, atendiendo al papel desempeñado por la comunión entre el mambí y la manigua en las anteriores contiendas e ir asimilando esa cultura de lo natural presente en el campesino, como elemento imprescindible

para la conformación de la república futura, lo que justifica que se hable del enfoque etnobiológico de estos documentos.

Resulta esclarecedor leer lo que comenta el Generalísimo, Máximo Gómez, sobre esa maravillosa comunión:

¡Qué amor tan grande! El combatiente amó la montaña, el matorral, la sabana; amó las palmas, el arroyo, la vereda tortuosa para la emboscada; amó la noche oscura, lóbrega, para el descanso suyo y para el asalto al descuidado o vigilado fuerte enemigo.

Amó más aún la lluvia que obstruía el paso al enemigo y denunciaba su huella; amó el tronco en que hacía fuego a cubierto, y certero; amó el rifle, idolatró al caballo y al machete. Y cuando tal amor fue correspondido y supo acomodarlo a sus miras y propósitos, entonces el combatiente se sintió gigante y se rió de España (Gómez, 1972, pp. 13-14).

Asimismo se pone de manifiesto en los diarios de Martí una permanente actitud indagatoria y una impresionante capacidad de observación, ya anteriormente mostrada en las crónicas de sus viajes, orientadas hacia los modos de vida del hombre en aquellos parajes, su integración al entorno y sus saberes empíricos peculiares sobre la naturaleza, como testimonian algunos de los que lo conocieron siendo niños aún, en su breve paso por el oriente cubano: *“Preguntaba qué era esto, qué era lo otro, cómo se llamaba. Él lo menos el cacao lo vino a conocer aquí. Siempre estaba curioso por todo”* (Escobar, 2009, p. 83).

Martí se la pasaba averiguando de los árboles (...) Yo hasta le expliqué que en la montaña deben sembrarse arriba, en los firmes, para cuando empiezan a semillar, esa semilla rueda y vaya poblando todo para abajo. (...) Martí no se portaba desdeñoso con nadie; más bien buscaba comprenderle algún saber” (Escobar, 2009, p. 43).

Hay tres elementos en los que Martí enfatiza: la descripción casi censal de la flora y parte de la fauna que encuentra en su recorrido, preocupado siempre por adquirir los nombres que no conocía y datos sobre sus cualidades, el valor socioeconómico, especialmente el medicinal, de las especies de plantas y animales, tanto silvestres como cultivadas y sus modos de uso por el campesino y el arraigo en su cultura, tradiciones y formación, que posee cada especie en particular y del espacio natural como conjunto.

Y vamos conversando, de la miel de limón, que es el zumo muy hervido, que cura las úlceras tenaces; del modo moro, que en Cuba no se conoció, de estancarse la herida con puñados de tierra; de la guacaica, que es pájaro gustoso, que vive de gusanos, y da un caldo que mueve al apetito; de la miel de abeja, “mejor que el azúcar, que fue hecha para el café”. “El que quiera alimento para un día, exprima un panal que ya tenga pichones¹⁶, de modo que salga toda la leche del panal¹⁷, con los pichones revueltos en la miel. Es vida para un día, y cura de excesos” (Martí, 2007, p. 35).

¹⁶ Se refiere a las larvas de la abeja, un insecto que sufre metamorfosis completa en la que las formas larvales son completamente diferentes de las adultas. Nota de los autores.

¹⁷ Se refiere a la jalea real, que es conocida en los campos cubanos con ese nombre. Nota de los autores.

La última, es una costumbre que se mantiene en algunos sitios, donde las larvas de abejas son engullidas, junto a la miel sin procesar. Debe destacarse que el consumo de las larvas puede destruir por completo la colonia, al interrumpir el ciclo reproductivo, por lo que desde el punto de vista apícola ese modo de explotación es completamente insostenible. Contrario a esto, en la manigua insurrecta, donde la disponibilidad de alimento y su ingestión sistemática era precaria, fue sin dudas una singular estrategia de supervivencia, pues a los muchos valores energéticos y medicinales de la miel, la jalea real y el propóleo, se incorporaba el valor proteico de las larvas que es considerable.

Su inquisición sobre los valores medicinales de la flora cubana, conociendo la utilidad que le proveerían esos saberes en la manigua, es constante:

En un grupo hablan de los remedios de la nube en los ojos: agua de sal, — leche del ítamo, “que le volvió la vista a un gallo”, — la hoja espinuda de la rosetilla bien majada, — “una gota de sangre del primero que vio la nube”. Luego hablan de los remedios para las úlceras: — la piedra amarilla del río Jojó, molida en polvo fino, el excremento blanco y peludo del perro, la miel del limón; el excremento, cernido, y malva (Martí, 2007, p. 92).

Lo mismo puede decirse de su testimonio sobre las comidas y sobre algunos modos de su preparación. A cuatro días de su arribo a Cuba escribe: “*Marcos, ayudado del General, desuella la jutía. La bañan con naranja agría y la salan*” (Martí, 2007, p. 84). La naranja agría sustituyendo al limón, en esa época más conocido en las cocinas urbanas, es mostrada al igual que el aceite de coco, ampliamente utilizado en la región oriental: “— *A la noche, carne de puerco con aceite de coco, y es buena*” (Martí, 2007, p. 86). Otro reflejo de la gastronomía alternativa en campaña es el de la sustitución del café por otros granos con un sabor similar, aunque de mucha menor calidad olfativa: “*Del café hablamos, y de los granos que lo sustituyen: el platanillo y la boruca*” (Martí, 2007, p. 98).

La percepción sobre el comportamiento de algunos animales silvestres, también interesan a Martí:

De sobremesa se habló de animales: de los caos negros, y capaces de hablar, que se beben la leche, — de cómo se salva el ratón de las pulgas, y se relame el rabo que hundió en la manteca, — del sapo, que se come las avispas, — del murciélago, que se come al cocuyo, y no la luz (Martí, 2007, pp. 63-64).

En la anotación, los relatos cortos de sucesos que involucran a estos animales tienen su poco de fábula, pues aún no se ha podido comprobar que los caos hablen, o sean capaces de engañar a los ordeñadores depositando piedras en las botellas para ocultar el robo de la leche. Esa fantasía arraigada en la cultura del hombre común, un componente destacado en los estudios etnobiológicos, debió resultar muy significativa para Martí, en parte por el deseo de saber y en parte para comprender como pensaban aquellos hombres.

Todavía en Santo Domingo, en el camino entre Santiago de los Caballeros a la Vega, escribe en su primer diario esta exquisita descripción:

(...) más gallardos pisaban los caballos en aquella campiña floreciente, corsada de montes a lo lejos, donde el mango frondoso tiene al pie la espesa caña: el mango estaba en flor, y el naranjo maduro, y una palma caída, con la mucha raíz de hilo que la prende aún a la tierra, y el coco corvo del peso, de penacho áspero, y el seibo, que en el alto cielo abre los fuertes brazos y la palma real. (...) De autoridad y de fe se va llenando el pecho (Martí, 2007, p. 30).

Al final, deja por sentado que aquella profusión de colores y vida, no solo da tranquilidad y placer, sino que causa un crecimiento axiológico en el individuo, único origen de la verdadera autoridad para Martí. En esa profunda sensibilidad y esa percepción de que hombre y naturaleza son una unidad indisoluble, se muestra la influencia del pensamiento trascendentalista de Ralph Waldo Emerson, uno de sus principales referentes filosóficos y se evidencia la concordancia del pensamiento de ambos con la Ecosofía contemporánea (González, Méndez y Varela, 2015) Estos rasgos se irán manifestando casi en toda la extensión de sus diarios.

El 19 de febrero (Martí, 2007), dejando constancia de una conversación con el general Juan Chávez, lega un relato en el que se mezcla la sabiduría del campesino para manipular especies silvestres altamente territoriales, como las avispas, con la tremenda admiración de ambos por el Padre de la Patria, focalizada en este caso hacia el coraje de Céspedes, ante una de las picaduras más dolorosas que pueda infligir un insecto en nuestros campos, dando muestras de dignidad y de su resolución de afrontar lo que la manigua le deparara, mientras luchaba por Cuba:

“A Carlos Manuel le vi yo hacer una vez, a Carlos Manuel de Céspedes, una cosa que fue de mucho hombre: coger un panal vivo es cosa fácil, porque las avispas son de olfato fino, y con pasarse la mano por la cuenca del brazo sudorosa, ya la avispa se aquieta, del despego al olor acre, y deja que la muden, sin salir a picar. Me las quise dar de brujo, en el cuarto de Carlos Manuel, ofreciéndome a manejar el panal; y él me salió al paso: “Vea, amigo: sí esto se hace así.” Pero parece que la medicina no pareció bastante poderosa a las avispas y vi que dos se le clavaron en la mano, y él, con las dos prendidas, sacó el panal hasta la puerta, sin hablar de dolor, y sin que nadie más que yo le conociera las punzadas de la mano” (Martí, 2007, pp. 35-36).

El 24 de abril de 1895, cerca de la Sierra del Maquey, en su amada Cuba, regala esta valoración que resume en pocas palabras el significado del monte para el hombre sencillo, natural y directo que lo habita:

—¿Y esta gente? ¿qué tiene que abandonar? ¿la casa de yaguas, que les da el campo y hacen con sus manos? ¿los puercos que pueden criar en el monte? Comer, lo da la tierra: calzado, la yagua y la majagua: medicina, las yerbas y cortezas; dulce, la miel de abeja (Martí, 2007, p. 99).

El tratamiento de la naturaleza no solo aflora en la producción en prosa del Apóstol, es posible también, y no de manera escasa, encontrarla en su poesía, en ambos fue asumida por Martí de manera polisémica en lo que es posible descubrirla como recreación de su belleza paisajística o como mera enumeración de su flora y su fauna.

— Y admiré, en el batey, con amor de hijo, la calma elocuente de la noche encendida, y un grupo de palmeras, como acostada una en la otra, y las estrellas, que brillaban sobre sus penachos. Era como un aseo perfecto y súbito, y la revelación de la naturaleza universal del hombre. — (Martí, 2007, p. 32).

Esto es evidente en sus diarios donde expone con suficiencia muestras diversas de la botánica cubana, de similar modo se puede apreciar una empatía entre el estado de ánimo del autor y la magnificencia del paisaje. La inmensa frase: “*Salto. Dicha grande*” (Martí, 2007, p. 82) es el preámbulo de su fascinación y sobrecogimiento ante la naturaleza patria en toda la extensión, pero sobre todo de su afincada voluntad de revelar en toda su magnitud la esencia de lo cubano. Ha escrito: “*Y todo el día, ¡qué luz, qué aire, qué lleno el pecho, qué ligero el cuerpo angustiado!*” (Martí, 2007, p. 85)

Esa empatía puede apreciarse en uno de los más hermosos pasajes, el del 18 de abril, cuando su amor por las criaturas del monte se funde con otra de sus pasiones: la música; pero esta vez interpretada por una orquesta singular:

La noche bella no deja dormir. Silba el grillo; el lagartijo quiquiquea, y su coro le responde; aún se ve, entre la sombra, que el monte es de cupey y de paguá, la palma corta y espinada; vuelan despacio en torno las animitas; entre los ruidos estridentes, oigo la música de la selva, compuesta y suave, como de finísimos violines; la música ondea, se enlaza y desata, abre el ala y se posa, titila y se eleva, siempre sutil y mínima: es la minada del son fluido: ¿qué alas rozan las hojas? ¿qué violín diminuto, y oleadas de violines, sacan son, y alma, a las hojas? ¿qué danza de almas de hojas? Se nos olvidó la comida; comimos salchichón y chocolate y una lonja de chopo asado. — la ropa se secó a la fogata. — (Martí, 2007, p. 89).

Al parecer recordando esta paradisíaca experiencia, al día siguiente comenta sobre los sonidos de la fauna nocturna de la patria, según el testimonio de Mariana Pérez Moreira, más de medio siglo después: “*Martí habló largo de bichos y del bando de rumores que producen con sus ruiditos*” (Escobar, 2009, pp. 100-102)

La vida como fenómeno natural, se revela en la obra martiana como un valor superior, que nadie tiene derecho de negarlo a otros. Es el respeto a ella en todas sus manifestaciones, una de las bases de la bioética contemporánea. Previo a su viaje de incorporación a la manigua, durante una práctica de tiros junto a Gómez en un cayo frente a Montecristi, el Generalísimo lo insta a disparar a un ave en pleno vuelo y el Delegado, después de ajustar la puntería, no puede hacer el disparo (Cruz, 2007) Tal era su respeto por todo ser vivo.

Uno de los niños que le conoció en sus últimos días, narra: “*Mira, al quincarro hay quien le coge miedo y hasta lo eriza (...)* César fue a pisotear uno que se apareció a brincarle para arriba. Y Martí le dijo: “*Dios te libre si lo matas*”. Él era así, que guardaba respeto hasta por los bichitos” (Escobar, 2009, pp. 42-43)

Aquellos niños quedarían marcados por su intensa sensibilidad, como Francisco Pineda, cuyo relato conmueve por la visión tan humanista del mundo que le transmite Martí, pero al mismo tiempo por la capacidad de percibir el entorno en dialéctica comunión consigo mismo:

"¡Qué lindo es el mundo, Francisco!", me dijo, y no lo entendí, no lo podía entender. ¿Cómo el mundo aquel materío de espinas, solo, sin nadie ahí? El vió que yo no lo creía. Y volvió conque sí, que lo era, y que yo estaba parado sobre de él. ¡Esto es lo más grande que a mí se me ha dicho! (Escobar, 2009, p. 87).

Parece una hermosa casualidad, que este afán por dejar testimonio de la trama indisoluble entre el guerrillero y el monte, quede plasmado en la última anotación de su diario, el 17 de mayo de 1895, a solo un día y unas horas de entrar en la inmortalidad: *"Asan plátanos, y majan tasajo de vaca, con una piedra en el pilón, para los recién venidos. Está muy turbia el agua crecida del Contramaestre, — y me trae Valentín un jarro hervido en dulce, con hojas de higo"* (Martí, 2007, p. 145)

El contenido de los diarios permite reconstruir mentalmente los últimos meses de la vida del Héroe de Dos Ríos y casi ver y sentir todo lo que le aconteció en esos días.

Se convierte además en un importante testimonio para el estudio etnobiológico de la región noroccidental de la Española y de una parte de la Cuba oriental de finales del siglo XIX, que facilitaría a etnobiólogos, educadores y gestores ambientales, rescatar una parte de los ricos simbolismos, saberes y prácticas de las comunidades de estas regiones. Hace posible así fortalecer la creación, reorientación, transmisión, sistematización y diálogo entre los saberes tradicionales y los conocimientos científicos, en la necesaria reconstrucción de las epistemologías locales, orientándolas hacia una relación coherente, equilibrada y armónica con la naturaleza.

Numerosos rasgos del pensamiento ambiental martiano son evidenciados en estos textos, entre los que resalta el mencionado enfoque etnobiológico, su fina sensibilidad hacia lo ambiental y el carácter bioético y ecosófico implícito. Por tales razones, de ser incorporados al proceso de formación ambiental de docentes en carreras con perfil biológico, aportarían no solo un acercamiento histórico a la relación sociedad-naturaleza en la ruta definitiva del Héroe de Dos Ríos, sino también un caudal axiológico significativo y un importante patrón conductual, procedimental y metodológico para el desarrollo de una cultura etnobiológica desde las cualidades propias de la interdisciplina que se expresan y que son necesarias para el ejercicio de cualquier educador o gestor ambiental.

El pensamiento martiano entre los antecedentes de la Ecosofía en América.

No es extraño que algunos autores hablen de una cosmovisión martiana de la naturaleza (Toledo, 1993) para advertir la concepción distintiva del Apóstol o de la naturaleza en la cosmovisión martiana (López, 2011) para notar el lugar que le reserva en su concepción del mundo. Una mirada atenta a esta faceta del pensamiento martiano, abrirá las puertas a una singular perspectiva del mundo, orientada a la armonía y el equilibrio en el

indisoluble e ineludible nexo entre la humanidad y la naturaleza, que se muestra como primer evidencia de similitud respecto al pensamiento ecosófico.

Se puede determinar una etapa inicial que se distingue por establecer el vínculo naturaleza-cultura. Indudablemente esto le viene dado por los postulados propios de la época, donde se aprecia primeramente un tratamiento romántico de la naturaleza, será escenario y disfrute, exaltación de sentidos, será regodeo en la belleza del entorno, será identificación afectiva para progresivamente asumir la visión científica de la naturaleza. En el peregrinar México, Guatemala y Venezuela se irá conformando en una ascendente maduración que le viene dada no solo por el contacto con una naturaleza exuberante y profusa, sino porque naturaleza, hombres y costumbres se le revelarán en su diversidad y su esplendor, por eso es posible advertir que a esa etapa primaria le sigue la que se enmarca a partir de su estancia en tierras de Bolívar, sobre todo cuando posterior a su partida, ya en 1882 escribe el reputado prólogo al "*Poema del Niágara*".

Como se afirma en páginas anteriores los diarios de campaña (1895) constituyen el colofón del romance del Apóstol con la naturaleza, y reflejan de modo genial una visión ecuménica del hombre en concilio permanente con cada ser vivo de la Tierra.

La naturaleza se aprecia en dos niveles dentro del ámbito martiano, uno endógeno que interpreta al universo y lo conceptualiza y caracteriza y uno exógeno que se centra en la relación del hombre con su entorno natural desde tres planos: el ontológico, el hedonístico y el gnoseológico, lo que aporta un carácter polisémico a esa visión (Toledo, 2007). Es apreciable en toda su obra como asume la estrecha vinculación, desde ese plano hedonístico, entre la valoración afectivo-estética y ético-moral en el ámbito ambiental (Méndez, Ricardo y Guerra, 2011).

Según Serra (2007), entiende a la naturaleza como forjadora de la unidad y al mismo tiempo de la diversidad de los seres vivos. Resalta la apreciación de que existe un lazo insoluble entre la naturaleza y cultura y los atisbos de lo que se considera en la actualidad como desarrollo sostenible. Uno de los principales rasgos de esta percepción especial de lo natural es su distanciamiento de la concepción antropocéntrica (Toledo, 1993). Desde la perspectiva de las relaciones con las sociedades humanas puede hablarse de un antropocentrismo humanista que no excluye a la naturaleza en él:

El mundo no es una serie de actos, separados por catástrofes, sino un acto inmenso elaborado por una incesante obra de unión. Se hace viejo mejorando, pero natural y regularmente. El hombre no es un soberbio ser central, individuo de especie única, a cuyo alrededor giran los seres del cielo y de la tierra, animales y astros; sino la cabeza conocida de un gran orden zoológico, implacable en sus semejanzas, riguroso en sus comparaciones, invencible en sus reglas taxonómicas. Han muerto la teoría de las catástrofes, concepción hueca de Cuvier, y la teoría antropocéntrica, concepción presuntuosa de la sistemática escuela espiritualista (Martí, 1975a, p. 194).

No debe olvidarse que el humanismo es el atributo predominante del universo martiano, que unido a la eticidad de su pensamiento y actuación, esencialmente de respeto y protección hacia la naturaleza, aportan un enfoque peculiar a su concepción naturalista. Martí ve en el hombre la cualidad de mejorarse y mejorar al mundo, no desde un trono en el centro del universo, sino ubicando al hombre en su justo sitio dentro de la trama de la naturaleza. “Y el hombre no se halla completo, ni se revela a sí mismo, ni ve lo invisible, sino en su íntima relación con la naturaleza” (Martí, 1975b, p. 26).

Tal relación es interpretada por el héroe cubano desde una óptica filosófica que tuvo varias influencias, que pudieron ser apreciadas de manera dispersa en varios escritos, entre los que se destacan sus numerosos artículos periodísticos, con énfasis en los retratos de hombres ilustres y una serie de anotaciones breves que han sido compiladas con el nombre de Cuadernos de apuntes. Estas influencias parten de la obra de los pensadores de la antigüedad grecolatina, así como de algunos preceptos taoístas, vedistas, brahmanistas e islamistas. De España, cuando retorna de su destierro, trae el joven cubano una fuerte impresión de las concepciones filosóficas de Karl Christian Friederich Krause “Yo tuve gran placer cuando hallé en Krause esa filosofía intermedia, secreto de los dos extremos, que yo había pensado en llamar Filosofía de relación—” (Martí, 1975c, p. 367). En una última etapa, adquieren un papel central en el pensamiento naturalista martiano las obras de Ralph Waldo Emerson, como se ha apuntado anteriormente.

Estos dos sabios ineludibles están entre los primeros representantes de una corriente opuesta al arraigado antropocentrismo que ha predominado en las culturas humanas por siglos (Cruz, 1982; Toledo, 1993, 2007; Fountain, 2012; González 2014). Ambos ven a la naturaleza presente en todas las cosas y consideran que en las relaciones del hombre con ella, deben primar conceptos de armonía y equilibrio, viendo al ser humano como uno de sus componentes y no como un ente superior a esta, destinado a subyugarla a su antojo y conveniencia. Otro aspecto importante es su apreciación de la influencia de lo natural sobre lo humano desde el punto de vista ético y estético y su profunda convicción en la capacidad del hombre de mejorar, de obrar en bien de sí, del otro y de la naturaleza. Similares concepciones estarán presentes casi un siglo después en las bases del pensamiento ecosófico.

El Héroe cubano considera que las verdades absolutas están en la naturaleza y el medio por excelencia para aprenderlas es el contacto directo con esta:

Esta educación directa y sana; esta aplicación de la inteligencia que inquiere a la naturaleza que responde; este empleo despreocupado y sereno de la mente en la investigación de todo lo que salta de ella, la estimula y le da modos de vida; este pleno y equilibrado ejercicio del hombre, de manera que sea como de sí mismo puede ser, y no como los demás ya fueron; esta educación natural, quisiéramos para todos los países nuevos de la América (Martí, 1975d, p. 287).

La naturaleza es vista, no como un almacén de bienes materiales de los que se puede disponer indiscriminadamente, sino como fuente de satisfacción de las necesidades reales que se da al hombre, que le brinda sus materias; no que goce este el derecho *per se* de poseerlas:

La naturaleza se postra ante el hombre—y le da sus diferencias, para que perfeccione su juicio; sus maravillas, para que avive su voluntad a imitarlas; sus exigencias, para que eduque su espíritu en el trabajo, en las contrariedades, y en la virtud que las vence (Martí, 2004, p. 330).

Concibe el arte como extensión de la naturaleza que recrea el artista a partir de lo que esta le enseña: “El arte no es más que la naturaleza creada por el hombre” (Martí, 1975b, p. 25).

Aboga por el respeto, el amor, el deber del hombre de reverenciar y ser humilde ante la naturaleza, “¡Quién que mide su cerebro con el de la naturaleza, no le pide perdón de haberse creído su monarca!” (Martí, 1975d, p. 432):

La naturaleza como proveedora de virtudes al hombre, como forjadora de individuos de un sentido ético superior, cuando entran en una relación armónica con ella, “Remoza ver a un labriego, a un herrador, o a un marinero. De manejar las fuerzas de la naturaleza, les viene ser hermosos como ellas” (Martí, 2010, p. 65). “El comercio con la naturaleza hermosea y fortalece” (Martí, 1975e, p. 383).

Escribe sobre el poder que tiene la naturaleza de influir en la calidad de vida y la salud de los seres humanos y que, si bien el cuerpo humano tiene límites, su humanidad no existe sin la madre que lo sostiene, “La naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la virtud al hombre. Y el hombre no se halla completo, ni se revela a sí mismo, ni ve lo invisible, sino en su íntima relación con la naturaleza” (Martí, 2004, p. 330-331).

Alerta sobre la incoherente relación de las sociedades humanas con los ecosistemas naturales, en la que los hombres creen tener ante sí un surtidor de materias de las que pueden disponer sin medida: “El mundo sangra sin cesar de los crímenes que se cometen en él contra la naturaleza” (Martí, 1975f, p. 381). Además revela que existe un elemento mediador para armonizar esta relación al señalar a la educación pública como depositaria de la misión de revertir los modos de actuación del hombre, “A las aves, alas; a los peces, aletas; a los hombres que viven en la Naturaleza, el conocimiento de la Naturaleza: ésas son sus alas. Y el medio único de ponérselas es hacer de modo que el elemento científico sea como el hueso del sistema de educación pública” (Martí, 1975d, p. 278).

Hasta este punto, se han mostrado varios indicios de la correlación existente entre las concepciones de Martí con los presupuestos ecosóficos. Para dar mayor fuerza a este criterio, se tomarán como referencia las tres ideas que según Pupo (2009), son medulares dentro del pensamiento ecosófico: el concepto del ser ecosófico, la idea del Holón y la hipótesis GAIA.

El concepto del ser ecológico, propone transgredir la visión antropocéntrica del ser bajo el claustro del cuerpo físico del individuo y le da una dimensión más amplia en la que se integra la influencia de los componentes biológico y psicológico con las del entorno. De este modo el ser se concibe desde el binomio hombre-naturaleza, en el que las fronteras entre uno y otra son de origen artificial (Bateson, 1991).

El Héroe de Dos Ríos resalta el papel de las relaciones del hombre con el resto de los seres vivos y del razonamiento coherente y en comunión con lo natural. En fragmentos dispersos esboza los mismos elementos que pueden apreciarse en las ideas de Bateson: "El ser se forma de sí y de sus relaciones con los seres" (Martí, 1975g, p. 27); "Todo es análogo en la tierra, y cada orden existente tiene relación con otro orden" (Martí, 1975h, p. 20); "(...) el ser humano refleja la naturaleza, como cada ser extrahumano la refleja. De que el hombre halla a la naturaleza en sí, y en ella se halla a sí (...)" (Martí, 1975d, p. 432); "No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza" (Martí, 1975i, p. 17).

La idea del holón de Koestler, parte de designar a todo aquello que siendo un todo en su contexto, es al mismo tiempo parte de otro contexto. Estas unidades u holones son independientes, pero se hallan interconectadas tanto con las del mismo nivel, como con los niveles superior e inferior, en un conjunto al que se le denomina holonarquía (Koestler, 1969).

Martí, parafraseando a Schelling, uno de sus referentes filosóficos consecuente con el juicio recurrente en toda su obra, de que todo lo que existe está determinado por la presencia constante de analogías y estrechas relaciones entre los componentes del mundo, en una de las reflexiones de sus *Cuadernos de apuntes* sobre la identidad universal, apunta:

Hay un todo de ser que se desenvuelve y se precipita en seres, de los que cada uno es el todo de que nace. De lo uno se deriva lo múltiple, que en cada una de sus manifestaciones representa en sí todo lo uno." (Martí, 1975g, p. 56).

Para la hipótesis GAIA, se asume como centro de la teoría a la idea de la "autopoiesis", planteada por Humberto Maturana y Francisco Varela (1972).

La "autopoiesis" significa que un sistema frente al medio ambiente puede regularse a sí mismo; así por ejemplo, puede mantener su temperatura a un mismo nivel, a pesar de los enormes cambios que pueda sufrir la temperatura del entorno (Maturana y Varela, 1998)

La concepción defendida por Lovelock y Margulis, de que son los seres vivos los agentes de transformación del entorno físico para otorgarles cualidades habitables, es básicamente apreciable en este juicio, recogido en un artículo dedicado al periodista uruguayo Juan Carlos Gómez por su fallecimiento, en el que Martí propone que

todo lo existente en la Tierra guarda un vínculo estrecho con la vida y que esta es garantizada por la acción colectiva de cada ser vivo:

¡Con qué claridad vieron sus ojos que la vida es universal, y todo lo que existe mero grado y forma de ella, y cada ser vivo su agente, que luego de adelantar la vida general y la suya propia en su camino por la Tierra, a la Naturaleza inmensa vuelve, y se pierde y esparce en su grandeza y hermosura! (Martí, 1975d, p. 190-191).

El genio cubano compartió también el criterio de que en la naturaleza, se evidencia constantemente la propiedad de mantener el equilibrio del conjunto:

(...) la naturaleza no es más que un inmenso laboratorio en el cual nada se pierde, en donde los cuerpos se descomponen, y libres sus elementos vuelven a mezclarse, confundirse y componerse, pudiendo, en el transcurso de los siglos—que son instantes en la vida del mundo—volver a su antiguo ser (...) (Martí, 1975d, p. 447).

Conclusiones

Es posible hallar en la prosa martiana, de modo especial en sus artículos periodísticos, sus crónicas de viaje y sus diarios, importantes mensajes ambientalistas que rebasan la frontera del tiempo y se presentan al mundo moderno con claves ineludibles para la comprensión de la crisis ambiental global y de las alternativas para evitar su desenlace fatal.

En manos de los educadores ambientales, estos textos permiten además el enriquecimiento axiológico de las generaciones que heredarán tales problemáticas, cerrando así el axioma ético-gnoseológico que debe acompañar al desarrollo científico-tecnológico de la humanidad futura.

La esencia del pensamiento ambiental martiano, concurre perfectamente con las bases teóricas de algunos saberes ecológicos emergentes, en particular con la Ecosofía, la cual se distingue por aportar la propuesta más coherente y moralmente correcta que se presenta para hacer frente a los desafíos de la crisis contemporánea. Esta es razón suficiente para que en lo adelante se considere a la obra del más universal de los cubanos, como antecedente del pensamiento ecosófico y se pretenda profundizar y sistematizar los aportes realizados al mismo.

Bibliografía

- Alcántara, S. y Tovar, L. (Octubre de 2001). *Restauración de jardines históricos en México: los jardines flotantes (chinampas) y los jardines formales (Chapultepec)*. Recuperado de Documentation Centre UNESCO-ICOMOS: http://www.icomos.org/publications/jardines_historicos_buenos_aires_2001/conferencia8.pdf
- Almanza, R. (2001). *Hombre y tecnología en José Martí*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
- Álvarez, L., Varela, M. y Palacio, C. (2007). *Martí biógrafo*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
- Argueta, A. (2015). *Lineas Temáticas Red Etnoecología y Patrimonio Biocultural*. Recuperado de Etnoecología: <http://etnoecologia.uv.mx/LINEAS%20TEMATICAS/seccLINEASTEMATICAS/ETNOBIOLOGIA.html>
- Arias, S. (2012). *Un proyecto martiano esencial: La Edad de Oro*. La Habana: Centro de Estudios Marianos.

- Balbino Cortés Morales. (2016). Recuperado de Wikipedia, la enciclopedia libre: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Balbino_Cort%C3%A9s_Morales&oldid=89245810
- Bateson, G. (1991). *Una unidad sagrada: nuevos pasos hacia una ecología de la mente*. New York: Harper Collins Pub.
- Beckman, E. (2008). Man on the Market: José Martí and the Poetics of Commerce. *Revista Hispánica Moderna* 61 (1), 19-35.
- Bernardes, Y. (2014). "Visiones de una imagen cultural del mundo, apreciada desde "Cuentos de elefantes". Recuperado de Portal José Martí: <http://www.josemarti.cu/?q=dossier&nid=5504&pos=1>
- Cambuta, C. (2011). Los valores a través de la obra martiana "La Edad de Oro". *Ciencia & Futuro* 1 (1), 64-70.
- Cárdenas, E. (1988). *José Martí: Arquitectura y paisaje urbano*. Ciudad de La Habana: Letras Cubanas.
- Casagrande, D. G. (2004). Ethnobiology Lives! Theory, Collaboration, and Possibilities for the Study of Folk Biologies. *Reviews in Anthropology*, Vol 33 (1), 351-370.
- Castro, G. (2004). *Para una historia ambiental latinoamericana*. Ciudad de la Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Céspedes, C. (2007). *Dinámica de la materia orgánica y de algunos parámetros fisicoquímicos en molisoles, en la conversión de una pradera a cultivo forestal en la Región de Piedras Coloradas- Algorta (Uruguay)*. Tesis Doctoral. Tolosa: Escuela Superior de Agronomía. Instituto Nacional Politécnico de Tolosa.
- Chacón, N. (2008). Ética y bioética desde una perspectiva martiana. *Honda* 24, 40-43.
- Chacón, N. (2014). *Ciencia y conciencia, principio martiano de la educación cubana*. Recuperado de Portal José Martí: <http://www.josemarti.cu/?q=dossier&nid=4446&pos=1>
- CICEANA/Jardín Botánico. (2009). *Día del Árbol: Antecedentes de nuestros árboles en la ciudad de México*. Recuperado de CICEANA: Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América, A. C.: [http://ciceana.netfirms.com/seccion.php?sec=36/Dia del arbol.html](http://ciceana.netfirms.com/seccion.php?sec=36/Dia%20del%20arbol.html)
- Cortés, B. (1883). *Manual del cultivo del eucalipto gigantesco y de su superioridad para el arbolado, la higiene y carpintería*. Madrid: Establecimiento Tipográfico de M. P. Montoya y Compañía.
- Cruz, S. M. (2011). *Visión martiana del paisaje de nuestra América*. Camagüey: Ácana.
- Curvadic, D. (2009). La retórica del desastre natural en dos crónicas de José Martí: El terremoto de Charleston y Nueva York bajo la nieve. *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe* 6 (7), 189-206.
- Del Arco, J. (2006). *El Tesoro de la alfombra mágica. Introducción a la Teoría Holónica: Wilber es el punto de partida*. Recuperado de Tendencias 21: http://www.tendencias21.net/biofilosofia/Introduccion-a-la-Teoria-Holonica-Wilber-es-el-punto-de-partida_a6.html
- Engels, F. (1981). Dialéctica de la naturaleza. En C. Marx y F. Engels, *Obras escogidas tomo I* (págs. 89-97). Moscú: Editorial Progreso.
- Escobar, M. E. y Pupo, G. (2012). Martí y la cultura medioambiental. *DELOS: Desarrollo Local Sostenible*, Vol 5, No. 14.
- Escobar, F. (2009). *Martí a flor de labios*. Ciudad de la Habana: Editora Abril.
- Forestry in the United States. Department of Agriculture. (1883). *Address of the Hon. Geo. B. Loring, U.S. Commissioner of Agriculture, before the American Forestry Congress, Saint Paul, Minnesota, August 8, 1883*. Washington: Government Printing Office.
- Fountain, A. (2012). Martí, Emerson y la naturaleza. *Anuario del Centro de Estudios Martianos*. 35, 112-125.

- Gómez, J. R. (2000). *La enseñanza de la Geografía basada en principios martianos. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas*. La Habana: Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona".
- Gómez, M. (1972). *El viejo Eduá*. La Habana: Instituto Cubano del Libro.
- González, D. J. (2014). *Ideas filosóficas de José Martí*. Recuperado de Portal José Martí: <http://www.josemarti.cu/?q=dossier&nid=5364&pos=1>
- González, R. y Varela, M. (2012). La dimensión ambiental de la obra martiana en la formación de profesores de ciencias. *Monteverdía*. 5 (2), 37-48.
- González, R., Méndez, I. y Varela, M. (2015). Acercamiento al carácter ecosófico del pensamiento de José Martí . *Monteverdía*. 8 (2), 48-58.
- González, R., Méndez, I. y Varela, M. (2015). Martí y Emerson como antecedentes del pensamiento ecosófico. *Transformación*. 11 (1), 134-147.
- González, R., Montero, M. y De Miranda, R. (2014). Enfoque ambiental del desarrollo del pensamiento geográfico desde la obra martiana. *Transformación* 10 (1), 91-99.
- Greenhalg-Spencer, H. (2014). Guattari's Ecosophy and Implications for Pedagogy. *Journal of Philosophy of Education* 48 (2), 323-338.
- Guattari, F. (1996). *Las tres ecologías*. Valencia: Pre-Textos.
- Guerra, M. (2011). *Estrategia pedagógica orientada a la biodiversidad y su conservación en la formación de estudiantes de ciencias naturales. Tesis doctoral inédita*. Camagüey: Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí".
- Hart, A. (20 de Octubre de 2000). José Martí en la sociedad cubana actual. *Granma*, pág. 3.
- Koestler, A. (1969). *Some general properties of self-regulating open hierarchic order (SOHO)*. Recuperado de Panarchy. A Gateway to Selected Documents and Web Sites: <http://panarchy.org/koestler/holon.1969.html>
- Leue, A. (1884). *Forestal Experiment Station their necessity and practicability. A paper read at the Columbus meeting of the Ohio State Forestry Association*. Columbus: G. J. Brand and Co.
- López, F. (2015). La Cátedra Martiana a sus sesenta y cinco años. *Honda* 42, 38-43.
- Loring, G. B. (1883). *Address of de Hon. Geo. B. Loring, U. S. Commissioner of Agruculture, before the American Forestry Congress, Saint Paul, Minnesota, August 8, 1883*. Washington: Government Printing Office.
- Marinello, J. (1998). *18 ensayos martianos*. Ciudad de la Habana: Ediciones Unión & Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (1975 a). *Obras Completas Tomo 6*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1975 b). *Obras Completas Tomo 8*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1975 c). *Obras Completas Tomo 11*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1975 d). *Obras Completas Tomo 15*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1975 e). *Obras Completas Tomo 18*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1975 f). *Obras Completas Tomo 19*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1975 g). *Obras Completas Tomo 20*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1975 h). *Obras Completas Tomo 21*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (2001). *Obras Completas: Edición Crítica Tomo 4*. La Habana: Centro de Estudios Martianos.

- Martí, J. (2006). *Obras Completas. Edición Crítica. Tomo 12*. La Habana: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2008). *Obras Completas. Edición Crítica. Tomo 22*. La Habana: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2010). *Obras Completas. Edición Crítica. Tomo 23*. La Habana: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2007). *José Martí. Diarios de Campaña. Edición Crítica*. La Habana: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2011). *Obras Completas. Edición Crítica. T 18*. La Habana: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2014). *La Edad de Oro. Edición Crítica*. La Habana: Centro de Estudios Martianos.
- Mártinez, L. (1991). Las áreas verdes de la Ciudad de México: una perspectiva histórica. En UAM-A, IEAC y P. MAB, *El arbolado urbano de la zona metropolitana de la ciudad de México* (pág. 303). México: UAM-A.
- Martínez, M. B. (2014). *Visiones de subalternidad y «naturaleza» en los textos de viaje de José Martí*. Recuperado de Portal José Martí: <http://www.josemarti.cu/?q=dossier&nid=5194&pos=1>
- Marx, C. y Engels, F. (1974). *Obras escogidas*. Moscú: Editorial Progreso.
- Maturana, H. y Varela, F. (1998). *De máquinas y seres vivos*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Mc Pherson, M. (2004). *La dimensión ambiental en la formación inicial de docentes en Cuba. Una estrategia metodológica para su incorporación. Tesis doctoral*. Ciudad de la Habana: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Méndez, I., Ricardo, D. y Guerra, M. (2011). *Para enaltecer la condición humana: una mirada a la sensibilidad desde la perspectiva ambiental*. La Habana: Sello Editorial Educación Cubana.
- Mesa, W. y Domínguez, R. (2001). El ideario martiano en la enseñanza de la Geografía. En C. Pérez Álvarez, *Didáctica de la Geografía: Selección de temas* (págs. 130- 136). Ciudad de La Habana: Pueblo y Educación.
- Mondeja, D. y Zumalacárregui, B. (2006). El pensamiento martiano en la educación ambiental del estudiante. *Revista Pedagogía Universitaria, Vol 11, No. 4*.
- Novo, M. (2005). Educación ambiental y educación no formal: Dos realidades que se retroalimentan. *Revista de Educación 338*, 145-165.
- Novo, M. (2006). *El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa*. Madrid: UNESCO-Pearson Educación S. A.
- Núñez, A. (1959). *Geografía de Cuba*. La Habana: Editora Pedagógica.
- Núñez, A. (1983). *Cuba la Naturaleza y el Hombre: Geopoética*. La Habana: Letras Cubanas.
- Núñez, A. (1998). *Hacia una cultura de la Naturaleza*. La Habana: Ediciones Mec. Graphic LTD.
- Ochoa, M., Viamonte, A., Acosta, N. y Alberti, A. (2013). La educación ambiental desde la perspectiva martiana. *MEDICIEGO Vol 19, No. 1*.
- Osorio, M. (2014). *Una aproximación a la Ética y los valores en José Martí*. La Habana: Editorial Universitaria.
- Pacheco, M. C. (2014). *La educación en José Martí: Trascendencia y contemporaneidad*. Recuperado de Portal José Martí: <http://www.josemarti.cu/?q=dossier&nid=6203&pos=1>
- Paulsen, A. (2005). Félix Guattari. Las tres ecologías. *Revista de Geografía Norte Grande 33*, 149-156.
- Periodización: Historia de México1*. (2015). Recuperado de Portal académico del CCH: <http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad1/tiempoHistorico/periodizacion>
- Pino, A. (2003). Una racionalidad ambiental alternativa: el caso de José Martí. *Is/As*, 92-101.
- Pohl, C. y Hirsch, G. (2007). *Principles for designing transdisciplinary research*. Munich: Oekom.

- Ponce de León, A. (1953). *Martí, incomparable intérprete de las bellezas naturales. Los conocimientos botánicos de Martí*. La Habana: Impresores Seoane, Fernández y Cía.
- Pupo, R. (2010). *Hermenéutica ecosófica y eticidad concreta*. Recuperado de Letras Uruguay: http://www.letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/pupo_pupo_rigoberto/hermeneutica_ecosofica_y_eticidad.htm
- Pupo, R. (2010). *Martí y su visión ecosófica humanista*. Recuperado de Letras Uruguay: http://www.letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/pupo_pupo_rigoberto/marti_y_su_vision_ecosofica_humanista.htm
- Quesada, G. (1977). *Así fue Martí*. La Habana: Gente Nueva.
- Ricardo, D. (2007). *Procedimiento metodológico para el desarrollo de la sensibilidad estética ambiental en la secundaria básica. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas*. Camagüey: Instituto Superior Pedagógico "José Martí".
- Roa-Castellanos, R., Bauer, C., Chalem, A., Rey, C. y Dornelles, A. (2011). Declaración Internacional de Rijeka (2011) sobre el futuro de la bioética. *Revista de Bioética Latinoamericana* 8 (1), 86-103.
- Rodríguez, R. B. (2010). La universalidad del análisis de José Martí sobre la educación desde su perspectiva humanista y cultural. *Did@scalia: Didáctica y Educación* 1(4), 101-108.
- Rodríguez, R. B. (2012). *Contribución de la obra martiana al desarrollo de la dimensión ambiental en la carrera Licenciatura en Estudios Socioculturales. Tesis presentada en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas*. Las Tunas: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Pepito Tey".
- Roque, M. (2006). Para la formación de una cultura ambiental. *Educación*, 4- 8.
- Ruiz, T. R. (2012). Formación de valores a través de un proyecto martiano de extensión universitaria en una filial de ciencias técnicas. *Pedagogía Universitaria* 17 (3), 117-128.
- Salomon, N. (1978). En torno al idealismo en José Martí. *Anuario del Centro de Estudios Martianos*, 41-58.
- Sarracino, R. (2006). Pasos iniciales de Martí hacia una visión internacional antiimperialista. *Honda*(15), 49-53.
- Segura, L. (2011). Aproximación al pensamiento científico- técnico de José Martí aplicado a la agricultura, la ciencia y la industria. *Ciencia & Futuro, Vol 1 No. 2*.
- Serra, M. (2007). *La esperanza del mundo: La Edad de Oro y la construcción de una ética y una cultura ambiental*. La Habana: Publicaciones Acuario.
- Simonian, L. (1998). *La defensa de la tierra del jaguar. Una historia de la conservación en México*. México. D.F.: CONABIO-SEMARNAP .
- Sotolongo, P. L. y Delgado, C. J. (2006). *La revolución contemporánea del saber y la complejidad social*. Buenos Aires: CLACSO.
- The St. Paul Daily Globe. (9 de August de 1883). Forestry. *The St. Paul Daily Globe*, pág. 2.
- The Sun. (9 de August de 1883). Planting Trees in Mexico. *The Sun. Vol I, No. 343*, pág. 3.
- Toledo, J. (1991). La relación hombre naturaleza en José Martí. Sus criterios ecológicos. *Conferencia Martí, hombre universal* (págs. 143-158). La Habana: Centro de Estudios Martianos.
- Toledo, J. (1994). *La ciencia y la técnica en José Martí*. La Habana: Editorial Científico Técnica.
- Toledo, J. (2003). *La Ciencia y la Técnica en Martí*. La Habana: Editorial Científico Técnica.
- Toledo, J. (2007). *La naturaleza en José Martí*. La Habana: Editorial Científico Técnica.
- USA House of Representatives. (1873). *House Documents Vol1, Treaty of Washington. Papers Accompanying - Counter Case of The United States*, pags. 826 y 827. Recuperado de Google Books:

<https://books.google.com.cu/books?id=2MRYAAAACAAJ&pg=PA826&lpg=PA826&dq=Balbino+Cortez&source#v=onepage&q>

Vitier, C. (1997). *Cuadernos Martianos I: Primaria*. Ciudad La Habana: Pueblo y Educación.

Vitier, C. (1997). *Cuadernos Martianos II: Secundaria Básica*. Ciudad de La Habana: Pueblo y Educación.

Vitier, C. (1997). *Cuadernos Martianos III: Preuniversitario*. Ciudad de La Habana: Pueblo y Educación.

Vitier, C. (2001). Martí en la Educación Superior. *Honda*, 33.

Vitier, C. (2004). *Ese sol del mundo moral*. La Habana: Editorial Félix Varela.

Anexo 6: Propuesta de temas para conferencias libres dirigidas a docentes y estudiantes de carreras pedagógicas con perfil biológico.

- Varela, Luz, Poey y Varona en las raíces de la pedagogía y del ambientalismo en Cuba.
- Antecedentes cubanos para un ambientalismo autóctono.
- Pensamiento ambiental en José Martí desde un humanismo no antropocentrista.
- La Bioética en el contexto universitario. Carácter bioético del pensamiento martiano
- Desarrollo del pensamiento geográfico, desde Visión martiana del paisaje de nuestra América.
- Los diarios de campaña de José Martí para un enfoque etnobiológico en el profesor de Biología.
- Visión martiana del catastrofismo.
- Carlos Darwin y el origen de la especie, desde la mirada de José Martí.
- Botánica y botánicos en José Martí.
- La Ecosofía y sus fundamentos. Carácter ecosófico del pensamiento martiano.
- Criterio martiano de lo universal en el arte para la defensa del patrimonio cultural de la humanidad.
- “La historia del hombre contada por sus casas”: Argumentos para la defensa del patrimonio arquitectónico.
- La poesía martiana y la sensibilidad ético-estética hacia la naturaleza.
- Criterios martianos sobre la importancia de la higiene y su enseñanza en el sistema escolar.
- Luz martiana en el pensamiento y la acción de Fidel Castro hacia el medio ambiente
- Martí, el ALBA y sus fortalezas para enfrentar la crisis ambiental.
- La concepción de la integración económica y monetaria en dos crónicas martianas.
- José Martí y la defensa de la autoctonía en los modelos de desarrollo y de gestión de gobierno en Nuestra América.

Anexo 7: Vista frontal del sitio En los montes, monte soy

Bienvenido a Monte soy

Esta web pretende conducirte en la búsqueda de una perspectiva diferente del ambientalismo, desde el pensamiento de José Martí.

¿Ambientalismo en José Martí?

Se considera por numerosos autores, que los orígenes del ambientalismo como corriente del pensamiento se ubica en los Estados Unidos, entre la mitad del siglo XIX y los dos primeros tercios del siglo XX y se apresuran en señalar a **Henry David Thoreau** como el primer ambientalista.

Sucede que la fuente principal de las concepciones de Thoreau hacia la naturaleza, se encuentran en el pensamiento de **Ralph Waldo Emerson** que es del mismo modo una de las mayores influencias para **José Martí** en su particular cosmovisión de la naturaleza, incluso más coincidente con Emerson que Thoreau, orientado hacia cierto rechazo por las estructuras sociales y hacia la desobediencia civil.

Algunos rasgos

Tal vez el atributo más significativo es su oposición al modelo antropocéntrico, pero desde una postura humanista. Generalmente se asocia al humanismo con antropocentrismo y aunque Martí no deja de considerar al hombre como un ente importante en la trama de la vida, a diferencia del **antropocentrismo** raigal de siglos, no lo ve como una criatura superior, dueña y señora de todo cuanto existe en la naturaleza. Él entiende que nuestra especie no está por encima de ninguna otra y que la vida tiene derecho a existir y expresarse en cualquiera de sus formas, pero al mismo tiempo pone una fé infinita en la capacidad humana de mejorar, de obrar en bien de sí y de la naturaleza.

Otros rasgos ambientalistas presentes en la obra martiana son la comunidad de algunas de sus ideas con los principios del desarrollo sostenible; su concepción del vínculo naturaleza-cultura, destacando su enfoque etnobiológico en la búsqueda de saberes sobre la naturaleza y algunos rasgos de pensamiento geográfico; su sensibilidad ambiental, desde un humanismo no antropocéntrico como se ha expresado; el carácter bioético presente en buena parte de sus escritos y el carácter ecosófico de su pensamiento en lo que se refiere a las relaciones sociedad-naturaleza.

Web martiano ambientalista

Nuestra intención es divulgar y promover la dimensión ambiental presente en la obra martiana, principalmente en la comunidad universitaria, cuya formación ambiental no solo cumple la función de desarrollar una concepción de la vida humana en equilibrio con el medio ambiente y las competencias para la mitigación y solución de problemas ambientales. También se debe convertir en el motor de arranque para la transformación de la sociedad en su conjunto, hacia un nuevo modelo de desarrollo ambiental, en total coherencia, armonía y equilibrio con todo lo existente.

Es importante además el intercambio sistemático con esa comunidad universitaria, en la construcción del nuevo modelo de desarrollo, como única vía éticamente correcta para lograr la supervivencia de la humanidad. Las reflexiones, comentarios y noticias que contribuyan a este empeño, se recibirán con agrado y serán socializadas mediante los recursos de los que disponemos.

Gracias

Categorías

Etiquetas

ambientalista anti antropocentrismo armonía hombre-naturaleza botánico Caribe complejidad no antropocéntrica conservación de la biodiversidad conservación del patrimonio cultural dimensión ambiental dimensión ambiental martiana **Ecosofía** Emerson **etnobiología** extensión de lenguas geografía martiana **humanismo no antropocéntrico** José Martí naturaleza paisaje patrimonio lingüístico pensamiento geográfico real maravilloso sensibilidad ambiental **sostenibilidad** viajes vuetabay

Galerías

Arte entre las artes

Estadísticas de tráfico

Páginas

Páginas | Visitas | Único
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 días: 3
Últimos 30 días: 6
En línea ahora: 1

Pensamiento

"El hombre no es un soberbio ser central, individuo de especie única, a cuyo alrededor giran los seres del cielo y de la tierra, animales y astros; sino la cabeza conocida de un gran orden zoológico, implacable en sus semejanzas, riguroso en sus comparaciones, invencible en sus reglas taxonómicas". (Martí, O.C. ed. 1976, t. 15, pág. 194)

Enlaces de interés

- Portal José Martí
- Gaia Theory
- Ala y Raíz Cubana
- Universidad de Camagüey
- Universidad de Camagüey en Internet

Artículos recientes

Martí y el Caribe
Además de vivir una parte de su juventud en España y...

El Martí yacente

Imagen tomada de:
<http://www.embajadacuba.com/ve/noticias/marti-yacente-monumento-natural-al-heroenacional-de-cuba/> Escultura cincelada por GAIA Como si los...

Contáctenos

📍 Circunvalación Norte, Km 5 1/2, Camagüey, Cuba
✉ roeris.gonzalez@educ.edu.cu

Anexo 8: Vistas de la página Ecosofía en “Wikipedia. La enciclopedia libre” y de la página Contribuciones del usuario / Roeris, con el registro de la creación de Ecosofía

Vista de la página Ecosofía

The screenshot shows the Wikipedia article for 'Ecosofía'. The browser address bar displays 'https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosofía?oldformat=true'. The article title is 'Ecosofía' and it is categorized as 'Artículo'. The main text defines Ecosofía as a current of thought that promotes the search for wisdom to inhabit the planet, in the face of the global ecological crisis. It mentions that various anthropocentric views must be discarded for the species to coexist. A table of contents is provided, listing 13 sections from 'Historia' to 'Enlaces externos'. The 'Historia' section notes that the term was coined in 1973 by Arne Naess.

Vista de la página Contribuciones del usuario / Roeris

The screenshot shows the 'Contribuciones del usuario' page for the user 'Roeris'. The page title is 'Contribuciones del usuario' and it is categorized as 'Página especial'. The user's name 'Roeris' is displayed at the top. Below the title, there is a search box for contributions and several filters: 'Mostrar solo las contribuciones de wikipedistas nuevos' (unchecked), 'Dirección IP o nombre de usuario: Roeris' (selected), 'Espacio de nombres: todos', 'Filtro de etiquetas', 'Mostrar solo últimas ediciones de página' (checked), 'Mostrar solo ediciones que son creaciones de páginas' (checked), and 'Ocultar ediciones menores' (checked). The search results show a list of contributions, including the creation of the article 'Ecosofía' on July 27, 2016, at 05:14. The page footer includes the Wikipedia logo, a privacy policy link, and the text 'Powered by MediaWiki'.

Anexo 9: Obras de José Martí o sobre el *corpus* martiano que evidencian la dimensión ambiental martiana.

A continuación se nombran títulos de la obra martiana, en los que fundamentalmente pueden encontrarse referencias a los componentes del medio ambiente y seguido a esto aparecen las referencias bibliográficas a antologías y compilaciones, donde se recogen los títulos seleccionados:

- Antigüedades americanas. Los esposos Le Plongeon: La isla de Mujeres.
- Congreso Internacional de Washington.
- Cuentos de elefantes.
- Darwin ha muerto.
- Darwin y el Talmud.
- Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos.
- Diario de Montecristi a Cabo Haitiano.
- El Congreso Forestal Americano.
- El cristo de Munkacsy.
- El desnudo en el salón.
- El hombre antiguo de América y sus artes primitivas.
- El problema indio en los Estados Unidos.
- El tratado comercial entre los Estados Unidos y México.
- Emerson
- La América grande.
- La Conferencia Americana.
- La Conferencia de Washington.
- La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América.
- La estatua de Bolívar: Por el venezolano Cova.
- La exhibición de pinturas del ruso Vereschagin.
- La Exposición de Paris.
- La historia del hombre, contada por sus casas.
- La Iliada, de Homero.
- La industria en los países nuevos.
- La Pampa.
- La Patagonia.
- Las ruinas indias.
- Los indios en los Estados Unidos.
- México siembra su valle.
- Músicos, poetas y pintores.
- Nueva exhibición de los pintores impresionistas.
- Observaciones sobre el hábito de fumar cigarrillos de papel.
- Un juego nuevo y otros viejos.

REFERENCIAS MARTIANAS

- MARTÍ José. Obras Completas. Ed. Ciencias Sociales. La Habana. 1975

- -----. Obras Escogidas en 3 tomos. Ed. Ciencias Sociales, 1992
- -----. Cuadernos Martianos I: Primaria / Selec. Cintio Vitier. – La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1995. – Primera reimpresión, 1997.
- -----. Cuadernos martianos III Preuniversitario Selec. Cintio Vitier. – La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1997.
- -----. Cuadernos martianos II: Secundaria Básica / Selec. Cintio Vitier. – La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1997.
- -----. Diarios de Campaña. Edición Crítica. Ed. Abril, Ciudad de la Habana, 1996
- -----. Ideario pedagógico /Selección e introducción de Herminio Almendros. – La Habana : Editorial Pueblo y Educación, 1990.
- -----. Martí en la Universidad / Selec. Cintio Vitier. – La Habana: Editorial “Félix Varela”, 1997.

ESTUDIOS CIENTÍFICOS

1. ANUARIO Cátedra Martiana. –Año I. – Camagüey: Instituto Superior Pedagógico “José Martí”, 1995.
2. CEM. Anuario del Centro de Estudios Martianos No. 1/ 1978
3. CEM. Anuario del Centro de Estudios Martianos No. 16/ 1993
4. CEM. Anuario del Centro de Estudios Martianos No. 5/ 1982
5. DORTA Del Moral, Zunilda C. y Daniel Delgado Victores: Identidad y formación integral de los estudiantes de la ELAM a través de lecciones martianas. Estrategias para su desarrollo. En Memorias de la Conferencia Internacional “Con todos y para el bien de todos”. Sociedad Cultural José Martí, 2005
6. FERNÁNDEZ Nuñez, Saulo Antonio. Exigencias pedagógicas y didácticas para el tratamiento de la crítica martiana de artes plásticas en la carrera Licenciatura en Educación Plástica. – Camagüey: Instituto Superior Pedagógico “José Martí”, 2001. – trabajo presentado en el evento internacional “Pedagogía 2001”.
7. MORALES Perzil, Ana: NATURAMET: metodología para el estudio de la relación hombre-naturaleza, desde una proyección Martiana. En Memorias de la Conferencia Internacional “ Con todos y para el bien de todos “. Sociedad Cultural José Martí, 2005
8. RIVERO Morejon, D. María y coautores: La obra y el pensamiento martiano: eje transversal en la formación del Profesor General Integral de Secundaria Básica, En Memorias de la Conferencia Internacional “ Con todos y para el bien de todos ” Sociedad Cultural José Martí, 2005
9. RODRÍGUEZ del Castillo, María Antonia: “La Edad de Oro”: ¿una educación ambientalista de la niñez y la juventud americanas?, ISP “Enrique José Varona”, en formato digital
10. RODRÍGUEZ, R. B. (2012). Contribución de la obra martiana al desarrollo de la dimensión ambiental en la carrera Licenciatura en Estudios Socioculturales. Tesis presentada en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Las Tunas: Universidad de Ciencias Pedagógicas “Pepito Tey”.
11. SÁNCHEZ Arencibia, Oscar : “Martí y la naturaleza”, en formato digital
12. SÁNCHEZ Meléndez, Rosa y Cecilia Ordóñez Garrido: Las potencialidades educativas de la obra martiana en las asignaturas del área de conocimientos de ciencias exactas, ISP “Juan Marinello ”, Matanzas, en formato digital

ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS

- Periódico GRANMA 20 de octubre del 2000
- -----. 6 de febrero de 1987
- -----. 9 de junio de 1978
- Revista HONDA Nº 2
- Revista HONDA. No. 15/ 2006

LIBROS TABLOIDES Y FOLLETOS

- ALMANZA Alonso, Rafael. Hombre y tecnología en José Martí. – Santiago de Cuba : Editorial Oriente, 2001 .
- ARIAS García, Salvador. Glosando la Edad de Oro. Ed. Pueblo y Educación.
- CARDENAS, ELIANA. José Martí: Arquitectura y paisaje urbano. – La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1988.
- CASTRO Herrera, Guillermo. Para una Historia Ambiental Latinoamericana. Ed. Ciencias Sociales. Ciudad de la Habana, 2004
- CONOCIENDO A MARTÍ, Colectivo de Zunzún. Ed. Abril, Ciudad de la Habana, 1996
- CRUZ, Mary. El hombre Martí. – La Habana: Centro de Estudios Martianos, 2007.
- HERRERA M., Alejandro: Dos milagros y Cada uno a su oficio: los poemas de la naturaleza en La Edad de Oro, La Habana, Anuario del Centro de Estudios Martianos. 1995-1996
- JUAN, Adelaida de. José Martí: imagen, crítica y mercado de arte. – La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1997.
- LICOR Licor, Isaac. De Guáimaro a Playita. Ed. Ácana, Camagüey, 2006
- LÓPEZ Díaz, Manuel. Martí crítica a historiadores y sus obras. Ed. Historia. Ciudad de la Habana, 2008
- MAÑACH, Jorge. Martí el Apóstol. – La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1990.
- MARINELLO, Juan. 18 ensayos martianos. Ed. Unión, Ciudad de la Habana, 1998
- QUESADA Y MIRANDA, Gonzalo de. Así fue Martí / Gonzalo de Quesada y Miranda. – La Habana: Ed. Gente Nueva, 1983
- TABLOIDE Curso Universidad para todos: José Martí en los Estados Unidos: miradas de fin de siglo: Parte 1. Ed Academia, Ciudad de la Habana, 2008
- -----. Parte 2. Ed Academia, Ciudad de la Habana, 2008
- TOLEDO Bénédict, Josefina. La Ciencia y la Técnica en Martí. Ed. Científico Técnica. La Habana, 2003
- -----. La naturaleza en Martí. Ed. Científico Técnica. La Habana, 2007
- TOLEDO SANDE, Luis. Cesto de llamas: biografía de José Martí. – La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1996.
- -----. José Martí: Valoración múltiple. – La Habana, Centro de Investigaciones Literarias, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2007. – 2 t.
- VALDÉS Galarraga, Ramiro. Diccionario del Pensamiento Martiano. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2007
- VITIER, Cintio. Ese sol del mundo moral : Para una historia de la eticidad cubana. – La Habana : Ediciones UNIÓN, 1995.
- -----. Vida y obra del Apóstol José Martí. – La Habana: Centro de Estudios Martianos, 2004.

Anexo 10: Propuesta de elementos que debe contener el sistema de tareas docentes para abordar la dimensión ambiental martiana en las asignaturas del ciclo general que tiene formalmente incluido el trabajo con textos martianos.

- Lectura reflexiva y con enfoque deconstructivo de textos martianos breves con contenido ambiental.
- Debate sobre temas de la problemática ambiental desde la visión martiana.
- Lectura extra-clase y análisis reflexivo de obras del Apóstol en prosa de contenido ambiental.
- Trabajos prácticos donde deban valorar aspectos como la universalidad del ideario martiano, la concordancia de sus ideas con la concepción del desarrollo sostenible y con el pensamiento de Fidel Castro, Hugo Chávez y otros líderes de izquierda, respecto a la problemática ambiental.
- Elaboración de fichas de contenido sobre el tratamiento en la obra de Martí a temas ambientales.
- Seminarios que se dirijan a profundizar en las temáticas relativas a la dimensión ambiental de la obra de José Martí, siempre que posibiliten el cumplimiento de los objetivos de la asignatura que lo orienta.
- Video debates de documentales, filmes, videoclips, cortos de ficción, audiovisuales educativos o materiales elaborados por los propios estudiantes, en los que se traten temas significativos desde el punto de vista medioambiental, que propicien un análisis desde la perspectiva martiana.
- Trabajos investigativos sobre temas ambientales, en los que se precise un enfoque martiano o sobre la profundización teórica y metodológica en torno a la dimensión ambiental martiana.

Debe concebirse análisis en el Colectivo Pedagógico de Año, de las tareas docentes propuestas por las disciplinas del ciclo general, con el objetivo de determinar los nodos interdisciplinarios y coordinar su tratamiento coherente, contribuyendo a la asimilación interdisciplinaria por el estudiante tanto del mensaje martiano como del proceso o fenómeno medioambiental que es abordado.

Anexo 11: Procedimientos para los ejercicios reflexivos teórico-prácticos:

1. Escuchando a Cibeles

- Orientación de la búsqueda de información sobre la diosa Cibeles, su asociación a la naturaleza y su culto extendido por gran parte del mundo antiguo.
- Visualización y debate del filme de Fernando Pérez “José Martí: el ojo del canario”. Se explica que en este caso se tomará el filme como referencia para valorar el papel de la naturaleza, la influencia de Mendive y la educación familiar, en la formación de la ética martiana.

Guía:

- ¿En qué contexto se desarrolla la infancia y parte de la adolescencia de Martí, con respecto a la presencia de lo natural?
- ¿Qué valores caracterizan el entorno familiar martiano?
- ¿Quién acerca al niño Martí a la sensibilidad poética? ¿Cómo es representada la naturaleza en la poesía martiana? (Esto posibilitará comentar la influencia de Varela y Luz a través de Mendive)
- ¿Consideras la rectitud del padre negativa o positiva?
- Valora como pudo influir su padre desde su combate contra la trata de esclavos y el pasaje de las almohadillas bajo los grilletes. (Consulta *Creciente Agonía*, de Froilán Escobar y Adys Cupull y *El Presidio Político en Cuba*, de José Martí)
- ¿Qué referencias tienes de la relación de Martí con la naturaleza en Hanábana?
- ¿Qué impresión te merece la secuencia del esclavo mostrando a Martí los sonidos de la noche?
- Se propone a los estudiantes la reproducción de la experiencia martiana de escuchar los sonidos nocturnos de los animales, cuantificarlos y tratar de localizarlos en la noche. Esto puede hacerse en el propio entorno de la universidad que posee espacios propicios. Por ejemplo en el arbolado detrás del

edificio tres de la residencia en la Sede José Martí. De ser necesario, puede hacerse en la zona de residencia de cada estudiante.

- Nuevamente reunidos, los estudiantes describirán las sensaciones percibidas y los logros obtenidos en el ejercicio.
- Finaliza con el análisis del pasaje del 18 de abril de 1895, (*Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos*), comparando con el testimonio de Mariana Pérez Moreira, (*Martí a flor de labios*, de Froilán Escobar).

2. ¿Cuánto nos parecemos?

- Se orienta la búsqueda de algunos comportamientos de especies de animales relacionados con la pareja, los cortejos, las relaciones intrafamiliares, las estructuras sociales y la socialización entre diferentes especies, etc. Se facilita, en el caso del comportamiento entre diferentes especies, un fragmento del documental *Animal odd couples* (Parejas animales raras).
- En un taller, sobre las principales características de los mamíferos en el orden anatómico, fisiológico y etológico, se valora cuáles de ellas son comunes a los humanos.
- Posteriormente se desarrolla una visita guiada al Zoológico de Camagüey, que tiene como objetivo la observación de algunas de estas características en los animales mantenidos en cautiverio en esta institución. Se coordinará con los técnicos responsables, para que en el marco de la seguridad establecida, los estudiantes puedan observar de cerca a los ejemplares.
- Nuevamente reunidos, se desarrolla un debate sobre la supuesta superioridad de la especie humana respecto al resto de los vertebrados, partiendo de la lectura de la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia Animal, en el que expondrán sus apreciaciones de la información recopilada, la visualización del documental y la visita, sobre la base de la similitudes entre los animales observados y estudiados y el hombre, que posea como hilo conductor algunos de los juicios martianos contrarios al antropocentrismo y pasajes de sus obras en los que emplea la personificación o la animalización como recursos literarios.

3. La última canción

- Se orienta una lectura analítica del relato *Cuentos de elefantes*, contenido en el cuarto número de la revista *La Edad de Oro*. Para el análisis se recomienda consultar el epígrafe dedicado a esta obra en el material docente (Anexo 5) y se considerarán los siguientes aspectos:
 - Criterios anticoloniales en la exposición de la realidad socio-histórico-cultural africana, valorando la situación actual de colonias en pleno siglo XXI como Puerto Rico.
 - Lecciones morales a través de la descripción de la conducta del mono gorila, defendiendo su libertad o su vida y del elefante que defiende la dignidad ofendida y la familia.
 - Paralelismo del gorila y el elefante con el hombre, al dotarlos de sentimientos de libertad, dignidad, arrepentimiento, ternura, etc, como sugerencia anti antropocentrista.
 - Contraste del tratamiento que reciben los elefantes en África, con el que reciben en Asia.
 - Criterios sobre la pertinencia ética de cazar con fines de lucro y no de subsistencia.
 - Descripción de la confrontación final entre el elefante y el cazador.
- Se sugiere la búsqueda de información sobre las afectaciones de la caza indiscriminada a diferentes especies, tanto a nivel mundial como cubanas y el visionado previo extraclase, de modo colectivo o individual, del filme norteamericano, dirigido en 2015 por Ron Howard *En el corazón del mar*, que narra los sucesos del ballenero *Essex*, inspiración de la novela *Moby Dick*, de Herman Melville.
- En un nuevo encuentro se realiza el debate de *Cuentos de elefantes* continuando con la visualización de un fragmento (de minuto 00:51:43 hasta 00:59:52) del filme *En el corazón del mar*, induciendo a la reflexión de las similitudes de este pasaje con el de la lucha del joven cazador y el elefante en el relato martiano debatido. Se complementa con el comentario de las negativas de la industria ballenera en Japón, Islandia y Noruega a respetar las moratorias internacionales vigentes contra la caza comercial de

ballenas, las cifras anuales de elefantes africanos asesinados por sus colmillos, junto a los datos de interés sobre la caza de otras especies recopilados y se induce a debatir esta situación.

- Se presenta otro fragmento del filme *El corazón del mar* (del minuto 01:34:25 hasta 01:36:22), pero sin el audio original, que se sustituye por la canción *Ballenas*, del cantautor Roberto Carlos. Tanto el filme como la canción abordan el conflicto interno de un ser humano sensible, ante el acto de quitar la vida a criaturas con todo el derecho a existir y sus consecuencias. Esto permite valorar el papel de la concienciación mediante una educación ambiental que llegue a la sensibilidad humana y que se sustente en un pensamiento sólidamente construido sobre bases holísticas justas, equitativas, de equilibrio, armonía, inclusión y cooperación solidaria, tanto sincrónica como diacrónica, del hombre hacia el hombre y hacia toda la vida del planeta. Fragmentos de la letra de la canción permiten conducir las reflexiones:

- *“Tus nietos te preguntarán que es lo que sabes, de las ballenas que cruzaban viejos mares.”* (Para referirse al enfoque diacrónico de la educación ambiental y el desarrollo sostenible).

- *“¿Cómo es posible, que tu tengas el coraje, de no dejar nacer la vida que surgió, en otra vida que no tiene hogar seguro y solo pide su existencia en el futuro?”* (Para abordar la perspectiva ecosófico-martiana del respeto a la vida en cualquiera de sus formas y su derecho de existencia).

- *“Cambiar tu rumbo y buscar tus sentimientos, te hará sentir un verdadero vencedor (...).”* (Para referirse a la necesidad de modificar los comportamientos humanos, apelando más a los sentimientos y la razón, que al egoísmo y la desmesura).

- Para que profundicen en el tema se sugiere que visualicen los documentales *Racing Extinction* (2015), *The Cove* (2009) y *The Ivory Game* (2016), que formarán parte del fondo bibliográfico del CGI.

Como cierre se recuerda una de las estrofas de la canción *Ballenas*: *“(...) estás a tiempo de escuchar cantar al viento, una canción que te habla mucho más de amor”* y se reproducen cantos de ballenas azules y jorobadas, invitando a los participantes a escuchar sus sorprendentes melodías.

Anexo 12: Propuesta de dilemas bioéticos contemporáneos y las disciplinas desde las que pueden ser abordados

- Biocombustibles Vs alimentación: Educación Bioética, Botánica, Fundamentos de Agropecuaria, Educación Ambiental, Fundamentos de la Gestión Ambiental.
- Eutanasia Vs atención médica gratuita y de calidad: Educación Bioética, Anatomía y Fisiología Humana, Salud e Higiene.
- Eugenesia Vs inclusión social: Educación Bioética, Biología Celular y Molecular, Anatomía y Fisiología Humana, Salud e Higiene.
- Egoísmo hegemónico Vs solidaridad: Educación Bioética, Educación Ambiental, Fundamentos de la Gestión Ambiental, Anatomía y Fisiología Humana, Salud e Higiene.
- Coleccionismo Vs conservación ex situ: Educación Bioética, Colecciones Biológicas, Zoología, Botánica, Educación Ambiental, Fundamentos de la Gestión Ambiental, Biodiversidad.
- Caza Vs respeto a la vida: Educación Bioética, Zoología, Colecciones Biológicas, Educación Ambiental, Biodiversidad, Fundamentos de la Gestión Ambiental.
- Deforestación Vs reforestación y conservación: Educación Bioética, Botánica, Fundamentos de Agropecuaria, Biodiversidad, Educación Ambiental, Fundamentos de la Gestión Ambiental.
- Consumismo Vs sostenibilidad: Educación Bioética, Fundamentos de Agropecuaria, Educación Ambiental, Fundamentos de la Gestión Ambiental.

Anexo 13: Guía de observación para actividad de campo aplicada en el pre-experimento

Objetivo: Constatar en la actuación de los estudiantes, el nivel de desarrollo de cualidades etnobiológicas.

Actividad a evaluar: _____

Nombre del estudiante: _____

Carrera: _____ Año: _____

INDICADORES	Evaluación		
	B	R	M
1. Manipula las especies con cuidado y respeto por su vida, con el objetivo de observarla solamente, sin interferir en sus procesos fisiológicos, etológicos y ecológicos.			
2. Pregunta a los pobladores sobre sus prácticas en relación a la naturaleza y el significado que le atribuyen, de modo respetuoso y evidenciando que valora la información que se le ofrece, que registra debidamente por escrito.			
3. Se muestra positivo, tranquilo y con buen estado anímico en el entorno natural o rural, a pesar de la ausencia de las comodidades tecnológicas de la vida urbana.			
4. Observa acuciosamente los procesos y fenómenos tanto naturales como sociales y las relaciones entre estos y sus resultados, lo que registra por escrito, detallada y permanentemente.			
5. Establece un vínculo empático con los pobladores.			

La evaluación se realiza independiente para cada estudiante. Se evaluará en correspondencia con la frecuencia con que cada indicador se cumple durante la actividad, será **B** (bien), si se cumple siempre, será **R** (regular), si se cumple a veces y será **M** (mal), si nunca se cumple.

Para la calificación total de los tres instrumentos aplicados para el post-test se considerará:

Obtiene **Bien** si: Ha obtenido como mínimo **B** en la prueba **B** en una observación y **R** en la otra.

Obtiene **Regular** si: Ha obtenido **B** en la prueba y **R** en las dos observaciones; **B** en la prueba, **R** en una observación y **M** en la otra o si obtiene **R** en los tres instrumentos.

Obtiene **Mal** si: Ha obtenido **M** en la prueba o tiene evaluación de **M** en las dos observaciones, independientemente de la categoría que posea en los restantes instrumentos.

Anexo 14: Propuesta de indicadores referentes a la sensibilidad ambiental, el comportamiento bioético y los procederes etnobiológicos en la elaboración de los informes de Práctica de Campo y de los estudios comunitarios de campo.

- Valoración del estado anímico de los estudiantes de otros equipos (los informes se desarrollan generalmente por equipos y cada cual valorará lo observado en los restantes, para lo cual serán instruidos en el gabinete o la etapa de preparación), al estar en contacto con el entorno natural, destacando la percepción del paisaje, los olores, colores y texturas, las variables climáticas, la interacción con la biodiversidad del lugar, etc.
- Valoración de las relaciones entre los organismos apreciadas durante la marcha-ruta, como pueden ser alteradas por el hombre y los efectos de ello.
- Valoración del comportamiento de estudiantes de otros equipos hacia la biodiversidad, sus relaciones y los procesos y fenómenos observados.
- Descripción y valoración de los saberes populares compilados, mediante la indagación con los pobladores cercanos a la marcha-ruta, los guías o los caminantes de paso y la complementación mediante el cruce de fuentes de información bibliográfica.
- Inclusión de evidencias testimoniales que sustenten estas valoraciones, desde la creatividad de los estudiantes mediante videos, fotografías, dibujos, poesías o narraciones originales, testimonios narrados o dramatizaciones basadas en las experiencias de la expedición.

Anexo 15: Fechas que se proponen para convocatorias a concursos.

- 15 de enero. Día de la ciencia cubana
- 28 de enero de 1853. Natalicio en La Habana de José J. Martí Pérez.
- 2 de febrero. Fiesta fundacional de la Ciudad de Camagüey, Patrimonio Histórico de la Humanidad. Día internacional de los humedales.
- 21 de marzo. Día mundial de la forestación. Día contra la discriminación racial.
- 22 de marzo. Día mundial del agua.
- 30 de marzo de 1891. Martí lee el informe sobre bimetalismo en la Conferencia Monetaria Internacional Americana, defendiendo la soberanía monetaria de los países de Latinoamérica.
- 10 de abril de 1892. Proclamación del Partido Revolucionario Cubano
- 7 de abril. Día mundial de la salud.
- 11 de abril de 1895. Desembarco de Martí y Gómez por Playita de Cajobabo.
- 22 de abril. Día mundial de la tierra.
- 23 de abril. Día del idioma español.
- 19 de mayo de 1895. Caída en combate del Apóstol.
- 31 de mayo. Día mundial contra el hábito de fumar.
- 5 de junio. Día mundial del medio ambiente.
- 16 de junio. Día mundial contra la desertificación y la sequía.
- 21 de junio. Día mundial del árbol.
- Julio- octubre de 1889. Se publican los cuatro números de La Edad de Oro.
- 11 de julio. Día mundial de la población.
- 9 de agosto. Día mundial de las poblaciones indígenas.
- 8 de septiembre. Día mundial de la paz.
- 4 de octubre. Día mundial del aire.
- 12 de octubre de 1492. Llegada de Colón a América. Encuentro de Civilizaciones. Día de la resistencia indígena.
- 16 de octubre. Día mundial de la alimentación.
- 24 de octubre de 1874. Se gradúa Martí de Licenciado en Filosofía y Letras, de la Universidad de Zaragoza.
- 20 de noviembre. Día mundial de las niñas y los niños.
- 22 de noviembre. Nace José Francisco Martí Zayas- Bazán, el Ismaelillo.
- 26 de noviembre de 1891. Martí pronuncia el discurso "Con todos y para el bien de todos".
- 27 de noviembre de 1891. Martí pronuncia el discurso "Los pinos nuevos".
- 3 de diciembre. Día de la medicina latinoamericana.
- 6 de diciembre de 1890. Martí es elegido presidente de la Sociedad Literaria Hispano- Americana, en Nueva York.
- 10 de diciembre. Día mundial de los derechos humanos.

Anexo 16: Claves para la calcular los coeficientes de conocimiento (Kc), de argumentación (Ka) y de competencia (K), con los datos de la encuesta de autovaloración de los expertos.

Primer ítem: Coeficiente de conocimiento (Kc)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Se multiplica por 0.1 el número marcado por el encuestado.

Segundo ítem: Coeficiente de argumentación (Ka)

Se obtiene con la clave que se ofrece a continuación:

FUENTE	ALTO	MEDIO	BAJO
1	0.3	0.2	0.1
2	0.5	0.4	0.2
3	0.05	0.05	0.05
4	0.05	0.05	0.05
5	0.05	0.05	0.05
6	0.05	0.05	0.05

El coeficiente de competencia (K) se obtiene con la relación siguiente:

$$K = \frac{1}{2} (Kc + Ka)$$

Ka se toma del valor circulado por el experto en la encuesta de autovaloración.

El encuestado será competente si: $0.25 \leq K \leq 1$

El grado de influencia (Ki) de todas las fuentes se obtiene sumando los valores de todas las casillas marcadas, incluida la casilla circulada.

Si $0.8 < Ki \leq 1.0$ El grado de influencia es alto.

Si $0.5 < Ki \leq 0.8$ El grado de influencia es medio.

Si $Ki \leq 0.5$ El grado de influencia es bajo.

Anexo 17: Encuesta de autovaloración para determinar la competencia de los expertos.

ENCUESTA DE AUTOVALORACIÓN

Estimado(a) profesor(a) o investigador(a), se está necesitando del concurso de un grupo de expertos para valorar los aportes teórico y práctico principales de una investigación doctoral, que se realiza en la Universidad de Camagüey. Una vez consultado su perfil profesional, se ha considerado que usted puede formar parte de ese grupo, pero se precisa demostrar matemáticamente su coeficiente de competencia en este sentido, a los efectos de la aplicación del Método Delphi. Si está en disposición de participar en el estudio, le solicitamos en primera instancia que responda los ítems de esta encuesta de autovaloración para su posterior procesamiento estadístico.

Agradecemos sinceramente su cooperación.

Temática que se investiga: La formación ambiental desde la obra de José Martí en carreras pedagógicas con perfil biológico.

Nombre y apellidos: _____

Centro de trabajo: _____ **Años de experiencia:** _____

Grado científico: _____ **Título académico:** _____

Categoría docente: _____ **Categoría como investigador:** _____

1.- Marque con una X el grado de conocimiento que usted tiene sobre la temática que se investiga.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2.- Marque con una X las fuentes que han argumentado su conocimiento sobre la temática que se investiga y encierre en un círculo la que más ha influido.

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN	GRADO DE INFLUENCIA		
	ALTO	MEDIO	BAJO
1. Análisis realizado por usted.			
2. Experiencia			
3. Trabajos de autores nacionales			
4. Trabajos de autores extranjeros			
5. Su propio conocimiento del problema.			
6. Su intuición			

Anexo 18: Resultados obtenidos sobre los coeficientes de conocimiento (Kc) de argumentación (Ka) y de competencia (K) de los candidatos a expertos.

No.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Kc	Ka	K
1	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00
2	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00
3	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00
4	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,80	1,00	0,90
5	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,90	0,90	0,90
6	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,80	1,00	0,90
7	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00
8	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	0,90	0,95
9	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,90	1,00	0,95
10	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,90	1,00	0,95
11	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,90	1,00	0,95
12	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00
13	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00
14	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00
15	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00
16	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,90	1,00	0,95
17	0,2	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,80	0,90	0,85
18	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,90	0,90	0,90
19	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00
20	0,2	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,80	0,80	0,80
21	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00
22	0,2	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	0,80	0,90
23	0,2	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,70	0,80	0,75
24	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,90	1,00	0,95
25	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,80	1,00	0,90
26	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,90	1,00	0,95
27	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00

Leyenda

- Expertos que aceptan
- Expertos que declinan
- Experto con coeficiente medio

Tabla 3. Coeficientes de competencia (K) de los candidatos a expertos.

Anexo 19: Puntos de corte y ubicación de los valores de N-P como resultado de la valoración de los expertos sobre la propuesta de dimensiones e indicadores, el modelo y la estrategia.

Dimensiones e indicadores

	-0,59 ↓	0,26 ↓	1,09 ↓	2,47 ↓	
C1	C2	C3	C4	C5	
A10, A11, A14	A2-A9, A12, A13, A15	A1			

Aspectos:

- A1:** Dimensión 1
- A2-A4:** Indicadores de D1
- A5:** Dimensión 2
- A6-A9:** Indicadores D2
- A10:** Dimensión 3
- A11-A15:** Indicadores D3

Modelo

	-0,68 ↓	1,08 ↓	1,52 ↓	3,03 ↓	
C1	C2	C3	C4	C5	
	A1, A2, A3				

Aspectos:

- A1:** Subsistemas del modelo
- A2:** Relaciones
- A3:** Correspondencia

Estrategia

	-0,76 ↓	0,19 ↓	1,12 ↓	2,48 ↓	
C1	C2	C3	C4	C5	
A1	A3, A4, A5, A7	A2, A6			

Aspectos:

- A1:** Ideas rectoras
- A2:** Etapa 1
- A3:** Objetivo E1
- A4:** Etapa 2
- A5:** Objetivo E2
- A6:** Etapa 3
- A7:** Objetivo E3

Anexo 20: Prueba pedagógica de entrada aplicada en el pre-experimento

Objetivo: Comprobar el estado de los estudiantes, respecto a los indicadores determinados, antes de la aplicación parcial de la estrategia.

1. En el cuadro siguiente, marque con una x verdadero o falso según corresponda:

Nº	Proposiciones	V	F
1	El estudio de la obra de José Martí está suficientemente justificado en la carrera por sus valores literarios, políticos y pedagógicos.		
2	Los principales componentes conceptuales de la definición de medio ambiente, fueron abordados en la obra martiana.		
3	La formación y desarrollo de una sensibilidad ética y estética hacia el medio ambiente, pueden lograrse desde la obra y el pensamiento de Martí.		
4	Del medio ambiente, Martí escribió específicamente acerca de la descripción y el conocimiento de la naturaleza.		
5	Algunos procedimientos y modos de actuación necesarios para un educador ambiental, están contenidos en obras de José Martí.		

2. A continuación se relacionan algunos temas de la educación ambiental que deben desarrollarse durante la formación del profesor que imparte Biología. Marque con una x los que están contenidos en la obra y el pensamiento de José Martí:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cambio climático | <input type="checkbox"/> Efecto de invernadero |
| <input type="checkbox"/> Biodiversidad | <input type="checkbox"/> Etnobiología |
| <input type="checkbox"/> Bioética | <input type="checkbox"/> Sostenibilidad |

3. Menciona tres asignaturas de tu año en las que consideres que se puede abordar la educación ambiental desde la obra de José Martí y un contenido específico de cada una que lo permita:

Asignatura	Contenido

4. Selecciona con una x el tipo de actividades formativas, de las que realizas en la carrera, que a tu consideración ofrece posibilidades para trabajar la formación ambiental desde la obra de José Martí:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Eventos científicos y académicos | <input type="checkbox"/> Clases |
| <input type="checkbox"/> Proyectos socio-culturales | <input type="checkbox"/> Actividades recreativo-culturales |
| <input type="checkbox"/> Concursos | <input type="checkbox"/> Investigaciones |

Escala valorativa: Se determinaron cinco categorías **B** (Bien), **R** (Regular), **M** (Mal).

Pregunta 1: Obtiene **B** si: Selecciona tres verdaderos y uno falso como mínimo.

Obtiene **R** si: Selecciona dos falsos y uno verdadero o dos verdaderos y uno falso como mínimo y dos verdaderos y dos falsos como máximo.

Obtiene **M** si: Selecciona solo uno falso y uno verdadero como máximo.

Pregunta 2: Obtiene **B** si: Selecciona tres o las cuatro opciones correctas.

Obtiene **R** si: Selecciona dos opciones correctas.

Obtiene **M** si: Selecciona una o ninguna opción correcta.

Pregunta 3: Obtiene **B** si: Menciona como mínimo tres asignaturas y dos de ellas con los contenidos correctos.

Obtiene **R** si: Menciona como mínimo dos asignaturas y reconoce en cada una de ellas un contenido correcto.

Obtiene **M** si: Menciona como máximo una asignatura, reconociendo un contenido de esta correctamente.

Pregunta 4: Obtiene **B** si: Selecciona como mínimo cinco tipos de actividades.

Obtiene **R** si: Selecciona como mínimo cuatro tipos de actividades.

Obtiene **M** si: Selecciona como mínimo tres tipos de actividades.

De modo general en la prueba el estudiante obtiene:

B: Si obtiene tres **B** y una **M** o dos **B** y dos **R**

R: Si obtiene dos **B**, una **R** y una **M**, una **B** y tres **R**, cuatro **R** o tres **R** y una **M**

M: Si obtiene dos **M**, sea cual sea la evaluación en las preguntas restantes.

Para la calificación total de los tres instrumentos aplicados para el post-test se considerará:

Obtiene **Bien** si: Ha obtenido como mínimo **B** en la prueba **B** en una observación y **R** en la otra.

Obtiene **Regular** si: Ha obtenido **B** en la prueba y **R** en las dos observaciones; **B** en la prueba, **R** en una observación y **M** en la otra o si obtiene **R** en los tres instrumentos,

Obtiene **Mal** si: Ha obtenido **M** en la prueba o tiene evaluación de **M** en las dos observaciones, independientemente de la categoría que posea en los restantes instrumentos.

Anexo 21: Guía de observación para la Práctica sistemática aplicada en el pre experimento

Objetivo: Constatar la incorporación del tratamiento a lo ambiental martiano en la actuación de los maestros en formación durante su práctica pre-profesional.

Actividad a evaluar: _____

Nombre del estudiante: _____

Carrera: _____ Año: _____

INDICADORES	Evaluación		
	B	R	M
1. Realiza un análisis coherente de las potencialidades para abordar la dimensión ambiental martiana, que posee la asignatura asignada para que imparta.			
2. Incorpora el abordaje de la dimensión ambiental martiana a la asignatura que imparte, desde su planificación (se evalúa mediante la revisión del plan de clases o en visitas a clases).			
9. Determina las potencialidades que ofrece el proceso pedagógico de la escuela, para integrar la dimensión ambiental de la obra martiana y hace propuestas al respecto a los órganos de dirección, técnicos y metodológicos del centro.			
10. Participa o dirige actividades extraclases derivadas de las propuestas realizadas al centro para abordar la dimensión ambiental martiana.			

La evaluación se realiza independiente para cada estudiante y para su ejecución es pertinente solicitar la colaboración del profesor responsable para ese año de la Formación Laboral Investigativa y el tutor de la microuniversidad. Se evaluará en correspondencia con la frecuencia con que cada indicador se cumple durante la actividad, será **B** (bien), si se cumple siempre, será **R** (regular), si se cumple a veces y será **M** (mal), si nunca se cumple.

Para la calificación total de los tres instrumentos aplicados para el post-test se considerará:

Obtiene **Bien** si: Ha obtenido como mínimo **B** en la prueba **B** en una observación y **R** en la otra.

Obtiene **Regular** si: Ha obtenido **B** en la prueba y **R** en las dos observaciones; **B** en la prueba, **R** en una observación y **M** en la otra o si obtiene **R** en los tres instrumentos,

Obtiene **Mal** si: Ha obtenido **M** en la prueba o tiene evaluación de **M** en las dos observaciones, independientemente de la categoría que posea en los restantes instrumentos.

Anexo 22: Prueba pedagógica de salida aplicada en el pre-experimento

Objetivo: Comprobar el estado de los estudiantes, respecto a los indicadores determinados, después de la aplicación parcial de la estrategia.

1. En el cuadro siguiente, marque con una x verdadero o falso según corresponda:

Nº	Proposiciones	V	F
1	La formación y desarrollo de una concepción bioética en el futuro docente, puede lograrse desde la obra y el pensamiento de Martí.		
2	Los escritos martianos, fundamentalmente los periodísticos, abordan tanto los componentes naturales como los sociales del medio ambiente.		
3	La vigencia del pensamiento martiano se fundamenta en su capacidad de análisis político y en la certeza de sus ideas al respecto.		
4	En la obra martiana, pueden encontrarse ideas claves que contribuirían a detener el avance de la crisis ambiental contemporánea.		
5	La naturaleza en la obra martiana, es empleada para resaltar estéticamente sus escritos, fundamentalmente en su creación lírica.		

2. A continuación se relacionan algunos temas de la educación ambiental que deben desarrollarse durante la formación del docente. Marque con una x los que están contenidos en la obra y el pensamiento de José Martí:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Complejidad de la vida | <input type="checkbox"/> Evolución de la vida |
| <input type="checkbox"/> Pensamiento geográfico | <input type="checkbox"/> Patrimonio Histórico-Cultural |
| <input type="checkbox"/> Anti-anthropocentrismo | <input type="checkbox"/> Extinción por causas antrópicas |

3. Menciona tres asignaturas de tu año en las que consideres que se puede abordar la formación ambiental desde la obra de José Martí y un contenido específico de cada una que lo permita:

Asignatura	Contenido

4. Selecciona con una x el tipo de actividades formativas, de las que realizas en la carrera, que a tu consideración ofrece posibilidades para trabajar la formación ambiental desde la obra de José Martí:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Eventos científicos y académicos | <input type="checkbox"/> Clases |
| <input type="checkbox"/> Proyectos socio-culturales | <input type="checkbox"/> Actividades recreativo-culturales |
| <input type="checkbox"/> Concursos | <input type="checkbox"/> Investigaciones |

Escala valorativa: Para la evaluación se determinaron cinco categorías **B** (Bien), **R** (Regular), **M** (Mal).

Pregunta 1: Obtiene **B** si: Selecciona tres verdaderos y uno falso como mínimo.

Obtiene **R** si: Selecciona dos falsos y uno verdadero o dos verdaderos y uno falso como mínimo y dos verdaderos y dos falsos como máximo.

Obtiene **M** si: Selecciona solo uno falso y uno verdadero como máximo.

Pregunta 2: Obtiene **B** si: Selecciona tres o las cuatro opciones correctas.

Obtiene **R** si: Selecciona dos opciones correctas.

Obtiene **M** si: Selecciona una o ninguna opción correcta.

Pregunta 3: Obtiene **B** si: Menciona como mínimo tres asignaturas y dos de ellas con los contenidos correctos.

Obtiene **R** si: Menciona como mínimo dos asignaturas y reconoces en cada una de ellas un contenido correcto.

Obtiene **M** si: Menciona como máximo una asignatura, reconociendo un contenido de esta correctamente.

Pregunta 4: Obtiene **B** si: Selecciona como mínimo cinco tipos de actividades.

Obtiene **R** si: Selecciona como mínimo cuatro tipos de actividades.

Obtiene **M** si: Selecciona como mínimo tres tipos de actividades.

De modo general en la prueba el estudiante obtiene:

B: Si obtiene tres **B** y una **M** o dos **B** y dos **R**

R: Si obtiene dos **B**, una **R** y una **M**, una **B** y tres **R**, cuatro **R** o tres **R** y una **M**

M: Si obtiene dos **M**, sea cual sea la evaluación en las preguntas restantes.

Para la calificación total de los tres instrumentos aplicados para el post-test se considerará:

Obtiene **Bien** si: Ha obtenido como mínimo **B** en la prueba **B** en una observación y **R** en la otra.

Obtiene **Regular** si: Ha obtenido **B** en la prueba y **R** en las dos observaciones; **B** en la prueba, **R** en una observación y **M** en la otra o si obtiene **R** en los tres instrumentos,

Obtiene **Mal** si: Ha obtenido **M** en la prueba o tiene evaluación de **M** en las dos observaciones, independientemente de la categoría que posea en los restantes instrumentos.

Anexo 23: Encuesta a directivos escolares para valorar su grado de satisfacción sobre la actuación de los maestros en formación durante la práctica pre-profesional.

No.	Indicadores a evaluar	Criterios evaluativos				
		Excelente	Muy Bien	Bien	Regular	Mal
1	Evidencia identificación estética hacia la naturaleza, lo que se refleja en la ambientalización de la escuela y el aula, transmitiendo esta identificación a los adolescentes.					
2	Se muestra dispuesto participar en el diagnóstico, el diseño de acciones y su ejecución, con respecto a la situación ambiental de la escuela y la comunidad, involucrando a los adolescentes.					
3	Promueve el ideal de sustentabilidad en las actividades de educación ambiental que planifica y ejecuta con escolares, fomentando el ahorro, el reciclaje y la reutilización, la protección del entorno natural y urbano, así como el respeto hacia todos los seres vivos.					
4	En las clases controladas se evidencia un correcto análisis metodológico para integrar el tratamiento a la dimensión ambiental de la obra martiana y una asimilación positiva de esta por parte de sus alumnos.					
5	Planifica y ejecuta actividades extradocentes y extraescolares sobre la dimensión ambiental de la obra martiana, a partir de las potencialidades que ofrece el proceso pedagógico de la escuela, de modo autónomo y creativo.					
6	Emplea el diálogo respetuoso y participativo en las actividades de educación ambiental que realiza con los estudiantes y aquellas que implican a miembros de la comunidad, favoreciendo la búsqueda colectiva de soluciones, relacionándose empáticamente con ellos, aceptando sus patrones culturales y siendo receptivo por la información que estos le ofrecen, que toma en consideración.					

Calificación:

Se califica considerando que para evaluar a cada estudiante se encuesta a **tres** personas. Para que el estudiante reciba la calificación deben coincidir los **tres** encuestados, mientras que la coincidencia de **dos** que incluya al **tutor** lo coloca en la categoría inmediata inferior. Si coinciden **dos** discrepando el **tutor**, se mueve dos categorías atrás.

Anexo 24: Gráfico comparativo de los resultados del pre-test y el post-test como parte del pre-experimento.

Anexo 25: Tabla dinámica para el cálculo de χ^2 correspondiente al Test de Bowker para tablas de contingencia de k x k con k > 2.

Frecuencias observadas				
	DESPUÉS			
ANTES	Bien	Regular	Mal	Total
Bien	2			2
Regular	7	2	1	10
Mal	5	1		6
Total	14	3	1	18
				18
Dato				
Nivel de significación	0,01			
Cálculos intermedios				
Numerador	49	25	0	
Denominador	7,0000	5,0000	2,0000	Estadígrafo
Cociente	7,0000	5,0000	0,0000	12,0000
	Región crítica $\chi^2_{0,99} (3)$			11,3
	Se rechaza la hipótesis nula			
Ho : El número de estudiantes que cambia de una categoría i para una categoría j es igual al de los que cambian de j para i, siendo i = 1, 2, 3 y j = 1, 2, 3.				

Anexo 26: Muestra de reportes de aplicación expedidos por directivos, sobre la implementación de acciones en la carrera y en algunas microuniversidades, que se corresponden con la Estrategia de formación martiano-ambientalista para carreras pedagógicas con perfil biológico.

Camagüey, 10 de junio de 2014
"Año 56 de la Revolución"

CERTIFICACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE RESULTADOS EN LA PRÁCTICA

Por este medio hago constar que el resultado: *Estrategia para la incorporación de la dimensión ambiental martiana en carreras pedagógicas con perfil biológico*, que tiene su génesis en la investigación doctoral del aspirante MSc. Roeris González Sivilla y diseñada para las carreras del Departamento de Educación. Ciencias Naturales de la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", ha sido introducido y aplicado parcialmente durante el curso 2013-2014, desde la implementación de acciones como parte de las actividades de la Cátedra Martiana de la Facultad de Ciencias, con la participación de los estudiantes de las carreras Biología-Química y Biología-Geografía. La actividades fueron coordinadas y dirigidas por el propio aspirante, en su condición de responsable de esta cátedra y Vicepresidente de la Cátedra Martiana de nuestra universidad pedagógica.

Las acciones se basan en la interpretación del pensamiento martiano desde la óptica de las bases epistémicas de la educación ambiental, permitieron profundizar en el caudal y la vigencia de la ética de José Martí, así como su valor para la formación ambiental de los futuros docentes. Entre las mismas se destacan conferencias libres, talleres de creación artística, presentaciones de libros y de una página web en fase de diseño, actividades caracterizadas sobre música y artes plásticas, exposiciones, concursos, así como la asesoría de trabajos investigativos y eventos estudiantiles para sistematizar investigaciones y experiencias (se incluyen los Seminarios Juveniles de Estudios Martianos a nivel de facultad). Todas las actividades tuvieron como eje de orientación la dimensión ambiental en la obra de José Martí, en correspondencia con la línea de trabajo de educación ambiental, determinada para la facultad.

El impacto de las acciones pudo ser apreciado por los resultados de los estudiantes en las competencias pedagógicas y culturales del Festival Caonao 2014 y el Festival Estudiantil de la Clase, defendiendo temas sobre la dimensión ambiental en la obra martiana, así como por su participación con estos mismos temas en el XLIV Seminario Juvenil de Estudios Martianos, a nivel de universidad y provincial.

Dr. José Alberto Cardona Fuentes
Decano de la Facultad de Ciencias.
Universidad de Ciencias Pedagógicas
"José Martí".

Camagüey, 23 de junio de 2015
"Año 57 de la Revolución"

CERTIFICACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE RESULTADOS EN LA PRÁCTICA

Por este medio hago constar que el resultado: *Estrategia para la incorporación de la dimensión ambiental martiana en carreras pedagógicas con perfil biológico*, que tiene su génesis en la investigación doctoral del aspirante MSc. Roeris González Sivilla y diseñada para las carreras del Departamento de Educación. Ciencias Naturales de la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", ha sido introducido y aplicado parcialmente durante el curso 2014-2015, desde el programa de Ética e Ideario Martiano en el 3er año de la carrera Biología-Química, con la colaboración de la MSc. Marielizet Pérez Estrada, profesora del Departamento de Marxismo-Leninismo e Historia que impartió la asignatura en ese grupo.

Las acciones desarrolladas, sustentadas en la interpretación del pensamiento martiano desde la óptica de las bases epistémicas de la educación ambiental, permitieron profundizar en el caudal y la vigencia de la ética de José Martí, así como su valor instrumental para la comprensión, análisis y manejo de la crisis ecológica contemporánea, desde la perspectiva de autoctonía que representa, reconocer en el Apóstol un importante antecedente del pensamiento ambientalista cubano, lo que deriva en el fortalecimiento de la formación ambiental de los futuros profesores de Biología.

El impacto de las acciones desarrolladas fue medido desde la valoración y socialización de los trabajos de curso desarrollados para la evaluación final de la asignatura Ética e Ideario Martiano, en el XLIV Seminario Juvenil de Estudios Martianos, desde el nivel de facultad, hasta el nivel provincial, en el que dos de las estudiantes obtuvieron premio y una obtuvo mención.

Manuel Moisés Pérez Hidalgo
MSc. Manuel Moisés Pérez Hidalgo

Jefe del Departamento de Educación Ciencias Naturales.
Facultad de Ciencias Pedagógicas Profesoral Superior.
Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz".

Nuevitas, 10 de mayo del 2017.
"Año 59 de la Revolución"

CERTIFICACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE RESULTADOS EN LA PRÁCTICA

Por este medio hago constar que el resultado: *Estrategia para la incorporación de la dimensión ambiental martiana en carreras pedagógicas con perfil biológico*, que tiene su génesis en la investigación doctoral del aspirante MSc. Roeris González Sivilla y diseñada para las carreras del Departamento de Educación. Ciencias Naturales de la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", ha sido introducido y aplicado parcialmente durante el curso 2016-2017, mediante un taller desarrollado por la maestra en formación de 5to año de la carrera Biología-Química, Yaniris Hernández Ramírez, con estudiantes del décimo grado del Centro Mixto "Raúl Hernández Martín", coordinado por el Departamento de Ciencias Naturales del centro.

La actividad desarrollada, sustentada en el enfoque bioético en la obra martiana, permitió a los estudiantes profundizar en el caudal y la vigencia de la ética de José Martí y su visión sobre la naturaleza, sus relaciones con el ser humano y la ética en relación con las ciencias y su universo tecnológico.

El impacto de la actividad en los estudiantes fue positivo, logrando su despertar su interés y motivación hacia las ciencias biológicas y el conocimiento de la obra de José Martí.

Alberto Proenza
Jefe del Departamento de Ciencias Naturales.
CM "Raúl Hernández Martín". Nuevitas.

Aurelia Patricia Camino
Directora
CM "Raúl Hernández Martín". Nuevitas.

Jimaguayú, 10 de mayo del 2017.
"Año 59 de la Revolución"

CERTIFICACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE RESULTADOS EN LA PRÁCTICA

Por este medio hago constar que el resultado: *Estrategia para la incorporación de la dimensión ambiental martiana en carreras pedagógicas con perfil biológico*, que tiene su génesis en la investigación doctoral del aspirante MSc. Roeris González Sivilla y diseñada para las carreras del Departamento de Educación. Ciencias Naturales de la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", ha sido introducido y aplicado parcialmente durante el curso 2016-2017, mediante un taller desarrollado por la maestra en formación de 5to año de la carrera Biología-Química, Ailén Escalona Torguet, con estudiantes del décimo grado de la ESBEC "Solidaridad con los Pueblos", coordinado por el Departamento de Ciencias Naturales del centro.

La actividad desarrollada, sustentada en las peculiaridades del humanismo martiano, permitió a los estudiantes profundizar en el caudal y la vigencia de la ética de José Martí y su visión sobre la naturaleza, sus relaciones con el ser humano y la ética en relación con las ciencias y su universo tecnológico.

El impacto de la actividad en los estudiantes fue positivo, logrando su despertar su interés y motivación hacia las ciencias biológicas y el conocimiento de la obra de José Martí.

Ashley García Dervilla
Director

ESBEC "Solidaridad con los Pueblos". Jimaguayú.